

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Direito

FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

As medidas cautelares previstas no regime contraordenacional ambiental e as medidas de prevenção do regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais

Ana Sofia da Costa Fonseca Abreu

Orientadora: Professora Doutora Heloísa Oliveira

Dissertação especialmente elaborada para obtenção do grau de Mestre em Direito e Prática Jurídica, Especialidade de Direito do Ambiente, dos Recursos Naturais e da Energia.

Ano letivo

2025

«Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo»

José Ortega y Gasset

Dedicatória:

Aos meus pais, a quem sou eternamente grata.

Agradecimentos:

À minha família, pelo constante apoio. Ao meu marido, meu companheiro de sempre. Aos meus filhos, que foram a força motriz para a conclusão da dissertação, sigam sempre os vossos sonhos.

À minha orientadora, pela constante disponibilidade, ensinamentos e positivismo manifestados em todas as etapas desta dissertação.

A todos os que, com amizade, me apoiaram e me proporcionaram energia positiva e motivação.

Aos que, com sabedoria, rigor e dedicação às matérias ambientais, foram fonte de inspiração, agradecendo a qualidade das benfeitorias sugeridas e a orientação de forma que classifico como única. Os erros e omissões que subsistam são da minha inteira responsabilidade.

A presente dissertação reflete o quadro legislativo vigente à data da sua apresentação. Reconhece-se, contudo, que futuras alterações normativas relevantes poderão exigir uma atualização crítica das posições aqui tomadas.

Resumo

A presente dissertação examina a relação entre o regime contraordenacional ambiental e o regime de responsabilidade por danos ecológicos. A investigação visa identificar os pontos em que se verifica uma sobreposição na respetiva aplicação, atendendo aos âmbitos específicos de cada um dos regimes jurídicos.

Partindo da evolução da autonomia do Direito do Ambiente, bem como da consagração dos seus princípios fundamentais, de onde se destacam o da prevenção, o da precaução, o do poluidor-pagador, o da responsabilidade e ainda o princípio geral, com relevância transversal, o da proporcionalidade. Estes princípios fundamentam e são base de orientação desta investigação na procura da compreensão do papel desempenhado pelos instrumentos jurídicos cautelares na prevenção e mitigação de danos ecológicos ou da ameaça da sua iminência, tendo por referência os atos normativos em discussão e a sua articulação.

Pretende-se assim identificar os pontos de contacto em que os dois regimes podem ser aplicados. Para atingir tal objetivo, foi adotada uma metodologia assente na confrontação das disposições normativas dos regimes jurídicos em análise, identificando divergências e convergências normativas e funcionais.

Na parte final da dissertação, procede-se a uma reflexão crítica sobre os desafios inerentes à aplicabilidade destes regimes, em distintos cenários procedimentais. A reflexão enfatiza a relevância da função preventiva como elemento essencial na tutela do ambiente e como opera a sustentabilidade financeira na execução da aplicação das medidas preventivas.

Conclui-se com notas finais em que se destaca a necessidade de maior clareza e densificação normativa que permita garantir coerência na aplicação destes regimes com eficácia e segurança jurídica.

Palavras-chave: Princípio da prevenção; Princípio do poluidor-pagador; Responsabilidade Ambiental; Direito Contraordenacional do Ambiente; Medidas Cautelares.

Abstract

This dissertation examines the relationship between the environmental administrative offence regime and the liability regime for environmental damage. The research aims to identify points where an overlap in their application will occur, considering the specific scopes of each legal framework.

The analysis begins with the development of Environmental Law's autonomy and the consolidation of its fundamental principles. Among these principles are prevention, precaution, the polluter-pays principle, liability, and the principle of proportionality, which is a transversal principle. These principles underpin and guide the research as it seeks to understand the role played by precautionary legal instruments in preventing and mitigating ecological damage or the threat of its imminent occurrence, concerning these two diplomas and their articulation.

The research aims to identify the points of intersection where both regimes can be applied. To achieve this, the adopted methodology relies on comparing the normative provisions governing the legal frameworks under analysis, allowing for the identification of both normative and functional divergences and convergences.

In its final part, the dissertation presents a critical reflection on the challenges associated with the applicability of these regimes in various procedural contexts. This reflection emphasises the importance of the preventive function as a core element in environmental protection and explores the role of financial sustainability in the practical implementation of preventive measures.

The dissertation concludes with final remarks that highlight the need for greater clarity and regulatory enhancements to ensure coherence in the application of these regimes, thereby promoting both effectiveness and legal certainty.

Keywords: Principle of prevention; Polluter-pays principle; Environmental damage; Environmental Liability; Environmental Regulatory Offences Law; Precautionary Measures.

Índice

1. Capítulo I - Introdução	9
1.1.1. Enquadramento	9
1.1.2. Relevância do Tema	14
1.1.3. Objetivo	19
1.1.4. Estrutura do Trabalho	21
2. Capítulo II – Princípios Jurídicos: da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador, da Responsabilidade e da Proporcionalidade	23
2.1. Os Princípios da Prevenção e da Precaução	25
2.1.1. A Concretização Normativa dos Princípios da Prevenção e da Precaução	38
2.2. O Princípio do Poluidor-Pagador	44
2.2.1. A Concretização Normativa do Princípio do Poluidor-Pagador	53
2.3. O Princípio da Responsabilidade e a sua Concretização Normativa	56
2.4. O Princípio da Proporcionalidade	61
2.4.1. A Concretização Normativa do Princípio da Proporcionalidade	64
2.5. Análise Crítica e Conclusões do Capítulo	65
3. Capítulo III – Enquadramento dos Atos Normativos em Discussão	68
3.1. A Diferença Original dos Regimes	71
3.2. O Âmbito de Aplicação dos Regimes	73
3.2.1. Âmbito Temporal e Prescrição	78
3.2.2. A Tutela dos Elementos “ar” e “solo” no REI	81
3.3. Competências	84
3.4. Subsidiariedade	94
3.5. Medidas Preventivas	96
3.6. O Objeto de Proteção: Saúde, Segurança das Pessoas e Bens e o Ambiente	100
3.7. Impugnações	104
3.8. Situações Críticas de Sobreposição	108
4. Capítulo IV - Análise Crítica da Aplicação Concomitante	110
4.1. A Tutela do Princípio da Prevenção	110
4.2. Sobreposições	117
4.2.1. A Diferença Original	118
4.2.2. O Âmbito de Aplicação	121
4.2.2.1. Âmbito temporal e prescrição	127
4.2.2.2. Análise à tutela dos elementos “ar e “solo” no REI	132
4.2.3. Competências das Autoridades Administrativas	136
4.2.4. Das Medidas Preventivas e Impugnações	138

4.2.5. Os Custos das Medidas de Prevenção	141
4.2.6. A Garantia Financeira	146
4.2.6.1. Análise ao Nível da UE	146
4.2.6.2. Análise a Nível Nacional	147
4.2.7. Comunicações Obrigatórias - Sugestões	152
4.3. Os Diferentes Cenários Aplicáveis	157
4.3.1. Início da problemática pela LQCA	157
4.3.2. Início da problemática pelo RJRDE	166
5. Capítulo V - Notas Finais	170
Bibliografia	183

LISTAGEM DE ABREVIATURAS

Cf. - conforme

Cfr. – confronto

Ibid. – no mesmo lugar

p. - página

ss. – e seguintes

vol. – volume

GLOSSÁRIO DE TERMOS, SIGLAS, ACRÓNIMOS

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental

APA - Agência Portuguesa do Ambiente

ARH – Administração de Região Hidrográfica

CEE - Comunidade Económica Europeia

CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CDFUE – Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

CPA – Código do Procedimento Administrativo

CRP – Constituição da República Portuguesa

DEI – Diretiva de Emissões Industriais

DRA – Diretiva da Responsabilidade Ambiental

EM- Estados-Membros

ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment

EnviCrimeNet - Network of Police Officers Focusing on Tackling Environmental Crime

EPA Network - Network of the Heads of European Environmental Protection Agencies

EUFJE - European Union Forum of Judges for the Environment

IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

LBA – Lei de Bases do Ambiente

LBC – Lei de Bases do Clima

LOSJ - Lei da Organização do Sistema Judiciário

LQCA – Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico

PCO – Procedimento de Contraordenação

PPP – Princípio do Poluidor-Pagador

TC - Tribunal Constitucional

TFUE - Tratado de Funcionamento da União Europeia

TIJ – Tribunal Internacional de Justiça

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

TUE - Tratado da União Europeia

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

RAN - Reserva Agrícola Nacional

RJAIA – Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental

REI - Regime de Emissões Industriais

REN - Reserva Ecológica Nacional

RJRDE - Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ecológicos

RURH - Regime da Utilização dos Recursos Hídricos

REFRH - Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos

UE - União Europeia

REGRAS DE ESTILO ADOTADAS

Esta dissertação foi redigida em respeito ao Acordo Ortográfico;

Adotou-se o estilo *Chicago Manual of Style 18th Editions (notes and bibliography)* para as referências bibliográficas, apresentadas em notas de rodapé.

As palavras e expressões em língua estrangeira são apresentadas em itálico.

Foi utilizada referenciação cruzada: i) nas notas de rodapés, quando se pretende direcionar o leitor para uma outra nota ou para determinada(s) página(s); e, ii) nos títulos de cabeçalhos, quando se pretende direcionar o leitor para determinado ponto já analisado ou que se irá analisar, sendo sinalizada com aspas angulares.

As citações de atos normativos presumem-se realizadas na sua versão atual.

O termo em latim *ibidem* surge abreviado *ibid.*, conforme o estilo definido, sendo utilizado para referenciar uma mesma obra de autor citado na nota de rodapé imediatamente anterior. A forma *ibid.* seguido de número de página para identificar outras páginas, do(s) mesmo autor(es) e obra.

1. Capítulo I - Introdução

1.1.1. Enquadramento

A prevenção assume um papel fulcral no quadro da política ambiental europeia¹. A sua aplicação manifesta-se essencial para evitar danos ecológicos ou mitigar os seus efeitos, tornando-se fundamental analisar como os instrumentos preventivos são aplicados por via dos regimes que se mostram disponíveis no ordenamento jurídico nacional - o regime sancionatório administrativo ambiental e o regime de responsabilidade por danos ecológicos².

As metodologias procedimentais destes dois regimes, no ponto em que os faz interagir, merecem uma análise a fim de se identificar e sistematizar a sua aplicação. Os pressupostos e âmbitos exigidos para a sua interação sobreposta, as vicissitudes decorrentes da aplicação conjunta, bem como a sustentabilidade financeira que sustenta a metodologia adotada.

¹ Cf. artigos 11.º e 191.º a 193.º do TFUE, artigo 3.º do TUE e artigo 37.º da CDFUE.

Ver também, os pontos 55 e 56 do Acórdão do processo C-533/2011 (TJUE 2013), <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143181&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12389550>. Quando sublinha a importância da integral transposição das normas de diretivas que visam proteger o ambiente, referindo que a:

*“inexecução de um acórdão do Tribunal de Justiça é suscetível de prejudicar o ambiente cuja preservação faz parte dos próprios objetivos da política da União, como resulta do artigo 191.º TFUE, tal incumprimento **reveste um especial grau de gravidade** (acórdão de 19 de dezembro de 2012, Comissão/Irlanda, C-279/11, n.º 72 e jurisprudência referida)”*. Nosso negrito.

Carla Amado Gomes et al., «O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente», em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.ª edição, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I (Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/pp.42-43>.

Hong Cheng Leong, «Instrumentos Contratuais», em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.ª edição, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I (Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>, p. 431.

² Embora denominado Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais, usualmente identificado pelas siglas RJRA ou RJRDA, optar-se-á pela utilização da sigla RJRDE — Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ecológicos — por se entender que esta designação reflete de forma mais adequada o objeto e alcance normativo do regime, centrado na prevenção e reparação de danos ecológicos, enquanto expressão material da tutela do ambiente, e que será abordado no decurso do trabalho. A utilização desta terminologia visa reforçar a dimensão ecológica da responsabilidade ambiental, distinguindo-a dos danos de direitos individuais, que não são o objeto deste regime.

Acolhe-se assim a denominação que Carla Amado Gomes adota ao se referir a este regime, designadamente na obra *Introdução ao Direito do Ambiente*.

Estes pontos serão alvo de uma análise crítica, permitindo a formulação de conclusões que possam ser úteis para a discussão e possível melhor aplicação dos regimes jurídicos em vigor. O tema surge assim da pretensão de se analisar os instrumentos que garantam a prevenção em relação ao dano ecológico. Vejamos.

O dano ao ambiente, com carácter significativo, constitui, desde o início da sua problemática, o fator que impulsionou a necessidade de proteção dos recursos naturais³. As consequências nefastas provocadas intensificaram a evolução do Direito Internacional do Ambiente, consolidando princípios fundamentais. Essa evolução estendeu-se ao Direito do Ambiente da União Europeia, por meio do desenvolvimento normativo orientado pelas políticas definidas nos seus tratados. Consequentemente, refletiu-se no Direito do Ambiente nacional, em razão da transposição das diretivas comunitárias. Observou-se assim, no decurso do tempo, um aumento da necessidade de regulamentação e intervenção jurídica, intensificada com o agravamento das ocorrências adversas ao ambiente.

É identificável o período em que a escalada da poluição, por via da industrialização e das sucessivas guerras, incrementou a preocupação com o ambiente, pela consequente deterioração da saúde pública, fator que primeiramente promoveu atenção às consequências da poluição⁴.

Dos três ordenamentos jurídicos onde foram criadas as primeiras normas ambientais⁵, resulta a proteção ecológica motivada por diferentes gatilhos, entre os quais se destacam a desregulada atividade industrial em meados do século XIX, o crescente aumento de resíduos sem o devido tratamento, áreas de densa concentração

³A este respeito, José Sendim, «Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos», *Cedoua*, 2002, pp. 9-12. O autor identifica diversos exemplos de ocorrências, tais como os resíduos derramados na água (mercúrio) numa região do Japão em 1957, com gravidade para o ecossistema e a saúde da população, o acidente de *Seveso* de 1976, o acidente *Exxon Valdez* em 1989, entre outros.

⁴ Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 36-37.

Carla Amado Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente* (Lisboa: AAFDL), 7.ª Edição, 2025, pp. 29-32.

⁵ A este respeito, Heloísa Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental* (Lisboa: AAFDL, 2022), pp. 33 e seguintes. A autora refere-se ao ordenamento jurídico do Reino Unido, dos Estados Unidos da América e de França, a que se seguiu o ordenamento alemão.

populacional sem o adequado planeamento e a poluição atmosférica. Surge assim, nessa altura, a ligação entre a poluição e questões de decréscimo de saúde pública.

Face ao avanço da medicina, compreendeu-se que a deterioração da saúde tinha na sua origem a correspondente deterioração do ambiente e, por isso, a consequente necessidade de intervenção para a proteção desse bem jurídico – a saúde⁶. O foco tinha como ângulo exatamente esse bem, sem a visão e preocupação ambiental, em si mesmo considerado, assim relegado para o segundo plano.

Com outro ângulo de preocupação, as questões de propriedade, circunstâncias geográficas e diversidade de território teceram a necessidade de medidas de conservação da natureza, levando à criação de áreas protegidas⁷ e, posteriormente, à necessidade da gestão do acervo natural com a criação de serviços nacionais dedicados⁸, assim como de medidas de proteção de determinadas espécies, com a regulação da sua sustentabilidade⁹. Vigorava, portanto, uma visão puramente antropocêntrica, em que os bens jurídicos relacionados com a saúde e o património faziam surgir normas que de forma reflexa protegiam também o ambiente¹⁰.

⁶ *Ibid.*, pp. 30 e seguintes e nota 4 da citada obra. A autora refere-se à primeira entidade pública no Reino Unido, criada para o controlo de poluição industrial através do *Alkali Act*, em 1863, e aos atos normativos com foco na proteção da saúde pública, *Public Health Act* de 1875, o *Rivers Pollution Prevention Act*, de 1876, substituído pelo *Rivers (prevention of Pollution) Act*, em 1951. Identifica ainda que apenas a partir dos anos 70 houve, no Reino Unido, um início de autonomização do Direito do Ambiente. Faz referência, em França, ao *Décret impérial* de 15 de outubro de 1810, ato precursor do atual licenciamento industrial, sublinhando que no art.º 12.º deste normativo se encontra previsto que um estabelecimento pode ser encerrado em caso de graves inconvenientes para a saúde pública, a cultura ou o interesse geral.

⁷ Nomeadamente nos Estados Unidos da América, cfr. «National Park Service: A Brief History of the National Park Service», 1940, https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/kieley/kieley13.htm.

Identificado por Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, pp. 37-38. A autora menciona a primeira área protegida, em 1864, reservada para o uso do público e preservação da natureza, com nome atual *Yosemite National Park*; o *Yellowstone National Park*, em 1872; o *General Grant* e o *Sequoia National Park*, em 1890; e o *Mount Rainier National Park*, em 1899. Refere ainda que foi aprovado o *Forest Management Act*, em 1897, que vigorou até meados do século XX e estabeleceu os princípios orientadores na gestão das florestas e o *Hot Springs Reservation in Arkansas*, em 1852, que se tornou parque nacional em 1921.

Identifica ainda a autora que o Reino Unido apenas adotou medidas de proteção à natureza a meio do século XX; em França, o primeiro parque nacional foi criado em 1963; e, em Portugal, a primeira área protegida foi o Parque Nacional da Peneda-Gerês, em 1971, através do Decreto n.º 187/71, de 8 de maio.

⁸ Nomeadamente, a criação do *National Park Service*, em 1916, agência federal dos Estados Unidos, e em 1970, surge a primeira instituição dedicada à proteção ambiental, *Environmental Protection Agency*.

⁹ Cf. Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, p. 39.

¹⁰ Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 43-44.

A abundância e a percepção de infinitude, por referência a bens naturais essenciais, inverte-se com a visão de escassez e finitude e da necessidade de proteger¹¹. Mais tarde, em meados da segunda metade do século XIX, as questões ambientais começaram a evidenciar-se de forma autónoma das questões de saúde e da economicidade, iniciando o Direito do Ambiente uma diferente fase.

A necessidade de resolução de problemas comuns, como a manutenção da paz, levou, por parte da comunidade internacional, à criação da Carta das Nações Unidas¹², momento chave e relevante para o desenvolvimento do Direito Internacional e, conseqüentemente, para o Direito Internacional do Ambiente. Observa-se, com raciocínio semelhante, que a preocupação comum com o ambiente fez surgir tratados, bem como princípios jurídicos para o proteger, colocando o ambiente na agenda mundial, nomeadamente, as conseqüências da sua degradação, levando a um estado de alerta para uma ação conjunta.

Assim, com o mesmo propósito da resolução de preocupações globais, o Direito Internacional do Ambiente pretendeu também a resolução da crescente problemática da poluição da água, do ar, do solo, da perda de biodiversidade e da insustentabilidade da exploração dos recursos naturais. Estes elementos são suporte de vida e constituem a base para todas as demais áreas, nomeadamente a saúde, a vida na terra, o desenvolvimento económico e a qualidade de vida.

¹¹ *Ibid.*, p. 45, primeira parte.

Ver ainda, Maria Alexandra de Sousa Aragão, *O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente*, *Studia iuridica* 23 (Coimbra: Coimbra Ed., 1997), pp. 19-20, 23-25. Quando a autora se refere ao ser humano como predador, à escassez e à definição de bens “económicos” e “bens livres”.

¹² «Carta das Nações Unidas», 1945, <https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/carta-das-nacoes-unidas-0>. Cf. página institucional da PGR, Portugal foi admitido como membro das Nações Unidas em sessão especial da Assembleia Geral realizada em 14 de dezembro de 1955. A declaração de aceitação por Portugal das obrigações constantes da Carta foi depositada junto do Secretário-Geral a 21 de fevereiro de 1956 (registo n.º 3155), data em que entrou em vigor, encontrando-se publicada na *United Nations Treaty Series*, vol. 229, página 3, de 1958. A sua publicação em Diário da República ocorreu pelo Aviso n.º 66/91, de 22 de maio de 1991.

Ver ainda, Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", 2024, pp. 37-38.

Os instrumentos internacionais¹³ de maior relevância, cuja influência foi determinante para o surgimento do Direito Internacional do Ambiente, constituíram-se como norteadores e como base fundamental das normas jurídicas que estruturam o Direito Ambiental (a nível internacional, da UE e nacional), incluindo os princípios chamados à colação nesta dissertação¹⁴. Embora o enquadramento histórico não seja o foco deste trabalho, não se pode deixar de mencionar a importância dessa evolução, que trouxe aos nossos tempos os princípios tal como hoje os conhecemos.

Cresceu assim, paulatinamente, a autonomização do Direito do Ambiente¹⁵, em consequência da evolução humana, política, económica e social, bem como pelos princípios jurídicos. No decorrer do tempo, este ramo do direito munuiu-se de

¹³ *Ibid.*, pp. 38 e ss. Os autores fazem referência aos instrumentos internacionais que se foram sucedendo ao longo do tempo, com bastante intensidade a partir dos anos 70. Identificam ainda alguns instrumentos em data anterior, com menor expressão, como a Convenção do Pacífico Norte para a preservação e proteção do lobo-marinho (1911), a Convenção relativa à preservação da fauna e flora no seu estado natural (1933), e a Convenção para a proteção de espécies americanas, incluindo aves migratórias (1940).

Ver também Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 45 e seguintes. A autora faz referência à Conferência de Estocolmo (1972); o Protocolo de Montreal (1987); a Declaração do Rio (1992); a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climática (1992), e na sua sequência o Protocolo de Quioto (1997) e o Acordo de Paris (2015); a Convenção Espoo (1997); a Convenção de Lugano (1992); o Protocolo de Kiev (2003), a Convenção internacional para a prevenção da poluição das águas do mar pelos óleos (1954, 1962, 1969); a Convenção internacional sobre responsabilidade civil por danos causados por poluição por óleo (1969, 1976, 1984, 1992); a Convenção internacional relativa à intervenção em alto-mar em casos de acidentes com poluição por óleo (1969); a Convenção internacional para a criação de um fundo internacional de compensação por danos pela poluição por óleo (1971, 1992), a Convenção para a prevenção de poluição por alijamento de resíduos e outras matérias (1972); a Convenção internacional para a prevenção de poluição marítima por navios (1973, 1978); Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar (1982). Ainda a referência a outros instrumentos como o *Draft articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities de 2001* e *Draft principles on the allocation of loss in case of transboundary harm arising out of hazardous activities*, de 2006.

¹⁴ Heloísa Oliveira, «Princípios de direito do ambiente», em *Tratado de Direito do Ambiente*, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, 3.ª edição, vol. I (Lisboa: Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>, pp. 80 e ss.

Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", 2024, pp. 36 e ss. Os autores analisam, de forma detalhada, o surgimento e evolução dos princípios a que nos referimos neste trabalho.

¹⁵ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 65-67. A autora refere-se à autonomia do Direito, evidenciando a "estrutura orgânica crescentemente complexa", mencionando que "a independência do Direito do Ambiente afere-se pelo seu objeto e pelas especificidades que o caracterizam", considerando que a sua transversalidade não lhe confere diluição.

Sobre a autonomia do Direito, ver também Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", pp. 60 e seguintes. É mencionada a incidência a objeto determinado, fim específico, tendo por base instrumentos que lhe são próprios, num enquadramento jurídico especial e com princípios autónomos.

instrumentos jurídicos para combater a insustentabilidade dos danos irreversíveis à natureza. Assim, acompanha-se a definição de que o Direito do Ambiente é,

“como um conjunto de princípios e normas que disciplinam as intervenções humanas sobre os componentes ambientais naturais, de forma a impedir destruições irreversíveis para a subsistência equilibrada dos ecossistemas, a fomentar a sensibilização para a promoção da qualidade do ambiente, a sancionar as condutas que lesem a integridade e capacidade regenerativa daqueles bens, e a reparar e/ou compensar os danos ecológicos¹⁶”.

Deste modo, torna-se emergente a promoção de ações que assegurem que o suporte de vida, o planeta Terra, seja salvaguardado de utilizações degradativas irreversíveis.

É neste ramo autónomo do direito - o Direito do Ambiente - que se define o percurso deste trabalho. Serão analisados os princípios aplicáveis ao momento em análise, procedendo-se à avaliação dos mecanismos que pretendem assegurar que o impacto adverso significativo seja evitado ou mitigado, na zona de sobreposição normativa dos regimes em discussão e bem assim, a análise da sustentabilidade financeira associada à aplicação das medidas preventivas.

1.1.2. Relevância do Tema

Resultam poucos casos de dano ecológico reportados ou resolvidos, apesar da existência de legislação da UE e nacional que visa regulamentar a sua prevenção. Nomeadamente, no que diz respeito à aplicação dos atos legislativos nacionais analisados¹⁷: a LQCA desde 2006 e o RJRDE desde 2008.

Em concreto, o Relatório da Comissão Europeia de 2010¹⁸ identificou, em seis anos de vigência, 16 casos resolvidos num total de 50 casos comunicados por EM. Em relatório posterior¹⁹, relativo ao período de 2007-2013, foram comunicados cerca de 1245 casos

¹⁶ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, p. 67.

¹⁷ A LQCA em 2006, na sua alínea g), já definia a *“Imposição das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais”*. Em 2008 surge o regime de responsabilidade por danos ambientais no ordenamento nacional e a redação da norma manteve-se.

¹⁸ A este respeito, o relatório da Comissão Europeia, *COM(2010) 581 Final* (2010), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0581>. Disponível [aqui](#).

¹⁹ A este respeito, o relatório da Comissão Europeia, *COM/2016/0204 Final* (2016), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52016DC0204>, p. 3. Disponível [aqui](#). Neste relatório é

confirmados de ocorrências que desencadearam a aplicação da DRA²⁰. Deste número, destaca-se a disparidade dos casos comunicados pela Hungria e Polónia, cerca de 500 cada um, enquanto onze EM não registaram qualquer comunicação.

A discrepância entre os números apresentados correlaciona-se com a própria disparidade na interpretação da DRA pelos EM, nomeadamente na definição que cada um atribui ao conceito de dano ecológico²¹.

De forma global, as conclusões-chave apresentadas por este relatório²² remetem-nos para a necessidade de análise da aplicação dos instrumentos preventivos, com o objetivo final da sistematização pragmática da aplicação dos regimes em discussão para efeitos de proteção dos recursos naturais.

Essa necessidade de proteção surge, como ocorre com todo o Direito, em consequência da evolução da sociedade e da exigência que esta sente em se regulamentar para garantir a sua própria existência exequível. Esta dinâmica desenvolve-se por meio de um movimento metodológico, necessariamente crítico-reflexivo e de constante evolução, numa civilização que se adapta às suas necessidades prementes, desde as mais básicas e relacionadas com a sobrevivência até às mais supérfluas.

referida a variação muito elevada de casos comunicados entre EM, nomeadamente, Hungria, 563 casos e a Polónia, 506 casos, identificando que os restantes casos foram comunicados maioritariamente por seis EM [Alemanha (60), Grécia (40), Itália (17), Letónia, Espanha e Reino Unido]. Refere ainda que onze EM não comunicaram quaisquer incidentes de danos no quadro da DRA desde 2007 até à data do relatório.

²⁰ Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, 143 OJ L (2004), <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj/por>.

²¹ Cf. identifica Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 453-455. A autora atribuiu o insucesso da aplicação da DRA à perspetiva antropocêntrica e à pouca clareza do conceito de dano ecológico.

Sobre a distinção entre danos ambientais e danos ecológicos, ver também Sendim, *Responsabilidade por danos ecológicos*, 2002, pp. 29-36. O autor refere-se aos fundamentos e conclui pela necessidade da “autonomização da noção ampla e unitária de dano ao ambiente de um conceito mais restrito que englobe apenas os danos aos bens ecológicos”.

Ver ainda, J. J. Gomes Canotilho, *A Responsabilidade por danos ambientais: Aproximação Juspublicista*, in *Direito do Ambiente*, Lisboa, INA, 1994, pp. 402 e ss.

²² As principais conclusões foram as seguintes: a fraca quantidade e qualidade dos dados sobre casos de DRA, incluindo a falta de conhecimento da diretiva por parte dos principais intervenientes; a diversidade de definições adotadas pelos EM, em relação a alguns conceitos indeterminados e definições, tais como “significativo”, “estado de conservação favorável”; a existência de diferentes âmbitos nos diversos regimes nacionais; e a insolvência dos operadores.

Deste modo, observa-se que quando o ser humano interage com a natureza de forma unilateralmente abusiva, negligente e irresponsável, provoca danos que, pela sua magnitude, comprometem a sustentabilidade de determinado recurso natural. O seu uso deveria ocorrer de forma equitativa e proporcional, preservando-se ao máximo o seu estado puro e original ou seguindo os padrões regulamentados que fundamentam a utilização sustentável. No entanto, em razão da natureza humana²³, torna-se necessária a previsão de uma partilha regulamentada que desempenhe uma função preventiva e que, procedimentalmente, seja eficaz, fiscalizável e sancionável.

Com este propósito, humanidade desenvolveu gradualmente a consciência da necessidade de prever, nas suas relações entre pares, todos os cenários possíveis, tornando-se essencial a definição dos direitos, dos deveres, das ações, das omissões e das obrigações previstas nos vários ramos do direito. O ordenamento jurídico foi estabelecendo formas de execução dessas normas e mecanismos de prevenção de danos. Este desenvolvimento da regulamentação pretendeu acautelar infrações às disposições jurídicas convencionadas, seja no contexto de danos à integridade física ou psíquica, danos emocionais ou morais, danos materiais ou danos ao ambiente²⁴.

Nessa medida, o Direito do Ambiente surge como resposta à necessidade de regulamentação e proteção, inicialmente sob uma perspectiva antropocêntrica, mas, atualmente, também sob uma perspectiva ecocêntrica²⁵.

Ainda de assinalar, em resultado do desenvolvimento cultural da sociedade e da consolidação dos princípios morais que ela considera relevantes, a orientação crescente para a criminalização dos comportamentos inaceitáveis e para a qualificação como

²³ Andrés Betancor Rodríguez, *Instituciones de Derecho Ambiental* (La Ley, 2001), pp. 36-39 e 43-45. O autor, define o Direito do ambiente como “aquella rama del ordenamento jurídico que regula las actividades humanas con incidencia o impacto ambiental significativo o importante com el objetivo de proteger la naturaleza”.

²⁴ Rodríguez, *Instituciones de Derecho Ambiental*, 2001, p. 19. Quando cita C. S. Nino “El Derecho, como el aire, está en todas as partes”, sublinhando que “a diferencia entre este recurso natural, el Derecho es un recurso social mas comparte com aquel recurso su ubicuidad”. Cita ainda H. Kelsen, que define o Direito como “una técnica social específica de un orden coactivo” que “consiste en provocar la conducta socialmente deseada a través de la amenaza de una medida coercitiva que deba aplicarse en caso de comportamiento contrario”.

²⁵ Carla Amado Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 189-193. A autora analisa a linha de desenvolvimento do Direito do Ambiente e a complexidade da regulamentação ambiental.

contraordenação dos comportamentos de mera ordenação social. A intenção é fazer coexistir a sanção penal ou contraordenacional, com a construção das medidas cautelares a fim de se atingir a proteção do bem jurídico a proteger. Medidas estas, que se têm vindo a intensificar, tanto pelo resultado inaceitável que o dano provoca, como pela lesão do tecido cultural e moral em que se insere, não sendo compatível aguardar-se procedimentos administrativos sancionatórios que se prolonguem no tempo, (ou eventuais processos-crime)²⁶.

Sublinha-se que a utilização de recursos naturais, mesmo regulamentada, não invalida a possibilidade de dano por qualquer ação humana. Sendo a natureza - o bem jurídico a cuidar - necessariamente partilhada por todos, importa que essa partilha contenha um quadro cautelar bem definido, em prol da prevenção²⁷.

Importa assim referir que a relevância do tema se encontra plasmada no estado de arte nacional, que se observa pela análise dos relatórios²⁸ disponíveis sobre os dados das ocorrências enquadradas no RJRDE, face às obrigações de comunicação de informações à Comissão Europeia que decorrem do Regulamento (UE) 2019/1010²⁹, relativo à

²⁶ *Ibid.*, pp. 333-341.

Ver também, Heloísa Oliveira, «Eficácia e adequação na tutela sancionatória de bens ambientais», *Revista da Concorrência e Regulação*, n.º 5 (2011), https://www.concorrenca.pt/sites/default/files/imported-magazines/CR05_-_Heloisa_Oliveira.pdf, p. 206. A autora sublinha a colocação da questão sobre “*qual a via mais adequada e eficaz para tutela dos bens ambientais: o Direito Penal e os Tribunais ou o Direito Administrativo Sancionatório e a Administração?*”.

²⁷ Fernando José Bronze, *Lições de introdução ao direito*, 3.ª edição (Coimbra: Gestlegal, 2019), pp. 63-70. Quando o autor manifesta exatamente esta necessidade de regulamentação ao mencionar que:

“O facto de o mundo ser partilhado, possibilita à tentação de abuso do mesmo (...). É portanto, necessário que se estabeleçam meios que evitem e/ou punem esses abusos. (...), em lugar das “exigências” unilaterais, como o amor, o direito é constituído por uma rede de “exigibilidades” radicadas na sua nuclear reciprocidade. (...). o carácter social das relações jurídicas, implica a exigibilidade, a executabilidade e a sanção”.

²⁸ Disponíveis na página institucional da APA, em <https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/ocorrencias-ambientais>.

²⁹ Cf. artigo 3.º do Regulamento (UE) 2019/1010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de junho de 2019, relativo à harmonização das obrigações de comunicação de informações no âmbito da legislação no domínio do ambiente e que altera, entre outros, a Diretiva 2004/35/CE (2019), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1010&from=CS>. Regulamento este que adita dados a comunicar pelos EM e a periodicidade da sua submissão à Comissão Europeia. A periodicidade é desde 30 de abril de 2022 e, posteriormente, de 5 em 5 anos. A APA informa, nos relatórios, a sua decisão de realizar a submissão de relatório anual sobre os dados em apreço.

harmonização das obrigações de comunicação de informações no âmbito da legislação no domínio do ambiente.

Nesse contexto, destaca-se que o artigo 18.º da DRA foi objeto de alteração por força deste Regulamento (UE) 2019/1010. Em conformidade com essas obrigações, a nível nacional, a autoridade competente disponibiliza, na sua página institucional, relatórios contendo dados relativos às ocorrências enquadradas no RJRDE, permitindo o acompanhamento da evolução desses incidentes³⁰.

Desses relatórios, destaca-se que em treze anos de vigência do RJRDE (2008-2021), apenas se encontram registados 25 casos enquadrados no âmbito deste regime. Embora se observe um crescendo em ocorrências nos anos de 2022-2023, tal evolução não

³⁰ De forma sucinta, alguns dados dos relatórios, que se considera pertinentes a ter em conta neste ponto de seção, em que se incluem as comunicações das ocorrências por parte dos operadores à autoridade competente e a adoção de medidas de prevenção e de reparação necessárias:

1. Entre 2008 e 2012, não existem dados disponíveis relativos às comunicações de ocorrências ambientais. No entanto, nesse período, observou-se o registo de 7 ocorrências classificadas de ameaça iminente de dano ambiental e 2 casos classificados de dano ambiental. Cf. Figura 7 do Relatório de ocorrências ambientais - Ano de 2020 (2021). O relatório encontra-se disponível [aqui](#).
2. No período compreendido entre 2013 e 2019, foram identificadas 79 ocorrências, das quais apenas 10 se enquadraram no RJRDE, todas classificadas como situações de ameaça iminente de dano ambiental. Pelo que, ao longo de onze anos, apenas 19 casos foram enquadrados no âmbito do RJRDE, dos quais 2 foram classificados como danos ambientais e 17 como ameaças iminentes. Cf. Figura 7 do Relatório de ocorrências ambientais - Ano de 2019 (2020). O relatório encontra-se disponível [aqui](#).
3. Em 2019, ano em que se iniciou a disponibilização dos relatórios, foram registadas 33 comunicações de ocorrências, das quais apenas 4 foram enquadradas no âmbito do RJRDE, todas classificadas como ameaças iminentes de danos ambientais. Entre esses casos, identificou-se o solo como recurso natural diretamente afetado *per se* em um deles, num total de 3 casos envolvendo este recurso natural, no período de 1 de agosto de 2008 a 31 de dezembro de 2019. Mencionado ainda um caso classificado como dano ambiental, tendo o solo como recurso natural afetado. Cf. Relatório de ocorrências ambientais - Ano de 2019 (2020), atendendo-se à atenção às figuras 6 e 10.
4. Em 2020, das 40 comunicações de ocorrências ambientais registadas, apenas 4 obtiveram enquadramento no RJRDE, todas classificadas como situações de ameaça iminente de dano ambiental. O relatório indica que estas ameaças incidiram sobre o recurso natural solo, *per se*, elevando para 8 o total de casos identificados envolvendo este recurso. Cf. Relatório de ocorrências ambientais - Ano de 2020 (2021), atendendo-se às figuras 6 e 10. Cf. Relatório sobre a experiência adquirida 2008-2021 (2022, pp. 5-9). O relatório encontra-se disponível [aqui](#).
5. No ano de 2021, das 33 ocorrências ambientais comunicadas, apenas uma foi enquadrada no âmbito do RJRDE, igualmente classificada como ameaça iminente de dano ambiental, tendo o solo como recurso natural afetado. Assim, de 1 de agosto de 2008 a 31 de dezembro de 2021, contabiliza-se um total de 184 ocorrências, das quais apenas 25 casos com enquadramento no RJRDE.
6. Por fim, no biênio 2022-2023, foram comunicadas 77 ocorrências ambientais, das quais 68 foram enquadradas no âmbito do RJRDE. Dessas, 63 foram classificadas como ameaças iminentes de dano e 5 como dano ambiental. Cf. Relatório de Ocorrências Ambientais – Anos de 2022-2023, (2024, pp. 7). O relatório encontra-se disponível [aqui](#).

afasta, em nosso entender, a necessidade de uma melhor compreensão e análise deste regime, bem como a sua coexistência com outros atos normativos. No caso sob interesse, com o regime sancionatório administrativo ambiental, nomeadamente, no ponto de contacto relativo à aplicação das medidas de prevenção.

A referida coexistência é juridicamente relevante, uma vez que o regime sancionatório contraordenacional incide sobre os tipos ilícitos dessas ocorrências, despoletando as medidas cautelares e, posteriormente, a aplicação de eventuais sanções.

Cumpra ainda referir por contraponto que se constata a existência de um número elevado de procedimentos de contraordenações ambientais. Todavia, não se observam dados igualmente expressivos no que respeita a contraordenações especificamente enquadradas com o RJRDE³¹, nem elementos que permitam aferir a aplicação de medidas preventivas em momento de atuação coincidente entre ambos os regimes. Esta constatação reforça a pertinência de uma reflexão crítica sobre o mecanismo de articulação normativa entre estes regimes.

1.1.3. Objetivo

Pretende-se, assim, analisar como os dois regimes jurídicos, o da responsabilidade por danos ecológicos e o contraordenacional ambiental se relacionam, ou seja, a sua zona de cruzamento concorrente (sobreposição), tendo por referência o momento temporal que antecede o dano, isto é, a sua iminência, ou a sua ocorrência, quando significativa, ou da sua continuação ou expansão; em particular, se o objeto de análise incide sobre os deveres de prevenção, os instrumentos jurídicos cautelares que, neste hiato

³¹ Cfr. «Relatório de Fiscalização 2023», 2024, https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/Licenciamento/Fiscalizacao/RelatorioFiscalizacao_2023.pdf. Nesse relatório, a APA, no âmbito das matérias da sua competência, refere que foi iniciada a instrução de 992 procedimentos contraordenacionais em 2023, pp. 6-7.

Cfr., igualmente, os dados evidenciados nos relatórios do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental (PANFIA) relativos aos anos de 2023 (disponível [aqui](#)) e 2024 (disponível [aqui](#)). Estes relatórios apresentam, entre outros elementos, a distribuição das ações de fiscalização e inspeção por distrito, os autos de notícia levantados, as notificações realizadas, indicando por referência o sector económico, bem como o apuramento das ocorrências, organizadas por entidade e área de infração.

Neste relatório PANFIA de 2024, é feita referência a 947 ocorrências, sendo que 29 delas se encontram relacionadas com responsabilidade por danos ambientais apuradas pela IGAMOT, pp. 17 e 19. Contudo, não se encontram disponíveis dados que permitam confirmar se tais ocorrências deram origem à instauração de procedimento de contraordenação. Ainda assim, sendo esse o caso, seria um número reduzido face à expressividade dos números globais indicados.

temporal, podem ser utilizados para evitar ou mitigar o dano ecológico³², analisando-se as vicissitudes na sua execução e a importância da função preventiva.

Será assim a questão de investigação que nos deterá, ou seja: como se realiza a aplicação das medidas preventivas no ponto de sobreposição que os âmbitos destes dois regimes preveem?

Sublinha-se ainda a relevância da potenciação da atuação da administração nesse momento, que, pela sua atuação, tendo em conta as suas competências, efetive a aplicação dos regimes, responsabilizando o infrator, desde o primeiro momento, com os custos das medidas de prevenção, importando a realização efetiva dessas medidas. Esse momento necessitará de ser, desde logo, especialmente penalizador. Sem prejuízo do necessário peso que penderá sobre o infrator por via de futura aplicação de sanção, entendendo-se necessário intensificar a finalidade preventiva potenciada pelas medidas preventivas e cautelares³³.

Pelo que, neste percurso, se tentará ainda compreender outras questões que subjazem à questão principal, nomeadamente, como se encontram os princípios aqui em causa concretizados em normas e se se mostram fiscalizáveis e com tutela jurisdicional e, bem assim, como se encontra sustentada financeiramente a metodologia procedimental destes regimes no que diz respeito à aplicação das medidas preventivas.

Apesar de muito relevante, a força motriz dos cidadãos na participação e pressão que estes realizam para que o Estado cumpra os desígnios constitucionais de proteção do ambiente, não será aqui analisada. A razão é procedimental: após acionados, terão as autoridades, policiais, administrativas e judiciais, de atuar e, portanto, é esse momento,

³² Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, p. 399. Quando refere que “a ênfase tem de ser dada à evitação – ou à minimização do dano –, não à sua reparação.”

³³ Oliveira, “Eficácia e adequação na tutela sancionatória de bens ambientais,” 2011, pp. 211-212 e 229. É de sublinhar algumas afirmações da autora, nomeadamente quando refere que a “prevenção da lesão dos bens ambientais deve ser identificada, essencialmente, com a antecipação da tutela”; que, relativamente ao princípio da prevenção a “sua operatividade mais visível será certamente enquanto critério de actuação da Administração no caso concreto. Mas não é apenas esta a operatividade do princípio. Para além de ser também relevante em termos de interpretação de normas, servirá também enquanto orientação político-legislativa”; e, também, quando conclui que “os interesses públicos de reposição da legalidade ambiental, a protecção dos bens ambientais (...) podem representar interesses públicos superiores”, à punição do infrator.

após conhecimento do ilícito que tenha contornos de dano significativo, que pretendemos delimitar e explorar.

1.1.4. Estrutura do Trabalho

A estrutura da presente dissertação compreende cinco capítulos:

O Capítulo I – Introdução: inclui um breve enquadramento em que se contextualizam o surgimento da autonomia do direito do ambiente e os princípios jurídicos ambientais que lhe servem de corolário. Aborda a necessidade de regulamentar com natureza preventiva, bem como a relevância e emergência do tema, considerando a reduzida aplicação do regime dedicado à responsabilidade ambiental. Por contraponto, considerada também a elevada aplicação do regime sancionatório, sem, no entanto, expressividade na sua aplicação quando ocorra a sobreposição dos âmbitos. Expõe o objetivo pretendido de análise dessa interação e apresenta a estrutura organizativa do trabalho ao longo dos diferentes capítulos.

O Capítulo II – Princípios Jurídicos: da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador, da Responsabilidade e da Proporcionalidade: dedica-se à análise, com sucintos enquadramentos, do princípio da prevenção e do princípio da precaução, cuja proximidade jurídica justifica a sua abordagem integrada. Com a mesma metodologia, examina também o princípio do poluidor-pagador e o princípio da responsabilidade e, ainda, o princípio da proporcionalidade, este último considerado pela sua transversalidade. Para cada um destes princípios, procede-se à análise da respetiva concretização normativa, encerrando-se o capítulo com conclusões que evidenciam a importância primordial do princípio da prevenção³⁴ no quadro jurídico-ambiental.

O Capítulo III – Enquadramento dos Atos Normativos em Discussão: realizará uma análise entre os pontos considerados de maior relevância, com o objetivo de identificar convergências e divergências entre os dois regimes. A abordagem considerará a origem dos atos normativos, o âmbito de aplicação e as atuações passíveis de serem desencadeadas pelas entidades competentes, incluindo ainda a análise dos conceitos de

³⁴ Cf. Carla Amado Gomes, «As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006, de 29 de Agosto: Considerações gerais e observações tópicas», em *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles* (Coimbra: Almedina, 2012), p. 457. Quando define o bem jurídico ambiente, “*Enquanto bem jurídico pessoal e, na vertente de bem colectivo,apatrimonial e sem vítima (..)*”.

fiscalização e inspeção. Serão igualmente examinados a subsidiariedade, as medidas preventivas, a forma de impugnação dessas medidas e os pressupostos necessários para sua determinação. Ademais, serão ainda examinados a saúde, a segurança das pessoas e dos bens e o ambiente como objeto de proteção.

Por fim, serão analisadas situações de sobreposição entre os dois regimes, sustentadas numa perspectiva doutrinal, necessária para a análise crítica e construção dos cenários desenvolvidos no capítulo seguinte.

O Capítulo IV – Análise Crítica da Aplicação Concomitante: inicia com uma análise da forma como se encontra prevista a tutela do princípio da prevenção, selecionado como objeto deste exame em virtude da sua relevância tanto no Direito do Ambiente como para o tema desta dissertação. Seguidamente, realizará uma análise crítica das vicissitudes identificadas nos capítulos anteriores. O foco incidirá sobre a zona de sobreposição normativa entre os dois regimes, examinando-se as questões relevantes que emergem dessa interação. A análise será concluída com a conjecturação de cenários nos quais os regimes em discussão terão implicações nas atuações das autoridades administrativas.

O Capítulo V – Notas Finais: será dedicado à formulação sintética de conclusões relevantes do que se retirou da análise realizada.

2. Capítulo II – Princípios Jurídicos: da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador, da Responsabilidade e da Proporcionalidade

A orientação da política legislativa ambiental e os objetivos que pretende alcançar podem ser identificados por meio do estudo dos princípios jurídicos ambientais que fundamentam os atos normativos. Esses princípios direcionam a organização e a sistematização das normas, conferindo-lhes densificação substantiva. Observa-se, assim, uma relação direta entre a intenção do Estado de acautelar determinada matéria, o princípio que sustenta essa intenção e a norma que o materializa. Esta utilização dos princípios cria uma linguagem comum entre os diversos regimes do Direito Ambiental, mesmo quando incorporam instrumentos provenientes de distintas áreas jurídicas³⁵.

Os princípios que fundamentam a legislação e que serão analisados nesta investigação são os da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da responsabilidade. A sua relevância nas matérias ambientais justifica a sua inclusão neste trabalho, por constituírem pilares normativos orientadores de atuação no âmbito do tema. Conforme se apresentará ao longo do trabalho, estes princípios permitem caracterizar de forma adequada o enquadramento jurídico em estudo, essencial para a compreensão dos mecanismos de atuação preventiva.

O foco desta análise não é o momento após a decisão administrativa (ou judicial), ou seja, determinação da coima (ou pena) e eventuais medidas acessórias aplicadas, mas o momento anterior. Ademais, a análise necessariamente depende do regime sancionatório vigente, que, por sua vez, se fundamenta nos princípios que orientam a atuação da administração pública identificados no artigo 266.º da CRP³⁶. Desses, destaca-se um princípio em particular, dada a sua ligação ao momento que aqui se

³⁵ A este respeito, Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, pp. 83-84.

³⁶ Princípios que se apresentam previstos no artigo 266º da CRP, designadamente o princípio da prossecução do interesse público, o princípio da igualdade, o princípio da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e o princípio que se destacou, o da proporcionalidade.

A respeito do artigo 266.º da CRP, Jorge Miranda e Rui Medeiros, *Constituição da República Portuguesa, anotada*, 2.ª edição revista, vol. III (UCP Editora, 2020), p. 558. Referem os autores que se aplica “**a toda a Administração Pública e a todas as formas de actividade administrativa. (...) Pode, assim, concluir-se que neste artigo se encontra uma verdadeira Carta Ética da Administração Pública**”, (negritos dos autores).

pretende explorar, sem que isso implique a desvalorização dos demais, cuja importância é essencial – trata-se do princípio da proporcionalidade – que se articula com os princípios jurídicos ambientais acima referidos.

Assim, o princípio da proporcionalidade assume especial relevância na abordagem das medidas preventivas nos regimes em análise, com predominância no contexto do quadro sancionatório. Ademais, manifesta-se de forma transversal na malha legislativa ambiental, onde apresenta uma significativa densidade substantiva.

Neste contexto, importa destacar a dimensão preventiva dos instrumentos sancionatórios, concretizada através da prevenção geral que promovem. Esta função estabelece a ligação entre o regime sancionatório e o princípio ambiental com maior relevo neste domínio – o da prevenção³⁷.

Em suma, os princípios considerados essenciais para a temática a desenvolver correspondem aos princípios jurídicos consagrados nos atos normativos objeto de análise, bem como às normas que lhes estão associadas.

Destaca-se que o que verdadeiramente importa é a materialização dos princípios, garantindo que estes não permaneçam meros fundamentos teóricos, mas que constituam a base de atos normativos, traduzindo-se em normas operacionais com finalidades concretas e que se concretizem em opções com consequências reais. Assim, por cada uma das secções deste capítulo será analisada essa concretização tendo por referência os princípios jurídicos abordados.

³⁷ Cf. Rui Tavares Lanceiro, «Instrumentos preventivos em direito do ambiente», em *Tratado de Direito do Ambiente*, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, 3.ª edição, vol. I (Lisboa: Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>, p. 273, 1.º parágrafo. Quando o autor refere que,

“...também os instrumentos sancionatórios ou reparatórios têm uma dimensão preventiva, porque o potencial incumpridor da legislação ambiental considerará o eventual prejuízo económico ou a sanção, quando for considerado responsável, o que o reprimirá de provocar a ação ambientalmente gravosa”.

Ver ainda, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, p. 193. Quando a autora refere que,

“...todos os instrumentos do Direito do Ambiente estão dotados, de certo modo, da finalidade preventiva. A título exemplificativo, não é descabido afirmar que os instrumentos repressivos, na medida em que visam dissuadir infrações ambientais através da imposição de sanções, têm como ratio a “prevenção” (da reiteração) das condutas ilegais no plano jurídico-ambiental.”

2.1. Os Princípios da Prevenção e da Precaução

O caso *Trail Smelter*³⁸ introduziu no cenário internacional o princípio da prevenção³⁹, tendo desempenhado um papel fundamental na configuração e no desenvolvimento desse princípio. Esta decisão do TIJ tornou-se notória pela forma como atribuiu ao Estado onde decorre a atividade industrial com capacidade de causar danos ambientais além dos limites do seu território e soberania, o dever de prevenir tais impactos.

Embora a motivação inicial não tenha sido ambiental, a decisão contribuiu significativamente para o fortalecimento desse princípio, judicializando-o e inserindo-o no âmbito das normas jurídicas de fonte costumeira. No caso em concreto, determinou o dever de abstenção de poluição transfronteiriça⁴⁰, o que terá contribuído para a redação do princípio 21 da Declaração de Estocolmo⁴¹, destacando-se pela sua

³⁸ Cf. Caso «Trail Smelter Case (United States/Canada)», 1938, <https://www.informea.org/en/court-decision/trail-smelter-case-united-states-v-canada>. Decisão arbitral (1938 e 1941), onde foi decidido que: “no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”.

A este respeito, Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 54-56; e, Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, pp. 110 e ss.

Ainda a este respeito, «International Responsibility and Liability», em *The oxford handbook of international environmental law*, Second edition, ed. Malgosia Fitzmaurice (2010), p. 1013.

³⁹ Disputa judicial, por dano ambiental transfronteiriço, causado por uma fundição localizada no Canadá, afetando prejudicialmente (prejuízos económicos e questões de soberania), o estado de Washington do país vizinho, concluindo o Tribunal que o país poluidor (Canadá), teria o dever de evitar danos ao país que sofreu as consequências dos seus danos ambientais e económicos (EUA), ordenando o país poluidor a pagar uma indemnização ao país lesado, o que nos trás também à origem do princípio do poluidor-pagador a que nos referiremos posteriormente.

⁴⁰ Cf. Carla Amado Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de protecção do ambiente* (Coimbra: Coimbra Editora, 2007), pp. 18-19.

⁴¹ «United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm», United Nations, 1972, <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

Atender também à concretização, mais clara, dos princípios 7, 21 e 24, 2ª parte, desta Declaração:

- Princípio 7, “States shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea”.

- Princípio 21, “States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”; e,

- Princípio 24, “(...) appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all States”.

importância e pelos desenvolvimentos que dela decorreram. Esse princípio foi posteriormente reforçado pela Declaração do Rio em 1992⁴², que, por sua vez, impulsionou o reconhecimento e a evolução do princípio da precaução⁴³, do poluidor-pagador⁴⁴ e da avaliação de impacto ambiental⁴⁵.

Este princípio-norma preventivo voltou a ter expressão jurisprudencial no caso Gabčíkovo-Nagymaros⁴⁶ e, posteriormente, com desenvolvimento e clareza, no caso *Pull*

Também, neste sentido, Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, p. 110; Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 45-47 e 54-56; e Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, p. 17.

⁴² «United Nations Conference on Environment and Development», United Nations, 1992, <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>. Inscrito no Princípio 2, “*The ultimate objective of this Convention, (...) is to achieve, (...) stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system*”.

A este respeito, Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, p. 26. Quando a autora refere que “*a Declaração de Estocolmo aliava direito do ambiente e dignidade da pessoa, a Declaração do Rio entrelaçava direito ao ambiente e produtividade dos indivíduos*”, identificando a difícil caracterização do direito do ambiente.

⁴³ Ver também essa concretização, no princípio 15 da Declaração do Rio, 1992,

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”.

⁴⁴ A sua concretização no princípio 16 da Declaração do Rio, 1992.

⁴⁵ Concretização, respetivamente, no princípios 2 e 17, da Declaração do Rio, 1992, “*States have, (...) the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*” e,

“Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority”.

⁴⁶ O caso «Gabčíkovo-Nagymaros Project, (Hungary/Slovakia)», 1997, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>. Caso relativo à disputa sobre a construção de barragem, que supostamente comportava consequências ambientais graves, pretendendo a parte requerente, Hungria, a não execução do projeto pretendido pela Eslováquia. A fundamentação tem por base o risco de danos relativos à quantidade e qualidade da água, à extinção de espécies e à necessidade de proteção da natureza, de índole ecocêntrica. O Tribunal decidiu pela possibilidade da execução do projeto, com a cooperação dos Estados para que o mesmo se realizasse, com negociação e acordo das partes, devendo estes tomar todas as medidas necessárias para garantir a realização dos objetivos do Tratado pré-existente, realizado no âmbito do projeto. Cita ainda o relator deste acórdão excerto de uma decisão anterior:

“The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment”. Sublinhou ainda, “*the great significance that it attaches to respect for the environment*”.

Ver a este respeito, Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 56-58.

*Mills*⁴⁷. Neste caso, cuja atividade se relacionava com uma indústria de pasta de papel, discutiu-se a existência ou a probabilidade de ocorrência de um dano significativo no rio Uruguai, bem como as obrigações de diligência⁴⁸ das partes envolvidas. O princípio da prevenção e da precaução – este último especialmente relevante, dada a natureza incerta dos riscos futuros em análise – figuram ambos no âmago da decisão. Ao contrário do ocorrido na primeira decisão mencionada, neste caso a motivação ambiental foi expressamente reconhecida como foco central da disputa.

Em ambos os casos, o TIJ reflete a sua posição sobre a necessidade de realização de avaliação de impacto ambiental⁴⁹, quando estão em causa planos de construção ou criação de atividades que apresentem probabilidade de causar dano significativo transfronteiriço. Trata-se de uma ação preventiva, fundamentada em um consolidado projeto, que avalia todos os condicionalismos, vantagens e desvantagens, bem como possíveis cenários alternativos. O objetivo é promover uma decisão ponderada e proporcional dos interesses envolvidos.

⁴⁷ «Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina/Uruguay)», 2010, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/15895.pdf>. Caso relativo à disputa sobre a violação de obrigações de diligências, no âmbito de um estatuto, previamente firmado pelas partes, sobre o Rio Uruguai, relativa à construção de uma indústria papeleira. O Tribunal conclui, a pp. 3 e 6, que,

“Uruguay, by not informing CARU of the planned works before the issuing of the initial environmental authorizations for each of the mills and for the port terminal adjacent to the Orion (Botnia) mill, has failed to comply with the obligation imposed on it by Article 7”.

O Tribunal enfatizou ainda que *“[t]he Parties have a legal obligation... to continue their co-operation through CARU and to enable it to devise the necessary means to promote the equitable utilization of the river, while protecting its environment”.*

A este respeito, ver também Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 58-59.

⁴⁸ Cf. acórdão no Caso Argentina/Uruguai, ponto 1.2.: *“[t]he single largest issue still dividing the Parties is the question of whether or not the Botnia plant is causing or will cause significant harm to the Uruguay River”.*

⁴⁹ Cf. acórdão no Caso Argentina/Uruguai, p. 5,

“(...) the Parties are obliged, when planning activities which may be liable to cause transboundary harm, to carry out an environmental impact assessment, the content of which must be determined by each State within its domestic legislation or in the authorization process for the planned activity (paras. 204-205). The Court observes that an environmental impact assessment should include, at a minimum, “[a] description of practical alternatives”.

Neste contexto, introduz-se necessariamente a ligação à Convenção de Espoo⁵⁰, de 1991, que introduziu no cerne do Direito Ambiental a noção dos deveres de diligência (*due diligence*), associados às medidas de autocontrolo.

Quanto ao princípio da precaução, como referido, também se manifesta no Direito Internacional, encontrando-se intimamente ligado ao risco e à incerteza sem margem para dúvida⁵¹. Além disso, relaciona-se com os eventuais piores cenários, refletindo os receios intrínsecos à proteção da espécie humana. Torna-se, por isso, essencial ponderar o próprio risco decorrente da precaução, seja pela sua aplicação por excesso ou por defeito, seja por inércia ou pelo excesso de zelo. Neste contexto, o princípio da proporcionalidade assume-se como elemento-chave.

Paralelamente, a expressão destes princípios (da prevenção e da precaução) evoluiu a nível europeu, sendo que a matéria ambiental tem assento ao nível do direito originário, conforme disposto no n.º 3 do artigo 3º do TUE⁵². A UE detém competência exclusiva nos domínios da conservação dos recursos biológicos marinhos, no âmbito da política comum das pescas, e competência partilhada com os EM, no domínio ambiental⁵³.

Destacam-se, ainda, os artigos 11º e 191º a 193º do TFUE, que estabelecem medidas de prevenção, precaução e proteção ambiental. O n.º 2 do artigo 191.º determina que a política ambiental da UE deve contribuir para um “*nível de proteção elevado*”⁵⁴, fundamentando-se nos princípios da precaução, da prevenção, da correção dos danos causados ao ambiente prioritariamente na fonte e do poluidor-pagador. Esses princípios

⁵⁰ Cf. *Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context*, 1991, https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf. Onde se observa que a AIA tem por base uma lista de atividades que elenca no anexo I, documentação mínima obrigatória, critérios e procedimentos necessários.

⁵¹ Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, p. 271 e nota 2.

⁵² Tratado da União Europeia (1997), https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF.

⁵³ Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 3º e alínea e) do n.º 2 do artigo 4º do TFUE - Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia (2007), https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF.

⁵⁴ Encontra-se ainda referência no artigo 37º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2016), ao sublinhar o dever de todas as políticas da UE integrarem um elevado nível de proteção do ambiente e a melhoria da sua qualidade.

foram concretizados em vasta legislação europeia, abrangendo diversas áreas, sejam elas específicas ou transversais⁵⁵, e consequentemente, refletindo-se na legislação nacional.

Para que se cumpra o objetivo estabelecido de garantir um elevado nível de proteção ambiental – conforme previsto no n.º 2 do artigo 191.º do TFUE, que consagra o princípio da precaução⁵⁶ – torna-se necessária a realização de um planeamento prévio que inclua uma avaliação de risco. Esta avaliação terá de contemplar a identificação dos efeitos negativos mais prováveis, a avaliação científica disponível tão completa quanto possível⁵⁷, a consideração das condições geográficas, a ponderação das vantagens e dos custos da atuação em comparação com a ausência de intervenção, bem como o impacto do desenvolvimento económico e social e equilibrado. A avaliação de risco deve, ainda, incorporar análises de coerência, assegurar a não discriminação de medidas, avaliar as vantagens e desvantagens da ação e garantir a aplicação do princípio de proporcionalidade.

É de referir que o princípio da precaução não possui uma definição prevista no TFUE, o que levou a Comissão a emitir uma comunicação⁵⁸ destinada a estabelecer diretrizes gerais para a sua aplicação. Essa iniciativa visou garantir um entendimento uniforme sobre a análise, avaliação e gestão do risco, prevenindo usos irregulares ou desproporcionais do princípio. Refere a comunicação que,

“A invocação do princípio da precaução é uma decisão exercida quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a protecção vegetal

⁵⁵ Especiais, tendo em conta a proteção do elemento natural em causa e transversal, como por exemplo a AIA ou o RJRDE.

⁵⁶ Oficialmente introduzido no direito da UE pelo Tratado de União Europeia | Maastricht, 191 OJ C (1992), <http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/sign/por>.

⁵⁷ Ver a este respeito o n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (2013), <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/127-2013-499546>. Denominado como REI, estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, prevendo, este artigo, a definição das melhores técnicas disponíveis.

⁵⁸ Cf. «Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução», 2000, <https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/the-precautionary-principle.html>.

*possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de protecção escolhido.*⁵⁹”.

Neste n.º 2 do artigo 191.º do TFUE, indica também que a política da União no domínio do ambiente, deverá basear-se “*nos princípios da precaução e da acção preventiva, da correção, prioritariamente na fonte (...)*”, colocando novamente estes dois princípios ligados entre si.

Importa ainda destacar a Diretiva n.º 2001/42/CE⁶⁰, que estabelece a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, e a Diretiva 2011/92/UE⁶¹, relativa à avaliação dos impactos ambientais de determinados projetos públicos e privados no ambiente, de aplicação em momento anterior ao objeto de análise desta investigação. Ambas visam garantir a proteção do ambiente e da saúde humana por meio de medidas preventivas, pela avaliação prévia de planos, projetos e atividades que pretendem ser implementados⁶².

Ao longo do texto da segunda diretiva citada, observa-se a recorrência da frase “*para evitar, prevenir ou reduzir*”, reforçando a intenção de mitigar potenciais impactos ambientais negativos significativos. Essa formulação também remete à aplicação de

⁵⁹ *Ibid.*, p. 8, relativa ao princípio da precaução, último parágrafo e a p. 7. Nesta última referida página, a Comissão faz menção à Resolução do Conselho de 13 de abril de 1999, onde este convida a Comissão,

“a deixar-se nortear, de futuro, ainda mais, pelo princípio da prevenção [precaução], ao preparar propostas legislativas e nas suas outras actividades relacionadas com os consumidores, bem como a desenvolver prioritariamente orientações claras e eficazes destinadas à aplicação deste princípio”.

⁶⁰ Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente (2001), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042>. Diretiva esta, que foi transposta para o ordenamento jurídico nacional através do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente

⁶¹ Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente (2011), <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj/por>. Que foi alterada pela Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 (2014), <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj/por>.

⁶² A este respeito, Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 274 a 276, primeiro parágrafo. No que diz respeito aos instrumentos de avaliação ambiental.

medidas de precaução, demonstrando a inter-relação entre os princípios da prevenção e da precaução⁶³.

Mais recentemente, o estudo da Comissão Europeia *“The precautionary principle in EU environmental policy”*⁶⁴, analisa a utilização do princípio da precaução em quinze atos legislativos da UE (diretivas e regulamentos⁶⁵). Refere que são poucos os atos legislativos ambientais da UE que mencionam explicitamente o princípio da precaução ou o operacionalizam. Consequentemente, leva a que as características deste princípio sejam aplicadas de forma diversa entre as várias políticas sectoriais que lidam com os riscos ambientais, importando, tanto a prática dos EM como a interpretação do TJUE, na definição da forma como o princípio da precaução é aplicado na legislação ambiental da UE.

O referido estudo menciona ainda que nenhum dos atos normativos analisados fornece uma definição do princípio da precaução enquanto tal, considerando que este facto tem permitido uma utilização flexível e adaptada aos vários normativos, privilegiando a sua própria evolução dinâmica. Identifica que as referências deste princípio surgem em considerandos, noutros casos em artigos principais, ou por meio de referência indireta. Sublinhando que a sua menção tem vindo a crescer. Identifica também uma maior aplicação deste princípio em matérias relacionadas com a proteção da natureza e da biodiversidade do que nas áreas de poluição industrial e dos químicos.

Citando De Sadeleer (2009), a comunicação destaca que o princípio da precaução é definido de forma mais explícita nos regulamentos sobre segurança alimentar, em comparação com a legislação ambiental, onde raramente é mencionado nas disposições

⁶³ Neste sentido, o Considerando (2) da Diretiva 2011/92/EU, que interliga novamente estes dois princípios, mencionando que,

“no domínio do ambiente basear-se-á nos princípios da precaução e da acção preventiva, da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do poluidor- -pagador. O impacto no ambiente de todos os processos técnicos de planificação e de decisão deverá ser tido em conta, no mais breve prazo.”

⁶⁴ European Commission: Directorate-General for Environment et al., *Study on the Precautionary Principle in EU Environmental Policies - Final Report* (Publications Office of the European Union, 2017), <https://doi.org/10.2779/199884>.

⁶⁵ Relativos às matérias sobre a proteção da natureza e biodiversidade, químicos, água, AIA, resíduos, solo, indústria, ar e mar (cf. pp. 7 e ss.).

operacionais⁶⁶. Essa diferença, refere o autor, pode ser explicada pelo facto de nos primeiros regulamentos mencionados incidirem principalmente sobre a colocação de produtos no mercado, estando em causa o princípio da livre circulação de mercadorias.

No que diz respeito ao ordenamento jurídico nacional, a CRP estabelece como tarefa fundamental do Estado o direito e o dever de proteção do ambiente⁶⁷, conferindo discricionariedade de ação ao legislador. A lei fundamental refere-se à defesa da natureza e do ambiente, assegurando que *“todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”*.

Como assinalam Gomes Canotilho e Vital Moreira⁶⁸, trata-se de um direito positivo, que impõe ao Estado a obrigação de garantir *“determinadas prestações”* que efetivem essa proteção, e ao correspondente direito negativo, que determina que o Estado e terceiros se devem abster de realizar atos lesivos ao ambiente. O não cumprimento pode levar a serem acionadas ações judiciais⁶⁹ para cessação desses atos, bem como pedidos de ressarcimento pelos danos causados. Além disso, o Estado tem o dever de agir de forma planificada na construção e concretização dessa proteção ambiental, garantindo *“o desenvolvimento harmonioso dos setores e regiões”* e incluindo *“a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de vida”*⁷⁰.

⁶⁶ Cf. p. 12 do estudo mencionado na nota 3164.

⁶⁷ Cf. alínea e) do artigo 9.º e o que dispõe o artigo 66.º, n.º 1 e 2 da CRP.

⁶⁸ Cf. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 4.ª ed. rev. reimpressão (Coimbra Editora, 2014). Atendendo-se às considerações dos autores relativas aos artigos 66.º e 91.º.

A este respeito, ainda Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 88-101. Autora contextualiza os deveres fundamentais ao ambiente e os deveres ambientais do Estado.

Também, Sendim, *Responsabilidade civil por danos ecológicos*, 2002, pp. 30-31.

⁶⁹ A este respeito, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 10 de março de 2010, Proc. n.º 046262. Disponível [aqui](#). Este acórdão refere-se, no ponto 3, ao direito fundamental ao ambiente, previsto no artigo 17.º da CRP e, portanto, sendo-lhe aplicável o artigo 18.º. Refere ainda que quando haja ofensa ao conteúdo essencial do direito do ambiente ocorrerá a nulidade:

“O direito ao ambiente consagrado no art.º 66.º da CRP é um direito fundamental, com uma dupla vertente: é, por um lado, um direito negativo, ou seja, um direito à abstenção, por parte do Estado e de terceiros, de ações ambientalmente nocivas, e, por outro lado, um direito positivo a uma ação do Estado, no sentido de defender o ambiente e prevenir e controlar as ações poluidoras que atentem contra este. (...) Na sua dimensão negativa, o direito ao ambiente é seguramente um dos direitos fundamentais de natureza análoga a que se refere o art.º 17.º da CRP, sendo-lhe, portanto, aplicável, o disposto no seu art.º 18.º.”

⁷⁰ Cf. n.º 2 do artigo 91.º e 92.º da CRP.

Importa destacar que o princípio da prevenção é expressamente mencionado na incumbência do Estado em “*Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão*”⁷¹.

A nível infraconstitucional, a LBA⁷² elenca os princípios materiais de ambiente a que a atuação pública está subordinada, os princípios das políticas públicas ambientais, assim como os componentes ambientais naturais, objeto da política de ambiente e a diferenciação dos componentes associados a comportamentos humanos⁷³. O princípio da prevenção e o princípio da precaução são mencionados na mesma alínea c) do artigo 3º da LBA⁷⁴, onde é manifesta a autonomia de cada um, mas ainda assim, a interligação

Ver ainda, Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 272-273, primeiro parágrafo.

⁷¹ Cf. alínea a) do n.º 2 do artigo 66.º da CRP.

⁷² Aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril (2014), <https://data.diariodarepublica.pt/dr/analise-juridica/lei/19-2014-25344037>. A LBA define as bases da política do ambiente em cumprimento dos artigos 9.º e 66.º da CRP, cf. artigo 1.º.

⁷³ Cf. artigo 3.º, 4.º, 10.º e 11.º da LBA.

⁷⁴ Cf. alínea c) do artigo 3º da LBA, a atuação pública em matéria do ambiente está subordinada, designadamente,

“à adoção de medidas antecipatórias com o objetivo de obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, os impactes adversos no ambiente, com origem natural ou humana, tanto em face de perigos imediatos e concretos como em face de riscos futuros e incertos, da mesma maneira como podem estabelecer, em caso de incerteza científica, que o ónus da prova recaia sobre a parte que alegue a ausência de perigos ou riscos”.

dos dois, que voltam a ter referência de igual forma, noutros regimes, como a LA⁷⁵, no RURH⁷⁶, no RGGR⁷⁷ e, mais recentemente, na Lei de Bases do Clima⁷⁸.

Ambos os princípios atuam em momento anterior ao eventual dano. No entanto, enquanto o princípio da prevenção se fundamenta em risco cientificamente conhecido, o princípio da precaução aplica-se mesmo na ausência de certeza científica, exigindo a tomada de decisão com base no conhecimento disponível, a fim de evitar prejuízos graves ao ambiente, possivelmente irreversíveis, seguindo a lógica de *in dubio pro ambiente*.

Observa-se, assim, a consolidação e transversalidade destes princípios, que perpassa por todos os EM e se reflete na jurisprudência, internacional e nacional⁷⁹. No caso português, com fundamento constitucional, esses princípios manifestam-se na

⁷⁵ Cf. LA, aprovada pela «Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro», 2005, <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2005-34506275>. Nomeadamente nas alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 3.º,

“f) Princípio da precaução, nos termos do qual as medidas destinadas a evitar o impacto negativo de uma ação sobre o ambiente devem ser adotadas, mesmo na ausência de certeza científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles”; e,

“g) Princípio da prevenção, por força do qual as ações com efeitos negativos no ambiente devem ser consideradas de forma antecipada por forma a eliminar as próprias causas de alteração do ambiente ou reduzir os seus impactes quando tal não seja possível”.

⁷⁶ Cf. artigo 56.º do RURH, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (2007), <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/226-a-2007-340237>. Regime que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.

⁷⁷ Cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º e alínea f), do n.º 2 do artigo 106.º do RGGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (2020), <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/102-d-2020-150908012>. Regime que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos.

⁷⁸ Cf. LBC, aprovada pela Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro (2021), <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/98-2021-176907481>. Regime que estabelece a lei de bases do clima, quando refere na alínea j) do artigo 4.º que:

“Prevenção e precaução, obviando ou minorando, prioritariamente na fonte, os impactes adversos no clima, tanto em face de perigos imediatos e concretos como de riscos futuros e incertos, e podendo estabelecer, em caso de incerteza científica, que o ónus da prova recai sobre a parte que alegue a ausência de perigos ou riscos”.

⁷⁹ A este respeito jurisprudência nacional quanto a este princípio da precaução, Manuel Duarte Pinheiro, «Solos Contaminados, Riscos Invisíveis: o ponto (possível) da situação nacional», in Ebook_Anotações Jurisprudenciais Dispersas, 2020, https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_jurisprudencia_final_comisbn.pdf. A posição do autor, tendo por base a introdução do princípio na LBA de 2014, e a sua análise crítica a acórdãos com base neste princípio, nomeadamente a sua incorreta fundamentação na aplicação do mesmo.

legislação nacional, de base e da especialidade, e ainda, de forma pragmática, na atuação administrativa⁸⁰.

Entende-se que o sentido de “*correção prioritariamente na fonte*” ressalta a premência e a maior eficácia desse momento, tanto a nível ambiental, pela evitação ou cessação do dano e eventual maior probabilidade de recuperação à situação original, quanto a nível da economicidade procedimental e financeira.

Assim, ambos os princípios possuem a mesma natureza, mas diferem de grau⁸¹. O princípio da prevenção tem fundamento em decisões relativas a perigos imediatos, identificados com base em conhecimentos científicos concretos. Já o princípio da precaução aplica-se a eventuais perigos futuros, ainda envoltos em incerteza científica, sendo um referencial essencial para decisões políticas, muitas vezes, alicerçadas em jurisprudência⁸².

Ambos se inserem no domínio da proteção ambiental, atuando por meio de medidas antecipatórias destinadas a evitar danos significativos. No que se refere aos deveres que estes princípios convocam, eles vinculam os órgãos e entidades administrativas estatais, repercutindo-se nos procedimentos que devem ser adotados para assegurar a implementação das ferramentas avaliativas ambientais⁸³.

⁸⁰ A este respeito, Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, cit. notas 132 e 133, pp. 113-114.

⁸¹ *Ibid.*, nota 140, p. 115, último parágrafo.

Ver ainda a posição não coincidente de Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 135-139; Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, p. 192.

⁸² James Cameron e Juli Abouchar, «The precautionary principle: a fundamental principle of law and policy for the protection of the global environment», *Boston College International and Comparative Law Review*, 1991, <https://ciaotest.cc.columbia.edu/book/sampson/P239-270.PDF>.

⁸³ A este respeito, a Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o correspondente regime nacional transposto, o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. Ainda a Diretiva 2011/92/EU, transposta pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 2013, que estabelece o RJAIA.

Ver ainda, Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 285 (parte final) a 310. O autor detalha o procedimento preventivo especial, o RJAIA.

É necessário ainda fazer referência ao princípio da necessidade de título de utilização⁸⁴, que tem por génese o princípio da prevenção, mas também o da precaução, estando subjacente o uso do recurso natural de forma sustentável e em conformidade com a legislação prevista, pretendendo-se salvaguardar os usos incorretos que levem à degradação desse recurso, seja pela poluição, ou pela exploração excessiva, impondo a imperatividade de existir um título, procedimentos, limites a atender, assim como obrigações, e, prevendo contraordenações para a proteção dessas normas que obrigam a essa titularidade.

A delimitação do domínio público⁸⁵ revela-se assim essencial para a proteção dos recursos naturais, considerados escassos ou tendencialmente escassos, determinando a proteção dos valores em causa, que se colocam assim sob a proteção do princípio da necessidade de título⁸⁶, cuja aplicação visa assegurar a segurança jurídica na aplicação de determinado regime. Permitirá, deste modo, uma transparência entre as relações entre os privados e o Estado, promovendo uma maior eficiência no uso dos recursos, tanto pelo cumprimento do regime e das normas aplicáveis, como pela sua valorização decorrente da componente de racionalidade económica e social⁸⁷.

⁸⁴ A este respeito e a título de exemplo, ver artigos 67.º e 68.º da LA; artigos 19.º a 25.º e 56.º do RURH; e, o n.º 1 do artigo 5.º conjugado com n.º 1 do artigo 11.º do REI, que coloca como condição obrigatória, prévia à exploração da instalação, a emissão das licenças, evidenciando a importância da titularidade de uma licença ambiental.

⁸⁵ Cf. alíneas a) e c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 84º da CRP.

A este respeito, Canotilho e Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 4.ª ed., pp. 410 a 414.

A este respeito, ver ainda Canotilho e Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 4.ª ed., p. 1002. Quando os autores referem que “*Pertencem ao «domínio público necessário», os bens que não podem pertencer senão ao Estado, e o seu estatuto jurídico não pode ser outro senão o da dominialidade (domínio marítimo, domínio hídrico, domínio aéreo, domínio militar)*”.

⁸⁶ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, p. 154, p. 159, parte final e p. 169, parte final a 171, primeiro parágrafo. Quando a autora se refere, respetivamente, aos instrumentos para a efetivação do princípio da prevenção, mencionando a licença ambiental e a gestão racional dos recursos naturais e à sua fragilidade, obrigando à adaptação dos títulos de utilização.

A este respeito, Rubin de Andrade, «Um novo Regime da Titularidade das Águas Públicas», in *Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente*, 2005, Coimbra, XI - n.º 23-24, pp. 101-112 e 110-111.

Tendo-se presente que o direito dominial, que recai sobre coisas públicas, pode pertencer a um titular diferente do Estado, feita a exceção aos domínios que não possam ser transferidos do Estado, nomeadamente os poderes primários, como o da defesa, da integridade e da soberania. A este respeito, o Acórdão n.º 136/16, de 29 de fevereiro, do Tribunal Constitucional, p. 61.

⁸⁷ Rubin de Andrade, “Um novo Regime da Titularidade das Águas Públicas”, pp. 125-126.

Assim, o princípio da prevenção encontra-se materializado na necessidade de título e concretizado através dos procedimentos permissivos que pressupõem deveres, obrigações e condutas de conformidade ambiental, a que nos conduz ao conceito de proibição sob reserva de permissão⁸⁸. Importa referir que, na maioria dos casos, as atividades suscetíveis de colocar em causa o bem jurídico a proteger⁸⁹ - os elementos naturais - são geridas por privados⁹⁰.

Com base nesse princípio de origem preventiva e que pretende realizar um controlo prévio, pretende-se promover a gestão antecipada do território e dos recursos e valores naturais⁹¹. Essa regulação é essencial para a organização, classificação⁹² e definição de medidas de proteção, delimitando o que é permitido e proibindo práticas inaceitáveis.

Cf. ainda acórdão n.º 136/2016 do Tribunal Constitucional, que por sua vez cita Freitas do Amaral,

“o domínio afirma-se cada vez mais, na época moderna, como uma riqueza a explorar, um bem que, na medida em que a sua afetação não for contrariada, é e deve ser objeto de gestão económica» (...). Por essa razão, o direito da dominialidade pública, que tradicionalmente se encontrava mais centrado na conservação, passou a ser um direito voltado para a exploração e aproveitamento das potencialidades económicas dos bens públicos.”

⁸⁸ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 199. Ao referir a autora que:

“Num domínio em que a fragilidade, escassez e relevância pública dos bens impõe a regra da proibição sob reserva de permissão, a figura da autorização desponta simultaneamente como chave da dinamização de posições jurídicas fundamentais ambientalmente condicionadas e de salvaguarda do interesse de preservação do ambiente (cfr. O artigo 19.º da LBA).”

A este respeito ainda, Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 277 a 282. Quando o autor se refere aos atos permissivos em matéria de ambiente.

⁸⁹ Cf. n.º 3 do artigo 23.º do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho (2008), <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34502775-47925475>.

⁹⁰ Cf. n.ºs 3 e 4 do artigo 82.º da CRP. Sublinha-se o papel do setor privado e cooperativo que, pelo uso que pretende fazer de um bem comum, se coloca na esfera da tutela ambiental. O mesmo ocorre com o Estado quando é o titular do bem comum.

Ver ainda, Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp. 118-121.

⁹¹ A este respeito, Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 120-122.

Ver ainda, Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp. 147-157.

⁹² A este respeito, Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, p. 283. Relativamente aos atos classificatórios ambientais.

Ver ainda, João Pilão e Heloísa Oliveira, «Instrumentos Reparatórios», em *Tratado de Direito do Ambiente*, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, 3.ª edição, vol. I (Lisboa: Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>, pp. 338, 1.º parágrafo. Onde é referido que “...a vida é protegida apenas na medida em que seja classificada”.

Assim, tendo por referência o título, entende-se que este constitui um instrumento regulatório central para a atuação das autoridades administrativas no exercício das suas competências⁹³, nomeadamente no controlo das atividades suscetíveis de terem um impacto negativo no ambiente.

Por tudo o que se referiu sobre os princípios da prevenção e da precaução, conclui-se pela sua extrema importância para o Direito do Ambiente, como, em particular, para este trabalho que tem exatamente como tema as medidas preventivas.

Deste modo, na secção seguinte, irá abordar-se a materialização destes princípios no ordenamento jurídico nacional.

2.1.1. A Concretização Normativa dos Princípios da Prevenção e da Precaução

No caso da prevenção e da precaução, é essencial que integrem normativos capazes de evitar, de forma atempada, a ocorrência de danos irreversíveis. Para além disso, devem operar também no âmbito dos instrumentos sancionatórios, contribuindo para a realização da prevenção geral, ao induzir os potenciais infratores a reavaliarem as suas condutas face às potenciais consequências jurídicas associadas⁹⁴.

Ficou expressa a interligação entre o princípio da prevenção e o da precaução, e destacada sua proximidade conceitual e complementaridade na gestão de riscos ambientais. Observou-se a incontestável relevância e autonomia do princípio da prevenção, sendo este um pilar essencial na mitigação de danos ambientais e que *“terá um conteúdo tanto mais amplo quanto mais aceitarmos a antecipação da protecção”*⁹⁵.

⁹³ A questão das competências irá ser abordada no ponto «3.3. Competências» e «4.2.3. Competências das Autoridades Administrativas».

⁹⁴ Pretende-se sublinhar que a prevenção deve constituir o porto de partida e a finalidade a atingir, tendo em vista a proteção do elemento natural, enquanto a sanção deve representar o destino que o infrator teme alcançar. E, caso ainda assim o alcance, as consequências impostas sejam suficientemente eficazes para dissuadi-lo de repetir o mesmo percurso.

⁹⁵ Oliveira, “Eficácia e adequação na tutela sancionatória de bens ambientais,” 2011, p. 212.

Este princípio encontra a sua expressão mais significativa no princípio da proibição sob reserva, concretizado nos regimes setoriais através da obrigatoriedade do licenciamento, assim como de forma muito expressiva no RJAIA⁹⁶.

Por sua vez, o princípio da precaução merece considerações adicionais, uma vez que a sua aplicação implica decisões em contexto de incerteza científica. Apesar da sua autonomia, mantém-se intrinsecamente relacionado ao princípio da prevenção, razão pela qual estará este princípio sempre presente nas considerações que serão seguidamente desenvolvidas.

Este princípio da precaução encontra-se sempre envolto em decisão com fundamentação, ajustada aos riscos, aos prós e contras, tendo como corolários a adoção de medidas antecipatórias que evoluem com a ciência⁹⁷.

Poder-se-á afirmar que uma medida precaucional, aplicada dentro de um contexto de incerteza científica, mas necessária a fim de evitar um dano irreversível, e que posteriormente se revele cientificamente comprovada, deva ser incluída no domínio do princípio da prevenção. Consequentemente, essa medida deverá integrar, por exemplo, as ferramentas de avaliação de impacte ambiental.

A título exemplificativo, quando uma atividade não esteja taxativamente elencada nas atividades sujeitas à AIA, poderá ser avaliada em face do caso em concreto pela administração, de forma discricionária⁹⁸ com base no princípio da precaução. Contudo, caso surjam dados científicos que alterem essa configuração, essas matérias devem ser

⁹⁶ Carla Amado Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, p. 199, 399 e 156. Nesta última página mencionada, a autora demonstra o entendimento de que o procedimento de AIA é o instrumento privilegiado da prevenção.

⁹⁷ A este respeito, D. Magraw, L. Hawke, "Sustainable development", in *The Oxford Handbook of Environmental Law*, 2010, pp. 631 e 632.

Ver ainda Oliveira, "Princípios de direito do ambiente", in *Tratado do Direito do Ambiente*, 2024, p. 117. A autora refere que,

"a existência de um risco de verificação de um dano grave ou irreversível cuja probabilidade de verificação e de extensão não é demonstrada pela ciência, no nível de conhecimento existente no momento; a adoção de medidas o mais antecipatórias e protetoras possível, ainda que não dispensando um teste de proporcionalidade, que serão adaptadas à medida que o conhecimento científico evolui."

⁹⁸ Cf. artigo 3.º do RJAIA, fornecendo-se como exemplo, quando um projeto não se encontra dentro dos limiares de aplicação do regime.

reclassificadas no domínio do princípio da prevenção, tornando a sua avaliação de impacto obrigatória, devendo passar a figurar no RJAIA⁹⁹.

É de referir que apenas com a certeza científica, se poderá comprovar um nexo causal e estabelecer as consequências jurídicas associadas, tornando-se objeto de fiscalização, recaindo o ónus sobre a parte que alegue a existência de perigos ou riscos - princípio da prevenção. Pelo contrário, quanto ao princípio da precaução, por se situar no domínio da incerteza, não se consegue determinar nexos causais concretos. Acresce referir, sem que isso represente uma regra geral, poder recair o ónus da prova¹⁰⁰ sobre a parte que alegue a ausência de perigos ou riscos - inversão do ónus da prova – típica da decorrência da aplicação do princípio da precaução.

Parece-nos que o princípio da precaução terá necessariamente de existir de forma integrada no âmbito das medidas antecipatórias, sob a base estruturante do princípio da prevenção¹⁰¹, sem prejuízo da sua própria autonomia.

Para a consolidação efetiva desse princípio, torna-se essencial a ponderação e a proporcionalidade dos diversos princípios aplicáveis, tendo-se em conta que as decisões legislativas ambientais são intrinsecamente políticas, mas devem ser alicerçadas na ciência e na necessidade de desenvolvimento sustentável, tanto económico quanto social.

Entende-se também que o princípio da precaução precede o princípio da prevenção, mas necessita deste último para a consolidação da proteção que inicialmente promoveu. No entanto, essa aplicação não deve enveredar pela restrição absolutista de direitos, liberdades e garantias¹⁰², evitando a existência de apenas dois espectros

⁹⁹ A este respeito, Alexandra Aragão, “Aplicação nacional do princípio da precaução”, 2013, nota 64, pp. 14 e 23-24.

¹⁰⁰ Quanto à inversão do ónus da prova, Pinheiro, «Solos Contaminados, Riscos Invisíveis: o ponto (possível) da situação nacional», pp. 15-19.

¹⁰¹ Cf. Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp. 190-191.

Cf. ainda o n.º 3 do artigo 18.º da LBC, que reflete essa interligação ao estabelecer que:

“A política climática é desenvolvida com base no conhecimento e numa avaliação rigorosa assente no princípio da precaução relativamente às perspetivas de alterações climáticas no curto, médio e longo prazos, e o seu impacte na vida dos cidadãos, nas atividades económicas, sociais e culturais e no meio ambiente”.

¹⁰² Cf. n.º 2 do artigo 18.º e n.º 1 do artigo 266.º da CRP.

extremos, mas sim orientando-se por um caminho intermédio, que assegure proporcionalidade na atuação.

Assim, o princípio da proporcionalidade¹⁰³ torna-se essencial no estabelecimento de parâmetros estabilizadores que permitam um desenvolvimento progressivo entre: a incerteza, acompanhada de uma elevada probabilidade de incidente, exigindo decisões que evitem danos de difícil reversão; e as certezas irrefutáveis, que exigem decisões semelhantes em finalidade, mas com alicerces reforçados no conhecimento científico.

Dessa forma, deve ser promovido um quadro normativo funcional que permita à administração operar eficazmente, sem receios constitucionais intransponíveis, garantindo o cumprimento da sua tarefa fundamental de proteção, defesa e preservação do ambiente¹⁰⁴. Essa atuação deve ser conduzida em prossecução do interesse público¹⁰⁵, cujo limite negativo reside na necessidade de respeitar os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos¹⁰⁶.

Entende-se que recorrer ao princípio da precaução, sem o suporte da certeza científica, representa sempre um exercício mais complexo. No entanto, poderá resultar dele uma intensidade protecional elevada, não se podendo abdicar da tomada de decisão, sob pena de inação, cujas consequências podem revelar-se irreversíveis.

¹⁰³ Que se analisará no ponto «2.4. O Princípio da Proporcionalidade», desta dissertação.

¹⁰⁴ A este respeito ver, Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp. 245-417.

Ver também a Comunicação da Comissão, relativa ao princípio da precaução, 2020, pp. 3-4; e Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, in *Tratado do Direito do Ambiente*, 2024, p. 114.

Também, a este respeito, Alexandra Aragão, «Aplicação nacional do princípio da precaução», em *Colóquios 2011-2012, associação dos magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal*, 2013, pp. 24 e ss.

¹⁰⁵ Cf. n.º 1 do artigo 266.º da CRP e artigo 4.º do CPA, no mesmo sentido, “*Compete aos órgãos da Administração Pública prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos*”.

¹⁰⁶ A este respeito, o acórdão «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 154», 2010, <https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100154.html>. Quando refere:

“Entende-se ainda que, sem prejuízo de a chamada constituição administrativa atravessar transversalmente grande parte das normas constitucionais, a Constituição atribui à Administração Pública particular relevo, ao dela se ocupar, a par do Título VIII da Parte III, dedicado ao Poder Local, no seu Título IX da Parte III. Com efeito, do âmbito normativo desses dois Títulos, no essencial, decorre: – a definição dos limites a que está submetida à partida a Administração Pública, tendo por um lado a prossecução do interesse público (limite positivo) e por outro o respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos (limite negativo) (...)”.

Esse princípio aplica-se, particularmente, a casos relacionados com tecnologias que não oferecem certezas, mas cujo conhecimento disponível permite identificar eventuais perigos futuros. Em particular, situações em que se manifeste pela intensidade de utilização ao longo do tempo e em quantidades, que poderão, de forma cumulativa, gerar danos significativos, difíceis de reverter.

Observa-se a este respeito a decisão proferida, em primeira instância, por um Tribunal dos Países Baixos¹⁰⁷, que concedeu a proibição solicitada de medida provisória, em processo sumário, relativamente à utilização de um conjunto diverso de produtos fitofarmacêuticos (cocktail) no contexto do cultivo de lírios nas imediações de zona habitacional. O fundamento da decisão baseou-se na possibilidade de excluir o risco potencial de que a combinação dos produtos utilizados pudesse ter um efeito prejudicial inaceitável no ser humano. Deste modo, considerou a incerteza do conhecimento científico no que diz respeito aos limites mínimos a serem utilizados e os seus efeitos cumulativos, e ainda assim, a ausência de investigação substancial que permitisse excluir a possibilidade de efeitos nocivos inaceitáveis. A decisão estabeleceu uma associação desses efeitos a doenças neurológicas graves, aplicando uma exclusão pela negativa, ou seja, sustentando a proibição na impossibilidade de excluir o perigo.

¹⁰⁷ Caso C/19/143817/KG ZA 23-48 (Rechtbank Noord-Nederland 2023), <https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2023:2333>. Cf. excerto da decisão em tradução livre:

“(...) não se pode excluir a possibilidade de poderem ter um efeito prejudicial inaceitável nos seres humanos. Em qualquer caso, o simples facto de os produtos fitofarmacêuticos serem autorizados não garante a ausência de efeitos nocivos retardados na saúde humana. Além disso, diz respeito a distúrbios neurológicos graves a muito graves”.

Atender ainda à ponderação realizada:

“esse risco de graves efeitos nocivos para as pessoas que vivem tão perto dos campos onde a pulverização ocorre semanalmente, serve no contexto da ponderação de interesses que faz parte da medida disciplinar solicitada deve compensar a perda económica por parte do [réu sub 1]. Eles também podem optar pelo cultivo de culturas onde nenhum, ou muito menos, produtos fitofarmacêuticos são usados. Embora isto seja (muito) menos lucrativo, esse interesse não pode superar a atual incerteza e os riscos relativos à saúde dos residentes locais, incluindo as crianças mais jovens vulneráveis. Por último, este julgamento é largamente influenciado pelo facto de não se tratar tanto do cultivo de uma cultura importante para a segurança alimentar, que poderia alterar o equilíbrio de interesses, mas do cultivo de flores ornamentais nas imediações de pessoas”.

Ver ainda sobre o mesmo assunto: C/01/405707 / KG ZA 24-370, ECLI:NL:RBOBR:2024:3440; C/03/329579 KGZA 24-111, ECLI:NL:RBLIM:2024:2330; C/19/145056 / KG ZA 23-107, ECLI:NL:RBNNE:2023:3994.

Nesta decisão, o princípio da precaução revela-se nítido e fundamental, sendo coordenado com o princípio da prevenção, ao referir-se à parte de conhecimento científico já consolidado, o qual apoia o estabelecimento de umnexo causal, relacionando-o com a questão de saúde pública e a ponderação de direitos e interesses, tendo por base o princípio da proporcionalidade.

No mesmo sentido a Comunicação da Comissão¹⁰⁸ (2017), quando refere que, ao fundamentar-se uma decisão com o princípio da precaução, deve-se observar princípios e critérios gerais do direito da UE, tendo em conta medidas de gestão dos riscos, como: de proporcionalidade; não discriminação; coerência; análise das vantagens e dos encargos decorrentes da atuação ou da ausência de atuação; e análise dos progressos científicos. Destaca-se ainda a ligação essencial entre o princípio da precaução e o princípio da prevenção, funcionando de forma complementar, revertendo a tendência de risco de danos graves ou irreversíveis e no controlo desses danos.

Destaca-se que o princípio da precaução se encontra consagrado tanto na LQCA como no RJRDE, uma vez que ambos os regimes fazem referência à iminência dos danos, valorizando a antecipação e a gestão do risco, o que revela uma estreita correlação com o princípio da prevenção.

Assim, ambos os princípios possuem natureza antecipatória e visam a proteção ao ambiente. Contudo, diferenciam-se quanto à caracterização do risco: certo e concreto no caso do princípio da prevenção, incerto no caso do princípio da precaução. A distinção manifesta-se também na natureza dos perigos, imediatos ou futuros, na possibilidade ou impossibilidade de delinear nexos causais, e no regime do ónus da prova – que, na prevenção, recai sobre quem alegue a existência do risco, podendo, no caso da precaução, sofrer inversão do ónus.

Estes pontos que os distinguem são também os que os autonomizam, permitindo que coexistam em sintonia e, inclusive, reforcem mutuamente a sua força normativa.

¹⁰⁸ European Commission, *Study on the Precautionary Principle*, 2017, pp. 68-76 e 87-88. Referindo-se, de forma detalhada, a estes princípios/critério, e a relação como princípio da prevenção.

Em súmula, os princípios da prevenção e da precaução apresentam uma aplicação ampla e transversal, tanto jurisdicional¹⁰⁹ quanto na sua aplicação instrumental pela administração. Essa implementação ocorre por via dos atos normativos que os sustentam, sendo concretizados em deveres e obrigações ajustados aos casos concretos, sempre em correlação com a consequência do seu incumprimento.

2.2. O Princípio do Poluidor-Pagador

O princípio do poluidor-pagador¹¹⁰ surgiu através de uma Recomendação¹¹¹ da OCDE, em 1972, fundamentando-se em aspetos económicos internacionais das políticas ambientais. Essa recomendação estabelece que o poluidor deve arcar com os custos da execução das medidas necessárias para garantir um estado ambiental aceitável, determinando que esses encargos sejam refletidos no custo desses bens e serviços cuja produção e/ou consumo gerem poluição.

Posteriormente, em 1975, reconhecendo a necessidade de integrar os impactos ambientais - especialmente no que diz respeito à finitude e escassez dos recursos - nos mecanismos económicos, a OCDE colocou-o no patamar de regra de bom senso económico, jurídico e político¹¹².

¹⁰⁹ A este respeito, Alexandra Aragão, “Aplicação nacional do princípio da precaução”, 2013, pp. 14 e ss. A autora refere-se à jurisprudência precaucional europeia fornecendo exemplos.

¹¹⁰ A este respeito, Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, 2024, pp. 117 e ss; Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp. 35 e 192-193; e Aragão, *O princípio do poluidor pagador*, 1997, pp. 55-57.

¹¹¹ «Instrumentos legais da OCDE», 1972, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/11>.

¹¹² OECD, *The Polluter Pays Principle: Definition, Analysis, Implementation* (Paris, 2008), https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-polluter-pays-principle_9789264044845-en. Relatório originalmente apresentado em 1975, menciona a pp. 23 e 25, a escassez dos recursos e a necessidade de integração:

“we are living in a finite world where all the resources are limited in quantity, the problem of how to manage them efficiently has arisen. Accordingly it is henceforth a function of economics to deal with the management of the scarce resource of the environment. In other words, environmental effects have to be integrated with the economic mechanisms so that natural resources may be efficiently managed by allocating costs rationally”.

E quanto à sua caracterização,

“(…) the Polluter-Pays Principle combines efficiency requirements (internalization of external effects) with equity (charging the cost to the responsible party). The principle also has the advantage of stating the exact point at which action to be taken should be applied, namely, the initial polluter. The principle can thus be described as a rule of economic, juridical and political good sense”.

Entra este princípio no direito originário (da CEE) pelo Tratado de Roma, em 1987, constando atualmente no n.º 2 do artigo 191.º do TFUE¹¹³.

Este PPP, como já mencionado¹¹⁴, ficou consagrado de forma explícita, no princípio 16 da Declaração do Rio, de 1992¹¹⁵, tornando-se uma referência para a modelação subsequente da política legislativa internacional, europeia e nacional.

É relevante mencionar a Convenção de Lugano de 1992¹¹⁶ que, apesar da sua orientação antropocêntrica¹¹⁷, contribuiu para a evolução normativa que viria a ser concretizada na DRA. Essa convenção incorporou o princípio do poluidor-pagador no âmbito das questões de responsabilidade e compensação, estabelecendo a obrigação de reparação pelos efeitos adversos de danos ecológicos causados por atividades desenvolvidas dentro da jurisdição de um Estado ou sob o seu controlo, mesmo que ocorram em áreas fora da sua jurisdição¹¹⁸.

¹¹³ Cf. já citado, "A política da União no domínio do ambiente (...) basear-se-á nos princípios da precaução e da ação preventiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador".

¹¹⁴ Cf. página 26 desta dissertação.

¹¹⁵ Com a sua formulação,

"National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment".

¹¹⁶ «Convenção de Lugano - Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment», *Uniform Law Review* os-21, n.º 1 (1993): 273–321, <https://doi.org/10.1093/ulr/os-21.1.273>. Disponível [aqui](#). Atender à seguinte frase que se cita, "Having regard to the desirability of providing for strict liability in this field taking into account the "Polluter Pays" Principle". É de referir que esta Convenção não obteve assinaturas suficientes para a sua entrada em vigor.

Quanto a esta Convenção, cumpre referir que tem como base a problemática das emissões poluentes que, ao serem libertadas num país, podem causar danos ecológicos noutro, enquadrando-se, assim, numa questão de âmbito internacional. O seu conteúdo enfatiza a necessidade de facilitação do ónus da prova, bem como a ampliação da cooperação no desenvolvimento do direito internacional sobre esta matéria.

Ver também, Sendim, *Responsabilidade civil por danos ecológicos*, 2002, pp. 16-17. Quando o autor se refere a um conjunto de convenções no âmbito da regulamentação da reparação dos danos causados por grandes catástrofes, como por exemplo, a Convenção sobre responsabilidade civil em matéria de energia nuclear, assinada em Paris e em Viena, em 1960 e 1963, respetivamente, e assinala a Convenção de Lugano.

¹¹⁷ A este respeito, Carla Amado Gomes, «De Que Falamos Quando Falamos de Dano Ambiental? Direito, Mentiras e Crítica», *Journal of Business and Legal Sciences / Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas*, n.º 17 (19 de julho de 2010): 11–29, <https://doi.org/10.26537/rebules.v0i17.935>, pp. 153-154.

¹¹⁸ Cf. Princípio 13 da Declaração do Rio,

Inicialmente, essa abordagem adotava uma visão de política ambiental mais centrada no princípio da prevenção, promovida pelo direito internacional e posteriormente incorporada no direito da UE e no direito nacional. Com o tempo, essa perspectiva evoluiu, consolidando-se numa abordagem mais ecocêntrica, conferindo maior autonomia aos danos ecológicos.

Posteriormente, a nível da UE, surge então a DRA, que se fundamenta “*no princípio do poluidor-pagador e é uma expressão deste princípio*”¹¹⁹. Observa-se no preâmbulo desta diretiva, a relevância fornecida ao princípio da prevenção, propondo que a reparação seja realizada a custos razoáveis para a sociedade, em observância ao princípio da proporcionalidade. Além da imputação financeira pelo dano causado, espera-se que o poluidor-pagador seja impelido a tomar medidas que reduzam os riscos de novas ocorrências adversas ao ambiente¹²⁰.

É importante fazer referência, a propósito deste princípio do poluidor-pagador, ao artigo 14º da DRA, que prevê a figura da garantia financeira. Este artigo determina que os EM devem,

*“tomar as medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento, pelos operadores económicos e financeiros devidos, de instrumentos e mercados de garantias financeiras, incluindo mecanismos financeiros em caso de insolvência, a fim de permitir que os operadores utilizem garantias financeiras para cobrir as responsabilidades que para eles decorrem da presente directiva”*¹²¹.

Dessa disposição, entende-se que a obrigação dos EM se refere à promoção e desenvolvimento das garantias financeiras por parte dos operadores económicos, mas não à sua implementação direta pelo poluidor-pagador. Assim, tais garantias não são de

“States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage; they shall also co-operate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction”.

¹¹⁹ Cf. ponto 8 da Comunicação da Comissão 2021/C 118/01 (2021), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.118.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A118%3AFULL.

¹²⁰ A este respeito ver considerandos (2) e (3) da Diretiva 2004/35/CE (original) e seu artigo 1.º.

¹²¹ A este respeito também o considerando (27) Diretiva 2004/35/CE (original).

implementação obrigatória aos EM, conforme estipula o texto original da diretiva, que prevê “*uma abordagem gradual, um limite máximo para a garantia e a exclusão das actividades de baixo risco*”.

Pese embora o tempo decorrido e as alterações de redação à DRA, o texto deste n.º 1 deste artigo 14.º mantém-se inalterado, conferindo aos EM discricionariedade na utilização deste instrumento financeiro. No caso nacional, andou bem o legislador, ao configurá-lo como obrigatório, considerando-se um reforço tendo em conta a metodologia da diretiva.

No que diz respeito ao ordenamento jurídico nacional, já foi mencionada a referência à tarefa fundamental do Estado no que diz respeito à proteção ambiental¹²². Destaque também para o artigo 3.º da LBA, que sustenta os princípios previamente abordados, onde figura, na alínea d), o princípio do poluidor-pagador, que estabelece a obrigação do “*o responsável pela poluição a assumir os custos tanto da atividade poluente como da introdução de medidas internas de prevenção e controle necessárias para combater as ameaças e agressões ao ambiente*” (nosso sublinhado).

A LBA incorpora o conceito de internalização de custos, interligando-o ao princípio da prevenção, tanto em relação à atividade poluidora como pela implementação de medidas internas de prevenção e controlo. Esse conceito é impulsionado pela evolução tecnológica e pela componente económica, que visa incentivar os operadores a cumprirem a legislação e a adotarem mecanismos de autocontrolo.

É de referir ainda que o artigo 17.º da LBA determina a utilização de instrumentos económicos e financeiros para alcançar os objetivos ambientais, promover a utilização racional dos recursos naturais e garantir a internalização das externalidades ambientais. Os instrumentos enumerados devem ser submetidos a uma avaliação periódica da sua eficácia, que se entende dever ser de uma forma *dinâmica* e ajustável. Essa garantia visa assegurar que os poluidores assumam os custos de danos ecológicos e respetiva reparação¹²³, prevendo ainda a inclusão das medidas de prevenção.

¹²² Cf. alíneas d) e e) do artigo 9.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 66.º da CRP. Ainda, a este respeito, nesta dissertação, pp. 33-34.

¹²³ Cf. alíneas c) e f) do artigo 17.º da LBA.

O RJRDE¹²⁴ resulta da transposição da DRA, de origem europeia, com enquadramento fornecido pela LBA, de base nacional. Esse regime articula-se necessariamente entre esses dois parâmetros - o europeu e o nacional. Em correspondência ao artigo 14º da DRA, acima citado, surge no RJRDE a figura da garantia financeira obrigatória, prevista no artigo 22º. Essa garantia aplica-se, de forma imperativa, aos operadores que exerçam as atividades ocupacionais enumeradas no anexo III. De acordo com este artigo, os operadores devem constituir *“uma ou mais garantias financeiras próprias e autónomas, alternativas ou complementares entre si, que lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente à actividade por si desenvolvida”*¹²⁵.

A garantia financeira possui um carácter *ex-ante*, visando assegurar a liquidez financeira necessária para atender a uma potencial ocorrência. Essa obrigação observa o princípio da exclusividade, o que significa que os valores garantidos não podem ser desviados para qualquer outra finalidade distinta da originalmente prevista. Acresce, ainda, não poder esta garantia ser onerada, total ou parcialmente, seja de forma originária ou superveniente.

A importância dessa exigência decorre da possibilidade de operadores em situação económica frágil recorrerem às reservas financeiras de uma garantia previamente constituída, direcionando-as para capitalizações. Essa situação comprometeria a finalidade original da garantia, destinada à cobertura de potenciais danos ecológicos.

Deste modo, o operador que exerça uma das atividades listadas no anexo III deve calcular uma estimativa dos custos inerentes ao risco da sua atividade. Essa avaliação inclui os custos das medidas de prevenção e de reparação que lhe competem, conforme estabelecidos nos artigos 14º, 15º e 19º deste regime.

¹²⁴ Cf. Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais (2008), <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34503075-48127675>. Tendo-se presente o referido na nota 2 desta dissertação, sobre a preferência da sigla RJRDE.

¹²⁵ Cf. n.º 2 do artigo 22.º do RJRDE, quando refere que *“As garantias financeiras podem constituir-se através da subscrição de apólices de seguro, da obtenção de garantias bancárias, da participação em fundos ambientais ou da constituição de fundos próprios reservados para o efeito”*. Garantias estas, exigíveis desde 1 de janeiro de 2010, cf. artigo 34.º.

No âmbito da responsabilidade objetiva, a obrigação de reparação dos danos recai sobre o operador que exerça uma atividade económica constante do Anexo III e que cause lesão a qualquer componente ambiental prevista nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 11.º. Esse operador fica automaticamente vinculado à adoção de medidas de prevenção e reparação, conforme estipulado no artigo 12.º. A garantia financeira assegura uma provisão pecuniária, permitindo que, em caso de dano, na definição prevista neste regime, o operador assuma a responsabilidade do dano ecológico, com o pagamento dos custos das medidas exigidas.

Num raciocínio paralelo, relacionado com a importância desse instrumento a nível da UE, destaca-se a avaliação da Comissão Europeia, realizada em 2010¹²⁶ sobre a DRA. Dessa análise decorreu a necessidade de tornar a garantia financeira obrigatória e harmonizada no espaço da UE¹²⁷. Essa avaliação abordou também a aplicação gradual desse instrumento, os limites máximos estabelecidos e a exclusão das atividades de baixo risco.

Na avaliação posterior, em 2016¹²⁸, reabre-se a questão da harmonização das garantias financeiras. No entanto, não foram apresentadas previsões conclusivas que permitissem avançar nesse sentido, refletindo a avaliação sobre a diversidade de aplicação pelos diferentes EM e a falta de informação necessária para uma tomada de decisão fundamentada.

Aguarda-se pela próxima avaliação da DRA¹²⁹, encontrando-se prevista no Plano de Ação de Poluição Zero e no Programa de Trabalho Plurianual Contínuo 2021 – 2024. Num dos pontos dessa avaliação consiste na discussão sobre a adequação da atual abordagem, na qual a garantia financeira não é obrigatória.

¹²⁶ A este respeito, o relatório da Comissão Europeia, COM(2010) 581 final, (2010), pp. 8 e ss. Disponível [aqui](#).

¹²⁷ Sendo remetida para futura decisão, face ao curto período temporal decorrido desde a data final para transposição e a avaliação realizada.

¹²⁸ A este respeito COM(2016) 204 final, e COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT Evaluation SWD(2016) 121 final. Disponível [aqui](#).

¹²⁹ A este respeito o documento Ares (2021)7328179, (2021). Disponível [aqui](#).

A Resolução do Parlamento Europeu¹³⁰ sob a epígrafe “Responsabilidade das empresas por danos ambientais”, aborda, no ponto M, as garantias financeiras. O texto destaca que *“quando aplicados, estes instrumentos parecem ter provado o seu valor, demonstrando a necessidade de avaliar a introdução de um sistema obrigatório de garantia financeira”*. Essa resolução reforça a solicitação para que a DRA seja convertida em um regulamento plenamente harmonizado¹³¹, alinhado com outros atos legislativos destinados à proteção ambiental, incluindo a Diretiva relativa à proteção penal do ambiente. Deste modo, a harmonização deste instrumento a nível da UE revela-se essencial, abrangendo não apenas a sua obrigatoriedade, mas também a delimitação dos seus limites e exclusões.

No contexto nacional, a garantia financeira obrigatória tem como objetivo assegurar a capacidade financeira necessária à aplicação de medidas de prevenção e de reparação. Esse mecanismo insere-se simultaneamente como instrumento preventivo-precaucional, funcionando como medida preventiva e, como expressão do princípio do poluidor-pagador, convergindo com princípios previamente mencionados. Além disso, promove a internalização de custos, assegurando a economicidade do processo e configurando-se como elemento indispensável para a reposição da legalidade, sendo,

¹³⁰ Cf. *Resolução do Parlamento Europeu sobre a responsabilidade das empresas por danos ambientais (2020/2027(INI))*, 2021. Disponível [aqui](#).

¹³¹ *Ibid.* ponto 10 das recomendações da Resolução.

A resolução solicita ainda à Comissão que,

“avalie a introdução de um sistema obrigatório de garantia financeira (que cubra seguros, garantias bancárias, agrupamentos de empresas, títulos e obrigações ou fundos) com um limite máximo por caso, a fim de evitar que os contribuintes tenham de suportar os custos resultantes da reparação de danos ambientais”.

Cf. ponto 43 da Resolução, a Comissão é exortada também,

“a elaborar uma metodologia harmonizada a nível da UE para calcular o limite de responsabilidade máxima, tendo em conta a atividade e o impacto no ambiente; salienta a necessidade de garantir a obtenção de compensações financeiras, inclusive em caso de insolvência do operador responsável”.

portanto, também instrumento reparatório¹³². A sua aplicação pragmática no texto legislativo entende-se que reforça a efetividade¹³³ desse mecanismo.

Tendo-se presente a exigibilidade das taxas em diversos regimes sectoriais, como no regime dos recursos hídricos¹³⁴, destaca-se a relevância da garantia financeira prevista no RJRDE, que também encontra expressão nesses regimes sectoriais. Ambas são exigidas no momento concretizador da autorização administrativa, especificamente no licenciamento.

É de mencionar que a atribuição dos custos dos encargos decorrentes de ações de fiscalização ou de inspeção recai sobre o infrator, sempre que se verifique a ausência de título ou incumprimento das condições impostas na sua emissão¹³⁵. Para além disso, deve ser considerado o destino das coimas associadas às respetivas infrações detetadas¹³⁶.

A administração consegue, dessa forma, exercer um controlo ao assegurar a aplicação de diferentes princípios, nomeadamente os da prevenção e da precaução e a internalização de custos. Esses princípios devem ser concretizados de forma atualizada e dinâmica, a fim de contribuir para a eficácia da proteção ambiental.

No caso da garantia financeira, aplicada às atividades previstas no Anexo III e sujeita à responsabilidade objetiva, essa obrigação permite potenciar a sustentabilidade financeira da aplicação do regime.

A conexão entre o PPP e os princípios da prevenção e precaução reflete-se necessariamente na destinação e utilização concretas dos valores recebidos pela administração. Esses montantes devem ser canalizados para custear políticas ambientais

¹³² Nesse sentido Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, 2024, pp. 118 e ss.

Ver também, Sendim, *Responsabilidade civil por danos ecológicos*, 2002, p. 14. Quando o autor se refere “a necessidade de promover - através da imputação dos danos ecológicos ao seu causador - a internalização dos custos sociais decorrentes da utilização do ambiente contribuindo, deste modo, para a eficiência do sistema e para a proteção do ambiente”.

¹³³ Em sentido contrário, Aragão, *O princípio do poluidor pagador*, 1997, pp. 73-74.

¹³⁴ Cf. n.º 2 do artigo 3.º do REFRH.

¹³⁵ cf. n.º 1 do artigo 80.º do RURH.

¹³⁶ Cf. artigo 73.º da LQCA.

de prevenção e precaução, bem como para financiar a reposição da legalidade dos danos provocados¹³⁷.

Considera-se pertinente mencionar ainda que a implementação de medidas internas de prevenção e controle¹³⁸ pelos operadores encontra-se diretamente correlacionada com o conceito de MTD¹³⁹. Essas medidas devem garantir economicidade e eficiência e uma prevenção dinâmica¹⁴⁰, sob pena de se tornarem obsoletas. O ónus dessa sindicância recai sobre os estabelecimentos poluidores, a quem cabe assegurar a constante atualização e adequação das práticas adotadas.

Assim, o PPP, consagrado nos instrumentos acima mencionados, desempenha um papel que se considera relevante na temática em análise, ao contribuir para a sustentabilidade dos procedimentos inerentes a ambos os regimes em discussão. Em particular, o PPP assume importância na garantia da provisão adequada à concretização das medidas

¹³⁷ A este respeito, Gomes Canotilho, “A Responsabilidade por Danos Ambientais”, 1994, p. 401. O autor refere que,

“O princípio da imputação inerente ao princípio do poluidor-pagador é interpretado e concebido como proibição de subvenções: os encargos ambientais devem ser suportados pelo próprio responsável desses encargos. (...) Por outro lado, o princípio da imputação é um postulado de justiça ambiental, isto é, da justiça na distribuição de encargos ambientais.”

¹³⁸ Cf. referido a p. 47 e ss., da presente dissertação, relativamente à ligação deste princípio à DRA e à sua menção na LBA.

¹³⁹ Cf. definição obre as melhores técnicas disponíveis, prevista no n.º 1 do artigo 31.º do REI:

“As MTD correspondem à fase de desenvolvimento mais avançada e eficaz das atividades e dos respetivos modos de exploração, que demonstre a aptidão prática de técnicas específicas para constituírem a base dos VLE e de outras condições de licenciamento, com vista a evitar e, quando tal não seja possível, a reduzir as emissões e o impacte no ambiente no seu todo, considerando-se o seguinte:

a) «Melhores», as técnicas mais eficazes para alcançar um nível geral elevado de proteção do ambiente no seu todo;

b) «Técnicas», o modo como a instalação é projetada, construída, conservada, explorada e desativada, bem como as técnicas, incluindo tecnologias, utilizadas no processo de produção;

c) «Disponíveis», as técnicas desenvolvidas a uma escala que possibilite a sua aplicação no contexto do sector económico em causa em condições económica e tecnicamente viáveis, tendo em conta os custos e os benefícios, quer sejam ou não utilizadas ou produzidas a nível nacional, desde que acessíveis ao operador em condições razoáveis.”

E, alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º deste REI, que obriga o operador a dotar as medidas preventivas adequadas ao combate da poluição, no âmbito da exploração de uma instalação, por via das MTD.

A este respeito, ver também n.º 1 do artigo 78.º do RGGR, quando menciona que *“O operador de tratamento de resíduos assegura a adoção das medidas adequadas à prevenção de danos para a saúde humana e para o ambiente, designadamente mediante a utilização das melhores técnicas disponíveis.”*

¹⁴⁰ Veja-se Aragão, *O princípio do poluidor pagador*, 1997, p. 116.

preventivas, reforçando a lógica da responsabilização e de internalização dos custos ambientais. Nesse sentido, constitui o fundamento para dar resposta a um dos objetivos desta análise: compreender de que forma se encontra sustentada financeiramente a metodologia procedimental aplicável à implementação das medidas preventivas.

2.2.1. A Concretização Normativa do Princípio do Poluidor-Pagador

Este princípio do poluidor-pagador tem o seu fundamento nos princípios da prevenção e da precaução e materializa-se através do referido esquema financeiro que responsabiliza o poluidor pelos custos da sua atividade poluidora.

Mas também, de forma ativa e dinâmica, impõe ao poluidor a necessidade de introduzir medidas internas de prevenção e controlo, ajustadas aos avanços científicos e tecnológicos, de modo a minimizar os riscos da sua atividade. Esse mecanismo integra-se no conceito de internalização de custos, assegurando que os encargos ambientais são incorporados diretamente no funcionamento da atividade poluente.

Assim, o ato administrativo permissivo - o licenciamento, com a finalidade preventiva, prevê o pagamento de uma taxa, a ser suportada pelo poluidor, destinada a custear políticas ambientais e serviços administrativos relacionados. Esse PPP também se concretiza pela figura da garantia financeira, que pretende cobrir os custos associados às medidas de prevenção e de reposição ao estado inicial, correlacionando-se com o princípio da responsabilidade.

Deste modo, o poluidor não deverá utilizar os recursos coletivos de forma a obter enriquecimento sem causa, prejudicando o menor uso dos restantes. O objetivo é equilibrar a balança, garantindo que o poluidor pague pelo uso intensivo dos recursos e pela poluição gerada.

Esse princípio constitui um instrumento do Estado para enfrentar as “*externalidades ambientais negativas*”, resultantes da exploração privilegiada e excessiva dos bens de comuns¹⁴¹. Ressalta-se, nesse contexto, a relevância da dominialidade pública, não apenas para fundamentar exigências legais, mas também para estabelecer limites de

¹⁴¹ A este respeito Aragão, *O princípio do poluidor pagador*, 1997, pp. 41-42.

proibição, condicionando o poluidor à realização do ato adverso, impondo-lhe ainda o ónus de aplicar as MTD.

A DRA estabelece que os EM podem prever, de forma prévia, os custos externos e imponderáveis, nomeadamente, custos administrativos, jurídicos e de execução¹⁴². No entanto, considera-se que, neste ponto, o termo “*podem*” deveria ser “*devem*”, tendo em vista as inúmeras potenciais complicações e a necessidade de recursos financeiros que permitam lidar com a prevenção e reparação do incidente.

Em concreto, observa-se que esse princípio, e ainda assim, também o princípio da responsabilidade¹⁴³, se encontram materializados por via do Fundo Ambiental¹⁴⁴, cujo objetivo é assegurar a *eficácia no financiamento transversal das políticas ambientais*, de acordo com: i) O n.º 3 do artigo 5.º do regime que o regula, conjugado com o n.º 1 do artigo 23.º do RJRDE.

Esse fundo suporta os encargos do Estado relativos: à “*aplicação do regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais*”; nos termos do artigo 70.º da LQCA, parte das receitas provenientes das coimas aplicadas, é destinada ao Fundo Ambiental, cabendo-lhe 45%, conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 73.º desta Lei-Quadro; e, o Fundo Ambiental recebe receita integral e exclusiva da taxa cobrada sobre as garantias financeiras, conforme n.ºs 2 a 4 do artigo 23.º do RJRDE. Sendo que, como tivemos oportunidade de referir, esta figura da garantia financeira é uma expressão do PPP.

¹⁴² Cf. Considerando (19) da DRA. Atender-se ainda à definição de custos, nos termos do n.º 16 do artigo 2.º desta diretiva. Assim os custos, serão os,

“justificados pela necessidade de assegurar uma aplicação correcta e eficaz da presente directiva, incluindo os custos da avaliação dos danos ambientais, de uma ameaça iminente desses danos, das alternativas de intervenção assim como os custos administrativos, jurídicos, de execução, de recolha de dados e outros custos gerais, bem como custos de acompanhamento e supervisão”.

¹⁴³ Por referência ao destino das coimas.

¹⁴⁴ Cf. preâmbulo e artigo 3.º do «Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto», 2016, <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2016-105635148>. Atentar ainda à alínea e) do artigo 9.º-A, que indica que o Fundo Ambiental deve promover “*a aplicação do princípio do poluidor-pagador*”.

A este respeito ainda Manuel Gouveia Pereira, “Actas do colóquio solos contaminados, riscos invisíveis”, 2019, pp. 67-70.

Conforme ainda mencionam, Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios,” in *Tratado de Direito do Ambiente*, p. 375-376.

De destacar ainda as diversas diretivas e regulamentos da UE que mencionam o PPP¹⁴⁵, seja nos considerandos ou no corpo legislativo. A título exemplificativo, o regulamento relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras¹⁴⁶ refere a necessidade de recuperação dos custos das medidas adotadas. Ademais, o título do regulamento evidencia que a prevenção é a prioridade e o investimento nessa abordagem apresenta maior rentabilidade do que o “*facto consumado*”¹⁴⁷. São ainda estabelecidas regras destinadas a impedir, minimizar e atenuar os efeitos adversos no âmbito da biodiversidade.

Em aditamento, outros exemplos, como a diretiva relativa às emissões industriais¹⁴⁸ que aplica o PPP e o princípio da prevenção para estabelecer um quadro geral de controlo

¹⁴⁵ A este respeito, European Commission, *Study on the Precautionary Principle*, 2017, pp. 86-87.

¹⁴⁶ Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro, relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras, 2014.

Ver ainda relativamente a este regulamento, o Considerando (26),

“(...) deverão ser tomadas medidas de recuperação proporcionais para reforçar a resiliência dos ecossistemas às invasões, reparar os danos causados (...) Os custos dessas medidas deverão ser recuperados de acordo com o princípio do poluidor-pagador”;

O Considerando (33),

“A fim de garantir o cumprimento do presente regulamento, é importante que os Estados-Membros imponham sanções dissuasivas, eficazes e proporcionadas às infrações, tendo em conta a natureza e a gravidade da infração, o princípio da recuperação dos custos e o princípio do poluidor-pagador”; e,

O artigo 21.º,

“De acordo com o princípio do poluidor-pagador, e sem prejuízo do disposto na Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1), os Estados-Membros procuram recuperar os custos das medidas necessárias para impedir, minimizar ou atenuar o impacto adverso das espécies exóticas invasoras, incluindo os custos ambientais e em termos de recursos, assim como os custos de recuperação”.

¹⁴⁷ Cf. Considerando (15), *“Do ponto de vista ambiental, a prevenção é geralmente mais rentável e desejável do que a reação ao facto consumado, devendo ser-lhe atribuída prioridade.”*

¹⁴⁸ Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro, relativa às emissões industriais, 2010.

Cf. Considerando (2),

“A fim de prevenir, reduzir e, na medida do possível, eliminar a poluição decorrente das actividades industriais, em conformidade com o princípio do «poluidor-pagador» e com o princípio da prevenção da poluição, é necessário estabelecer um quadro geral para o controlo das principais actividades industriais”; e,

Considerando (25),

“De acordo com o princípio do poluidor-pagador, ao avaliar o nível da poluição do solo e das águas subterrâneas causada pelo operador que implicaria impor-lhe a obrigação de repor a situação do local descrita no relatório de base, os Estados-Membros deverão ter em conta as condições de licenciamento aplicadas durante o ciclo de actividade em causa, as medidas preventivas da poluição adoptadas para a instalação e o aumento relativo da poluição por comparação com a contaminação identificada no

das principais atividades industriais. Esses princípios orientam as condições de licenciamento e as medidas preventivas de poluição que devem ser adotadas. A Diretiva Quadro da Água¹⁴⁹ incorpora uma estrutura económica e financeira detalhada e alinhada com este princípio. A diretiva dos resíduos¹⁵⁰ transfere para o produtor inicial a responsabilidade pelos custos da gestão de resíduos, incluindo a infraestrutura necessária e o seu funcionamento. Esse enquadramento relaciona-se diretamente com a responsabilidade alargada do produtor. E, finalmente, a proposta da Diretiva de Monitorização do Solo¹⁵¹ que faz também referência a este PPP na gestão de locais contaminados. Além disso, essa diretiva integra os princípios da precaução e da proporcionalidade, considerando-se que reforça a necessidade de uma abordagem preventiva.

A interligação entre o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, conforme demonstrado nos exemplos mencionados, evidencia o fortalecimento dos atos normativos quando esses princípios são aplicados de forma integrada.

2.3. O Princípio da Responsabilidade e a sua Concretização Normativa

O direito internacional é, incontornavelmente, o iniciador do conceito de responsabilidade ambiental. Os casos de poluição transfronteiriça motivaram a celebração de tratados e jurisprudência internacional sobre a matéria. A Declaração de

relatório de base. A responsabilidade pela poluição que não tenha sido causada pelo operador é determinada pela legislação nacional ou pela legislação da União aplicável, consoante o caso”.

¹⁴⁹ Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, EP, CONSIL, 327 OJ L (2000), <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj/por>.

Cf. Considerandos (11) e (38), que se refletem no n.º 1 do artigo 9.º da DQA,

“Os Estados-Membros terão em conta o princípio da amortização dos custos dos serviços hídricos, mesmo em termos ambientais e de recursos, tomando em consideração a análise económica efetuada de acordo com o anexo III e, sobretudo, segundo o princípio do poluidor-pagador”.

¹⁵⁰ Cf. alínea d) do número 3 do artigo 10.º; e n.º 1 do artigo 14.º da Diretiva dos Resíduos ao referir que,

“De acordo com o princípio do poluidor-pagador, os custos da gestão de resíduos, incluindo a infraestrutura necessária e o seu funcionamento, são suportados pelo produtor inicial dos resíduos ou pelos detentores atuais ou anteriores dos resíduos”.

¹⁵¹ Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à monitorização e à resiliência do solo (2023), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0416>. Cf. Considerando (46) desta diretiva, *“É necessário que a gestão de locais contaminados e potencialmente contaminados respeite os princípios do poluidor-pagador, da precaução e da proporcionalidade.”*

Estocolmo consagra este princípio nos seus Princípios 21 e 22¹⁵². A Declaração do Rio, no Princípio 2¹⁵³, reforça a responsabilidade dos Estados, impondo-lhes o dever de assegurar que as atividades sob a sua jurisdição ou controlo não causem danos ambientais a outros Estados ou a áreas fora da sua jurisdição. Essa obrigação consolidou-se como um dos pilares do Direito Internacional. Cumpre ainda mencionar o já referido caso *Trail Smelter*¹⁵⁴, uma vez que o seu âmbito incide sobre a responsabilidade ambiental.

Com efeito, o direito internacional do ambiente evoluiu progressivamente desde a década de 1970, ajustando-se à necessidade de garantir um equilíbrio económico¹⁵⁵ na aplicação das normas ambientais. A abordagem consolidada permitiu delimitar a responsabilidade apenas ao dano ecológico, sem prejuízo do respetivo dever de reparação.

Com vista a configurar um regime comunitário de responsabilidade ambiental, a Comissão Europeia lançou o Livro Branco¹⁵⁶. Esse documento expressa que a responsabilidade ambiental será eficaz apenas quando haja poluidores identificados, danos quantificáveis (com referência ao conceito de dano significativo) e nexos causais comprovados. É ainda referido que a fundamentação desse princípio da responsabilidade se encontra nos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da

¹⁵² Cf. Declaração de Estocolmo, no seu Princípio 21,

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”; e, no Princípio 22,

“States shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction”.

¹⁵³ Cf. princípio 2 da Declaração do Rio,

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”.

¹⁵⁴ Cfr. ponto de capítulo «2.1. Os Princípios da Prevenção e da Precaução», desta dissertação.

¹⁵⁵ A este respeito, Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp. 17-20.

¹⁵⁶ Cf. Livro Branco Sobre Responsabilidade Ambiental (2000), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52000DC0066>.

precaução, sendo essencial assegurar a reparação do dano e que a aplicação de sanções não se mostra suficiente, devendo gerar incentivo à mudança de comportamento.

O Livro Branco apresenta características e caminhos para um futuro regime, enquadrado numa diretiva-quadro, que confira segurança jurídica e financeira. Propõe a utilização de seguros contratados, estabelecendo uma distinção entre a responsabilidade estrita aplicável aos danos ecológicos provenientes de atividades perigosas e a responsabilidade baseada na culpa, relativa aos danos ditos tradicionais (prejuízos a pessoas e bens) e aos danos causados à biodiversidade por atividades não perigosas e em zonas contaminadas.

A análise do Livro Branco sobre a Convenção de Lugano¹⁵⁷ evidencia que esse instrumento foi mais além, ultrapassando os regimes dos EM, particularmente na abordagem aos danos ambientais *per se*. No entanto, destaca a necessidade de afinação daquela Convenção quanto à responsabilidade e às medidas de reparação, tendo sido considerada possuir um âmbito demasiado amplo e apresentar um défice de segurança jurídica, justificando, assim, a sua não ratificação. Apesar dessas limitações, o Livro Branco classifica essa Convenção como inspirativa.

A pretendida diretiva-quadro, idealizada no Livro Branco, materializou-se na DRA, tal como se conhece atualmente. A sua implementação reflete as reflexões e inspirações desse documento. A DRA, conforme já referido, não se aplica aos casos de danos pessoais, danos à propriedade privada ou prejuízos económicos, mas visa assegurar a reparação num âmbito delimitado, sem aplicação retroativa.

¹⁵⁷ Cfr. p. 45 desta dissertação.

O princípio da responsabilidade¹⁵⁸ figura na alínea f) do artigo 3º da LBA¹⁵⁹, sendo uma das suas dimensões a responsabilidade sancionatória¹⁶⁰. No plano doutrinário há discordância¹⁶¹ sobre a referência à indemnização e a defesa na preferência pela reconstituição na aceção fornecida pelo artigo 95.º da LA, em detrimento da restauração indicada na referida alínea g) da LBA.

As disposições mencionadas remetem-nos diretamente ao RJRDE, que transpõe os princípios da DRA e reforça os conceitos fundamentais. No âmbito desse regime, o conceito de dano significativo, estrutura dois regimes distintos de responsabilidade civil¹⁶²:

i) Responsabilidade civil clássica que se observa no Capítulo II e estabelece um regime de responsabilidade civil tradicional direcionado para a reparação de danos não ecológicos. Esses danos, ao lesarem componentes ambientais, podem também comprometer interesses pessoais e patrimoniais, obrigando os operadores das

¹⁵⁸ Esse princípio, tendo em conta o já referido a pp. 45 e ss. da presente dissertação, fundamenta-se no princípio do poluidor-pagador, que impõe ao agente poluidor o dever de suportar os custos das lesões ambientais que provoca, encontra-se também consolidado no direito internacional, no direito internacional do ambiente, no direito da União e a nível nacional. Nessa seção do trabalho é referida a Convenção de Lugano, onde o princípio do poluidor-pagador é mencionado e também a ligação ao futuro texto da DRA.

¹⁵⁹ A alínea f) do artigo 3.º da LBA refere que a responsabilidade *“obriga à responsabilização de todos os que direta ou indiretamente, com dolo ou negligência, provoquem ameaças ou danos ao ambiente, cabendo ao Estado a aplicação das sanções devidas, não estando excluída a possibilidade de indemnização nos termos da lei”*.

A alínea g) do mesmo artigo impõe ao causador do dano a obrigação de proceder à *“restauração do estado do ambiente tal como se encontrava anteriormente à ocorrência do facto danoso”*.

Ver ainda a este respeito, Sendim, *Responsabilidade civil por danos ecológicos*, 2002, pp.19-20. O autor refere que o princípio da responsabilidade tem origem e evolução normativa sustentadas em diferentes áreas científicas: baseia-se no princípio económico do “poluidor pagador” e no direito de polícia, assumindo-se como um princípio intermédio que estabelece ligação entre ambas as abordagens.

¹⁶⁰ *Ibid.*, p.22. Quando o autor, no ponto IV, menciona que o regime jurídico decorrente de situações de responsabilidade deve ser complementado com atos administrativos de natureza sancionatória, citando a LBA de 1987.

¹⁶¹ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 140-141.

¹⁶² *Ibid.*, notas 224 e 225 e pp. 410-412.

Ver ainda Manuel Gouveia Pereira, «A contaminação do solo resultante de passivos ambientais: (Des)enquadramento no Direito português», in *Tutela Contenciosa do Ambiente, uma Amostragem da Jurisprudência Nacional - Solos contaminados, riscos invisíveis*, 2020, https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_soloscontaminadosriscos_invisiveis_icjp_jun2020_0.pdf, pp. 54-57 e notas 20 e 21.

atividades económicas enumeradas no Anexo III a indemnizar os lesados. Apesar dos esclarecimentos constantes no preâmbulo e da delimitação prevista no âmbito, mantém-se, no texto legal, uma dimensão que abrange a indemnização por danos ambientais não estritamente ecológicos. No entanto, esse regime não atribui à autoridade competente do RJRDE a responsabilidade pela apreciação desses casos. A crítica doutrinária identifica essa opção legislativa como um fator que reduz a clareza do normativo legal, aumentando a sua complexidade interpretativa¹⁶³; e,

ii) Regime de responsabilidade civil por danos ecológicos, denominado de administrativa, com as características próprias que este regime apresenta¹⁶⁴ no Capítulo III. Regula os *“deveres de informação, prevenção e reparação que recaem sobre os operadores e autoridades competentes”*. Essa responsabilização incide sobre os danos ecológicos ou sobre a sua eminência, refletindo o modelo previsto na DRA e que nos merecerá análise.

Cumprir referir que se entende que a responsabilidade sancionatória e a responsabilidade civil pela reparação são manifestações complementares deste princípio da responsabilidade¹⁶⁵, embora com consequências distintas tendo em conta a respetiva finalidade: a primeira visa a punição e dissuasão de condutas em violação a normas ambientais, tendo de se verificar cumprido o elemento subjetivo do dolo; a segunda visa a reposição da situação anterior ao dano ecológico¹⁶⁶, podendo operar independentemente da verificação de culpa.

¹⁶³ *Ibid.*, pp. 354-356. Referindo a autora que os artigos 7.º a 9.º do RJRDE, *“não têm cabimento”* neste regime e que o artigo 10.º é uma *“concretização do princípio geral de proibição de abuso do direito, ínsito no artigo 334.º do CC”*.

Ver ainda Manuel Gouveia Pereira, *“A contaminação do solo resultante de passivos ambientais”*, pp. 54-56 e cit. notas 21 e 22.

¹⁶⁴ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 356-357. A autora identifica as particularidades que distinguem a responsabilidade civil por danos ecológicos e a responsabilidade civil extracontratual prevista pelo Código Civil.

¹⁶⁵ A este respeito, Sendim, *Responsabilidade civil por danos ecológicos*, 2002, pp.19-20. O autor refere que o princípio da responsabilidade tem origem e evolução normativa sustentadas em diferentes áreas científicas: baseia-se no princípio económico do *“poluidor pagador”* e no direito de polícia, assumindo-se como um princípio intermédio que estabelece ligação entre ambas as abordagens.

¹⁶⁶ Na leitura conjugada da alínea g) do artigo 3.º da LBA e alínea j), do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

Quanto à referência a indemnização, considera-se inoportuna, tendo em conta o âmbito do RJRDE. Quanto à falta de menção explícita na LBA à referência a instrumentos sancionatórios¹⁶⁷, seria importante essa menção para consolidação dessa dimensão ao nível de uma lei de bases. Considera-se assim duas situações a corrigir.

O dano ecológico configura, assim, um pressuposto da responsabilidade, implicando não apenas consequências no plano sancionatório, mas também a obrigação de ressarcimento, concretizada sob a forma de reparação dos respetivos componentes ambientais e dos seus serviços de suporte. Esta referida obrigação encontra fundamento nos princípios de prevenção e do poluidor-pagador.

Assim, conforme ficou exposto, o princípio da responsabilidade tem a sua expressão máxima, ao nível do Direito do Ambiente, no RJRDE e na LQCA, devendo-se ainda considerar o que foi desenvolvido no ponto de seção «2.2.1. A Concretização Normativa do Princípio do Poluidor-Pagador», relativamente à concretização normativa deste princípio.

2.4. O Princípio da Proporcionalidade

Denominado muitas vezes por princípio da proibição por excesso, o princípio da proporcionalidade¹⁶⁸ apresenta-se como elemento transversal e omnipresente em toda a legislação.

No campo sancionatório, a sua aplicação exige uma ponderação adequada por parte do legislador ordinário. Esse equilíbrio deve ser tanto na tipificação da sanção, assegurando que seja proporcional e adequada ao ilícito cometido, quanto na definição da pena a aplicar, garantindo que esta seja “*adequada e suficiente às finalidades da punição*”¹⁶⁹. O

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Cf. n.º 2 do artigo 18.º e n.º 2 do 266.º da CRP; e, artigo 7.º do CPA.

Ver Helena Morão e Frederico Machada Simões, «Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente», em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.ª edição, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I (Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>, pp. 631-633.

¹⁶⁹ A este respeito, artigos 40.º, 47.º, 70.º e 71.º do CP; artigos 18.º, 21.º, 21.º-A e n.º 4 do artigo 64.º do RGCO; e artigos 21.º e ss. da LQCA.

A este respeito, o «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 672», 2011, <https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120110.html>. Declarou “*não julgar inconstitucional a norma do artigo 22º, nº 4, alínea b), da Lei nº 50/2006, de 29/08, na redação dada pela*

não cumprimento dessas exigências resulta na violação do princípio da proporcionalidade¹⁷⁰.

No quadro da atividade administrativa, esta deve atender à exigibilidade, à adequação e à *justa medida*¹⁷¹. O princípio da proporcionalidade deve ser mobilizado sempre que

Lei n.º 89/2009, de 31 de agosto, na medida em que prevê o montante de € 38 500 como coima mínima aplicável às pessoas coletivas pela prática de contraordenação ambiental qualificada como muito grave”. Fundamenta o relator, com a discricionariedade dada ao legislador, tendo por critérios determinados e proporcionais, concluindo em suma, que “o legislador ordinário, na área do direito de mera ordenação social, goza de ampla liberdade de fixação dos montantes das coimas aplicáveis, devendo o Tribunal Constitucional apenas emitir um juízo de censura, relativamente às soluções legislativas que cominem sanções que sejam manifesta e claramente desadequadas à gravidade dos comportamentos sancionados”.

Ver também, Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, p. 10. Quando a autora refere que,

“O princípio da proporcionalidade assume um relevo especial, na medida em que a incerteza que envolve os procedimentos que desembocam em decisões autorizativas de concretização de deveres de protecção do ambiente deve ser sopesada de forma a não aniquilar as faculdades do titular da autorização salvaguardando, todavia, na medida do tecnicamente possível, os bens jurídicos, públicos e privados, para cuja tutela aponta a norma habilitante.”

No «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. n.º 44/16.OT8ABF.E1», 2017, <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/44-2017-116286700>. Quando refere,

“a obrigatoriedade do licenciamento prévio da utilização dos recursos hídricos do domínio público por particulares e a punição do respectivo desacatamento como contra-ordenação ambiental muito grave comporta a compressão do direito de iniciativa económica privada em medida tolerada pelo princípio da proporcionalidade do n.º 3 do art. 18.º da CRP”.

¹⁷⁰ A este respeito o «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. n.º 1755/10.OT2AGD.C1», 2010, <https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/9b29119f4ac341f38025787100537174?OpenDocument>. Quando refere,

“Não viola o princípio da proporcionalidade a norma que sanciona com a coima mínima de € 20.000,00, a contra-ordenação prevista pelo n.º 1 do art. 20.º e pela alínea d) do n.º 1 e 4 do art. 24.º do Decreto-lei n.º 196/2003 de 23 de Agosto, na redacção do Decreto-lei n.º 64/2008 de 08 de Abril e punida nos termos do art. 22 n.º 4 alínea a) da lei n.º 50/2006 de 29-08, com as alterações da Lei 89/2009 de 31-08, pois se trata de infracção ambiental muito grave e, sendo infracção muito grave tem a sanção de ser condizente”.

Cfr. ainda o «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 42/18.OYFLSB», 2019, <https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8ac12a3c7c8099f7802583a800352ead>. Na súmula constante deste acórdão do STJ é referido:

“o princípio da proporcionalidade - que mais não representa que uma manifestação particular do princípio da justiça - significa que, até onde isso seja compatível com a prossecução do interesse público, a Administração deve procurar provocar a menor lesão que for possível aos interesses dos administrados (art. 7.º do CPA). Para isso terá que usar como critérios de decisão a adequação (a solução adotada deve ser a idónea ou apropriada à finalidade de interesse público tida em vista), a necessidade (proibição do excesso) e o equilíbrio (deve haver uma ponderação sobre os benefícios ou vantagens para o interesse público e os custos ou prejuízos impostos pela medida a adotar)”.

¹⁷¹ «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 260», 2020, <https://www.tribunalconstitucionalineapt/tc/acordaos/20200260.html?impressao=1>. Quando refere:

“O princípio da proporcionalidade ocupa um lugar central no nosso ordenamento jurídico-constitucional, no que diz respeito ao controlo dos atos do poder público, nomeadamente na avaliação da conformidade

estejamos perante a restrição de um direito fundamental ou quando estejam em causa as exigências do Estado de Direito democrático¹⁷².

Conforme afirmam Jorge Miranda e Rui Medeiros,

*“A questão da proporcionalidade da atuação administrativa tem-se naturalmente colocado nas medidas ablativas ou coercivas de maior intensidade, como acontece com as ordens de demolição, as medidas no âmbito do planeamento urbanístico, as medidas expropriativas, a imposição de sanções contra-ordenacionais e disciplinares ou o pagamento de taxas”*¹⁷³.

Destaca-se a aplicação do princípio da proporcionalidade, nas medidas de polícia, onde este princípio se encontra consolidado. O seu alcance vai além desses limites, pois possui uma *“validade geral não mais confinada aos estreitos limites do Direito administrativo ou ao Direito de Polícia”*¹⁷⁴.

Como elemento-chave na determinação da medida da pena, esse princípio assume especial relevância na fase prévia à aplicação da coima. Em particular, nas medidas

constitucional das restrições de direitos fundamentais. De acordo com o n.º 2 do artigo 18.º da Constituição, tais restrições devem «limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos». É à luz deste preceito que terá lugar a aplicação dos três subprincípios em que se desdobra o princípio da proporcionalidade: idoneidade (ou adequação), necessidade (ou indispensabilidade) e justa medida (ou proporcionalidade em sentido estrito)”.

¹⁷² Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 260/2020. Quando cita o Acórdão n.º 651/2009, ponto 5, onde é referido sobre o princípio da proporcionalidade que,

“(…) o princípio vale, não apenas como limite constitucional das ações do legislador, mas como limite das atuações de todos os poderes públicos; e, quanto à função legislativa, não vinculará apenas aquela que se cifrar em instituição de restrições aos direitos, liberdades e garantias. Como os direitos fundamentais desempenham, no nosso ordenamento jurídico, também uma importante função valorativa ou objetiva, por certo que o princípio poderá ser invocado como instrumento de ponderação sempre que estiverem em causa valores jusfundamentais que entre si, objetivamente, conflituem. Ponto é, no entanto, que se tenha demonstrado previamente que, ainda nessas situações, o legislador, não agindo no âmbito da sua liberdade de conformação política, se encontrava constitucionalmente vinculado a decidir de um certo modo, e não de outro, o conflito entre os bens ou valores em colisão”.

¹⁷³ Miranda e Medeiros, *Constituição da República Portuguesa*, 2020, vol. III, p. 572.

¹⁷⁴ Sobre este princípio, Anabela Costa Leão, «O princípio da proporcionalidade e os seus críticos», em *Princípio da Proporcionalidade - Textos do XIII Encontro de Professores de Direito Público*, ed. Dulce Lopes, Francisco Pereira Coutinho, e Catarina Santos Botelho (Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2021), https://doi.org/10.47907/clq2021_2, pp. 127-159.

Ver ainda, Jorge Reis Novais, *Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa*, Reimpressão (Coimbra: Coimbra Editora, 2014), p. 165.

preventivas ou de polícia, deve garantir-se que não sejam “*utilizadas para além do estritamente necessário*”¹⁷⁵.

No contexto da presente análise, é de sublinhar a exigibilidade, a adequação e a justa medida como características essenciais deste princípio, que se encontra intrinsecamente ligado à fundamentação das medidas preventivas. Essas medidas devem ser aplicadas ao caso em concreto, garantindo uma restrição proporcional à intensidade do que se pretende regular, em consonância com as competências da entidade administrativa competente¹⁷⁶.

2.4.1. A Concretização Normativa do Princípio da Proporcionalidade

A aplicação do princípio da proporcionalidade é observada nas medidas cautelares previstas no artigo 41º da LQCA¹⁷⁷, onde se estabelece que “*quando se revele necessário para instrução de contraordenação ambiental...*”. O mesmo raciocínio para a apreensão cautelar prevista no artigo 42º do mesmo ato normativo.

Ainda no quadro sancionatório, observa-se a aplicação subsidiária do artigo 22º do RGCO, que trata da perda de objetos perigosos¹⁷⁸. O legislador estruturou essa norma em artigo autónomo, distinto das sanções acessórias, aplicando-lhe as regras relativas à sanção acessória de perda de objetos. A utilização da norma está condicionada à

¹⁷⁵ Cf. n.º 2 do artigo 272.º da CRP.

¹⁷⁶ A este respeito, Fernanda Paula oliveira, *Atas do III Congresso de Direito do Urbanismo* (Almedina, 2024), <https://www.almedina.net/atas-do-iii-congresso-de-direito-do-urbanismo-1721872929.html>, pp. 133-135.

Cf. ainda o Acórdão do STJ n.º 42/18.0YFLSB, quando o relator cita Luiz Cabral de Moncada,

“O princípio da proporcionalidade não possibilita um controlo judicial integral da liberdade administrativa. Aduz o referido autor que a proporcionalidade é “a par dos outros princípios gerais de direito, um critério legal de controlo da discricionariedade mas não a reduz a zero. A proporcionalidade não é o salvo-conduto para a abolição das fronteiras entre Tribunais e a Administração”. Daqui que só em casos irrefutáveis, pelo seu carácter manifestamente inadequado, o princípio da proporcionalidade deva ser feito valer contra o poder discricionário que possa assistir à Administração.”

¹⁷⁷ Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto (2006), <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2006-70149602-70149505>. Regime que aprova a Lei-quadro das contraordenações ambientais.

¹⁷⁸ Marcelo Madureira Prates, *Sanção administrativa geral: anatomia e autonomia* (Almedina, 2005), pp.187-188. Quando o autor se refere à diferenciação entre sanção administrativa geral e as medidas administrativas preventivas.

A este respeito também, Morão e Simões, “Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente”, 2024, pp. 656-657.

perigosidade, independentemente da averiguação da culpa do agente, exigindo, portanto, uma ponderação e adequação ao caso concreto.

No RJRDE, esse princípio manifesta-se de forma relevante: no artigo 5º do RJRDE, relativo ao nexo causal¹⁷⁹; na alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º, que se refere à definição de custos e à sua ponderação¹⁸⁰; ainda, nos artigos 14.º e 15.º, que dispõem sobre as medidas de prevenção e reparação, quando impõem ao operador a necessidade de adotar as “medidas de prevenção necessárias e adequadas”, “todas as medidas viáveis para imediatamente controlar, conter, eliminar ou gerir” e “adopta as medidas de reparação necessárias”. Observa-se assim que o legislador coloca o ónus da adequação no operador.

O princípio da proporcionalidade está intrinsecamente ligado aos princípios da prevenção e da precaução, uma vez que exige a ponderação de interesses, a adequação e a análise do risco que esses princípios abrangem. Conforme já referido¹⁸¹, esses conceitos desempenham um papel essencial na definição de normas aplicáveis à proteção ambiental.

Todos esses princípios possuem previsão legal e estão amplamente mencionados em normas sujeitas a controlo jurisdicional. Além disso, encontram-se expressos nos regimes analisados, reforçando a sua relevância na construção e aplicação do regime ambiental e no percurso deste trabalho.

2.5. Análise Crítica e Conclusões do Capítulo

Em suma, os princípios ambientais abordados têm como princípio mestre o princípio da prevenção¹⁸², que representa o ponto de partida e a prioridade na proteção ambiental. No entanto, observa-se a necessidade premente destes princípios resultarem na prática,

¹⁷⁹ É definido que este “assenta num critério de verosimilhança e de probabilidade de o ato danoso ser apto a produzir a lesão verificada, tendo em conta as circunstâncias do caso em concreto e considerando, em especial, o grau de risco e de perigo e a normalidade da acção lesiva (...)”

¹⁸⁰ Menciona esta alínea que “(...) todos os custos justificados pela necessidade de assegurar uma aplicação adequada (...)”.

¹⁸¹ Mencionado ao longo do ponto «2.1. Os Princípios da Prevenção e da Precaução» desta dissertação.

¹⁸² Carla Amado Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 154-156.

A este respeito, ver ainda, European Commission, *Study on the Precautionary Principle*, 2017, p. 88.

com prazo que se poderá considerar expirado, mas que permanece necessário e possível de ser cumprido.

Essa urgência justifica a ação de diversas redes internacionais, que atuam em diferentes âmbitos de matéria ambiental¹⁸³, procurando alcançar a resolução de questões práticas, muitas vezes complexas, e que exigem uma articulação eficaz entre políticas, normas e mecanismos de execução.

O que se pretende é a resolução jurídica das questões ambientais e que visem assegurar que os princípios cumpram integralmente a sua função de proteção. Assim, entende-se essencial a integração das necessidades de tutela ambiental, com a observância dos organismos de Administração Pública, ao princípio da precaução e da prevenção¹⁸⁴, nas dimensões sociais e económicas, refletindo-se nos instrumentos legislativos ambientais¹⁸⁵ responsáveis pela gestão racional dos recursos naturais¹⁸⁶.

Destaca-se que o elemento unificador desses princípios é a prevenção, funcionando numa dinâmica de interdependência, reforçando a sua eficácia normativa. Assim, quando há acompanhamento na sua operacionalização, observa-se um resultado mais sólido, mas, quando um princípio surge de forma isolada, é, em regra, o princípio da prevenção, demonstrando a sua importância e força jurisdicional.

Compreende-se, assim, que esses princípios se inter-relacionam, complementam-se e são corolários de uns dos outros, havendo um transbordo de finalidades, sem que se apresentem estanques naquilo que, em conjunto, pretendem alcançar. Dessa forma,

¹⁸³ Indica-se como exemplo, a Rede IMPEL, a EnviNetCrime, a EUJFE, a ENPE e a EPA Network.

A este respeito «Documentos estratégicos, Portal do Ministério Público - Portugal», 2025, <https://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/editor-files/quadro-de-referencia-estrategica-do-mp-para-o-ambiente-e-o-urbanismo-2025-2026-sem-ass.pdf>, pp. 2-3, ponto F. É ainda de referir que a coordenação da representação nacional da Rede IMPEL cabe à IGAMAOT, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro.

¹⁸⁴ A este respeito, o artigo 89.º da LA.

¹⁸⁵ A este respeito, a alínea a) do artigo 4.º da LBA.

¹⁸⁶ Na realização que pretende e que consta da alínea a) do artigo 3º da LBA.

conseguem concretizar a sua aplicabilidade, garantindo a sua natureza de princípios “enquanto norma jurídica¹⁸⁷”.

Pelo que se expôs, considera-se que, nas matérias de âmbito ambiental, em que a ciência e a tecnologia são base orientadora da direção jurídica dos valores a proteger - quando cientificamente provada, tendo por base o princípio da prevenção, ou ainda, pela sua relativa incerteza, o princípio da precaução¹⁸⁸ - que as soluções jurídicas deveriam ser pautadas de forma coerente, tal qual se comportam as melhores técnicas disponíveis¹⁸⁹.

Nesta lógica de pensamento, também o Direito, sendo o Direito do Ambiente um ramo tão transversal de conhecimento, deve abraçar esse conceito¹⁹⁰ e, quando chamado a resolver questões, recorrer ao acervo dos seus conceitos jurídicos mais pertinentes, ao conhecimento científico, aos atos normativos, à jurisprudência e aos tratados mais atualizados.

Esta abordagem deve ser concretizada “através de procedimentos flexíveis, dinâmicos e (auto)reflexivos”¹⁹¹, permitindo que o Direito do Ambiente assegure a leitura de todos os indicadores sociais, considerando as especificidades do caso em concreto. Dessa forma, promove-se uma via promissora e inspiradora de solução, efetivando a proteção do ambiente e evitando a perpetuação de atos cientificamente obsoletos.

¹⁸⁷ Oliveira, “Princípios de direito do ambiente”, in *Tratado do Direito do Ambiente*, 2024, pp. 82. Onde é sublinhada a juridicidade dos princípios, ao ser referido,

“Ainda assim, a doutrina já demonstrou, com base no conceito de princípio enquanto norma jurídica, a juridicidade de princípios como a prevenção, a precaução, ou o poluidor-pagador. Já outros, como os princípios do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional, permanecem com o seu estatuto ambíguo.”

¹⁸⁸ cf. alínea c) do artigo 3.º da LBA

¹⁸⁹ A este respeito o artigo 31.º do REI, e como já referido é um conceito que estabelece a utilização dos procedimentos, técnicas e tecnologias disponíveis mais eficazes em termos ambientais, assegurando o impacto das atividades lesivas ao ambiente.

¹⁹⁰ «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça», 27 de junho de 2000, <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/834c69580dac60ed80256b7a0053783e?OpenDocument>., disponível [aqui](#), cit. “a defesa do ambiente pode justificar restrições a outros direitos constitucionalmente protegidos, impõe-se que se incentivem práticas tecnológicas susceptíveis “de produzir um novo conhecimento ecológico e de incorporar - através de procedimentos flexíveis, dinâmicos e (auto) reflexivos”, (...) “Essa procura de meios técnicos capazes de minorar ou evitar eventuais conflitos ou colisões de direitos é, em primeiro lugar, tarefa do Estado, face aos princípios constitucionais enunciados. Mas não só do Estado, evidentemente”.

¹⁹¹ Citação do Acórdão do STJ, de 27-06-2000, processo n.º A413.

Paralelamente, assegura-se uma indicação jurídico-didática para a resolução de situações similares¹⁹², reforçando a capacidade adaptativa e progressista do ordenamento jurídico ambiental.

Assim, a premência de procedimentos claros e harmonizados e atuações céleres exige uma linguagem jurídica pragmática, antecipando-se, desde já algumas conclusões, considera-se que deve ser observado: i) uma linguagem jurídica coerente com as necessidades do Direito do Ambiente, particularmente no que se refere aos dois regimes, LQCA e RJRDE, garantindo a sua operacionalização de forma exequível; ii) a necessidade de eficácia e não *poluição normativa*¹⁹³ que inevitavelmente acabe por beneficiar os poluidores, sobretudo os poluidores não cumpridores, tornando-se imprescindível a densificação e clarificação das normas já existentes; e, iii) o desenvolvimento da harmonização de procedimentos, assegurando uma coordenação de regras, favorecendo a aplicação das medidas preventivas ambientais de forma objetiva e uniforme.

3. Capítulo III – Enquadramento dos Atos Normativos em Discussão

Considerando o exposto no Capítulo II, a presente análise pretende focar-se na fase procedimental que compreende o momento pós-fiscalização e a fase prévia e/ou paralela à aplicação de sanções.

Essa abordagem exige a consideração da sobreposição das medidas cautelares previstas na LQCA e das medidas de prevenção estabelecidas no RJRDE. O objeto da análise é, portanto, o ponto de contacto entre as normas que regulam o exercício dessas competências, bem como a sua relação com outros atos normativos com potencial aplicação.

Os instrumentos repressivos representam o referencial que a prevenção pretende evitar, embora a sua existência proporcione um efeito benéfico ao quadro de

¹⁹² Ver a este respeito a citação do «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça», de 2000, disponível [aqui](#), “O Estado Português não pode consagrar constitucionalmente o direito ao ambiente, defender uma política de ambiente, subscrever tratados internacionais que o vinculam, elaborar Leis e Decs-Lei de defesa da vida selvagem e depois com a sua actuação concreta negar tudo isso”.

¹⁹³ A este respeito, Aragão, *O princípio do poluidor pagador*, 1997, pp. 52-54.

responsabilidade ambiental¹⁹⁴. Concorde-se com A. Aragão quando refere que “os instrumentos repressivos têm algum efeito preventivo, seria mais correcto falar em instrumentos tendencialmente preventivos e tendencialmente repressivos”. Esta perspectiva ressalta a não estanquicidade dos conceitos, evidenciando a interdependência das medidas de prevenção e repressão no quadro jurídico ambiental.

Carla Amado Gomes¹⁹⁵ reflete sobre os instrumentos repressivos e a sua natureza, acompanhando-se a autora na afirmação de que ambas as vias, penal e contraordenacional, devem assegurar prevenção geral e especial, além da repressão das infrações. Essas duas dimensões devem complementar-se, dado que, “às mais graves deverá corresponder a tutela penal e às menos graves a contraordenacional, sendo certo que a primeira terá sempre como pressuposto um dano ecológico mas a segunda não necessariamente”¹⁹⁶.

O momento sancionatório, apesar de essencial para efeitos de prevenção geral e especial¹⁹⁷, revela-se tardio relativamente ao dano que se pretende antecipar. Vemos, pelas palavras de J. Figueiredo Dias¹⁹⁸, que o verdadeiro problema reside no ordenamento social, ou seja, na necessidade de o direito sancionatório (penal) “oferecer o seu contributo para que os danos ambientais se mantenham dentro das cotas ainda

¹⁹⁴ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 174.

A este respeito, José Souto de Moura, “O Crime de Poluição: a propósito do art.º 279.º do Projecto de Reforma do Código Penal - Textos de Ambiente, Centro de Estudos Judiciários, (1992, p. 6). Quando o autor se refere relativamente à proteção administrativa e preventiva do ambiente.

“sempre ocorrerão os comportamentos lesivos do ambiente porque não se obteve a pertinente autorização, ou, na maioria dos casos, porque se violaram as regras de que a autorização concedida ficou dependente. Será sempre imprescindível um direito sancionatório de carácter repressivo ao serviço da eficácia da própria administração”.

¹⁹⁵ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 333, parte final e seguintes.

¹⁹⁶ Ver Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, 2012, p. 461.

¹⁹⁷ A este respeito, o «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 6», 2018, <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/6-2018-116967080>. Quando neste acórdão é citado Taipa de Carvalho, referindo que este considera,

“a possibilidade de as sanções contraordenacionais terem igualmente finalidades de prevenção positiva no sentido de promoverem a “consciencialização social comunitária” e “consciencialização social do próprio infractor” para a importância comunitária e/ou individual dos “valores ou bens jurídicos tutelados pelo direito de ordenação social”.

¹⁹⁸ Cf. Jorge de Figueiredo Dias e Cunha Rodrigues, «Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues: Homenagens pessoais, penal, processo penal, organização judiciária», vol. I (Coimbra: Coimbra Editora, 2001), pp. 376-378.

comunitariamente suportáveis e, em definitivo, não ponham em causa os fundamentos naturais da vida”.

O autor conclui que os meios jurídico-administrativos, meios não jurídicos e os meios de política geral constituem as formas mais imediatas e adequadas à proteção ambiental. Adicionalmente refere que, compete ao direito penal realizar uma *“delimitação do âmbito de proteção da norma”*, distinguindo *“entre ofensas admissíveis e ofensas inadmissíveis”*, sendo que apenas estas últimas devem ser criminalizadas.

Parece-nos, portanto, que a aplicação equilibrada e articulada entre medidas preventivas e instrumentos repressivos poderá ser a chave para a garantia da proteção efetiva do meio ambiente.

No caso desta análise, encontramos-nos a apreciar a situação em que o dano ecológico acontece por via de factos que constituem também uma contraordenação e, portanto, no âmbito das *ofensas admissíveis* socialmente, tornando-se necessário convocar ambos os regimes, o RJRDE e a LQCA.

Essa interação será objeto de análise, com atenção às vicissitudes que caracterizam os atos nas suas áreas de sobreposição, pelo que, proceder-se-á a uma análise crítica dos aspetos considerados pertinentes, nomeadamente: a origem dos normativos, o âmbito de aplicação, a dimensão temporal e a questão da prescrição.

Serão ainda abordadas, em razão da sua pertinência, as competências das diferentes autoridades administrativas, sublinhando-se a diferenciação entre os conceitos de fiscalização e inspeção. Serão igualmente analisadas a questão da subsidiariedade nos atos normativos e as medidas preventivas, com especial destaque para os seus pressupostos, em que se incluem as implicações para a saúde e o ambiente.

Além disso, será examinada a forma de impugnação dos atos que comportam as medidas preventivas. Para finalizar, será analisada a posição de Carla Amado Gomes quanto à sobreposição de âmbitos entre estes dois regimes.

3.1. A Diferença Original dos Regimes

A LQCA, de origem nacional, entrou em vigor em 2006¹⁹⁹, tendo sido instituída por via da LBA de 1987²⁰⁰. O seu objetivo consiste na sistematização procedimental das matérias relativas a infrações ambientais, contrastando, desde logo, com o RJRDE, aprovado em 2008, resultante da transposição de uma diretiva da UE e que visa estabelecer uma metodologia material e procedimental, centrada na prevenção e reparação de danos ecológicos.

A criação da Lei-Quadro surge da necessidade de promover a “*unificação das múltiplas previsões pulverizadas pela miríade de diplomas sectoriais*”²⁰¹, pretendendo assegurar coerência normativa. Essa unificação inclui a categorização das contraordenações em leves, graves e muito graves e respetivo valor variável consoante a gravidade da infração²⁰². Pretendia-se um regime que se apresentasse moldado às especificidades do quadro legislativo ambiental, tendo por base o esquema contraordenacional geral já existente, mas introduzindo algumas alterações consideradas inovadoras.

A inovação²⁰³ pretendida, tinha como objetivo um regime especializado em contraordenações ambientais face ao RGCO. Esse regime incluía o aumento dos valores das coimas, embora posteriormente tenha sido revista em baixa, ainda que com valores superiores ao do RGCO²⁰⁴. A inovação passou também pela tentativa de codificação de condutas típicas e pela previsão de um cadastro nacional, que não se concretizaram; pela previsão de um fundo de intervenção ambiental; e pela introdução da previsão das medidas cautelares.

¹⁹⁹ Com última alteração conferida pelo Decreto-Lei n.º 87/2024, de 7 de novembro de 2024.

²⁰⁰ Ver Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, 2012, p. 461.

²⁰¹ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 342-348.

Ver também Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, in *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*, 2012, pp. 464-467. A autora explana sobre a proposta de lei n.º 20/X, do XVII Governo Constitucional e o procedimento conducente à sua aprovação.

²⁰² Cf. artigos 21.º e 22.º da LQCA.

²⁰³ Ver nota 201 desta dissertação.

²⁰⁴ Cfr. artigo 22.º da LQCA com o artigo 17.º do RGCO.

Morão e Simões²⁰⁵ consideram que, “no cômputo geral, a LQCA não parece ter alcançado o seu desiderato de se afirmar como diploma nuclear do Direito das Contraordenações Ambientais”.

No caso do RJRDE, o ponto de partida é a DRA, dado que esse regime resulta da transposição da diretiva da UE. A DRA possui implicações diretas ou indiretas com outras diretivas²⁰⁶, o que confere, necessariamente ao RJRDE transposto, uma dependência direta da evolução normativa da legislação comunitária. Em contraste, a LQCA não apresenta essa necessidade vinculativa, sem prejuízo da conformação necessária e adaptação reflexa às alterações legislativas da UE.

O RJRDE foi transposto após a entrada em vigor da LQCA, prevendo no seu artigo 30º a relação entre os dois regimes. Estabelece o n.º 1 deste artigo que os “*procedimentos de responsabilidade ambiental e contra-ordenacional a que haja lugar relativamente ao mesmo facto correm em separado*”. O n.º 2 do artigo determina que, havendo enquadramento efetivo de responsabilidade ambiental, o RJRDE prevalecerá sobre a LQCA relativamente ao dever de reposição, não prevendo qualquer outra densificação procedimental. É exatamente este artigo, pela sua insuficiente densificação, que nos move para a análise sobre a sobreposição entre os regimes e que será desenvolvida no ponto *infra* «4.3. Os Diferentes Cenários Aplicáveis».

É de se referir ainda que o RJRDE menciona ainda expressamente a LQCA no artigo 23.º, relativo ao Fundo de Intervenção Ambiental.

Adicionalmente, dado que as contraordenações previstas no RJRDE são necessariamente regidas pela LQCA, estabelece-se, portanto, outro ponto de

²⁰⁵ Ainda a respeito da LQCA, Morão e Simões, “Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente”, 2024, pp. 649-657. Os autores traçam as linhas gerais do procedimento contraordenacional e tecem algumas críticas no mesmo sentido dos autores previamente citados, Carla Amado Gomes e Leones Dantas.

²⁰⁶ Cumpre mencionar a Diretiva Habitats, a Diretiva Aves, a Diretiva-Quadro da Água. Ainda cf. Considerando (3) da DRA, sem prejuízo de atualizações de outras diretivas mencionadas no Anexo III, assim como por via de alterações em alguma das Convenções mencionadas nos Anexos IV e V desta diretiva.

sobreposição entre ambos os regimes, acionado em caso de violação das suas normas²⁰⁷, contemplando a previsão das sanções acessórias e a apreensão cautelar.

Por seu turno, a LQCA foi atualizada cinco vezes após a entrada em vigor do RJRDE. No entanto, essas alterações não resultaram em um incremento na clareza do relacionamento entre os dois regimes, o que se analisará *infra*²⁰⁸.

3.2. O Âmbito de Aplicação dos Regimes

Quanto ao âmbito de aplicação²⁰⁹ do RJRDE, este encontra-se balizado:

A) De forma objetiva, pela positiva, no n.º 1 do artigo 2.º, conjugado com a definição de danos constantes nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 11.º. Além disso, articula-se com a definição de ameaça iminente desses danos, prevista na alínea b) do mesmo número. Pela negativa, a delimitação do âmbito de aplicação está prevista no n.º 2 do artigo 2.º²¹⁰.

²⁰⁷ Cf. artigos 26.º e 27.º da LQCA.

²⁰⁸ Essa questão será abordada no ponto «4.2.1. A Diferença Original», onde se analisará a articulação normativa entre os dois atos normativos.

²⁰⁹ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 413-421. É realizado um desenvolvimento com detalhe, relativo ao âmbito do RJRDE.

Ver ainda Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 349-350.

²¹⁰ Artigo onde se encontra previsto que,

“O capítulo iii não se aplica a danos ambientais, nem ameaças iminentes desses danos:

a) Causados por qualquer dos seguintes actos e actividades:

i) Actos de conflito armado, hostilidades, guerra civil ou insurreição;

ii) Fenómenos naturais de carácter totalmente excepcional imprevisível ou que, ainda que previstos, sejam inevitáveis;

iii) Actividades cujo principal objectivo resida na defesa nacional ou na segurança internacional;

iv) As actividades cujo único objectivo resida na protecção contra catástrofes naturais;

b) Que resultem de incidentes relativamente aos quais a responsabilidade seja abrangida pelo âmbito de aplicação de alguma das convenções internacionais, na sua actual redacção, enumeradas no anexo i ao presente decreto-lei e do qual faz parte integrante;

c) Decorrentes de riscos nucleares ou causados pelas actividades abrangidas pelo Tratado Que Institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica ou por incidentes ou actividades relativamente aos quais a responsabilidade ou compensação seja abrangida pelo âmbito de algum dos instrumentos internacionais enumerados no anexo ii ao presente decreto-lei e do qual faz parte integrante”.

Relativamente a este plano da responsabilidade objetiva²¹¹, os danos ecológicos²¹² devem ser correlacionados com as atividades enumeradas no Anexo III do regime. Essa responsabilidade decorre do exercício “*de uma qualquer actividade desenvolvida no âmbito de uma actividade económica, independentemente do seu carácter público ou privado, lucrativo ou não*”²¹³. Para que se verifique a responsabilidade objetiva, é essencial que se verifique um nexo causal entre atividade exercida e dano ecológico causado ou a sua iminência.

B) De forma subjetiva, o mesmo n.º 1 do artigo 2.º estabelece que “*os danos ambientais, bem como as ameaças iminentes desses danos, serão os causados em resultado do exercício de uma qualquer actividade desenvolvida no âmbito de uma actividade económica*”.

Assim, no caso de estarmos perante responsabilidade subjetiva²¹⁴, considera-se a hipótese em que um operador, ao desenvolver qualquer atividade ocupacional distinta das elencadas no Anexo III, cause dano ecológico ou uma ameaça iminente de tais danos. Nessa circunstância, a responsabilização ocorre apenas se o agente atuar com dolo ou negligência.

Como refere Ana Raquel G. Moniz, “*a pluralidade de normas reguladoras de um sector específico de intervenção administrativa de princípios que alicerçam uma unidade interna própria*”²¹⁵ gera um *Direito Administrativo Especial*. A adesão prévia e voluntária a um regime jurídico ambiental decorre da “*necessidade de uma regulação especial de*

²¹¹ Cf. artigo 12.º do RJRDE. A este respeito e com detalhe, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 422-425.

²¹² Definidos nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

²¹³ Cf. n.º 1 do artigo 2.º e como refere a alínea l) do n.º 1 do artigo 11.º, ambos do RJRDE.

Cfr. ponto 12 da comunicação da COM, Commission Notice Guidelines Providing a Common Understanding of the Term ‘Environmental Damage’ as Defined in Article 2 of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage 2021/C 118/01 (2021), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0407\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0407(01)).

²¹⁴ Cf. artigo 13.º do RJRDE.

A este respeito, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 436-439.

²¹⁵ Cf. Ana Raquel Gonçalves Moniz, *Direito Administrativo - Textos e Casos Práticos*, 3.ª Edição-Reimpressão 2023 (Coimbra: Almedina, 2019), <https://www.almedina.net/casos-pr-ticos-direito-administrativo-1569921174.html>, p. 14.

*determinadas matérias (...) determina a formação de um subsistema axiológico e normativo dotado de princípios, conteúdos e soluções diferenciados dos demais*²¹⁶”.

Dessa adesão, resulta uma correspondente e especial responsabilidade, traduzida na sujeição a licenciamento que estabelece os limites permitidos²¹⁷ e conduz, necessariamente, à “*ligação indissociável entre ilicitude (objetiva) e culpa*”.

A grande diferenciação entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva reside no pressuposto da culpa. Assim, ao abrigo do artigo 12.º do RJRDE, os sujeitos respondem independentemente da culpa e, pelo artigo 13.º, exige-se aos sujeitos a prática de atos com dolo ou negligência²¹⁸.

Quanto à caracterização do dano²¹⁹, tal como definido no RJRDE, é o dano causado ao ambiente de forma autonomizada, desprovido do reflexo dos danos sofridos por determinada pessoa. Esse conceito foi o adotado pela DRA²²⁰, que expressamente reconhece que nem todos os danos ambientais permitem a possibilidade de correção através do mecanismo deste regime de responsabilidade.

²¹⁶ *Ibid.*, 14.

²¹⁷ Cf. Gomes, “Introdução ao Direito do Ambiente”, p. 437. Quando a autora refere que “*sempre que esteja em causa uma atividade cujo exercício obedece ao paradigma preventivo de “proibição sob reserva de permissão”, estes deveres estarão incrementados ou densificados nos actos autorizativos devidos*”.

Ver também Oliveira, “*Eficácia e adequação na tutela sancionatória de bens ambientais*”, 2011, p. 218. A autora sublinha que o regime sancionatório administrativo admite a punição de condutas socialmente neutras, cuja ilicitude decorre apenas da violação de norma legal, dispensando a censura ético-social exigida no Direito Penal, sendo possível o reconhecimento jurídico de danos resultantes dessas infrações.

²¹⁸ Conforme referem, Oliveira e Pilão, “*Instrumentos Reparatórios*”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, p. 352. Os autores expressam de forma nítida a diferenciação entre os sujeitos que respondem sem culpa pelo artigo 12.º -responsabilidade objetiva, aos outros sujeitos que respondem ao abrigo do artigo 13.º, em que será apreciada a sua imputação de dolo ou a negligência,

“*...os operadores que exerçam atividades ocupacionais enumeradas no anexo III do RJRA. Estas atividades são identificadas através dos regimes jurídicos ambientais que as regulam – ou seja, é um elenco de atividades reguladas atendendo a sua perigosidade ambiental*”.

²¹⁹ A este respeito, Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 167-197. De forma completa e detalhada sobre o dano em função do componente afetado.

²²⁰ Cf. n.º 1 e 2 do artigo 2.º, n.º 5 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 11.º da DRA. Atendendo-se também ao Considerando (14) desta diretiva que indica que “*A presente diretiva não é aplicável aos casos de danos pessoais, de danos à propriedade privada ou de prejuízo económico e não prejudica quaisquer direitos inerentes a danos desse tipo*”.

Para que a responsabilidade ambiental seja eficaz, devem ser cumpridos determinados pressupostos, nomeadamente, a identificação de pelo menos um poluidor²²¹, que seja *“concreto e quantificável e tem de ser estabelecido um nexo de causalidade entre o dano e o ou os poluidores identificados.”* A *contrário sensu*, nos casos de poluição de carácter disseminado e difuso, em que seja impossível estabelecer relação entre o dano e os atos ou omissões de determinados agentes de forma individualizada, surge a problemática da eficácia deste instrumento legal na resolução do problema²²².

Consequentemente, conforme explicitado no preâmbulo do RJRDE, *“existe um dano ecológico quando um bem jurídico ecológico é perturbado, ou quando um determinado estado-dever de um componente do ambiente é alterado negativamente”*. A definição de dano ecológico encontra-se estabelecida nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 11º, onde se determina que corresponde a uma *“alteração adversa mensurável de um recurso natural ou a deterioração mensurável do serviço de um recurso natural que ocorra directa ou indirectamente”*.

Os danos abrangidos por essa definição incluem os causados às espécies e habitats naturais protegidos, à água, às águas marinhas e ao solo, desde que este apresente um risco significativo para a saúde.

Importa destacar que, apesar de o RJRDE referir a expressão *“danos ambientais”*, esses danos devem ser interpretados como *“danos ecológicos”*, sendo essa uma definição essencialmente ecocêntrica, por exclusão de outros bens jurídicos, nomeadamente patrimoniais e pessoais.

Destaca-se ainda que DRA e o RJRDE não incluem diretamente o componente ar *per se* no regime de responsabilidade. Essa exclusão fundamenta-se no facto de a poluição atmosférica resultar, predominantemente, de fontes difusas, o que acarreta dificuldades inerentes à determinação de nexos de causalidade. Assim, o ar é apenas considerado

²²¹ Cf. artigo 2.º (1) e (2), artigo 4.º (5) e 11.º (2) da DRA.

²²² Ver Heloísa Oliveira, «The Principle of Reparation», Lisbon Public Working Paper N° 4, 26 de outubro de 2022, Social Science Research Network, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4259177>, p. 6 e nota 20. Disponível [aqui](#). Quando a autora menciona o Considerando (13) da DRA (texto original).

indiretamente, quando o dano causado impacta outro componente ambiental abrangido pelo regime, como espécies e *habitats* naturais, água ou solo²²³.

Relativamente ao solo, tanto a diretiva quanto o regime transposto preveem uma inclusão restrita no regime de responsabilidade ambiental. A sua apreciação depende da verificação do dano que “*crie um risco significativo para a saúde humana devido à introdução, directa ou indirecta, no solo ou à superfície, de substância, preparações, organismos ou microrganismos*”²²⁴.

Carla Amado Gomes discorda da preterição de componentes ambientais no âmbito do RJRDE, o que se acompanha, em dissonância com os critérios previstos no artigo 10.º da LBA, aos quais o legislador se encontra vinculado. A autora fundamenta que DRA²²⁵ permite aos EM a discricionariedade na escolha de outros possíveis componentes ambientais, o que poderia evitar a diferenciação atualmente existente.

Quanto à LQCA, define-se o seu âmbito de aplicação abrangendo tanto as contraordenações ambientais como as do ordenamento do território, estabelecendo uma diferenciação entre ambas²²⁶.

As contraordenações ambientais serão as violações de disposições legais e regulamentares relativas ao ambiente, que consagrem direitos ou imponham deveres,

²²³ A este respeito, Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, pp. 348-349. Remete-nos à fundamentação do Considerando (13) da DRA e do Livro Branco Sobre Responsabilidade Ambiental, fazendo-nos sentido ainda acrescentar o Considerando (4) desta diretiva.

Ter em conta também a remissão realizada para o Considerando (7), relativamente ao componente solo, que se faz menção também na nota 224 que se segue.

²²⁴ Cf. subalínea iii) da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE e Considerando (7) da DRA.

Cfr. Heloísa Oliveira, «A reparação de solos no direito português», in *Tutela Contenciosa do Ambiente, uma Amostragem da Jurisprudência Nacional - Solos Contaminados, Riscos Invisíveis*, 2020, https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_jurisprudencia_final_comisbn.pdf, pp. 187-190.

²²⁵ Cfr. com o artigo 16.º da DRA, nomeadamente quando refere que “*A presente directiva não impede os Estados-Membros de manterem ou adoptarem disposições mais estritas em relação à prevenção e à reparação de danos ambientais*”.

²²⁶ Cf. artigo 1.º da LQCA.

conforme enumeradas na LBA. Essas infrações referem-se aos componentes ambientais naturais e humanos²²⁷, para os quais se comine uma coima.

Por sua vez, as contraordenações do ordenamento do território incluem a violação dos planos municipais e intermunicipais, bem como o desrespeito das medidas preventivas aplicáveis²²⁸. Assim, no âmbito do regime sancionatório administrativo, as contraordenações ambientais referem-se aos componentes ambientais e componentes associados a comportamentos humanos constantes da LBA, diferindo do que acontece e como se deu nota, quanto ao RJRDE, que se limita aos elementos espécies e habitats naturais protegidos, água e águas marinhas e solo, este último, quando relacionado com risco para a saúde humana. Ou seja, o âmbito de aplicação previsto na LQCA revela-se mais abrangente do que o previsto no RJRDE.

Evidencia-se, ainda, que a LQCA enumera os elementos ambientais tal qual como constam na LBA, incluindo a alínea f) do artigo 10.º, que contempla o património cultural e urbanístico. Esta inclusão pode, em situações concretas, suscitar conflitos de aplicação entre regimes²²⁹, devendo por isso encontrar-se excluídos, encontrando-se já tutelados por regimes próprios.

Denota-se assim uma não correspondência de âmbitos entre os dois regimes em discussão que se abordará *infra* na análise relativa às sobreposições normativas a que se aludirá no ponto «4.2.2. O Âmbito de Aplicação».

3.2.1. Âmbito Temporal e Prescrição

Temporalmente, o RJRDE aplica-se aos danos ocorridos após 1 de agosto de 2008, excetuando-se aqueles que, embora ocorridos posteriormente a essa data, resultem de

²²⁷ cf. n.º 3 do artigo 1.º da LQCA e artigos 10.º e 11.º da LBA, nomeadamente o ar, a água e mar, a biodiversidade, o solo e subsolo e a salvaguarda da paisagem, assim como, as alterações climáticas, os resíduos, o ruído e os produtos químicos.

²²⁸ Com as respetivas contraordenações tipificadas no título V, parte I, cf. artigo 40.º-A, isto, sem prejuízo das que violam os regulamentos de gestão dos programas especiais, que constituem a prática de uma contraordenação ambiental, como previstas nos respetivos regimes legais especiais, cf. artigo 40.º-B da LQCA, que remete para os regimes legais aplicáveis, por violação do disposto nos regulamentos de gestão dos programas especiais, classificando-as de contraordenações ambientais.

²²⁹ Ver Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 343. Quando a autora se refere à questão do domínio sancionatório e do reconhecimento de autonomia da contraordenação urbanística dada pela LQCA no artigo 75.º-A. A autora menciona ainda que a inclusão do elemento património cultural é numa *imprecisão conceptual*.

uma atividade específica realizada e concluída antes da sua data de entrada em vigor. Consideram-se prescritos os danos cuja ocorrência tenha excedido trinta anos desde a sua efetivação²³⁰.

A este respeito, surgem identificadas duas questões relevantes²³¹:

i) A violação ao Direito da UE, nomeadamente quanto à incorreção na data de aplicação do regime. Em concreto, a data correta deveria ser 30 de abril de 2007, por força da articulação do artigo 17.º com o n.º 1 do artigo 19.º da DRA. Em consequência, o período compreendido entre 30 de abril de 2007 e 1 de agosto de 2008, ou seja, um ano e três meses, não se encontra previsto no RJRDE, criando um eventual vácuo normativo.

ii) Quanto à especificidade da exclusão dos danos ocorridos após 1 de agosto de 2008. Em concreto, os danos que decorram de uma atividade específica realizada e concluída antes da entrada em vigor do regime, o que levanta questões interpretativas, à luz da jurisprudência do TJUE mencionada pela autora. O entendimento jurisprudencial diferencia uma atividade terminada por um operador e reatada por outro, considerando que essa atividade não pode ser considerada concluída pelo primeiro operador²³².

Importa ainda considerar que a garantia financeira exigida no âmbito do RJRDE apenas se tornou obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2010, portanto, em momento posterior ao da vigência do regime de responsabilidade por danos ecológicos. Ou seja, durante um ano e cinco meses, as medidas preventivas não se encontraram sustentadas por nenhum instrumento financeiro.

²³⁰ Cf. artigos 33º e 35º do RJRDE e artigo 17.º do DRA.

²³¹ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 418-421. A autora identifica as duas questões descritas e congratula o prazo dos 30 anos de prescrição, superior ao que prevê o Código Civil (de vinte anos), por mérito da transposição obrigatória da DRA, mas ainda assim aquém, por exemplo, da imprescritibilidade da obrigação de reparar o dano ambiental, declarada pela jurisprudência brasileira. Identifica ainda vulnerabilidades ao artigo 35.º do RJRDE.

A este respeito, ver também Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios”, *in Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 350-351.

²³² Nesse contexto, a responsabilidade da recuperação do dano recai sobre o segundo operador, com a disponibilidade de exercer o direito de regresso. Essa interpretação sustenta que a solução deve passar pelo custo adequado, fundamentado no princípio do poluidor-pagador, com justa adequação, ou seja, à luz do princípio da proporcionalidade.

No que respeita ao âmbito temporal da LQCA, importa destacar que, em conformidade com os princípios da legalidade e da tipicidade, apenas pode ser sancionado o facto de que, à data da sua prática, se encontre descrito e qualificado como contraordenação por norma legal vigente. Nessa medida, aplica-se a legislação vigente, desde que cumpridos os requisitos legais. Caso a norma venha a ser posteriormente alterada, deverá prevalecer a mais favorável ao arguido, salvo se já tiver sido proferida decisão definitiva. Mantém-se, assim, a punição das infrações cometidas dentro do período de validade da norma²³³.

No que diz respeito à prescrição, os prazos do procedimento contraordenacional ambiental para contraordenações graves e muito graves verificam-se com o decurso de cinco anos sobre a prática da infração²³⁴. Por sua vez, o procedimento pelas contraordenações leves prescreve logo que sobre a prática da contraordenação haja decorrido três anos desde a respetiva prática. Estes prazos aplicam-se sem prejuízo da aplicação do RGCO, que regula as causas de interrupção e suspensão da prescrição.

No que diz respeito ao prazo de prescrição da coima e sanções acessórias, este é de três anos para contraordenações graves ou muito graves e de dois anos para contraordenações leves.

Relativamente ao artigo 26.º da LQCA, que prevê o regime da reincidência, o prazo de prescrição deve ser entendido como o aplicável às coimas e sanções acessórias, sendo, portanto, de três anos²³⁵. Nestes casos de reincidência, os limites mínimos e máximos da coima são elevados em um terço do respetivo valor.

Assim, tanto pelo prazo de prescrição aplicável, assim como pela elevação dos limites da coima, reflete-se no agravamento decorrente da reincidência da infração ambiental, o que promoverá a prevenção geral.

²³³ Cf. resulta dos artigos 3.º e 4.º da LQCA. Encontrando-se assim assegurados simultaneamente a proteção dos direitos do arguido e a estabilidade do regime sancionatório.

²³⁴ Que se encontram previstos nos números 1 e 2 do artigo 40.º da LQCA.

A este respeito o «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. n.º 289/18.9T8SLV.E1», 2019, <https://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/63b3c9e0377de5c1802583a6003edc80>.

²³⁵ Cf. dispõe a alínea a) do n.º 3 do artigo 40.º da LQCA.

No que se refere às medidas cautelares²³⁶, previstas no n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, estas mantêm a sua eficácia: até ao início do cumprimento de uma sanção acessória equivalente ou até à superveniência de uma decisão que não condene o arguido nessa sanção acessória; pela revogação por autoridade administrativa ou por decisão judicial; cessando igualmente, se for ultrapassado o prazo para a conclusão da instrução²³⁷. Estabelece ainda o n.º 5 do artigo 41.º da LQCA que o tempo de duração da suspensão preventiva cumprido deve ser descontado por inteiro no cumprimento da sanção acessória (que identifica), o que influenciará no cômputo geral de contagem de prazos de prescrição.

Adicionalmente, é necessário considerar a prevalência prevista no n.º 1 do artigo 30.º do RJRDE, que pode conduzir à revogação de determinadas medidas previstas pelo n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

Acresce referir que tem sido sublinhado²³⁸ que o prazo de prescrição do procedimento contraordenacional ambiental, devido à sua curta amplitude temporal, frequentemente inviabiliza a aplicação de sanções. Essa limitação pode comprometer a efetividade do regime sancionatório administrativo, dificultando a responsabilização dos infratores e, conseqüentemente, a proteção ambiental.

Destaca-se ainda que a divergência entre os prazos de prescrição previstos pelo RJRDE – trinta anos e os previstos na LQCA, que estipula apenas cinco anos – poderá ter impacto na prossecução ao nível dos procedimentos nos domínios de aplicação sobrepostos e comprometer a coerência normativa, conforme se analisará na seção «4.2.2.1. Âmbito temporal e prescrição».

3.2.2. A Tutela dos Elementos “ar” e “solo” no REI

Retomando o que anteriormente se referiu quanto à exclusão do âmbito dos elementos ar e solo do RJRDE, nos termos previamente identificados, importa sublinhar que tal exclusão deve ser analisada tendo em consideração, tanto a relevância desses

²³⁶ Cf. n.º 2 do artigo 41.º da LQCA. Ver também a este respeito Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 347-348.

²³⁷ Cf. conjugação da alínea d) do n.º 2 do artigo 41.º, com o artigo 48.º da LQCA, 2010.

²³⁸ A este respeito, Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, in *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*, 2012.

elementos no contexto jurídico-ambiental como na não correspondência de âmbitos entre os dois regimes em discussão. É de salientar que a importância destes dois elementos não é inferior à dos restantes elementos ambientais, sendo essencial reconhecer os impactos que ambos podem exercer sobre os demais.

Dado esse enquadramento, torna-se pertinente abordar o regime que materializa expressivamente a tutela do elemento ar²³⁹ e do solo - o REI²⁴⁰ que, em consequência da exclusão mencionada, apresenta uma aplicação limitada no âmbito do RJRDE.

O REI consolida cinco regimes normativos²⁴¹, sendo mencionado nos pontos 1 e 9 do Anexo III do RJRDE. Por seu turno o RJRDE encontra-se mencionado no REI em diversos artigos do seu corpo legal, nomeadamente:

- Nas alíneas. a) a c), f) e g) do artigo 7.º, onde são definidas obrigações gerais do operador, das quais se destaca: a obrigação da adoção de medidas preventivas adequadas, mediante a utilização das MTD, materializando assim os princípios-normas da prevenção e do poluidor-pagador; a implementação das medidas necessárias na prevenção e mitigação de acidentes, refletindo os princípios da prevenção e da

²³⁹ Sem prejuízo do que regula o Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 de junho, relativo à prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar e do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro.

²⁴⁰ O REI, é aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e/ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo, além da produção de resíduos. Ou seja, a limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes instalações de combustão; a incineração e co-incineração de resíduos; a limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas atividades de instalações; e, a condição de licenciamento para a descarga, armazenagem, deposição ou injeção no solo de águas residuais ou de resíduos da indústria de dióxido de titânio.

O REI abrange todas as atividades nele listadas nos Anexos I e VII, cf. artigo 2.º, incluindo as atividades de incineração e de co-incineração de resíduos. Exclui do seu âmbito de aplicação as instalações ou partes de instalações utilizadas exclusivamente para a investigação, desenvolvimento ou experimentação de novos produtos ou processos.

²⁴¹ Cf. preâmbulo do REI, quando refere que este regime veio facilitar *“a harmonização e a articulação sistémica dos respetivos regimes jurídicos, bem como a adoção, pelas entidades públicas, de condições técnicas padronizadas e a intervenção de entidades acreditadas na garantia da boa instrução dos processos de licenciamento ou autorização”*.

Sobre o REI, de forma detalhada, Lanceiro, *“Instrumentos preventivos em direito do ambiente”*, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 317-326.

precaução; a obrigação do operador não causar poluição significativa; e, a necessidade de prevenir riscos de poluição na fase de encerramento de locais de exploração.

- No artigo 9.º, o RJRDE é novamente referido. Este artigo estabelece o dever do operador, em caso de incidente ou acidente, de adotar determinadas medidas de forma imediata²⁴².

- No artigo 10.º, prevê-se a responsabilidade pelo incumprimento de condições das licenças, estabelecendo as consequências para os operadores que não cumpram os requisitos legais.

- O artigo 63.º trata da obrigação de cobertura por “seguro de responsabilidade civil”, sem prejuízo das obrigações decorrentes do RJRDE, nomeadamente no que diz respeito à garantia financeira²⁴³ obrigatória neste tipo de responsabilidade – objetiva, sustentada pelo princípio do poluidor-pagador.

Por fim, Carla Amado Gomes sustenta, relativamente ao artigo 42.º, que a avaliação do dano ao solo não deve ser apreciada sob o prisma “meramente sanitário”²⁴⁴. A autora defende a articulação com os critérios previstos no Anexo V do RJRDE, que permite a possibilidade de aferir o estado inicial base do local, no momento do início da exploração, e do estado após a desativação da atividade. Reflete que essa abordagem proporciona uma informação precisa sobre eventual dano ecológico, considerando o impacto sobre o estado das águas, a possibilidade de contaminação do solo e os efeitos na saúde humana - já contemplados no regime vigente. Além disso, propõe a inclusão da avaliação do dano do solo como elemento autónomo, para garantia de um

²⁴² Cf. artigo 9.º do REI,

“Sem prejuízo do disposto no regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 245/2009, de 22 de setembro, 29-A/2011, de 1 de março, e 60/2012, de 14 de março, se ocorrer algum incidente ou acidente que afete de forma significativa o ambiente, o operador deve:

a) Executar imediatamente as medidas consideradas adequadas para limitar as consequências para o ambiente e para evitar novos incidentes ou acidentes; b) Informar a APA, I.P., no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível que se mostre eficiente; c) Executar as medidas complementares que a APA, I.P., defina como necessárias para limitar as consequências para o ambiente e evitar novos incidentes ou acidentes”.

²⁴³ Cf. preâmbulo do RJRDE, quando refere a obrigação de os operadores constituírem uma garantia financeira “que lhes permita assumir a responsabilidade ambiental inerente à actividade que desenvolvem”.

²⁴⁴ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 416-417 e 330-333.

enquadramento mais abrangente da responsabilidade ambiental. Acompanha-se a posição e entende-se ser uma situação a corrigir.

Pelo que, verifica-se que esta exclusão dos elementos “solo” e “ar” de forma autónoma no RJRDE acarreta consequências significativas, tanto a nível da sua ligação com a LQCA, como com outros atos normativos que tenham estes elementos como objeto de proteção, que terão, por sua vez, necessidade de aplicar os regimes aqui em causa. Essa aplicação irá consequentemente também ser condicionada pela restrição de âmbito descrita, o que será analisado na secção «4.2.2.2. Análise à tutela dos elementos “ar e “solo” no REI».

3.3. Competências

A APA é a autoridade competente no âmbito do RJRDE, possuindo poderes de fiscalização. Exerce também funções de autoridade administrativa fiscalizadora ao abrigo dos regimes setoriais onde detém domínio²⁴⁵, possuindo competências de instrução e decisão de procedimentos de contraordenação resultantes do RJRDE e dos referidos regimes setoriais, aplicando o regime previsto na LQCA.

A IGAMAOT, enquanto entidade inspetiva, exerce igualmente funções de fiscalização, inerentes ao seu estatuto, dispondo ainda de competências de instrução e decisão de procedimentos de contraordenação resultantes da sua atividade inspetiva, ao abrigo de ambos os atos normativos em discussão.

Essa configuração institucional tem implicações diretas na aplicação prática dos dois regimes aqui analisados. As autoridades administrativas que tomem notícia da infração e desencadeiem a atuação atendem às suas competências específicas, podendo implicar a adoção de procedimentos distintos, consoante a entidade responsável pela intervenção inicial. Tal distinção torna-se relevante na conformação do procedimento e respetivos efeitos jurídicos, como se analisará no ponto «4.3. Os Diferentes Cenários Aplicáveis».

²⁴⁵ Nomeadamente legislação relacionada com os recursos hídricos, LA e legislação conexa, sem prejuízo de outras onde é mencionada esta competência. Ver ainda a alínea a) e l) do n.º 2, do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, e também os artigos 3.º a 7.º da Portaria n.º 108/2013, de 15 de março. Assim como as várias atribuições como Autoridade Nacional, cf. n.º 3, 6, 7 e 10 do artigo 3.º do já referido Decreto-Lei n.º 56/2012, entre outras.

Entende-se assim pertinente abordar os conceitos de fiscalização e inspeção²⁴⁶, destacando-se que estes constituem instrumentos preventivos essenciais para a deteção de infrações. Além disso, desempenham um papel fundamental na resposta a eventuais denúncias e na forma como é realizada a atuação perante as competências previstas em determinado ato normativo. Razão pela qual se justifica a sua distinção de forma clara²⁴⁷, tendo em conta o controlo que cabe ao Estado realizar²⁴⁸.

Assim, a fiscalização integra as competências das autoridades administrativas dotadas de poderes de licenciamento, as quais mantêm uma relação intensa e procedimentalmente regulada com os operadores. Essas entidades possuem conhecimento técnico aprofundado, bem como a posse de todos os dados relacionados com os direitos e deveres dos operadores, permitindo-lhes exercer a fiscalização e verificação de eventuais violações normativas, assim como promover a devida instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais, necessariamente focadas em determinado quadro legal em que têm domínio da matéria. Deste modo, a fiscalização deverá ser regular e sistemática, garantindo que as autoridades administrativas possam atuar de forma eficaz na identificação do ilícito e na prevenção de danos ecológicos.

Quanto à inspeção, detém, no contexto ambiental, atribuições de órgão de polícia criminal²⁴⁹, sem, contudo, possuir poderes de licenciamento. Essa característica confere-lhe um distanciamento e independência perante os operadores, permitindo-lhe exercer poderes de inspeção sobre os quadros legais ambientais ou de ordenamento de território. Além disso, inclui a capacidade de controlar a *“atividade prosseguida pelos*

²⁴⁶ A este respeito, de forma detalhada, Ana F. Neves, «Instrumentos de controlo, fiscalização e inspeção», em *Tratado de Direito do Ambiente*, ed. Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, 3.^a edição, vol. I (Lisboa: Lisbon Public Law Editions, 2024), <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>, pp. 598-626.

²⁴⁷ *Ibid.*, pp. 616-618.

²⁴⁸ Conforme previsto no artigo 21.º da LBA, caberá ao Estado,

“exercer o controlo das atividades suscetíveis de ter um impacte negativo no ambiente, acompanhando a sua execução através da monitorização, fiscalização e inspeção, visando, nomeadamente, assegurar o cumprimento das condições estabelecidas nos instrumentos e normativos ambientais e prevenir ilícitos ambientais”.

²⁴⁹ Cf. Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro. Atendendo-se à alínea g) do artigo 2.º; sujeita ainda ao Regime Jurídico da Atividade de Inspeção da Administração direta e indireta do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho.

*organismos, serviços e entidades dependentes ou sujeitos às suas tutelas*²⁵⁰”, atendendo à sua análise de risco e planeamento, sem prejuízo e em resultado de resposta a denúncias.

Considerando estas definições, verifica-se que as entidades licenciadoras serão as responsáveis pela realização de fiscalizações²⁵¹ nas matérias onde detêm domínio, enquanto a entidade inspetiva detém competências para ações de inspeção, que incluem necessariamente também a fiscalização, mas sendo a sua intervenção no todo que compreende as vertentes inerentes às suas atribuições.

O artigo 90.º da Lei da Água realiza essa distinção de forma particularmente clara, ao fazer corresponder a cada um destes dois conceitos a respetiva autoridade administrativa e a respetiva forma de execução.

No caso, a fiscalização caberá à entidade licenciadora, a APA, que deverá desenvolver, de forma sistemática, o *“cumprimento da obrigação legal de vigilância que lhes cabe sobre os utilizadores dos recursos hídricos”*.

A inspeção caberá à IGAMAOT, sendo realizada *“de forma casuística e aleatória, ou em execução de um plano de inspeção previamente aprovado, ou ainda no âmbito do apuramento do alcance e das responsabilidades por acidentes de poluição”*.

Entende-se que essa nítida distinção de conceitos entre fiscalização e inspeção deveria constar expressamente em toda a legislação ambiental, garantindo uma delimitação funcional harmonizada. Desse modo, a autoridade que licencia será a entidade fiscalizadora de primeira linha, competindo-lhe a instrução e decisão dos procedimentos de contraordenação da matéria sectorial. Por sua vez, à entidade inspetiva caberá a realização de inspeções e auditorias.

²⁵⁰ Cf. consta da sua página institucional, sendo as tutelas, de forma conjunta, realizadas pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial, pela Ministra do Ambiente e Energia e pelo Ministro da Agricultura e Mar. Releva ainda a alínea f) do n.º 2 do artigo 2.º que, *“Proceder a ações de inspeção junto de entidades integradas na administração central e local, de modo a acompanhar e avaliar o cumprimento da legalidade no âmbito do ordenamento do território”*.

²⁵¹ Diferente do conceito de vistoria, que se realiza no âmbito de procedimento de licenciamento, fornecendo-se, como exemplo, o previsto no artigo 65º do RGGR.

Considera-se, assim, essencial que esse papel se encontre delimitado na legislação de forma clara, na medida em que a ausência desta distinção em diversos atos normativos²⁵² compromete a harmonização e eficácia operativa das autoridades envolvidas.

Um outro exemplo nítido da diferenciação dos conceitos de fiscalização e inspeção, de forma muito similar à que consta na LA, encontra-se no REI, onde se prevê um artigo específico sobre os elementos essenciais da inspeção ambiental. No entanto, essa nitidez conceptual dissipa-se, em nosso entender, ao atribuir à entidade inspetiva a instrução e decisão de todos os procedimentos de contraordenação instaurados no âmbito do regime, e não apenas àqueles que resultam diretamente da sua ação inspetiva²⁵³.

O desacerto destes conceitos nos diversos atos normativos evidencia a necessidade de harmonização conceptual, de modo a garantir a coerência e eficácia do sistema jurídico ambiental. Assim, os conceitos de fiscalização e inspeção assumem particular importância, uma vez que as competências das entidades envolvidas determinam intervenções diferenciadas.

Importa ainda salientar que na LQCA, a regra geral estabelece que as autoridades administrativas fiscalizadoras possuem o dever de instrução e decisão na aplicação das coimas e sanções, quando tal competência esteja prevista nos regimes setoriais. No entanto, sem prejuízo dessa definição, a IGAMAOT²⁵⁴ dispõe de competência genérica para os mesmos efeitos – de instrução e decisão, exercendo essa função, quando a

²⁵² Dando-se como exemplo o regime onde as entidades licenciadoras/autoridades de AIA/autoridade nacional LUA/autoridades nacionais, com atribuições de fiscalização dos respetivos regimes, não são quem instaura e/ou instrui os procedimentos de contraordenação sobre os ilícitos que elas próprias detetam, e, onde os conceitos de fiscalização e inspeção não se encontram nítidos, a saber: artigos 8.º e 38.º do RJAIA; artigos 5.º, 20.º, n.º 2 e 3 do art.º 21.º e 22.º do RJLUA; artigos 4.º, 23.º, 25.º e 26.º da Lei n.º 119/2019 de 21 de agosto; artigos 116.º, 118.º do RGGR; artigos 4.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 12/2020 de 6 de abril.

²⁵³ Cf. artigos 109.º, 110.º e 112.º do REI.

²⁵⁴ Cf. alínea h) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, a IGAMAOT tem como missão e atribuição, instaurar, instruir e decidir procedimentos de contraordenação ambiental, nos termos da LQCA, bem como nos demais casos previstos na lei, e levantar auto de notícia relativo às infrações legalmente definidas de que resultam da sua própria ação inspetiva, do resultado das ações resultantes das autoridades policiais e sempre que uma autoridade licenciadora e fiscalizadora não tenha competências próprias para a instauração, instrução e sancionamento de PCO.

entidade autuante não detenha poderes para instruir o PCO²⁵⁵. No RJRDE, verifica-se disposição semelhante no n.º 2 do artigo 28.º.

Quanto ao RJRDE e para efeitos da sua aplicação, a APA possui poderes de fiscalização, de instrução e de decisão do PCO²⁵⁶. Detêm igualmente poderes de fiscalização, a IGAMAOT e a autoridade policial²⁵⁷.

Relativamente à multiplicidade de entidades com competência fiscalizadora, particularmente no âmbito da LQCA, Carla Amado Gomes²⁵⁸ alerta para os conflitos que essa dispersão pode gerar. A coexistência de diversas entidades pode resultar em duplicação de esforços, decisões contraditórias e falta de coordenação, criando um risco de aplicação desigual de sanções para situações semelhantes, comprometendo assim a equidade e eficácia do sistema.

Leones Dantas²⁵⁹ aborda a ambiguidade de quem pode levantar autos de notícia, face à falta de clareza da definição de “*autoridade administrativa*”, tal como estabelecida no artigo 74º da LQCA²⁶⁰. Dada essa ambiguidade, refere que se torna necessário recorrer às respetivas leis orgânicas²⁶¹ para identificar os poderes de autoridade pública.

Cumprе assinalar uma preocupação que se considera pertinente aditar: a dispersão de competências entre diferentes entidades pode gerar situações de indefinição funcional, manifestando-se na não assunção da responsabilidade pela atuação. Tal circunstância pode conduzir, por um lado, a ocorrências órfãs de tutela ou, por outro lado, à sobreposição de atuações que exigem a resolução de conflitos de competências.

²⁵⁵ Cf. artigos 40.º-C, 40.º-D, 71.º e 71.º-A da LQCA; artigo 33.º, 34.º do RGCO.

²⁵⁶ Cf. n.º 1 do artigo 25.º em conjugação com o referido artigo 28.º e ainda o artigo 29.º do RJRDE.

²⁵⁷ Nomeadamente o “*Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, sem prejuízo das atribuições próprias atribuídas por lei a outras entidades*”.

²⁵⁸ Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, in *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*, 2012, pp. 457-462.

²⁵⁹ Cf. Dantas, «O processo das contra-ordenações na Lei n.º 50-2006», 2009, pp. 774-798.

²⁶⁰ Cf. artigo 74º da LQCOA, “*Para os efeitos da presente lei, consideram-se autoridade administrativa os organismos a quem compita legalmente a instauração, a instrução e ou a aplicação das sanções dos processos de contraordenação ambiental e do ordenamento do território.*”

²⁶¹ A este respeito identifica-se exemplos de leis orgânicas habilitantes, o Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março; o Decreto-Lei n.º 36/2023, de 26 de maio; o Decreto-lei n.º 43/2019, de 29 de março; e, o Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, todos nas suas redações atuais.

A este respeito, verifica-se, no RGCO, subsidiário à LQCA, que o artigo 37º fornece um mecanismo de gestão de conflitos de competência²⁶², detalhando a forma como esses conflitos devem ser resolvidos e indicando qual autoridade deve prevalecer em caso de competências cumulativas. Esse artigo elenca prioridades a considerar, sem prejuízo da possibilidade de as referidas entidades acordarem uma solução diferente, com base em critérios de *“economia, celeridade ou eficácia processuais”*. Assim, pode ficar acordada competência a uma autoridade distinta da que resultaria da aplicação das prioridades fornecidas pelo n.º 1 deste artigo 37.²⁶³

Não obstante, destaca-se que a falta de qualquer forma de tutela constitui a preocupação mais relevante no âmbito da prevenção.

Relativamente aos poderes de fiscalização, poder-se-á estabelecer uma divisão funcional consoante o tipo de contraordenações, de acordo com o disposto na LQCA. Assim, teremos:

- Contraordenações relativas à violação dos planos municipais e intermunicipais²⁶⁴ e de ordenamento do território. A competência de fiscalização caberá às câmaras municipais territorialmente competentes. Sem prejuízo, caso estejam em causa a salvaguarda de valores nacionais ou regionais, essa competência estender-se-á à correspondente CCDR da zona geográfica regional.

Essa competência de fiscalização por parte das autarquias e das CCDR abrange também a instauração e decisão de PCO. Sem prejuízo e em razão da matéria, essa competência poder ser conferida às entidades responsáveis pela proteção e salvaguarda de recursos e valores naturais. Nos casos em que a entidade autuante não possua competência para instrução do procedimento, recairá sobre a IGAMAOT²⁶⁵.

- Contraordenações ambientais, que abrangem a violação do disposto nos regulamentos de gestão dos programas especiais, conforme definido e tipificado nos respetivos

²⁶² Cf. artigos 33º e ss. do RGCO.

²⁶³ A saber, *“a favor da autoridade que, por ordem de prioridades: a) Tiver primeiro ouvido o arguido pela prática da contra-ordenação; b) Tiver primeiro requerido a sua audição pelas autoridades policiais; c) Tiver primeiro recebido das autoridades policiais os autos de que conste a audição do arguido”*.

²⁶⁴ Previstas em artigo dedicado, cf. artigo 40.º-A da LQCA.

²⁶⁵ Cf. artigo 40.º-C e 40.º-D da LQCA.

regimes legais aplicáveis²⁶⁶. A competência de fiscalização cabe a todas as entidades que já detenham poderes previstos no respectivo regime setorial. Quando a entidade atuante não possua competência para instrução de PCO, a mesma recai sobre a IGAMAOT, que será a responsável pela instrução e decisão do processo²⁶⁷.

Esta divisão classificativa das contraordenações e respetivas competências atribuídas às autoridades administrativas assume particular importância para a definição de quem inicia a atuação de fiscalização, uma vez que depende das competências previstas nos regimes setoriais, na LQCA e no RJRDE.

No caso em específico do RJRDE, cuja autoridade competente para a sua aplicação é a APA, a sequência de acontecimentos pode deferir consoante seja esta entidade a mobilizar-se primeiro, ou se, pelo contrário, seja outra sem competência para a sua aplicação a tomar conhecimento de determinada ocorrência.

De ambos os atos normativos, decorre ainda que cabe às autoridades policiais o dever de prestar a colaboração necessária na fiscalização conduzida pelas autoridades administrativas²⁶⁸. Compete-lhes também lavrar os autos de notícia ou participações sempre que sejam detetadas infrações, quer em flagrante delito, quer por denúncia. Após essa atuação, a ocorrência deve ser comunicada à autoridade administrativa competente, que avaliará se dispõe, nos termos do regime setorial respetivo, de competências para a instrução e decisão de PCO²⁶⁹.

A dinâmica da fiscalização e inspeção revela desafios de proporcionalidade face à elevada incidência ilícita ativa no quadro ambiental²⁷⁰. Contudo, paralelamente, existe um instrumento de controlo preventivo, cujo objetivo é transferir para o operador o

²⁶⁶ Cf. números 2, 3 e 5 do artigo 1.º e artigo 40.º-B da LQCA.

²⁶⁷ Cf. se retira do artigo 71.º-A da LQCA.

²⁶⁸ Cf. n.º 6 do artigo 18.º da LQCA e n.º 2 do artigo 25.º do RJRDE.

²⁶⁹ No caso da autoridade administrativa que recebe o auto de notícia concluir que não tem competências para a instrução do procedimento contraordenacional, terá de remeter o auto de notícia à IGAMAOT, sem prejuízo de a autoridade policial realizar essa comunicação inicial do auto de notícia diretamente à IGAMAOT.

²⁷⁰ A este respeito, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 335. A autora refere que, “As «inspeções ambientais», porém, não são autossuficientes para o combate ao environmental non-compliance.”

ónus de se autofiscalizar: trata-se do autocontrolo²⁷¹, mecanismo reflexo do princípio do poluidor-pagador.

Esse sistema obriga o operador a monitorizar-se e a comunicar à autoridade administrativa licenciadora os dados necessários para aferir a conformidade da sua atividade com determinado ato normativo ambiental.

Outra questão que nos merece alguma análise é o facto de a administração pública encontra-se subordinada à constituição e à lei, estando sujeita ao princípio da legalidade²⁷², que apresenta “*uma formulação positiva, constituindo não só o limite mas também o fundamento e o critério de toda a atuação administrativa, o que tem como corolário que a Administração só pode fazer aquilo que a lei lhe permitir que faça*”²⁷³.

Gomes Canotilho e Vital Moreira defendem uma posição consolidada quanto à reserva de competência parlamentar no âmbito do regime contraordenacional²⁷⁴, sustentando que cabe ao parlamento a definição da “*natureza do ilícito e os tipos de sanções, bem como os seus limites, além das regras gerais do respectivo processo incluindo o processo de execução, mas não a definição de cada infracção concreta e a cominação da respectiva pena*”²⁷⁵.

²⁷¹ Cf. Neves, «Instrumentos de controlo, fiscalização e inspeção», 2024, pp. 618-624. Ver também nota 246 desta dissertação.

A este respeito também, Sendim, *Responsabilidade civil por danos ecológicos*, 2002, p. 15 e nota 12, onde assinala a necessidade de acentuar a (auto)reflexividade e a vantagem da criação de processos de autorregulação.

²⁷² Cf. artigo 7º da CEDH, artigo 29º da CRP, artigos 1º e 2º do CP, artigos 2º e 43º do RGCO, artigos 3º e 4º da LQCOA e artigo 3º do CPA. Observamos assim, que este princípio se encontra plasmado em legislação internacional, constitucional, legislação ordinária e sectorial, o que nos indica a sua importância, como norteador incontornável de juridicidade e legalidade normativa.

²⁷³ «Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Proc. 01492», 2003, <https://www.dgsi.pt/jsta.nsf/-/7db39bddc7eadd7380256e1c003bdb86?OpenDocument&ExpandSection=1>.

Ainda a este respeito, o «Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Proc. n.º 018585», 1987, https://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1f179c0983b1008f802568fc0037d923?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1. Quando refere que “*a lei não é somente um limite da actuação da Administração pois é também fundamento da actuação administrativa*”.

²⁷⁴ Canotilho e Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 4.ª ed. O artigo 29.º, ponto VIII.

²⁷⁵ Cf. o «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 224», 2024, <https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20240224.html>. Quando refere que:

“*A reserva relativa de competência da Assembleia da República prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP restringe-se, como cristalinamente resulta da jurisprudência constitucional citada, ao regime*

Assim, as normas sancionatórias administrativas devem se encontrar instituídas por lei em momento anterior à prática do ilícito, devendo ainda observar o princípio da irretroatividade da lei desfavorável.

A delimitação de competências entre a Assembleia da República e o Governo, no âmbito do regime contraordenacional, encontra-se fundamentada no Acórdão n.º 224/2024 do Tribunal Constitucional²⁷⁶. Neste contexto, importa definir as competências das autoridades administrativas no âmbito do procedimento contraordenacional.

Para o caso, essa questão assume relevância, quando se analisa que entidades administrativas detêm competências de fiscalização e de instrução, bem como na implementação das medidas preventivas que lhes incumbem. Além disso, torna-se essencial verificar se as normas constantes na legislação avulsa se encontram, ou não, em conformidade com a reserva de competência da Assembleia da República²⁷⁷.

geral das contraordenações, competindo, assim, ao Parlamento definir “a natureza do ilícito e os tipos de sanções, bem como os seus limites, além das regras gerais do respectivo processo incluindo o processo de execução, mas não a definição de cada infracção concreta e a cominação da respectiva pena” (cfr. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, volume II, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 328)”.

Ainda na citação que o Acórdão do TC n.º 24, realiza do Acórdão n.º 578/2009,

“Dessa vasta jurisprudência resulta, em síntese, que apenas é matéria de competência reservada da Assembleia da República, salvo autorização ao Governo, legislar sobre o regime geral do ilícito de mera ordenação social e do respetivo processo; isto é: (i) sobre a definição da natureza do ilícito contraordenacional, (ii) a definição do tipo de sanções aplicáveis às contraordenações (iii) a fixação dos respetivos limites das coimas e (iv) a definição das linhas gerais da tramitação processual a seguir para a aplicação concreta de tais sanções. Assim e em suma, com observância do regime geral, e dos limites aí definidos, pode o Governo livremente criar contraordenações novas, modificar ou eliminar as contraordenações já existentes e estabelecer as coimas a elas aplicáveis».

²⁷⁶ «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 224». Que refere que,

“a competência legislativa atribuída ao Governo em matéria de contraordenações, se fica subordinada a diálogo permanente com o regime geral aprovado ao abrigo da reserva de competência parlamentar e dos limites que esta imponha, compreende um amplo espaço de iniciativa legislativa, abarcando, por exemplo, a introdução de novos tipos de contraordenação, a fixação de molduras sancionatórias de coimas e catálogo de sanções acessórias aplicáveis (cfr. artigos 17.º, n.º 4, e 21.º, ambos do RGCO), ou, bem assim e agora quanto à disciplina adjectiva (também exemplificando), a definição de competência entre autoridades administrativas no âmbito do procedimento por contraordenação (artigo 33.º do RGCO), as condições de comunicações de atos a sujeitos processuais (artigo 46.º, n.º 2, do RGCO), a aprovação de regras sobre a forma e prazo do exercício de direito de defesa (artigo 50.º do RGCO) ou de normas sobre o âmbito da prova a determinar pelo juiz (artigo 72.º, n.º 1, do RGCO)”, mas, por outro lado, faz a ressalva que “a omissão do legislador parlamentar sobre determinadas matérias não as relega, necessária ou automaticamente, para o espaço de competência legislativa partilhada entre Governo e Parlamento”, nosso sublinhado.

²⁷⁷ No caso, o Acórdão n.º 224/2024 citado, que julgou inconstitucional, referindo que,

Quanto ao Ministério Público²⁷⁸, no âmbito das suas competências e dentro deste particular contexto e enquadramento, cumpre destacar algumas vertentes da sua atuação. Por um lado, incumbe-lhe encaminhar para as autoridades administrativas as denúncias recebidas, bem como as participações decorrentes do seu conhecimento oficioso, nomeadamente aquelas que não se enquadrem como crimes ambientais, para que estas autoridades possam dar seguimento ao respetivo procedimento contraordenacional. Por outro lado, cabe-lhe igualmente a receção das impugnações das decisões das autoridades administrativas, valendo este ato como dedução de acusação nos termos previstos na LQCA²⁷⁹.

No que respeita ao RJRDE, o Ministério Público — enquanto órgão que tem a seu cargo representar o Estado, exercer a ação penal e defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar²⁸⁰ — pelo que se enquadra na definição de “interessado” constante da alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º deste ato normativo. Assim, verificada a declaração de dano ecológico, a qualificação do ilícito como crime ambiental será potencialmente superior à eventual qualificação como contraordenação. Nessa medida, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal com competências para deduzir despacho de acusação ou de arquivamento, assume um papel importante na tutela ambiental, impulsionando o procedimento criminal sempre que se encontrem reunidos os pressupostos legais.

“a norma constante do artigo 4.º, n.º 7, do Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho, interpretada no sentido de que “a entidade fiscalizadora promove a notificação imediata do legal representante da transportadora aérea para que a mesma proceda, no prazo máximo de cinco dias úteis, a depósito de valor igual ao mínimo da coima aplicável, desde que, em caso de concurso de infrações, o montante a depositar não exceda o limite máximo legal pelo qual poderá vir a ser condenada”, por violação da reserva relativa de competência da Assembleia da República, consagrada no artigo 165.º, n.º 1, alínea d) da Constituição da República Portuguesa”, nosso sublinhado.

²⁷⁸ Este órgão possui o seu quadro de competência e de atuação ao abrigo do seu Estatuto, previsto na Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto, atendendo-se em particular aos artigos 4.º, 16.º e 61. Relativamente ao âmbito criminal, deve ainda atender-se à Lei n.º 51/2023, de 28 de agosto, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biénio de 2023-2025, em cumprimento da Lei n.º 17/2006, de 23 de maio, que aprova a Lei-Quadro da Política Criminal.

Ver a este respeito, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 459-460 e 463-466. A autora analisa o papel do Ministério Público em várias dimensões.

²⁷⁹ Cf. artigo 52.º da LQCA.

²⁸⁰ Cf. artigo n.º 1 da Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto.

Assim observa-se que as competências acima referidas terão preponderante interesse na forma como se aborda a aplicação dos dois regimes, LQCA e o RJRDE, face ao impacto direto que podem imprimir ao procedimento, pelo que serão alvo de análise no ponto «4.2.3. Competências das Autoridades Administrativas».

3.4. Subsidiariedade

A LQCA e o RJRDE consagram, na respetiva técnica legislativa, a aplicação de regimes jurídicos subsidiários. Importa, por isso, compreender se essa opção normativa influencia a articulação entre estes dois atos normativos, o que se passará a analisar.

Quando omissa na sua regulação, a LQCA tem como regime subsidiário o regime geral das contraordenações²⁸¹, que institui o ilícito de mera ordenação social e respetivo procedimento. E, em tudo o que não for contrário à LQCA, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código Penal, nomeadamente na fixação do regime substantivo das contraordenações, incluindo também: a definição de dolo e negligência; os preceitos reguladores do processo criminal²⁸², adaptados às particularidades do regime contraordenacional; as garantias estabelecidas e consolidadas da lei penal; e, convocando ainda, a aplicação de outros atos normativos ou normas, quando prevista remissão expressa.

A doutrina evidencia fragilidades estruturais que comprometem a coerência e eficácia do regime sancionatório ambiental²⁸³. Por um lado, é questionada a opção legislativa de afastar o direito penal como regime subsidiário, contrariando o que se encontra formalmente consagrado no artigo 41.º do RGCO, e desvirtuando a lógica interna do sistema sancionatório em que a LQCA se insere. Por outro, aponta-se para a incoerência na utilização do CPA e do CPP em diferentes fases do procedimento contraordenacional,

²⁸¹ Cf. n.º 2 do artigo 2.º da LQCA.

²⁸² Cf. artigo 32.º e n.º 1 do 41.º do RGCO, o CP, quanto ao regime substantivo e o CPP, quanto a garantias processuais.

²⁸³ Cf. Dantas, «O processo das contra-ordenações na Lei n.º 50-2006», 2009, pp. 787-792, pontos 1 a 5. Nomeadamente, a forma como se encontra a estrutura procedimental relativa ao direito de audiência, prevista pelo artigo 49º da LQCA, impondo notificação de projeto ou proposta de decisão ao arguido dos "*aspetos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, bem como o sentido provável da decisão*", algo que entende se enquadrar no âmbito do procedimento administrativo, mas não adequado ao procedimento de contraordenação. O autor expressa ainda que a LQCA foi além da jurisprudência do STJ, Assento n.º 1/2003, publicado no Diário da República, 1.º Série, de 25 de janeiro de 2003, pois apesar de se inspirar no procedimento do CPA, não refere a necessidade de notificação de projeto de decisão.

o que evidencia a necessidade de um modelo mais uniforme e que respeite a lógica interna do regime sancionatório²⁸⁴. Acresce a caracterização do procedimento contraordenacional como complexo e moroso²⁸⁵.

É ainda evidenciada a prevalência de um regime externo sobre esta Lei-quadro, como decorre do artigo 76.^o²⁸⁶ da LQCA. Sendo ainda considerado encontrar-se este ato normativo longe de assumir um papel com um carácter unificador, tendo em consideração a intenção que levou à sua criação. Assim, se atentarmos às várias possibilidades normativas, observa-se que são aplicados, subsidiariamente, o RGCO²⁸⁷, o Código Penal²⁸⁸ e o Código de Processo Penal²⁸⁹.

Adicionalmente, devem ser consideradas as remissões expressas para a legislação setorial ambiental, como para a LBA, para o RJUE e, ainda, para o Decreto-Lei n.º 235/2000, de 26 de setembro²⁹⁰. Por sua vez, o RGCO também contém remissões expressas ao CPP²⁹¹, o que se considera um reforço na relação com normas de processo penal.

Quanto ao RJRDE, devem ser consideradas as remissões expressas: a toda a legislação setorial ambiental presente no Anexo III, bem como as normas distintas desse anexo, no âmbito da responsabilidade subjetiva; todas as Convenções elencadas nos Anexos I e II; o Decreto-Lei relativo ao Fundo Ambiental e à LQCA.

No entanto, importa-nos sublinhar a forma como a LQCA e o RJRDE se mencionam mutuamente. Essa interação entre os regimes deve ser analisada atendendo ao que

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, in *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*, 2012, pp. 457-462—ver ainda nota 201 desta dissertação.

²⁸⁶ Ato normativo no âmbito da poluição do meio marinho nos espaços marítimos, Decreto-Lei n.º 235/2000, de 26 de setembro.

²⁸⁷ Cf. n.º 1 do artigo 2.º e a título de exemplo o artigo 29.º e o n.º 1 do artigo 40.º da LQCA.

²⁸⁸ Cf. artigo 32.º do RGCO.

²⁸⁹ Cf. alínea b) do n.º 3 do artigo 64.º da LQCA e artigos do RGCO, designadamente o n.º 4 do artigo 74.º, o n.º 3 do artigo 78.º, o n.º 1 do artigo 80.º, o n.º 4 do artigo 81.º e o n.º 2 do artigo 89.º.

²⁹⁰ Cf. n.º 2 e 3 do artigo 1.º, artigo 40.º-B e artigos 75.º-A, 76.º da LQCA.

²⁹¹ Cf. n.º 3 do artigo 78.º, relativo ao concurso de infrações, e os n.ºs 2 e 4 do artigo 89.º, quanto à execução da pena, ambos do RGCO.

prevê o artigo 30.º do RJRDE, que garante a autonomia dos procedimentos, assegurando que cada um atua de forma independente, sem comprometer a aplicação das normas setoriais envolvidas. Sem prejuízo do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, que se traduz no elemento normativo da LQCA de ligação na aplicação do RJRDE, por força do referido artigo 30.º.

Assim, a complexidade normativa que cada um poderá apresentar, face aos atos normativos que lhe são subsidiários, ocorrerá após o acionamento do momento de sobreposição normativa entre os regimes em discussão, considerando-se não constituir, por isso, um obstáculo direto na aplicação sobreposta dos mesmos.

3.5. Medidas Preventivas

A caracterização das medidas preventivas previstas na LQCA e no RJRDE pode influenciar a articulação entre os respetivos regimes, sobretudo no plano da coerência normativa, da delimitação de competências e relativamente à tutela jurisdicional. Importa, por isso, analisar como se encontram estas medidas definidas em cada um dos regimes.

Tendo-se presente a definição de “*medidas de prevenção*” que se encontra prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE²⁹², é de se referir que estas medidas apresentam natureza funcional administrativa, com orientação à evitação ou minimização de danos ecológicos, tendo como foco a responsabilidade objetiva.

Por sua vez na LQCA, na Parte II, Título I, sob a epígrafe “Das medidas cautelares”, o artigo 41º prevê a determinação de medidas cautelares²⁹³, as quais podem ser adotadas

²⁹² Artigo onde se estabelece que as medidas de prevenção correspondem a “*quaisquer medidas adoptadas em resposta a um acontecimento, acto ou omissão que tenha causado uma ameaça iminente de danos ambientais, destinadas a prevenir ou minimizar ao máximo esses danos*”.

²⁹³ Contendo elencadas as seguintes medidas: a) Suspensão da laboração ou o encerramento preventivo no todo ou em parte da unidade poluidora, - que pode ser alvo de publicação pela autoridade administrativa, com custas da publicação suportadas pelo infrator, cf. n.º 4 deste artigo; b) Notificação do arguido para cessar as atividades desenvolvidas em violação dos componentes ambientais; c) Suspensão de alguma ou algumas atividades ou funções exercidas pelo arguido, - que caso seja condenado, “*em sanção acessória que consista em interdição ou inibição do exercício das mesmas atividades ou funções, é descontado por inteiro no cumprimento da sanção acessória o tempo de duração da suspensão preventiva*”, cf. n.º 5 deste artigo; d) Sujeição da laboração a determinadas condições necessárias ao cumprimento da legislação ambiental; e) Selagem de equipamento por determinado tempo; f) Recomendações técnicas a implementar obrigatoriamente quando esteja em causa a melhoria das condições ambientais de laboração; e, g) Imposição das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais, à reposição da situação anterior à infração e à minimização dos efeitos decorrentes da mesma.

mediante o cumprimento de um de dois pressupostos: a necessidade de instruir um PCO, ou, independentemente de haver esse procedimento, *“sempre que esteja em causa a saúde, segurança das pessoas e bens e o ambiente”*. O n.º 2 do artigo 41.º define os critérios de vigência de uma ou mais das referidas medidas cautelares²⁹⁴.

No n.º 3 do artigo 41.º da LQCA encontra-se prevista uma salvaguarda de eficácia, conferindo à autoridade administrativa a possibilidade de solicitar às entidades distribuidoras de energia elétrica a interrupção do fornecimento aos arguidos, sempre que estes obstruam a execução das medidas previstas no n.º 1 do mesmo artigo.

A presença da denominação *“arguidos”* no preceito normativo (n.º 3 do artigo 41.º) indica-nos que essa salvaguarda apenas se poderá aplicar quando exista um PCO em curso. A sua utilização pressupõe, portanto, uma fase processual já iniciada, garantindo que as medidas previstas sejam implementadas no âmbito do procedimento sancionatório. Já o artigo 42º estabelece a possibilidade de apreensão provisória²⁹⁵.

Deter-nos-emos, atendendo ao presente tema, sobre a análise do artigo 41º *“determinação das medidas cautelares”* e do artigo 42º *“apreensão cautelar”*.

Segundo Leones Dantas, estas disposições tiveram inspiração noutros regimes, contudo sem a devida adaptação ao contexto ambiental²⁹⁶. A posição do autor resume-se nos pontos A) a C) que se considerou pertinentes destacar:

²⁹⁴ Critérios de vigência que se mantêm:

“a) Até à sua revogação pela autoridade administrativa ou por decisão judicial; b) Até ao início do cumprimento de sanção acessória de efeito equivalente às medidas previstas no artigo 30º; c) Até à superveniência de decisão administrativa ou judicial que não condene o arguido às sanções acessórias previstas no artigo 30º, quando tenha sido decretada medida cautelar de efeito equivalente; d) Até à ultrapassagem do prazo de instrução estabelecido pelo artigo 48º”.

²⁹⁵ Podendo a autoridade administrativa determinar a apreensão de: - *“a) Equipamentos destinados à laboração”, - podendo “o seu proprietário, ou quem o represente, ser designado fiel depositário, com a obrigação de não utilizar os bens cautelarmente apreendidos, sob pena de crime de desobediência qualificada”, cf. n.º 2 deste artigo; - “b) Licenças, certificados, autorizações, aprovações, guias de substituição e ou outros documentos equiparado”s; e, “c) Animais ou plantas de espécies protegidas ilegalmente na posse de pessoas singulares ou coletivas”*.

²⁹⁶ Cf. Dantas, «O processo das contra-ordenações na Lei n.º 50-2006», 2009, p. 775, primeiro parágrafo do ponto 2. Quando menciona a influência de outros regimes, nomeadamente o Código dos Valores Mobiliários e o regime das contraordenações relativas à aeronáutica civil.

A) Falta de autonomia²⁹⁷ de algumas das medidas previstas no n.º 1 do artigo 41.º, e n.º 1 do artigo 42.º, pela sua sobreposição total ou parcial, fornecendo o caso:

i) As alíneas b) relativa a cessação da atividade e c) relativa a suspensão de atividade ou funções do exercidas pelo arguido, encontram ínsitas na alínea a), pois ambas dizem respeito a formas de cessação do exercício de atividade;

ii) A alínea e) do artigo 41.º, relativa à selagem, não possui um conteúdo específico, sendo um ato instrumental da apreensão, que já se encontra regulado no artigo 42.º;

iii) a alínea g) do artigo 41.º, que visa a prevenção de danos ambientais, incorporar, parcialmente outras medidas, como as recomendações técnicas da alínea f) e a medida estabelecida na alínea d), uma vez que ambas determina o cumprimento da legislação ambiental; e,

iv) As alíneas e) e g) do artigo 41.º reproduzem parcialmente as sanções acessórias das alíneas i) e j) do artigo 30.º.

v) na alínea a) do artigo 42.º, relativa à apreensão de equipamentos destinados à laboração, poder ser enquadrada na previsão da alínea e) do n. 1 do artigo 41.º, que versa sobre a suspensão da laboração ou o encerramento, não tendo, por isso, autonomia.

vi) não identificando utilidade da alínea b) do artigo 42.º, relativa à apreensão de documentos, evidenciando a incoerência das figuras escolhidas no contexto da legislação ambiental, e o léxico usado não correspondente ao usado na legislação ambiental.

Relativamente ainda ao artigo 42.º, refere-se à sua aplicação não direta, dependendo de uma norma secundária que a consagre, concretizada nos termos da LQCA, nomeadamente o n.º 1 do artigo 31.º e o n.º 2 do artigo 48.º-A do RGCO.

B) Dos pressupostos de aplicação²⁹⁸ do artigo 41.º resultam, nomeadamente, a necessidade da determinação das medidas *“para a instrução do processo”*²⁹⁹ de *contraordenação ambiental ou quando estejam em causa a saúde, a segurança das*

²⁹⁷ *Idem* nota 296, pp. 774-775, pontos 1 e 2.

²⁹⁸ *Idem* nota 296, pp. 776-780, pontos 3 a 8.

²⁹⁹ O autor Leones Dantas menciona ter de se atentar ao conceito de instrução, previsto no artigo 48.º, que resulta na impossibilidade de o autuante ou participante poder exercer funções instrutórias no mesmo procedimento.

peças e bens e o ambiente”, onde a restrição de direitos não viole o n.º 2 do artigo 18º da CRP. Refere ainda que as medidas impõem restrição de direitos e questiona a sua legitimidade e limites. Em particular, o autor questiona o fundamento da sua aplicação para efeitos de *“instrução do processo”*, por considerar que a maioria das medidas não tem *“qualquer potencialidade em termos de prova dos factos que constituem o objeto do processo”*. A única exceção que é identificada é a alínea e) do n.º 1 do artigo 41.º, relativa à selagem de equipamento por determinado tempo, por implicar a apreensão de um bem e a sua sujeição à autoridade pública.

C) Questiona ainda o mesmo autor a classificação das medidas previstas no artigo 41º como medidas cautelares administrativas, também denominadas medidas de polícia administrativa, cuja legitimidade constitucional decorre do n.º 2 do artigo 272º da CRP, por:

i) Falta dos pressupostos de perigo grave expressos. As medidas cautelares previstas no artigo 41.º são apenas legitimadas pela necessidade de proteção dos bens jurídicos em causa, sem que se verifique um perigo grave expressamente definido, o que, segundo essa interpretação, compromete a sua base constitucional

ii) Desvio da função cautelar administrativa. Argumenta que as medidas cautelares do artigo 41.º possuem natureza análoga às medidas de coação do processo penal, interpretação que retira da leitura dos n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 41.º, sendo que visam os *fins subjacentes ao processo* contraordenacional, referindo que a atuação da administração nesses termos *“invade o espaço dos tribunais”*. Sugere conceder à autoridade administrativa a legitimidade para requerer ao juiz que as decretasse.

Dessa forma, não qualifica as medidas cautelares como medidas de polícia.

Leones Dantas refere ainda que ao integrarem o procedimento contraordenacional, as medidas administrativas passam a ser tratadas como as medidas restritivas, por força do artigo 55º do RGCO. Esse artigo prevê a suscetibilidade de impugnação judicial, aplicando-se formas de impugnação típicas do contencioso administrativo, tal como ocorre nas decisões administrativas. Acrescenta ainda que essas medidas implicam restrições de direitos, alguns deles fundamentais, necessitando de uma delimitação clara.

Quanto a este ponto, Assunção Esteves já referia que as medidas preventivas convocam “mandados de proteção prevista pela Constituição³⁰⁰”.

Carla Amado Gomes sublinha³⁰¹ o acolhimento das medidas cautelares no regime sancionatório, destacando o seu carácter provisório, fazendo referência aos artigos 89.º e 90.º do CPA.

Neste contexto, cumpre-nos apenas sinalizar as questões colocadas pela doutrina, sem pretensão de aprofundamento ou resolução, visto ultrapassar o foco deste exercício.

A análise integrada da LQCA e do RJRDE que se considera oportuna ao que diz respeito a este tema em apreço será realizada no ponto «4.2.4. Das Medidas Preventivas e Impugnações».

3.6. O Objeto de Proteção: Saúde, Segurança das Pessoas e Bens e o Ambiente

No atual enquadramento jurídico, a tutela ambiental não se encontra apenas em normas que preveem a proteção dos elementos naturais, manifestando-se também de forma reflexa em outras matérias, referimo-nos à proteção da saúde pública.

Essa interligação revela uma perspetiva antropocêntrica, que persiste e que se considera que deve ser monitorizada, como fator de equilíbrio social, mas também como fator de impulso mobilizador para a consolidação da posição ecocêntrica. Sem prejuízo do afinamento normativo da regulação puramente ambiental vigente, onde se encontram

³⁰⁰ A este respeito ver também Maria da Assunção A. Esteves, *Estudos de Direito Constitucional* (Coimbra Editora, 2001), pp. 116-117. Quando refere que as medidas pressupõem uma colisão de posições fundamentais, cit. nota 34, ao citar a classificação que Vieira de Andrade faz, ou seja, que “os direitos-garantia ou garantias “contêm normas de competência ou regras de acção estadual que visam proteger outros direitos, que constituem, para este efeito, posições primárias.” (cf. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, 1983, pág. 172*)”. Assim, segundo a autora, a regulação do legislador é realizada por força dos mandados de proteção do artigo 60.º da CRP.

³⁰¹ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 347-348, e nota 549.

Ver também, Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, in *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*, 2012, pp. 353-354.

menções de forma autónoma, fornecendo-se como exemplo as menções no TFUE³⁰², como no CDFUE³⁰³ e na CRP³⁰⁴, destes dois domínios de proteção.

Mais explicitamente, a DRA exclui os casos de danos pessoais, danos de propriedade privada ou prejuízo económico³⁰⁵. No entanto, considera de forma reflexa o objeto de proteção - saúde, condicionando a aplicação do regime, sempre que o dano ao solo coloque em causa a saúde humana³⁰⁶. Essa previsão encontra correspondência no RJRDE, onde o dano causado ao solo³⁰⁷ se mostra associado a um risco significativo para a saúde humana, fundamentada em dados quantitativos e qualitativos que são base de uma avaliação de risco³⁰⁸.

Este RJRDE estabelece que poderá existir apenas uma ameaça iminente de dano ecológico³⁰⁹, devendo o operador adotar, de forma imediata e independentemente de notificação, as medidas de prevenção necessárias e adequadas, nos termos do n.º 1 e

³⁰² A norma relativa à saúde encontra-se prevista no artigo 168.º e a do ambiente a 191.º-193.º, ambos do TFUE, tendo ainda em conta o estatuído na alínea a) do artigo 6.º deste Tratado.

³⁰³ A norma relativa à saúde encontra-se prevista no artigo 35.º e a do ambiente no artigo 37.º da CDFUE.

³⁰⁴ A norma relativa à saúde encontra-se prevista no artigo 64.º e a do ambiente no artigo 66.º da CRP.

A este respeito, ver também Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", *in* Tratado de Direito do Ambiente, 2024, pp. 48-51. Os autores concluem pela "enunção ilustrativa da transversalidade da tarefa, mas que não pretende proceder à delimitação precisa dos contornos do bem jurídico ambiente".

Também Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, pp.82-84. Concluindo a autora que a CRP alia um antropocentrismo funcional a um ecocentrismo objetivo.

³⁰⁵ Cf. Considerando (14) da DRA, "A presente directiva não se aplica aos casos de danos pessoais, aos danos causados à propriedade privada ou a quaisquer perdas económicas e não afecta qualquer direito relativo a estes tipos de danos".

³⁰⁶ Cf. Considerandos (7), (8) e (9), do preâmbulo e alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º da DRA.

³⁰⁷ Cf. subalínea iii) da alínea e) e alínea p), parte final, do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

³⁰⁸ Cf. o documento disponibilizado pela APA, "Solos Contaminados - Guia técnico – Análise de Risco e Critérios de Aceitabilidade do Risco", 2019. Este guia define critérios de aceitabilidade do risco, classificando-o de aceitável ou inaceitável para a saúde humana e/ou ambiente. Disponível [aqui](https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAmeacalmente.pdf).

Ver também, no «Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental», APA, 2011, <https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAmeacalmente.pdf>, pp. 45-55.

³⁰⁹ Mencionado na definição de medidas de prevenção, prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE, que deverão ser adotados em resposta a "um acontecimento, ato ou omissão que tenha causado um uma ameaça iminente de danos ambientais", ameaça esta que se encontra definida pela al. b) do n.º 1 do mesmo artigo, como a "probabilidade suficiente da ocorrência de um dano ambiental, num futuro próximo".

n.º 4 a 5 do artigo 14.º, em expressão do princípio da prevenção³¹⁰. Prevendo ainda que, sempre que essa ameaça possa afetar a saúde pública, haja um procedimento diferenciado³¹¹ prevendo um patamar de medidas destinadas a controlar, conter e eliminar riscos que possam afetar adversamente esse bem jurídico.

O Anexo IV do RJRDE estabelece ainda critérios para a determinação de alterações adversas significativas, definindo os “*Danos causados às espécies e habitats naturais protegidos*”³¹² como danos significativos, sempre que apresentem “*efeitos comprovados para a saúde humana*”.

Acresce referir que, quando o dano ecológico se verifique, este regime estabelece ainda uma correlação entre as medidas de prevenção a aplicar e as opções de reparação com base nos critérios previstos no Anexo V³¹³. Entre esses critérios incluem-se os efeitos de cada opção na saúde pública e na segurança. O que nos indica uma abordagem integrada tendo em vista a gestão do risco ambiental e sanitário quando em registo de valores inaceitáveis.

O regime prevê ainda, em situações extremas que envolvam perigo para pessoas e bens, a atuação direta da autoridade competente, fixando medidas de prevenção (e de reparação) necessárias, ou a exigência da sua adoção, sem necessidade do cumprimento dos procedimentos regulares previstos no regime. Essa previsão, conforme disposto no artigo 17º, atribui à autoridade competente uma discricionariedade específica, fundamentada na necessidade de segurança e na urgência de atuação.

Essa abordagem evidencia a relevância destes bens jurídicos, inseridos num regime que tem por objeto o dano ecológico, refletindo uma ressonância antropocêntrica na proteção do ambiente. Assim, apesar do conceito de dano ecológico ser indissociável deste RJRDE, estabelece outros bens jurídicos como mobilizadores de uma resposta

³¹⁰ Cfr. nota 309 *supra*. Ver também Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 357-358. Quando a autora se refere à “*responsabilidade por perigo*”.

³¹¹ Cf. n.º 6 do artigo 14.º, alínea b) do n.º 1 e alínea c) do n.º 3 do artigo 15.º, n.º 3 do art.º 16.º, n.º 6 do art.º 18.º, e n.º 1 do artigo 24.º do RJRDE.

³¹² Cf. subalínea i) da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE, em conjugação com o Anexo IV.

³¹³ Cf. n.º 3 do artigo 14.º do RJRDE e ponto 1.3.1 do Anexo V.

imediate baseada na antecipação e urgência na tomada de decisão por via de uma avaliação de risco com critérios definidos.

Na LQCA, a “saúde, segurança das pessoas e bens e o ambiente” quando colocados em crise, fundamentam a aplicação das medidas do n.º 1 do artigo 41.º. Destaca-se, nesse contexto, a alínea g), que prevê a imposição de medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ecológicos, o que representa um ponto de interseção entre os dois regimes.

Esses pressupostos funcionam como gatilhos de atuação pelo risco³¹⁴, encontrando-se assim, presentes tanto na LQCA como no RJRDE, assumindo o papel de elementos articuladores, permitindo a sua conexão, por via da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º e por força do artigo 30.º do RJRDE.

Contudo, a aplicação dessas normas deve sempre considerar o dano envolvido, que seja comum, aos dois âmbitos destes regimes, por referência ao elemento em causa. Assim, quando se verificar um ilícito relacionado com o solo³¹⁵ e, simultaneamente, se verifique um dano relativo a esse elemento que crie um risco significativo para a saúde humana, os dois regimes interagem, por via do artigo 30.º do RJRDE.

Relativamente à moldura da coima, a LQCA prevê um agravamento pelo resultado³¹⁶ nas contraordenações muito graves, elevando para o dobro os seus limites mínimo e máximo, sempre que “a presença ou emissão de uma ou mais substâncias perigosas afete gravemente a saúde, a segurança das pessoas e bens e o ambiente”.

³¹⁴ Cf. Sendim, *Responsabilidade por danos ecológicos*, 2002, pp. 39. O autor refere que os “danos ecológicos são, contudo, realidades substancialmente diversas dos danos ambientais, sendo por isso sujeitas a um regime jurídico específico que é funcionalmente dirigido à prevenção de riscos e dos perigos ecológicos e à reintegração dos bens lesados”.

Ver também, Gabriel Wedy e Rafael Martins Costa Moreira, *Manual de Direito Ambiental: de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores* (Fórum, 2019), pp. 258-259. Os autores referem que “os pressupostos da responsabilidade civil por danos ambientais são, basicamente: a existência de atividade de risco para a saúde e o meio ambiente; o dano ou risco de dano, efetivo ou potencial; o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado lesivo.”

³¹⁵ Fornecendo-se como exemplo por violação de planos territoriais, ao abrigo do artigo 40.º-A da LQCA, dando-se como exemplo ainda, a alínea c) do n.º 1 deste artigo, relativo a prática de “instalação de depósitos de sucata, de ferro-velho, de entulho ou de resíduos ou de qualquer natureza”; ainda, no Decreto-Lei n.º 166/2008, que regula a REN, em particular a alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º, relativa a escavações e aterros, conjugada com a alínea a) do n.º 3 do artigo 37.º.

³¹⁶ Cf. artigo 23.º da LQCA.

Além disso, faz também depender a suspensão total ou parcial da coima à verificação, cumulativamente, da aplicação da sanção prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º e desde que o cumprimento dessa sanção “*seja indispensável à eliminação de riscos para a saúde, segurança das pessoas e bens ou ambiente*”³¹⁷.

Esse pressuposto de perigo para a saúde humana condiciona ainda ao cumprimento de normas, como a perda de objetos e a determinação de medidas cautelares³¹⁸. Essa estrutura normativa reflete uma dicotomia entre os bens jurídicos presentes face à estrutura que se pretende ecocêntrica.

É, portanto, evidente que a proteção dos bens jurídicos - saúde, segurança das pessoas e bens, e ambiente - se encontra refletida em ambos os regimes em discussão, o que revela uma convergência normativa quanto à sua tutela.

3.7. Impugnações

A tramitação prevista na LQCA implica a notificação da infração ao infrator, culminando com a aplicação da sanção, com a observância das garantias de defesa previstas, incluindo a possibilidade de impugnação de decisão administrativa e interposição de posteriores recursos e a observância dos prazos de prescrição, atendendo-se em conformidade com os regimes subsidiários, o RGCO e o Código Penal³¹⁹. Importa ainda sublinhar que as contraordenações previstas no RJRDE se encontram sujeitas ao regime estabelecido na LQCA.

³¹⁷ Cf. Cf. n.ºs 1 e 3 do artigo 20.º-A da LQCA.

³¹⁸ Cf. alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 20.º-A, artigo 23.º e 33.º e n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

Relativamente à perda de objetos, ver também nota 178 desta dissertação.

³¹⁹ A este respeito, Morão e Simões, “Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente”, 2024, pp. 651 e seguintes.

Ver também o «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. n.º 354/22.8T8SRT.C1», 2023, <https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b8b0502fae6d6c96802589bb00513ae3?OpenDocument>. Nomeadamente quando refere que,

“(…) resulta que o regime da prescrição do procedimento contraordenacional por violação de normas ambientais se rege em primeiro lugar pelo artigo 4.º da Lei n.º 50/2006, de 29 Agosto, depois pelo regime geral constante dos artigos 27.º, 27.º-A e 2.º do RGCO e por fim, supletivamente e desde que daí não resulte conflito com as normas do RGCO, pelas normas do Código Penal atinentes à prescrição, por expressa disposição do artigo 32.º do Decreto Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro”.

Assim, neste capítulo, passaremos a analisar como ocorrem as impugnações judiciais das decisões administrativas. Esta análise envolve a identificação da jurisdição competente, ou seja, onde ocorrerão as respectivas sindicâncias, se nos tribunais administrativos, se nos tribunais comuns. Além disso, considera-se a possibilidade de eventuais conflitos de competências quando estejam em causa contraordenações reguladas por regimes setoriais distintos, podendo ocorrer, por essa via, eventuais sobreposições de entidades com competências na matéria.

Assim sendo, a definição da jurisdição judicial é essencial. Apreciou-se, sobre essa matéria, o acórdão do TCA Sul³²⁰. Desde logo, teremos de atender à conjugação de disposições previstas em diferentes atos normativos, nomeadamente: a LOSJ, que atribui aos juízos locais criminais e de competência genérica a competência para *“julgar os recursos das decisões das autoridades administrativas em processos de contraordenação³²¹”*; no mesmo sentido, o n.º 1 do artigo 61º do RGCO, que estabelece o regime geral para a tramitação dos recursos; o artigo 75º-A da LQCA³²², que prevê que *caso o mesmo facto dê origem à aplicação, pela mesma entidade, de decisão por contraordenação do ordenamento do território, e por contraordenação por violação de*

³²⁰ «Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, Proc. n.º 538/17.0BECTB», 2019, <https://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/7a12ae2961250d2a8025842d003c466>.

Posteriormente, ainda sobre este assunto, o «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. n.º 1627/18.0T8CTB.C1», 2019, <https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/b8b826db76fcc5988025842c00528a04?OpenDocument>. Nele se retirando do sumário a seguinte conclusão:

“A providência cautelar interposta no tribunal administrativo impugnando decisão administrativa proferida no âmbito de processo de contra-ordenação (ambiental) não pode, por inadequação substancial, ser objecto de aproveitamento/convolação para a espécie processual de impugnação judicial, sendo a petição respectiva nula e de nenhum efeito por força do disposto no artigo 193.º, n.º 1, do CPC, aplicável no domínio em causa em razão do que prevêm os artigos 2.º da Lei n.º 50/2006, 43.º do RGCO e 4.º do CPP.”

³²¹ Cf. alínea d) do n.º 2 do artigo 130.º da LOSJ,

“Julgar os recursos das decisões das autoridades administrativas em processos de contraordenação, salvo os recursos expressamente atribuídos a juízos de competência especializada ou a tribunal de competência territorial alargada”. Referindo ainda a alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo, que os juízos de pequena criminalidade, possuem competência para *“Recursos das decisões das autoridades administrativas em processo de contraordenação a que se refere a alínea d) do n.º 2, quando o valor da coima aplicável seja igual ou inferior a (euro) 15 000,00, independentemente da sanção acessória”*.

Atentar ainda, ao n.º 1 do artigo 40.º da LOSJ, *“Os tribunais judiciais têm competência para as causas que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional”*. Ainda o n.º 1 do artigo 211.º da CRP.

³²²

normas constantes do RJUE, competirá aos tribunais administrativos a apreciação da impugnação judicial; e ainda, segundo o ETAF³²³, que define que cabe aos tribunais administrativos a tutela de direitos no âmbito de relações jurídicas administrativas e fiscais.

Quando ocorre concurso entre contraordenações relativas ao ordenamento do território, por violação de normas previstas na LQCA e por violações de contraordenações urbanísticas, previstas no RJUE³²⁴, a apreciação da impugnação judicial da decisão adotada pela autoridade administrativa será da competência dos tribunais administrativos³²⁵, prevalecendo, de forma inequívoca, a violação urbanística na escolha da jurisdição.

Considerando a natureza da relação jurídica³²⁶, importando-nos aqui a dimensão ambiental, e quando o requerido seja entidade pública com funções administrativas e haja violação de normas ambientais, as impugnações das decisões administrativas condenatórias de contraordenações ambientais e de medidas cautelares será apreciada nos tribunais comuns, enquanto as contraordenações relacionadas com violações de ordenamento de território serão apreciadas nos tribunais administrativos.

No referido acórdão, é ainda nítida a diferenciação entre medidas cautelares notificadas aos infratores, adotadas no âmbito do procedimento de contraordenação, que não cabem no n.º 1 do artigo 4º do ETAF, sendo por isso, a sua impugnação apreciada por

³²³ Cf. alínea a), b) e k) do n.º 1 do artigo 4.º do ETAF,

“Compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação de litígios que tenham por objeto questões relativas à: “a) Tutela de direitos fundamentais e outros direitos e interesses legalmente protegidos, no âmbito de relações jurídicas administrativas e fiscais”; à “b) Fiscalização da legalidade das normas e demais atos jurídicos emanados por órgãos da Administração Pública, ao abrigo de disposições de direito administrativo ou fiscal”; e “k) Prevenção, cessação e reparação de violações a valores e bens constitucionalmente protegidos, em matéria de saúde pública, habitação, educação, ambiente, ordenamento do território, urbanismo, qualidade de vida, património cultural e bens do Estado, quando cometidas por entidades públicas”.

Atendendo-se ainda ao n.º 2, alínea b) do n.º 3, alínea a) do n.º 4 do mesmo artigo 4.º.

³²⁴ «Regime jurídico da urbanização e edificação», 1999, <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875-45234175>.

³²⁵ Cf. alínea l) do n.º 1 do artigo 4.º do TAF. Ver também Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 293.

³²⁶ Cf. alíneas o) e k) do n.º 1 do artigo 4.º do ETAF. Ainda o n.º 3 do artigo 212.º da CRP.

tribunal comum. Das medidas de polícia administrativa, sob a proteção do artigo 25º da LQCA, cuja impugnação será apreciada pela jurisdição administrativa³²⁷.

Carla Amado Gomes³²⁸, relativamente às medidas cautelares no regime sancionatório, salienta que a sindicância dessas medidas cabe aos tribunais comuns e que a sua impugnação não pode ser acompanhada da suspensão provisória de eficácia, conforme disposto no artigo 128.º do CPTA.

Relativamente ao artigo 19.º da LQCA, prevê-se que as autoridades administrativas “*no exercício dos seus poderes de vigilância, fiscalização ou inspeção*”, ou seja, por via das suas atribuições fornecidas pelas respetivas leis orgânicas, possam determinar,

“dentro da sua área de atuação geográfica, o embargo de quaisquer construções em áreas de ocupação proibida ou condicionada em zonas de proteção estabelecidas por lei ou em contravenção à lei, aos regulamentos ou às condições de licenciamento ou autorização”.

Poderá colocar-se a questão onde deverá ser apreciada a impugnação de uma medida ao abrigo deste artigo 19.º, pois apesar de se encontrar inserido num regime sancionatório contraordenacional, pelo que a apreciação seria, sem mais, por tribunal comum. No entanto, como a norma habilitante decorre das atribuições constantes da respetiva Lei Orgânica, ou do regime aplicável, a impugnação do ato de embargo seria apreciada por tribunal administrativo.

Essa interpretação é reforçada pelo título do artigo “*Do direito de acesso e dos embargos administrativos*”, que nos indica que os atos administrativos dessa natureza devem ser analisados pela jurisdição administrativa. Para além de ser referido no texto do artigo 19.º que as autoridades podem determinar “*no exercício dos seus poderes*”, no caso, o embargo, associado à construção e às áreas com condicionantes, particularmente relacionado com ordenamento do território e o regime do direito do urbanismo.

³²⁷ Cf. os pontos 1.1. a 1.3. do mencionado acórdão do TCA - processo n.º 538/17.0BECTB.

³²⁸ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 347, cit. nota 549.

Ver também Gomes, “As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006”, in *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*, 2012, p. 470.

A inclusão desta norma prevista pelo artigo 19.º da LQCA, de natureza administrativa, dentro do regime contraordenacional, pode comprometer a clareza na classificação das medidas³²⁹, especialmente na distinção entre medidas de reposição da legalidade e medidas sancionatórias.

Esta dualidade torna-se evidente ao se considerar a figura do embargo, presente no RJUE e em regimes setoriais ambientais³³⁰, bem como o impacto dessa classificação na definição do órgão jurisdicional competente para apreciar a impugnação.

Desse entendimento resulta que a separação classificativa dos atos tem correspondência em diversa determinada jurisdição judicial para a apreciação de recurso.

3.8. Situações Críticas de Sobreposição

Este excursus analítico pretendeu delinear uma visão integrada das principais vicissitudes que moldam os regimes em apreço e abranger desde a origem e estrutura dos normativos até à delimitação das competências nele inseridas e respetivos efeitos jurídicos. A análise pretendeu evidenciar a complexidade do âmbito de aplicação dos regimes, a relevância da dimensão temporal e dos prazos de prescrição, bem como o papel funcional dos conceitos de fiscalização e inspeção. Verificou-se que a subsidiariedade não constitui obstáculo direto na aplicação dos dois regimes; a necessidade da especial atenção aos pressupostos materiais das medidas preventivas, nomeadamente quando envolvem riscos para a saúde humana e para o ambiente. Por fim, sublinhou-se a relevância da sindicância jurisdicional dos atos que consubstanciam tais medidas, sendo que a sua qualificação jurídica determina a jurisdição competente para a apreciação dos respetivos meios de impugnação.

Cumprе agora fazer referência ao momento em que se verifica a sobreposição entre regimes, tomando como referência e base de reflexão nesta investigação os dois

³²⁹ Nuno Salazar Casanova e Cláudio Monteiro, «Comentários à lei-quadro das contra-ordenações ambientais», 2007, pp. 63-64.

³³⁰ Dando-se como exemplo o artigo 39.º do RJREN.

cenários delineados por Carla Amado Gomes³³¹, os quais denomina de sobreposição, em que coexistem a LQCA e o RJRDE. De forma sucinta, esses cenários são:

Primeiro Cenário - no âmbito do RPRDE³³²: Quando um dano ecológico³³³ é detetado, comunicado ou descoberto no âmbito do procedimento do RJRDE, a entidade responsável pela aplicação desse regime, a APA, deve informar a autoridade administrativa competente para o procedimento contraordenacional, caso não seja ela própria.

Identificando a autora, por defeito, a IGAMAOT como a entidade que desenvolverá o respetivo procedimento contraordenacional. Nesse caso, a APA ficará *dispensada* de se debruçar sobre a reparação e, conseqüentemente, *impedida de aplicar sanção acessória* de reposição prevista na LQCA, conforme o n.º 1 do artigo 30.º do RPRDE. A tarefa de dimensão repositória caberá à APA, ao abrigo do n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE. Sendo que a situação deste cenário decorre do n.º 1 do artigo 30.º do RPRDE.

Segundo Cenário - no âmbito da LQCA: no caso de ser iniciado procedimento contraordenacional por autoridade administrativa e esse procedimento envolver um dano ecológico³³⁴, essa autoridade deve suscitar um incidente procedimental de incompetência quanto ao decretamento da medida repositória, como base nesta incompetência material superveniente. Portanto, deve abster-se de aplicar sanções acessórias com finalidade reparatória, remetendo para a APA essa incumbência com a informação da ocorrência do dano, visando a sua reparação no âmbito do procedimento específico do RJRDE, conforme descrito no artigo 16.º. Contudo, mantém-se a competência para a aplicação da coima e medidas cautelares, nos termos da al. g) do

³³¹ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 448-450, primeira parte.

³³² Quando a iniciativa for do agente, em resultado de uma ação de fiscalização ou denúncia de qualquer entidade listada no artigo 18.º do RPRDE.

A este respeito, é de referir que a APA disponibiliza um formulário de reporte para efeitos de comunicação, na sua página institucional.

³³³ Que se enquadre nos pressupostos de aplicação do RJRDE, designadamente face a atividades empresariais listadas no Anexo III.

³³⁴ Quando se verificarem os pressupostos de aplicação do RJRDE, em particular face ao sujeito infrator que desenvolva "atividade ocupacional"/atividade empresarial e à natureza do dano.

n.º 1 do artigo 41.º da LQCA. Sendo que a situação deste segundo cenário decorre do n.º 2 do artigo 30.º do RPRDE.

Em suma, a autora defende que é necessário repensar a articulação entre estes dois regimes, com vista a assegurar uma proteção ambiental mais eficaz e reforçar os mecanismos de responsabilização dos agentes poluidores. Esta perspetiva constitui o ponto de partida para a cenarização que se delineará *infra* no ponto «4.3. Os Diferentes Cenários Aplicáveis».

4. Capítulo IV - Análise Crítica da Aplicação Concomitante

Neste capítulo, cumpre proceder a uma análise crítica e integradora dos elementos desenvolvidos nos capítulos anteriores.

Assim, no ponto do capítulo 4.1. será analisada a tutela conferida ao princípio da prevenção, considerado o pilar do Direito do Ambiente.

Seguidamente, no ponto do capítulo 4.2. será analisada a articulação normativa entre os dois regimes, por referência à zona de sobreposição entre ambos, bem como a identificação das lacunas na sua integração, que se mostraram relevantes nos capítulos anteriores.

Por fim, no ponto 4.3., tendo em conta esta análise do ponto anterior, será explorada como essa interação normativa poderá resultar em caminhos procedimentais distintos, mediante a consideração de dois cenários alternativos: um em que o procedimento é iniciado ao abrigo da LQCA e outro ao abrigo do RJRDE.

4.1. A Tutela do Princípio da Prevenção

Tendo-se presente o 2. Capítulo II – Princípios Jurídicos: da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador, da Responsabilidade e da Proporcionalidade», neste ponto de capítulo pretende-se analisar de que forma é que o princípio da prevenção é tutelado, na LQCA e no RJRDE, por ser este o agregador de todos os outros princípios e o essencial ao tema em discussão.

Assim, quanto a este princípio, a administração pública tem inscrito, tanto na LQCA como no RJRDE, normas que lhe permitem atuar com base em situações que exijam ações delimitativas de direitos a terceiros incumpridores³³⁵.

Essa atuação ocorre de forma prévia e autónoma³³⁶ a um procedimento contraordenacional e à sua decisão transitada em julgado, sendo essencial para a exequibilidade das finalidades previstas na legislação ambiental.

Destaca-se que esse ciclo jurídico deveria ser perceptível ao operador, funcionando como uma instrução de comando, orientando sobre a forma correta de atuação a fim de evitar a poluição significativa. Quando a proteção ambiental falha e o dano se concretiza, resta aplicar as consequências sancionatórias previstas, encerrando o ciclo, em que se incluem as medidas corretivas e de responsabilização ao infrator.

Neste contexto, torna-se essencial analisar as contraordenações relacionadas com o princípio da prevenção e também da precaução³³⁷. Essas infrações ocorrem, na maioria das vezes, devido à inexistência de título ou pelo incumprimento dos limites referenciais permitidos na licença, os quais se enquadram nas condições técnicas padronizadas, definidas nos regimes setoriais, consoante a atividade ou operação em questão.

Os limites estabelecidos nas licenças são fundamentais para realizar uma avaliação integrada da ocorrência, considerando o elemento natural afetado e as suas características e a extensão do impacto. Será por via desta avaliação técnica que se poderá determinar se se trata de uma contraordenação ou de um crime, e, em

³³⁵ Cf. artigo 41.º da LQCA e artigo 14.º/5/d) do RJRDE.

³³⁶ A este respeito, consultar o ponto XI do sumário do acórdão proferido no processo n.º 165/20.5BELSB, do Tribunal Central Administrativo Sul. Disponível [aqui](#). Quando refere que,

*“A aplicação de uma medida provisória administrativa para cessação, a título preventivo, da actividade que se estava a desenvolver sem o devido licenciamento e para remoção dos resíduos, visando a salvaguarda imediata dos bens ambientais, que estavam em perigo iminente, **não se confunde** com a pena acessória de cessação da actividade, aplicável no âmbito de um processo contra-ordenacional”,* nosso negrito.

³³⁷ A título exemplificativo, o princípio da necessidade de título cf. previsto no n.º 1 do artigo 5.º, n.º 1 do artigo 11.º, e artigo 19.º da LBA; e as contraordenações relativas a esta exigência, cf. alíneas a) do n.º 1 do artigo 111.º do REI.

A este respeito também o artigo 4.º da DEI, *“Os Estados Membros tomam as medidas necessárias para que nenhuma instalação ou instalação de combustão, instalação de incineração de resíduos ou de co-incineração de resíduos sejam explorados sem licença.”*

simultâneo, se estamos perante uma ameaça iminente de dano ecológico ou a concretização de um dano ecológico, caso o resultado dessa avaliação revele um impacto adverso e significativo.

Dir-se-á que o controlo administrativo, por via de deferimento ou indeferimento de determinado licenciamento, constitui o instrumento procedimental pelo qual a entidade licenciadora, munida de legitimidade, pretende alcançar a finalidade da preservação do recurso natural. Esse controlo regula a utilização dos recursos em conformidade com as exigências legais, estabelecidas no respetivo regime.

O objetivo desse mecanismo é *“obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, os impactes adversos no ambiente”*³³⁸, garantindo num controlo prévio e promovendo a *“tutela preventiva do bem ambiente”*³³⁹. Para tal, impõem-se medidas qualitativas e quantitativas, assegurando-se que a utilização ambientalmente sustentável do recurso natural seja cumprida pelo detentor do título, preservando-o.

Apresenta-se aqui um Acórdão³⁴⁰ do TJUE, que, tendo em conta o objeto da Diretiva relativa às emissões industriais, determina que as autoridades competentes têm a obrigatoriedade de avaliar de forma prévia os efeitos da atividade da instalação, tanto no momento da concessão da licença, como no seu reexame. Na sua fundamentação estabelece a correlação entre o princípio da prevenção e o da precaução, as MTD e as medidas de devida diligência. Evidencia também o dever da administração em interromper o funcionamento de uma instalação, quando esta tenha sido objeto de prorrogações sucessivas³⁴¹. O que nos leva a concluir que este Acórdão pretende que se

³³⁸ Ver alínea c) do n.º 3 da LBA.

³³⁹ A este respeito Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, p. 279.

³⁴⁰ Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Proc. C-626/22 de 25 de junho de 2024, que teve por objeto a interpretação da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição). Menciona este Acórdão que diretiva deve ser interpretada no sentido de que,

“os Estados-Membros estão obrigados a prever que a avaliação prévia dos efeitos da atividade da instalação em causa tanto no ambiente como na saúde humana tem de ser parte integrante dos procedimentos de concessão e de reexame de uma licença de exploração (...) a autoridade competente tem de tomar em consideração (...), todas as substâncias objeto de emissões cientificamente reconhecidas como nocivas suscetíveis de ser emitidas pela instalação em causa, incluindo as geradas por esta atividade que não foram avaliadas no procedimento de licenciamento inicial dessa instalação”.

³⁴¹ Sublinhando excerto do Acórdão do Proc. C-626/22, referenciado na nota 340, quando refere que,

garanta a exigibilidade e a executabilidade das normas, aplicando-se as medidas preventivas adequadas, que cessem o incumprimento.

Assim, entende-se ser necessária a utilização dos princípios aqui chamados à colação, aplicando as medidas preventivas adequadas correspondentes, bem como a determinação da sanção aplicada ao incumprimento da norma violada, que motivou a imposição dessas medidas. Dessa forma, a infração deve ser proporcional à inflição, no sentido de moldar o comportamento do infrator, levando a abster-se de cometer futuros atos danosos. Além disso, deve suportar o impacto e o peso da responsabilização que cairá sobre si, abrangendo os custos da regeneração do tecido ambiental danificado e ainda da sua própria sustentabilidade futura, como operador de determinada área económica.

Destaca-se ainda que o momento em análise corresponde à avaliação realizada pela autoridade administrativa, após verificação da atividade do operador, durante a ação de fiscalização. Esse controlo visa apurar se o operador cumpriu com a licença e com a legislação setorial a que está vinculado. Pelo que, por força do princípio da necessidade de título, surgem as contraordenações decorrentes do incumprimento de deveres e obrigações, em cujos regimes legais aplicáveis são, por regra, colocados em destaque, dada a necessidade da proteção dos elementos naturais em causa.

Cumpre assim sublinhar que as contraordenações relacionadas com a adoção das medidas de prevenção (e de reparação), assim como a inexistência de garantia financeira obrigatória válida e em vigor, constituem contraordenação ambiental muito grave, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do RJRDE³⁴², considerando-se essa classificação adequada e referência para todos os regimes setoriais, a fim de promover o reforço da prevenção geral.

“se opõe a uma legislação nacional por força da qual o prazo concedido ao operador de uma instalação para dar cumprimento às medidas de proteção do ambiente e da saúde humana previstas na licença de exploração dessa instalação foi objeto de prorrogações repetidas, embora tenham sido identificados perigos graves e significativos para a integridade do ambiente e da saúde humana. Quando a atividade da instalação em causa apresentar semelhantes perigos, o artigo 8.º, n.º 2, segundo parágrafo, desta diretiva exige, em todo o caso, que o funcionamento dessa instalação seja interrompido”.

³⁴² A este respeito, o «Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa n.º 2317/22.4T9AMD.L1-9», 27 de abril de 2023, <https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/86f05248716c12ca802589ab0049004e?OpenDocument>.

No entanto, conforme se encontra previsto nas alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 26.º do RJRDE, o incumprimento, por parte do operador, dos deveres de informar de forma imediata a ameaça iminente ou dano ecológico e a falta de apresentação do plano de recuperação, é classificado como contraordenação leve³⁴³.

Considera-se que os deveres de informação e comunicação³⁴⁴ mencionados neste incumprimento, nomeadamente, os previstos no n.º 4 do artigo 14.º e os do n.º 1 do artigo 15.º, são fundamentais e definidores do sucesso, da rapidez e da adequação das medidas a serem adotadas, pelo que se discorda da eventual classificação como contraordenação leve.

Discorda-se, igualmente, da forma como o incumprimento dos deveres impostos pelo RJRDE, nomeadamente os mesmos deveres de informar, tomar medidas ou cumprir instruções possam ser considerados simultaneamente infrações muito graves, graves e leves.

Essa classificação gera contornos confusos, tornando a apreciação jurídica mais complexa, pois a referência passa a ser o comprometimento ou não da eficácia da reparação. Questiona-se, assim, sobre como poderá ser aferida essa eficácia no momento de avaliação do ilícito e no momento da determinação da medida da pena, considerando que as medidas reparatórias ocorrem a montante destes momentos, podendo comprometer a aplicação adequada.

Dessa forma, considerando o âmbito do RJRDE, conclui-se que este se autoexplica como uma consequência de eventos que ocorreram fora dos limites permitidos, ou seja, no campo do dano significativo. Assim, considera-se que as contraordenações deveriam ser classificadas apenas como muito graves ou graves, evitando ambiguidades e garantindo

³⁴³ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 456. A autora identifica esta incongruência: contraordenações muito graves, nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 do artigo, também podendo ser contraordenações graves, cf. as alíneas f), g) e h) do n.º 2 e na alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo 26.º.

³⁴⁴ Considerando-se que os deveres de informação presentes neste regime são o suporte da sua metodologia e não se podem equiparar a meros deveres de informação e comunicação constante de outros regimes que não comportam a mesma importância e gravidade abstrata do seu incumprimento. Como exemplo desta posição, a contraordenação prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 117.º do RGGR, que diz respeito ao *“incumprimento pelo produtor do produto ou pelas entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos do dever de informação previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 13.º”*. Este dever de informação é relativo à disponibilização ao público de informações sobre o cumprimento das metas de gestão de resíduos, produtores de produtos ou as entidades gestoras, âmbito de um sistema individual ou de um sistema integrado de gestão de fluxos específicos de resíduos. Concorda-se assim, que o mesmo seja classificado como contraordenação leve.

uma aplicação mais eficaz. Com este contexto, o enquadramento passará pela determinação se estamos perante uma contraordenação ou um crime, o que indica a franja de gravidade em que nos encontramos.

É de referir, sendo um aspeto de muita importância, que quando os regimes não estabeleçam a diferenciação entre contraordenações, muito graves, graves ou leves³⁴⁵, ou quando a contraordenação é classificada como leve, não há previsão para determinação de sanções acessórias³⁴⁶. Isso enfraquece a finalidade preventiva (e reparatória), pois impede a continuação da aplicação das medidas preventivas anteriormente determinadas³⁴⁷. Considera-se que é exatamente a figura da sanção acessória que desempenha um papel determinante na função reparatória, assegurando o equilíbrio da pena aplicada. Assim, o regime sancionatório administrativo ambiental beneficiaria de uma aplicação mais harmonizada das sanções acessórias³⁴⁸, em particular, em complemento das infrações graves e muito graves³⁴⁹.

É de sublinhar que já se encontram previstos mecanismos de garantia da aplicação do princípio da proporcionalidade, pela previsão de um conjunto de diferentes sanções adequadas ao caso em concreto e à sua ponderação, em que se inclui a possibilidade da sua suspensão. Considera-se, ainda assim, que poderia ser ainda mais diversificada³⁵⁰. A

³⁴⁵ Fornecendo-se o exemplo, o n.º 1 do art.º 24.º-B do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual.

³⁴⁶ Cf. artigos n.º 1 do artigo 20.º, 21.º, 29.º e 30.º da LQCA.

³⁴⁷ Cf. n.º 2 do artigo 41.º da LQCA.

³⁴⁸ Neste sentido, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 344 (parte final) a 345. A autora refere que, “as sanções acessórias constituem o principal instrumento de prevenção e repressão no capítulo contraordenacional”.

Gomes, *Risco e modificação do acto autorizativo*, 2007, p. 402. Referindo a autora que a sanção acessória “constitui, sem dúvida, uma via de contornar a ausência de mecanismos de “cassar” a autorização do particular que opta pelo incumprimento das obrigações decorrentes do acto autorizativo”.

Ver também, Ana Luísa Lameira, «Medidas Cautelares No Âmbito Do Processo Contraordenacional Ambiental» (2017), <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/81101/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20-%20Ana%20Luisa%20Lameira.pdf>, pp. 24-26.

Ainda, Maria Cristina Barroso de Aragão Seia Franco, «O regime sancionatório da responsabilidade ambiental», 2021, <https://doi.org/10.34628/2h4r-6503>, p. 99.

³⁴⁹ Cf. artigo 29.º da LQCA.

³⁵⁰ A este respeito, Prates, *Sanção administrativa geral: anatomia e autonomia*, 2005, pp.149-155. O autor evidencia a importância da sanção acessória, propondo a inversão do modelo “mediante a previsão da sanção pecuniária (...) como sanção complementar geral”.

previsão da não aplicação da coima simultaneamente com a sanção acessória deveria ser privilegiada para as contraordenações leves, nomeadamente naquelas cuja subsunção a este regime se revele plausível. Destaca-se que, em muitos casos, a sanção acessória revela-se mais gravosa para o operador do que os valores impostos através de coima³⁵¹. Este instrumento assume, por conseguinte, relevância essencial na garantia da responsabilização, da reparação e da função preventiva geral.

No mesmo registo de sinalização das consequências jurídicas decorrentes da não diferenciação da classificação das contraordenações, verifica-se: pelo impedimento da aplicação de critérios especiais de medida da coima; no reconhecimento da reincidência, afetando a gradação da sanção; e na concessão de prazos de prescrição mais favoráveis ao infrator, conforme artigos 23.º, 26.º e 40.º da LQCA. Acresce ainda, nos termos do artigo 38.º da LQCA, a possibilidade de a condenação ser objeto de publicidade, apenas no caso de contraordenações graves e muito graves.

Acrescerá dizer que os dados previstos no artigo 65.º da LQCA, relativos ao registo individual dos sujeitos responsáveis pelas infrações ambientais, apenas podem ser *“publicamente divulgados nos casos de contraordenações muito graves e de reincidência envolvendo contraordenações graves”*.

Assim, o incumprimento das disposições previstas nas alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 26.º do RJRDE, podendo, por essas violações, condicionar toda a metodologia estabelecida neste regime para a aplicação do princípio da prevenção, lhe poderá caber apenas a classificação de contraordenação leve. Essa classificação prejudica a possibilidade de ser aplicada sanção acessória, não relevando para efeitos de reincidência e prescrevendo em prazo mais favorável ao infrator.

³⁵¹ «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. 14/14.3T8SCD.C1», 2015, <https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/d22df0428c2dd80e80257e220033c735?OpenDocument>. *Quando menciona na sua fundamentação que,*

“As sanções acessórias, previstas são de natureza não pecuniária e a sua gravosidade pode projectar-se na vida e na actividade social da ré – numa maioria dos casos uma pessoa colectiva – numa ordem da gravidade que pode claramente ultrapassar o prejuízo consubstanciado na coima, podendo chegar a ferir a própria subsistência da pessoa colectiva enquanto tal”.

Adicionalmente, com a classificação de leve as contraordenações, não poderão ser alvo de publicidade, conforme os artigos acima referidos da LQCA. Essa limitação fragiliza a transparência e a responsabilização, podendo comprometer o carácter dissuasor pretendido com a legislação ambiental.

A LQCA prevê ainda o cadastro nacional³⁵², no qual devem constar as sanções acessórias aplicadas no âmbito de contraordenações relativas ao RJRDE. Este mecanismo representa, portanto, um ponto de contacto entre os dois regimes, que se frustra pela inexistência deste instrumento.

Considera-se que, uma vez implementado, esse cadastro teria uma função preventiva relevante, pois os infratores teriam o seu historial registado em plataforma informática, permitindo às entidades identificadas no artigo 64.º um poder de ação, gestão e de planeamento decisório mais eficaz. Ademais, a existência dessa lista desincentivaria os infratores, em virtude da sua natureza económica e de fatores ético-sociais associados, tornando indesejável a inclusão dos operadores nesse registo³⁵³.

Assim, considera-se que a avaliação dos dados de registos relativos às medidas cautelares aplicadas em procedimento de contraordenação e das decisões judiciais e bem assim das sanções acessórias aplicadas no âmbito do RJRDE, forneceria uma base de estudo essencial para a melhor adequação e sistematização da aplicação das medidas preventivas. Essa análise permitiria uma correspondência mais precisa entre a norma violada e as medidas preventivas aplicadas, garantindo mais harmonização de procedimentos e eficiência na proteção ambiental.

4.2. Sobreposições

A compatibilização entre a LQCA e o RJRDE tem como normativo de articulação processual o artigo 30.º do RPRDE, que constitui peça central na definição de qual regime prevalece para lidar com a prevenção e reparação do dano ecológico.

³⁵² Cf. art.º 62º a 68º, sendo que este cadastro nacional não se encontra implementado, tendo,

“por objeto o registo e o tratamento das sanções principais e acessórias, bem como das medidas cautelares aplicadas em processo de contraordenação e das decisões judiciais, relacionadas com aqueles processos, após decisão definitiva ou trânsito em julgado”.

³⁵³ A este respeito também, Morão e Simões, “Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente”, 2024, p. 652.

O regime aplicável variará consoante o procedimento tenha sido iniciado por determinada entidade, resultando em seguimentos procedimentais distintos.

Nesse sentido, nesta secção do capítulo serão analisadas as sobreposições por referência aos aspetos considerados relevantes e abordados no «3. Capítulo III – Enquadramento dos Atos Normativos em Discussão», nomeadamente, a origem dos regimes, o seu âmbito de aplicação, as competências e as medidas preventivas previstas, em cada enquadramento legal, os custos associados dessas medidas e a questão das comunicações obrigatórias.

Essa análise permitirá uma avaliação estruturada da compatibilização normativa, facilitando a interpretação dos pontos de articulação entre os diferentes regimes.

4.2.1. A Diferença Original

Conforme referido no ponto «3.1. A Diferença Original», a LQCA e o RJRDE diferem desde logo na sua dimensão relativa à finalidade.

A LQCA tem um enfoque direcionado para a dissuasão de comportamentos lesivos do ambiente, respondendo à necessidade de prevenção geral e especial³⁵⁴, através de sanção pecuniária, a coima³⁵⁵, podendo ser aditada a aplicação de sanções acessórias³⁵⁶,

³⁵⁴ Oliveira, “Eficácia e adequação na tutela sancionatória de bens ambientais,” 2011, p. 213 e pp. 218-219. A autora conclui que o Direito Penal ou o Direito Administrativo Sancionatório podem ter uma dimensão preventiva pelo seu poder dissuasor, servindo a mesma finalidade – a proteção do ambiente, apesar de não coincidentes, pois que a finalidade preventiva da pena no direito sancionatório “*poderá incidir sobre o próprio agente – prevenção especial, positiva (prevenção integradora) e negativa (intimidatória do agente) – ou sobre a sociedade – prevenção geral, positiva (reforço da validade da norma e da tutela de bens) e negativa (intimidatória da comunidade)*”. Referindo ainda, “*que encontramos necessariamente no Direito Administrativo Sancionatório o princípio da prevenção, no sentido de antecipação da tutela.*”

Assim, refere ainda que,

“a própria genética do Direito Administrativo Sancionatório impele-o para a antecipação da tutela, por força da natureza preventiva do Direito Administrativo e da sua vocação para sancionar as infracções de proibições legais (...) a prevenção no Direito Administrativo Sancionatório não se dirige contra o resultado mas sim contra a utilização dos meios adequados a produzir um resultado; não se trata somente de evitar a lesão mas antes de prevenir a possibilidade de que esta se venha a produzir”.

³⁵⁵ A determinação é realizada de acordo com critério previsto no artigo 20.º da LQCA; e, n.º 1 do artigo 18.º do RGCO, podendo ser substituída por trabalho ao abrigo do artigo 89.º-A, não podendo ser convertida em dias de prisão.

³⁵⁶ Cf. n.º 1 do artigo 30.º da LQCA, as sanções incluem a apreensão e perda de objetos utilizados ou produzidos na infração; interdição do exercício de profissões ou atividades que dependam de autorização pública; privação de benefícios ou subsídios de entidades públicas; privação do direito de participar em eventos para transacionar ou publicitar produtos; privação de participação em concursos públicos relacionados a obras, aquisição de bens e serviços, ou concessão de licenças; encerramento de

decorrentes do incumprimento dos tipos legais constantes nos regimes setoriais³⁵⁷. Embora contemple normas que preveem a prevenção do dano³⁵⁸, onde se inclui a previsão da imposição de medidas de prevenção, de reposição da legalidade e de mitigação, que se mostrem adequadas, a LQCA não exige a concretização de um dano para a sua aplicação³⁵⁹.

Por sua vez, o RJRDE tem como foco a prevenção e a reparação, sendo que a ameaça iminente ou o dano ecológico são pressupostos necessários à sua aplicação.

Assim, a zona de contacto concorrente entre os dois regimes deve abranger os ilícitos contraordenacionais ambientais, verificados em regimes setoriais, nos quais tais infrações pressuponham uma iminência ou ocorrência de dano ecológico, enquadrados na definição das alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE. Dessa forma, embora ambos os regimes apresentem a componente da prevenção como princípio estruturante, a LQCA não exige a ocorrência de dano para ser aplicada, enquanto o RJRDE apenas se aplica quando existe ameaça iminente ou dano ecológico.

estabelecimentos; cessação ou suspensão de licenças e alvarás; perda de benefícios fiscais e de crédito; selagem de equipamentos; imposição de medidas para prevenção de danos ambientais e reposição da situação anterior à infração; publicidade da condenação; e apreensão de animais.

³⁵⁷ Cabe às entidades administrativas, no âmbito do seu quadro de competências, determinar a sua aplicação, tendo de apreciar os possíveis agravantes, atendendo-se ao benefício económico, cf. n.º 2 do artigo 18.º do RGCO, à reincidência, cf. artigo 26.º da LQCA e às atenuantes: a punibilidade da tentativa, cf. artigo 10.º, ao erro sobre a ilicitude, cf. n.º 2 do artigo 12.º, à cumplicidade como prevista no n.º 2 do artigo 16.º e, quando existem fatores que diminuem de forma acentuada a ilicitude do facto, culpa do agente ou a necessidade de coima, cf. artigo 23.º-A e 23.º-B, e a comprovação, cumulativa, de determinadas condutas por parte do arguido, cf. artigo 49.º-A, todos da LQCA.

³⁵⁸ Cf. alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º do RJRDE.

³⁵⁹ Encontram-se elencadas no n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, as diversas medidas cautelares que não pressupõem o dano.

Ver também a este respeito o «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra Proc. 3612/22.8T9LRA.C1», 2023,

<https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/23da503beb49d3bc80258a3c003ac7d9>. O caso diz respeito a um procedimento de contraordenação instaurado pela inobservância das condições fixadas na licença ambiental, ao abrigo do REI. Refere na sua fundamentação que uma contraordenação (que identifica), “*não exige a produção de dano ambiental, bastando, para a sua consumação, o perigo efectivo ou presumido de lesão do bem jurídico, pois é a situação de perigo que merece tutela, em ordem a evitar o resultado indissolavelmente ligado ao bem jurídico que aquela visa proteger*”.

Essa distinção reforça a necessidade de uma articulação normativa clara, garantindo que cada regime cumpra com a sua função específica.

Como já referido no *supra* identificado ponto, a LQCA e o RJRDE têm origens distintas, sendo que a primeira decorre de legislação nacional, enquanto o segundo resulta de uma diretiva da UE, correspondendo aos objetivos e desígnios da DRA e da LBA.

Quanto ao RJRDE, o artigo 30.º estabelece uma relação normativa com a LQCA, conferindo prevalência expressa ao regime de responsabilidade por dano ecológico sobre o regime sancionatório administrativo, no que diz respeito à reparação. No entanto, não impede, nem determina, a aplicação preferencial de nenhum dos regimes, prevendo apenas que os respetivos procedimentos corram em separado, permitindo o aproveitamento dos elementos probatórios neles produzidos.

Por outro lado, a LQCA, por se tratar de um ato normativo nacional, reflete a realidade e a necessidade do regime jurídico português, abordando a especificidade das infrações administrativas ambientais, sem depender diretamente de legislação externa. Contudo, com a entrada em vigor de um regime com expressão europeia (RJRDE), o legislador teve oportunidade de proceder a ajustes que clarificassem a compatibilização normativa, sobretudo após ter tomado conhecimento em 2008 do artigo 30.º.

Ainda assim, apesar das cinco alterações efetuadas à LQCA (após o ano de 2008), o legislador não integrou qualquer menção expressa ao artigo 30.º ou ao RJRDE, o que poderia ter beneficiado a sua aplicação, proporcionando maior clareza e uniformidade na articulação entre os regimes.

A LQCA apenas menciona a possibilidade de “*imposição das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais*”³⁶⁰, disposição que já constava na sua redação original de 2006. Assim, verifica-se que não houve qualquer alteração ao texto em conformidade com o RJRDE, aplicando-se apenas os princípios “*lex posterior derogat priori*”, ou ainda “*lex specialis derogat generali*”³⁶¹.

³⁶⁰ Cf. alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

³⁶¹ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, p. 390.

Essa redação original permite um espaço discricionário que se entende demasiado amplo, sem orientação específica sobre a aplicação das medidas e, sobretudo, sobre a compatibilização com o RJRDE, evidenciando um ajuste insuficiente entre os dois regimes.

Quanto ao RJRDE, o legislador, tanto no momento da transposição como nas quatro alterações posteriores, poderia ter sido mais rigoroso na formulação da norma que relaciona ambos os regimes (artigo 30.º). Contudo, isso não ocorreu, permanecendo lacunas na compaginação de vicissitudes processuais. Dessa forma, propõe-se: a densificação futura do artigo 30.º do RJRDE, para clarificar as interações entre os regimes; e a menção expressa ao RJRDE na LQCA, mediante remissão direta ao artigo 30.º, que, já possuindo a referida densificação, garantiria assim maior precisão normativa e coerência. Não se deixando de referir que, face a eventuais alterações da DRA, corresponderia a eventuais atualizações ao artigo 30.º, que se refletiria nos dois regimes. Essas medidas fortaleceriam a harmonização normativa, garantindo maior segurança jurídica.

4.2.2. O Âmbito de Aplicação

Do que ficou referido no ponto «3.2. O Âmbito de Aplicação dos Regimes», suscita-se-nos a seguinte análise crítica.

O RJRDE apresenta dois momentos essenciais na sua delimitação objetiva positiva: a *probabilidade suficiente da ocorrência de um dano ambiental, num futuro próximo*³⁶², ou seja, a ameaça iminente de dano ecológico; e, a *“alteração adversa mensurável de um recurso natural ou a deterioração mensurável do serviço de um recurso natural que ocorram directa ou indirectamente”* às espécies e habitats naturais protegidos, à água, às águas marinhos e solo, que caracteriza, assim, o dano ecológico.

Dessa forma, havendo nexos causal, os visados nos artigos 12º e 13.º³⁶³ do RJRDE, devem adotar medidas específicas, conforme a situação:

³⁶² Cf. alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

³⁶³ Tendo-se em conta os diferentes requisitos cumulativos para que se cumpra a responsabilidade objetiva e subjetiva, já identificados no ponto «3.2. O Âmbito de Aplicação dos Regimes», parte inicial.

A) Em caso de ameaça iminente de dano ecológico, ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º, devem ser implementadas *“imediate e independentemente de notificação, requerimento ou acto administrativo prévio, as medidas de prevenção necessárias e adequadas”*. Atendendo-se ainda aos n.ºs 4 a 6 do mesmo artigo 14.º, entende-se que essa obrigação se correlaciona com a previsão da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, que determina a *“Imposição das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais”*.

B) Em caso de dano ecológico, conforme n.ºs 2 e 3 do artigo 14.º, os responsáveis devem adotar as *“medidas que previnam a ocorrência de novos danos, independentemente de estar ou não obrigado a adoptar medidas de reparação”*. Essas disposições encontram-se alinhadas com as previstas pelas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 15.º do RJRDE³⁶⁴, que determinam a adoção imediata de medidas para limitar ou prevenir novos danos e a contenção dos efeitos adversos para a saúde humana e aos serviços ecológicos. Ainda, caso essas medidas não sejam tomadas voluntariamente, a alínea c) do n.º 3 do artigo 15.º do RJRDE prevê a aplicação coerciva. Pelo que, as disposições mencionadas correlacionam-se, igualmente, com *“Imposição das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais”* da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

Neste caso B) de ocorrência de dano ecológico, os visados nos artigos 12.º e 13.º do RJRDE deverão adotar as medidas de reparação, conforme estabelecido na alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 15.º do RJRDE. Caso não sejam tomadas voluntariamente, para além de ser uma contraordenação prevista pelo artigo 26.º, acionando-se a LQCA, sendo, portanto, um ponto de sobreposição. Essas medidas poderão ser aplicadas de forma *coerciva*, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 15.º. Igualmente se entende que essa obrigação se correlaciona com a alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, parte final,

³⁶⁴ Sublinha-se que o n.º 2 do artigo 14.º é referido que, *“medidas que previnam novos danos”*, assim como na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º faz referência à obrigação de o operador adotar *“imediatamente e sem necessidade de notificação (...) todas as medidas viáveis para imediatamente controlar, conter, eliminar ou gerir os elementos contaminantes pertinentes e quaisquer outros factores danosos, de forma a limitar ou prevenir novos danos ambientais, efeitos adversos para a saúde humana ou novos danos aos serviços”*.

Referir ainda que a não adoção das medidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 15.º do RJRDE, constituem contraordenações ao abrigo respetivamente, da alínea d) do n.º 1 e alínea e) do n.º 2, ambos do artigo 26.º deste regime.

que determina a imposição das medidas que se mostrem adequadas “à reposição da situação anterior à infração e à minimização dos efeitos decorrentes da mesma”.

Dessa forma, verifica-se um paralelismo no qual as medidas preventivas mencionadas na primeira parte da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA correspondem às medidas preventivas previstas nos artigos 14.º e 15.º do RJRDE (nas alíneas e números *supra* identificados).

Assim como as medidas de reposição mencionadas na segunda parte da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA correspondem às medidas de reparação previstas nos artigos 15.º e 16.º do RJRDE, por referência à ocorrência de um dano ecológico.

Importa ainda destacar que, caso haja dano, mas não significativo, a aplicação das medidas cautelares que se imponham, continua a ser necessária, ao abrigo do artigo 41º da LQCA. O mesmo acontecerá, caso não resulte da infração a condenação do infrator, mas ainda assim exista dano. Pelo contrário, no RJRDE, caso não haja dano significativo, por referência aos elementos previstos na definição da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º, nos seus precisos termos, não haverá a aplicação deste regime.

Conclui-se assim que o paralelismo *supra* identificado entre os regimes revela uma intenção normativa funcional convergente, que é coerente com a dimensão preventiva que estes atos normativos têm em comum. Ainda que os âmbitos sejam distintos – com maior amplitude no caso da LQCA – esta constatação evidencia um reforço no procedimento de atuação, orientado para a prevenção.

Quanto aos critérios técnico-científicos pré-estabelecidos, a sua avaliação deve ser realizada à luz dos regimes sectoriais que derivem de diretivas da UE³⁶⁵. Esses critérios deverão considerar os valores negativos significativos e anormais, capazes de despoletar a ação do Estado e, conseqüentemente, a aplicação do regime de responsabilidade ambiental; a intensidade dos impactos ambientais, quantitativa e qualitativamente,

³⁶⁵ Neste sentido Oliveira, *A Reparação do Dano Ambiental*, 2022, pp. 167-169.

A este respeito também o Considerando (5) da DRA, ao apelar ao dever de serem usadas noções úteis para uma boa interpretação e aplicação da DRA, passando, do que se entende, pela utilização de critérios comuns, o que promoverá uma aplicação uniforme, dando o especial exemplo da “definição de danos ambientais”.

tendo como referência o estado original dos elementos naturais e a sua comparação antes e o depois do evento, para poder concluir pela eventual existência de dano e a sua caracterização³⁶⁶.

Assim, relativamente à tecnicidade do carácter significativo, devem ser considerados os seguintes critérios associados às correspondentes análises de risco:

- a) Relativamente aos danos causados às espécies e habitats naturais protegidos³⁶⁷, aplicam-se os critérios estabelecidos no Anexo IV, referentes à subalínea i) da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE, nomeadamente, o número de indivíduos, a sua densidade ou a área ocupada, entre outros, sempre por referência ao estado inicial.
- b) No que se refere aos danos causados à água³⁶⁸, aplica-se o critério especificado na subalínea ii) da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE, com remissão para a LA e legislação complementar, considerando “o estado ecológico ou o estado químico das águas de superfície, o potencial ecológico ou o estado químico das massas de água artificiais ou fortemente modificadas, ou o estado quantitativo ou o estado químico das águas subterrâneas”, especificando ainda o estado ambiental das águas marinhas; e,
- c) Relativamente aos danos causados ao solo³⁶⁹, observa-se o critério da subalínea iii) da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE, que deve obrigatoriamente

³⁶⁶ Ver a este respeito, Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 332-338.

³⁶⁷ *Ibid.* pp. 338-340.

Cfr. com o âmbito e critérios a aplicar disponibilizados no Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental, 2011, pp. 14-30. Encontra-se disponível [aqui](#).

³⁶⁸ Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios,” in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 340, parte final a 343.

Relativamente ao elemento água, a APA faculta um guia relativo ao índice técnico-científico, que conforme o prefácio pretende “oferecer ao sistema sancionatório um referencial que permita destacar o ilícito contraordenacional do ilícito criminal e de, neste plano do ilícito criminal, recortar os fatores que, estando presentes, consubstanciam, sob o ponto de vista técnico científico, um dano substancial sobre recursos hídricos”. Encontra-se disponível [aqui](#).

Ver também Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental, 2011, pp. 31-43.

³⁶⁹ Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios,” in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, p. 343, parte final a p. 347.

atender a critérios científicos, correlacionando a contaminação do solo com um risco significativo para a saúde humana, em razão da *“à introdução, directa ou indirecta, no solo ou à sua superfície, de substâncias, preparações, organismos ou microrganismos”*.

Mostra-se assim evidente que a parte técnico-científica constitui o gatilho essencial para aplicação da legislação, sendo que os critérios estabelecidos representam a base de sustentação para a averiguação de uma ocorrência que, pelos valores verificados, demonstre enquadramento pelo fator significativo e adverso, justificando a aplicação do RJRDE.

Numa identificada ocorrência, caso exista uma pré-avaliação técnica por autoridade administrativa, poderá essa ocorrência ser enquadrada como uma possível ameaça iminente ou dano ecológico, criando fundamento para a aplicação da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

Dessa forma, considera-se que esses critérios deverão ser claros e bem definidos, permitindo à administração atuar com segurança jurídica. Para tal, devem ser levados em conta os regimes setoriais aplicáveis e os tipos legais previstos nesses regimes, assim como os limites estabelecidos nas licenças ambientais.

A este respeito, observou-se que as autoridades nacionais com competências disponibilizam guias técnicos e metodologias, pretendendo fornecer orientações às partes envolvidas na aplicação do RJRDE³⁷⁰.

Cfr. Manuel Duarte Pinheiro, *“Solos Contaminados, Riscos Invisíveis: o ponto (possível) da situação nacional”*, in *Ebook_Anotações Jurisprudenciais Dispersas*, 2020, pp. 23 ss.

O autor faz referência aos guias disponibilizados pela APA quanto a este elemento. Os referidos guias encontram-se disponíveis [aqui](#), consultados na página institucional da APA.

Ver também Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental, 2011, pp. 43-54.

A este respeito, ainda Manuel Gouveia Pereira, *“Actas do colóquio solos contaminados, riscos invisíveis”*, 2019, pp. 70-79.

³⁷⁰ Relativamente ao elemento água, ver o referido guia relativo ao índice técnico-científico, disponibilizado pela APA, cf. nota 368.

Sobre prevenção da contaminação e remediação do solo, os vários guias consultados na página institucional da APA. Ver nota 369.

A APA disponibiliza também o guia para a avaliação de ameaça iminente e dano ambiental APA, «Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental». Disponível em

A nível internacional, verifica-se igualmente investigação nesse sentido, dando-se como exemplo o projeto *Criteria for the Assessment of the Environmental Damage - CAED*³⁷¹ da Rede IMPEL, encontrando-se integrado no programa relativo à DRA da Comissão Europeia³⁷². Esse projeto desenvolveu um guia prático e uma abordagem metodológica para aplicação da DRA, com o objetivo de estabelecer um quadro comum para a avaliação dos danos ecológicos entre as várias autoridades competentes.

Essa realidade evidencia que, perante normas pouco claras ou apresentando lacunas, necessariamente gerando insegurança jurídica na sua aplicação, as autoridades com competências e a comunidade científica empenham-se em preencher essas lacunas, desenvolvendo metodologias e orientações, que constituem *soft law*, permitindo a facilitação da aplicação prática das disposições legais³⁷³.

Neste contexto, também se inclui a Comissão Europeia, que desempenha um papel crucial, ao atuar na monitorização, avaliação e orientação na implementação, no caso, o foco na harmonização e nas propostas de revisão da DRA.

É assim notória a necessidade premente da atualização e densificação dos atos normativos, para que a aplicação articulada dos mesmos se realize com eficácia e conceda a segurança jurídica indispensável à atuação das autoridades administrativas.

português [aqui](#). Neste link ainda o Manual do Operador, disponibilização do Guia de Apoio ao Preenchimento do Formulário de Comunicação.

A IGAMAOT disponibiliza ainda, o *Relatório Temático* (IGAMAOT, 2023). O referido relatório é relativo ao RJRDE e disponibiliza-se [aqui](#).

³⁷¹ Francesco Andreotti et al., «A new approach for environmental damage assessment pursuant to the European Union Environmental Liability Directive», *Integrated Environmental Assessment and Management* 20, n.º 6 (2024): 2050–59, <https://doi.org/10.1002/ieam.4940>, volume 20, edição 6, (2024, pp. 2050-2059).

Consultou-se também o projeto CAED na página institucional da IMPEL, disponível [aqui](#).

³⁷² Consultar, a este respeito, o relatório da Comissão Europeia, MARWP, «Multi-Annual ELD Rolling Work Programme», 2024 de 2021, https://commission.europa.eu/document/download/c5e6e18f-77f5-4752-a311-459f65affddb_en?filename=eld_mawp-approved.pdf. Que identifica como áreas chaves o apoio à implementação, a promoção da disponibilidade de garantias financeiras para as responsabilidades da DRA em toda a UE e fornecer melhores informações quantitativas e qualitativas relacionadas com a aplicação desta diretiva, figurando o projeto CAED no ponto 1.3, pp. 3-6.

³⁷³ A este respeito, Lanceiro, “Instrumentos preventivos em direito do ambiente”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, pp. 283, parte final, a 285. Nomeadamente, na análise que o autor faz sobre as atuações administrativas informais.

4.2.2.1. Âmbito temporal e prescrição

Relativamente ao RJRDE e no que diz respeito ao âmbito temporal, aprez dizer-se que nos encontramos perante dois prazos distintos: por um lado, a data em vigor no ordenamento jurídico nacional, fixada em 1 de agosto de 2008, por via de legislação nacional; por outro, da data estabelecida na Diretiva da UE, com data de 30 de abril de 2007³⁷⁴.

Importa referir que as diretivas da UE são de transposição obrigatória e integral³⁷⁵ e detêm primazia sobre o direito interno, conforme decorre do princípio do primado do direito da União, tal princípio implica “*que a norma de direito interno ceda perante o preceito comunitário que com ela colida*”³⁷⁶.

³⁷⁴ Cf. Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 418-421.

³⁷⁵ Cf. artigo 288º do TFUE.

³⁷⁶ Cf. «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 03S2467», 2004, <https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/82675f534eee3c4e80256ee500280b0a?OpenDocument>. Nomeadamente na sua parte da sua fundamentação, questão 1.ª, alínea b), relativa ao direito comunitário e à sua relevância.

Cfr. com o estabelecido no n.º 3 do artigo 8.º da CRP.

Ver ainda os casos *Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen* (C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1) e *Costa v. ENEL* (C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66).

Verificados os pressupostos cumulativos³⁷⁷, a norma da Diretiva, por força do efeito direto vertical, poderá ser invocada contra o Estado³⁷⁸. Por conseguinte, considera-se que o período que não está expressamente regulado pelo regime nacional se encontra abrangido pelos efeitos previstos na DRA, desde que seja invocado contra o Estado, perante o Tribunal nacional. Nessa medida, poderá vir a ser determinado que a referência temporal para a exclusão dos incidentes seja fixada em data anterior a 30 de abril de 2007³⁷⁹.

³⁷⁷ A este respeito, o «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. n.º 53/19.8GACUB-B.E1», <https://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/eeafe1cca3c96652802588050035c55a?OpenDocument>. No seu sumário o acórdão refere que,

“Segundo a Jurisprudência do Tribunal de Justiça o efeito direto vertical de uma Diretiva, ou seja, o que é feito valer pelos particulares perante os poderes públicos (o tribunal e o Estado português) existirá posto que se encontrem cumpridos cumulativamente determinados pressupostos, a saber: que não tenha sido efetuada a sua transposição para a legislação nacional ou que a mesma tenha sido objeto de transposição incorreta; que as disposições da Diretiva sejam incondicionais e suficientemente claras e precisas; que as disposições da Diretiva confirmem direitos a particulares; que esteja esgotado o prazo de transposição.

II - Encontrando-se verificados todos os requisitos dos quais depende a atribuição de efeito direto vertical às Diretivas e considerando o primado do Direito da União constitucionalmente reconhecido pelo artigo 8º, nº 4 da CRP, somos a concluir que as Diretivas n.ºs 2010/64/EU e n.º 2012/13/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, concretamente as normas constantes dos artigos 1º a 3º da Diretiva n.º 2010/64/EU e 3.º da Diretiva n.º2012/13/EU, têm efeito direto vertical em Portugal, pelo que poderão ser aplicadas nos presentes autos, impondo-se e prevalecendo sobre o direito interno.”

Ainda a este respeito, com o «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 07A3954», 2007, <https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bdbcdc9ccd1eedb802573a0003f3242?OpenDocument>. Quando cita Gomes Canotilho e Vital Moreira. Esses pressupostos incluem, nomeadamente,

“que não tenha sido efetuada a sua transposição para a legislação nacional ou que a mesma tenha sido objeto de transposição incorreta; que as disposições da Diretiva sejam incondicionais e suficientemente claras e precisas; que as disposições da Diretiva confirmem direitos a particulares; que esteja esgotado o prazo de transposição”.

³⁷⁸ A este respeito, Manuel Gouveia Pereira, “Actas do colóquio solos contaminados, riscos invisíveis”, 2019, pp. 60-61 e Nota 30. O autor menciona o Acórdão Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, o *BundNaturschutz in Bayer and Others v Freistaat Bayern* (C-396/92, ECLI:EU:C:1994:307), no mesmo sentido.

Ver ainda o acórdão do Caso *Faccini Dori v. Recreb Srl* (C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292). Neste acórdão, o TJUE reafirmou que as diretivas não produzem efeito direto horizontal. Tal limitação decorre do princípio da segurança jurídica, que impede que obrigações sejam impostas a particulares sem base legal expressa no ordenamento interno.

Cf. Acórdão *Foster v. British Gas* (C-188/89, ECLI:EU:C:1990:313). Neste acórdão é referido que também poderá ser invocado contra entidades que se qualifiquem como entidades sujeitas ao controlo ou à autoridade do Estado.

³⁷⁹ Ver a este respeito o ponto 25 do Caso *Folk* (C-529/15, EU:C:2017:419). O TJUE responde à primeira questão prejudicial enviada pela seguinte forma:

Caso suscite dúvidas ao órgão jurisdicional nacional quanto à interpretação ou aplicação da norma europeia, terá na sua disponibilidade o mecanismo de reenvio prejudicial ao TJUE³⁸⁰.

Quanto à interação temporal entre os regimes, e no que diz respeito à LQCA, poderá depender da data de vigência de cada tipo contraordenacional constante de um regime setorial, ao decurso do prazo de prescrição ou da forma como o PCO se concluiu. Assim, mesmo perante um procedimento contraordenacional prescrito, ou na eventualidade de um despacho de arquivamento ou decisão de absolvição, poderá persistir a necessidade da adoção de medidas cautelares, nomeadamente para atender à real necessidade de prevenção.

Assim, a prescrição do procedimento contraordenacional não obsta à adoção de medidas preventivas, desde que subsista o dano não qualificado como significativo, nos termos da LQCA, o que poderá acarretar ser o Estado a realizar a reposição da legalidade. Este terá ao seu dispor as medidas de polícia³⁸¹, e a aplicação do artigo 41.º

“o artigo 17.º da Diretiva 2004/35 deve ser interpretado no sentido de que, a referida diretiva se aplica “ratione temporis” aos danos ambientais que ocorreram depois de 30 de abril de 2007, mas que foram causados pela exploração de uma instalação autorizada, nos termos da legislação sobre as águas, que estava em atividade antes dessa data”.

É ainda de mencionar que os locais classificados como «passivos ambientais», na definição dada pela alínea q) do n.º 1 do artigo 3.º do RGGR, estarão incluídos neste período.

³⁸⁰ Cf. artigo 267.º do TFUE.

³⁸¹ Referimo-nos às normas de reposição constantes nos regimes setoriais, a título exemplificativo, no artigo 39.º do RJEN, no artigo 81.º do RGGR, no artigo 94.º da LA, nos artigos 25.º/1 e 25.º-A da Rede Natura 2000, ou ainda nos artigos 43.º e 44.º do RJRAN, sendo que o n.º 1 deste referido artigo 43.º refere que, **“Independentemente do processamento das contraordenações e da aplicação das coimas, o diretor regional de agricultura e pescas competente pode ordenar a cessação imediata das ações desenvolvidas em violação ao disposto no presente decreto-lei”.** Nosso negrito.

Sendo que o incumprimento desta ordem constitui crime de desobediência, previsto e punido nos termos do artigo 348.º do CP, cf. n.º 2 deste artigo do RJEN. Comunicado ao Ministério Público, este órgão tem a prerrogativa, verificados os pressupostos, de promover a suspensão provisória do processo, ao abrigo do artigo 281.º do CPP. Assim, o Ministério Público terá aqui um papel determinante, pois poderá promover injunções com finalidades semelhantes às ordens administrativas que não foram cumpridas, articulando-se assim com a autoridade administrativa, ou seja, promover medidas preventivas e de reposição da legalidade que sejam consideradas adequadas, ao abrigo da alínea m) do n.º 2 do artigo.

A este respeito, o “Documentos estratégicos, Portal do Ministério Público – Portugal”, 2025, p. 9, ponto 15, alínea c), onde é referido que,

“A aplicação da Suspensão Provisória do Processo ou de formas de processo penal especial não pode projetar a ideia, no caso concreto, de que é compensador prevaricar em matéria de ambiente e urbanismo. Cabendo aplicar injunções, deve considerar-se o valor pecuniário proporcional e dissuasivo e

quando verificados os objetos de proteção, saúde, a segurança das pessoas e bens e o ambiente. Ademais, verificando-se os pressupostos do RJRDE, poderão ser aplicadas as medidas preventivas previstas nesse regime, pois a sua aplicação é independente da existência de culpa ou dolo.

A norma do artigo 30.º do RJRDE não prevê qualquer densificação substantiva quanto à inaplicabilidade desta sobreposição na ocorrência de prescrição de um dos procedimentos. O que se retira efetivamente do n.º 2 do artigo 30.º é que os procedimentos correm em separado, sem prejuízo, ao abrigo do n.º 3, de que os elementos probatórios produzidos possam ser mutuamente aproveitados entre os regimes.

Deste modo, uma vez efetivado o momento de sobreposição, cada procedimento seguirá o seu próprio regime de prescrição, sem interferir um com o outro. No entanto, a previsão da possibilidade de aproveitamento probatório entre procedimentos poderá resultar em impactos diretos ou indiretos na contagem de prazos³⁸².

Considera-se, assim, que a densificação normativa existente se revela insuficiente para assegurar uma aplicação com plena segurança jurídica, não havendo uma previsão expressa da articulação quanto ao regime de prescrição entre os dois regimes, o que poderá promover conflito de interpretações.

Quanto ao que consta no n.º 1 deste mesmo artigo, retira-se que, uma vez efetivada a responsabilidade, o dever de reposição prevalece sobre o procedimento contraordenacional relativamente aos mesmos factos que lhes estejam na origem. Interpreta-se, assim, que o procedimento de reparação previsto no RJRDE subsiste após a prescrição do PCO, não obstante continuar a necessitar da verificação dos seus

ponderar a viabilidade de injunções impostas em processo penal poderem coincidir com o cumprimento de obrigações impostas pela Administração em sede de reposição da legalidade.”

Ver exatamente a este respeito, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 463-465.

Ver ainda a *Diretiva n.º 1/2014, de 24 de janeiro, 2014*, <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/diretiva/1-2014-1856948>. Diretiva n.º 1/2014, relativa à “*Suspensão provisória do processo: diretiva que visa apoiar e incrementar a sua utilização e promover uma atuação mais eficaz e homogénea do Ministério Público*”. Ver ainda Instrução n.º 1/18, de 27 de abril, sublinhando o Capítulo III da referida Diretiva, relativa às injunções e regras de conduta.

³⁸² Nomeadamente em atos que interrompam ou suspendam a prescrição, cf. prevê o artigo 28.º do RGCO.

pressupostos. Nessa medida, quando existe uma sobreposição normativa, poderá ser relevante formalizar a declaração de ameaça iminente ou de dano ecológico até à data de prescrição de um PCO, de modo a permitir que os procedimentos sigam o seu curso de forma autónoma³⁸³.

Nessas circunstâncias, embora se frustre, *a posteriori*, a sobreposição normativa dos dois regimes³⁸⁴, permanece ativa a vertente preventiva fornecida pelo regime sancionatório. A autoridade administrativa competente terá de apreciar a subsistência da necessidade das medidas determinadas, nos termos do disposto na al. a) do n.º 2 do artigo 41.º da LQCA, onde se inclui a medida prevista na alínea g) do n.º 1 deste artigo 41.º. Tal situação poderá colocar em crise a determinação do infrator e provocar que o Estado se tenha de substituir ao mesmo.

De igual forma, a impossibilidade de sancionar não extingue, por si só, a necessidade de aplicação de medidas preventivas ao abrigo do RJRDE, pois este regime aplica-se independentemente da aplicação de sanções. Ou seja, será apenas a ausência de verificação dos pressupostos materiais e formais previstos ao abrigo deste regime que impossibilita a aplicação das medidas preventivas e não a extinção da possibilidade de sancionar.

Importa ainda analisar a atual discrepância de prazos de prescrição - trinta anos para o RJRDE e apenas cinco anos para o LQCA - o que exigirá uma análise criteriosa do caso concreto³⁸⁵. Pelo que, não se considera uma situação favorável à segurança jurídica nem à promoção da efetividade da tutela ambiental, pelo que merece uma harmonização legislativa que permita superar esta incongruência³⁸⁶.

³⁸³ Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 463. A autora ressalta que “*se o dano não for detectado até ao limite da prescrição penal e/ou contraordenacional, o procedimento de reparação correrá apenas junto da APA.*”

³⁸⁴ Não se conseguirá aplicar o n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE. Poderá estar ainda em causa a impossibilidade de se identificar o ator do dano e, bem assim, o nexu causal, o que comprometerá a aplicação do RJRDE.

³⁸⁵ Tendo-se em apreço o n.º 3 do artigo 30.º do RJRDE.

³⁸⁶ A sugestão, para discussão, poderia consistir na introdução, na LQCA, de uma norma que estabeleça um prazo de prescrição diferenciado para as contraordenações em que a autoridade competente tenha declarado a existência de ameaça de dano iminente ou dano ecológico. Esse prazo poderia eventualmente ser ajustado de forma proporcional ao que se encontra previsto no RJRDE, assegurando a viabilidade da responsabilização do infrator. Propõe-se, ainda, que essa norma se articule com as interrupções da

4.2.2.2. Análise à tutela dos elementos “ar e “solo” no REI

Tendo-se presente o que se referiu na secção «3.2.2. A Tutela dos Elementos “ar” e “solo” no REI », importa tecer uma análise crítica aos mesmos.

Cumpra, assim, referir que relativamente aos artigos 7.º, 9.º e 10.º do REI, verifica-se que replicam a finalidade das medidas preventivas dos n.ºs 1, 2, 4, alíneas a) a c) do n.º 5 e n.º 6 do artigo 14.º, e alíneas a) e b) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º do RJDR. Esta correspondência revela uma convergência normativa quanto à vocação preventiva de ambos os regimes.

Destaca-se ainda a incongruência existente no prazo previsto para comunicação às autoridades com competências³⁸⁷. O REI prevê um prazo de “48 horas” e o RJDR estabelece um prazo de “vinte e quatro horas”. Essa discrepância só não terá implicação relevante, pelo facto de que em ambos os regimes a autoridade com competências ser a mesma - a APA, no entanto, entende-se que em obediência ao critério da especialidade, este prazo deveria ser harmonizado, respeitando-se o prazo estipulado pelo RJDR³⁸⁸.

No que diz respeito ao artigo 42.º do REI, face às obrigações do licenciamento, especialmente para atividades que envolvam a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, o operador terá de apresentar um relatório que reflita o estado inicial de base do local da exploração³⁸⁹. Esse relatório prévio ao licenciamento, proporcionará informação referencial determinante para futuras avaliações; a possibilidade de novas medições, quando haja risco de contaminação *pelas “substâncias perigosas que a instalação em causa venha a utilizar, produzir ou libertar”*; e, em

prescrição do procedimento previstas no RGCO, em norma densificada especificamente para os efeitos da declaração de ameaça iminente ou de dano ecológico.

³⁸⁷ cf. al. a) do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-lei n.º 56/2012 de 12 de março e n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º do REI, sem prejuízo das competências e atribuições a outras entidades no âmbito das Operações de Gestão de Resíduos, cf. n.º 3 deste artigo 4.º.

³⁸⁸ Conforme referem, Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios”, in *Tratado de Direito do Ambiente*, p. 372. De forma análoga ao raciocínio dos autores sobre normas do RJDR e do RGGR.

³⁸⁹ Cumprindo o estipulado no procedimento de licença ambiental, artigos 34.º e ss. até à decisão final prevista no artigo 40.º do REI, e bem assim com a obrigação prevista nos números 1 e 2 do 42.º.

momento em que haja previsão de cessação definitiva total ou parcial das atividades³⁹⁰, fornecendo, entre outros, os dados sobre as medições efetuadas ao solo.

Este procedimento elimina uma das problemáticas identificadas no preâmbulo do RJRDE, nomeadamente “*a dificuldade técnica de provar que uma causa é apta a produzir o dano e, conseqüentemente, de o imputar ao respectivo autor*”.

Assim, caso se conclua haver dano significativo ao solo, através da comparação dos relatórios do estado base, com medições posteriores, portanto havendo regulamentação e o conhecimento técnico para quantificar esse dano, ainda assim, ele não terá enquadramento do RJRDE, por não poder ser tido em conta, *per se*.

Verifica-se assim um vazio normativo desnecessário, dada a informação quantitativa disponível, motivo pelo qual se acompanha a sugestão de Carla Amado Gomes, no sentido de correção da definição de dano ao solo constante na subalínea iii) da alínea e) do artigo 11.º do RJRDE.

Considera-se que essa correção é imperativa, dada a necessidade de conformação com a LBA. Acreditando-se que essa alteração permitiria conjugar o REI com o RJRDE, nomeadamente face ao caso do artigo 42.º, viabilizando conclusões no âmbito do RJRDE. Além disso, essa compatibilização facilitaria a aplicação da norma, visto que a autoridade administrativa competente é a mesma em ambos os regimes³⁹¹.

Vejamos qual é o enquadramento jurídico atual. Relativamente à ausência de um enquadramento específico para a validação de dano ecológico ao solo, observa-se que, pela avaliação comparativa entre o relatório de estado base e medições posteriores, não existe um tipo legal que nos permita imputar ao operador a conduta que originou esses valores adversos, mesmo que devidamente mensurados. A única previsão normativa refere-se à violação pela falta de entrega do plano de desativação da instalação ou de

³⁹⁰ Cf. números 2 e 3 do artigo 42.º do REI.

³⁹¹ Cf. e nos termos conjugados dos artigos 3º, nº 5, al. a) do Decreto-Lei nº 56/2012 de 12 de março e al. a) do nº 1 do artigo 4º do REI, exercendo as funções de Autoridade Nacional para a Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, administrar o processo de licenciamento ambiental das grandes instalações e acompanhar e avaliar a conformidade das condições do licenciamento, nomeadamente, procedendo à emissão de licença ambiental ou de incineração ou coincineração; e, artigo 29.º do RJRDE.

partes desta³⁹², deixando em aberto a responsabilização pela degradação ambiental identificada.

Dessa constatação, resulta que o dano ao solo, enquanto elemento natural autônomo, tem a possibilidade de quantificação com base técnica ao abrigo do REI: i) podendo ser aplicadas as medidas cautelares previstas no n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, exclusivamente quando estejam em causa a saúde, a segurança das pessoas e bens e o ambiente. No entanto, não existe tipo legal previsto no REI relativo a ações que tenham deteriorado o estado do solo; e, ii) Não tem enquadramento no RJRDE.

Deste modo, entende-se que este elemento, neste regime, se encontra totalmente dependente dos instrumentos preventivos³⁹³.

Adicionalmente, observa-se que a obrigação do operador prevista no artigo 42.º do REI já decorre da alínea g) do artigo 7.º deste regime, evidenciando a preocupação do legislador com a reposição do local de exploração de uma instalação para um estado “*ambientalmente satisfatório*”. Destaca-se que este conceito difere do utilizado no RJRDE, sendo aplicado mesmo nos casos em que não há exigência da elaboração do relatório de base³⁹⁴, o que acentua a incongruência normativa.

Tendo presente que o RJRDE não integra autonomamente os componentes “solo” (subsolo) e “ar” no seu âmbito de proteção, é de assinalar, no entanto, que a poluição atmosférica decorre de emissões poluentes de diversas fontes³⁹⁵, podendo ter como

³⁹² Cf. alínea f) do n.º 2 do artigo 111.º do REI, classificada como contraordenação ambiental grave.

³⁹³ Sem prejuízo das contraordenações previstas, noutros regimes, nomeadamente por violação de planos territoriais, ao abrigo do artigo 40.º-A da LQCA, dando-se como exemplo a alínea c) do n.º 1 deste artigo, relativo a prática de “instalação de depósitos de sucata, de ferro-velho, de entulho ou de resíduos ou de qualquer natureza”; ainda, no Decreto-Lei n.º 166/2008, que regula a REN, em particular a alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º, relativa a escavações e aterros, conjugada com a alínea a) do n.º 3 do artigo 37.º. Caso a prática destes ilícitos comporte risco para a saúde, aplicar-se-á o RJRDE e poderão ser aplicadas as medidas preventivas do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

³⁹⁴ Cf. alínea g) do artigo 7.º e n.º 8 do artigo 42.º do REI, este último número e artigo refere que o operador deve tomar,

“as medidas necessárias destinadas a remover, controlar, conter ou reduzir a quantidade de substâncias perigosas relevantes, para que o local, tendo em conta a sua utilização presente ou futura, deixe de apresentar um risco significativo para a saúde humana ou para o ambiente devido à contaminação do solo e das águas subterrâneas resultante das atividades autorizadas, e tendo em conta o estado do local da instalação”.

³⁹⁵ Restringindo-nos apenas às de origem humana, cf. alínea f) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

consequências a poluição das águas superficiais e do solo. Por sua vez, as águas superficiais poderão contaminar as águas subterrâneas que também podem ser contaminadas pelo solo³⁹⁶.

Ainda que a poluição atmosférica esteja diretamente relacionada com a degradação da qualidade do ar³⁹⁷ e, conseqüentemente, com o impacto negativo na saúde humana – esta, objeto de proteção com preponderante relevo, tanto na LQCA quanto no RJRDE – verifica-se, no plano normativo, uma lacuna de proteção relativa aos componentes “solo” e “ar”, quando considerados isoladamente, no contexto da responsabilidade ecológica.

Do confronto entre os dois regimes, observa-se que, havendo previsão legal tipificada, as contraordenações previstas em regimes setoriais relativas aos elementos solo e ar³⁹⁸, *per se*, serão disciplinadas pela LQCA. No entanto, quando essas infrações, apesar de poderem representar um dano, caso não representem risco significativo para a saúde pública (no caso do solo), ou não representem impacto num outro elemento definido pelo RJRDE, apenas a autoridade competente do regime setorial estará habilitada a aplicar as medidas cautelares adequadas, e não encontrarão respaldo no RJRDE. Ainda quanto ao solo, de forma autónoma, só haverá articulação material entre os atos normativos em discussão, quando o dano causado provoque impacto adverso significativo nos elementos expressamente abrangidos pelo RJRDE, como seja a água, águas marinhas e espécies e habitats protegidos.

³⁹⁶ Anabela Rebelo et al., «A Risk Assessment Model for Water Resources: Releases of dangerous and hazardous substances, Journal of Environmental Management», *Journal of Environmental Management* Volume 140 (2014): 51–59, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479714001157>.

³⁹⁷ «Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro», 2010, <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2010-66891289>. Referindo no seu preâmbulo que “a qualidade do ar ambiente é uma componente ambiental determinante, em particular para a saúde pública e para a qualidade de vida dos cidadãos”. Na alínea a) do n.º 2 do artigo 1.º, que o regime estabelece medidas destinadas, nomeadamente a “Definir e fixar objectivos relativos à qualidade do ar ambiente, destinados a evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente”.

³⁹⁸ Ver a este respeito a contraordenação ambiental grave, prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, relativa à da obrigação de cumprimento dos valores limite de emissão, que não terá respaldo no RJRDE, a não ser que os valores de emissão causem impacto adverso significativo nos elementos água, águas marinhas e espécie e habitats protegidas, sendo o dano avaliado pelos critérios fixados quanto a esses elementos.

No caso do ar, não dispomos de definição expressa como elemento autónomo suscetível de qualificação como “dano ecológico” no RJRDE, o que delimita a sua aplicação apenas a situações de dano ecológico significativo relacionado com emissões que afetem os componentes abrangidos por este regime³⁹⁹, desde que esses danos sejam qualificados como significativos⁴⁰⁰.

A ausência de previsão expressa para os componentes “solo” e “ar” como elementos autónomos e objeto de tutela no RJRDE evidencia uma divergência de âmbitos entre este regime e a LQCA, revelando limitações na articulação normativa e na extensão da tutela sancionatória ambiental.

Neste contexto, conforme indicado no ponto «3.6. O Objeto de Proteção: Saúde, Segurança das Pessoas e Bens e o Ambiente», quando se verifique um ilícito relacionado com o solo e, cumulativamente, se configure uma ameaça iminente ou dano ecológico que crie um risco significativo à saúde humana, ocorrerá uma interação normativa entre os dois regimes por via do artigo 30.º do RJRDE.

4.2.3. Competências das Autoridades Administrativas

Do que ficou referido no ponto «3.3. Competências» e tendo-se em mente a separação de conceitos de fiscalização e inspeção nele exposto, entende-se que a IGAMAOT possui competências para a sua ação inspetiva, em que usará a sua função fiscalizadora para verificar a conformidade da aplicação dos regimes setoriais em causa. Esta autoridade detém a competência de instrução e decisão dos procedimentos de contraordenação referentes aos ilícitos identificados na sua ação de atuação, assumindo ainda a instrução genérica de PCO sempre que a entidade atuante não dispuser de tais poderes⁴⁰¹.

No entanto, quando a entidade atuante não dispõe de competência para a instrução do procedimento no âmbito do RJRDE, parece-nos mais coerente que o mesmo seja instruído pela entidade competente – APA. Este procedimento sugerido fundamenta-se no domínio que esta entidade tem no regime. A razão de ser tem por base a autoridade

³⁹⁹ Os elementos já mencionados, a água, as águas marinhas, as espécies e habitats naturais e o solo.

⁴⁰⁰ Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios,” in *Tratado de Direito do Ambiente*, pp. 348 a 349, primeiro parágrafo.

⁴⁰¹ Cf. n.º 2 do artigo 28.º do RJRDE e artigo 71.º-A da LQCA.

competente reunir a informação e os elementos essenciais para fundamentar os tipos previstos nas contraordenações de forma robusta, pois o conteúdo substantivo dessas contraordenações faz depender, em quase tudo, da informação detida por essa entidade.

O que se pretende sublinhar é que a autoridade competente no âmbito do RJRDE detém o controlo dos procedimentos e das informações necessárias para o regular cumprimento do regime. Assim como detém o poder de aplicar as medidas de prevenção nele previstas⁴⁰², sendo a entidade que pode declarar verificada a ocorrência de ameaça iminente ou dano ecológico.

Assim, padece de fazer sentido que a autoridade licenciadora ou entidade autuante, que verifique um ilícito ao abrigo deste regime, que não seja a APA ou a IGAMAOT, não tendo competências para instruir o procedimento contraordenacional⁴⁰³, essa competência de instrução e decisão não seja atribuída à autoridade competente deste regime, mas à IGAMAOT.

Apresenta-se a seguir um exemplo em defesa dessa posição:

Verificado(s) ilícito(s) por parte da APA, ao abrigo do artigo 111.º do REI, apesar desta entidade ser autoridade licenciadora e fiscalizadora, por força do artigo 112.º desse regime, remeterá o auto de notícia à IGAMAOT. Será esta última entidade mencionada, que terá a responsabilidade pela instrução do procedimento de contraordenação, bem como pela aplicação da correspondente coima e eventual sanção acessória.

Se o(s) ilícito(s) verificado(s) pela APA no âmbito do REI forem os mesmos que geraram uma ameaça iminente ou dano ecológico, será a APA a competente a declarar essa situação⁴⁰⁴. Também no âmbito deste RJRDE, detém essa entidade a competência de fiscalização, de instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais⁴⁰⁵ que possam ter ocorrido na mesma situação e ocorrência onde foram verificados os ilícitos

⁴⁰² Cf. artigo 14.º e alíneas a) e b) do n.º 1 e alíneas a) a c) do n. 3 do artigo 15.º e artigo 17.º do RJRDE.

⁴⁰³ Cf. n.º 2 do artigo 28.º do RJRDE.

⁴⁰⁴ Cf. artigos 29.º do RJRDE, a APA exerce competências de autoridade competente no âmbito deste regime.

⁴⁰⁵ C. n.º 1 do artigo 25.º, artigo 26.º e n.º 1 do artigo 28.º do RJRDE.

supramencionados no âmbito do REI. Assim, relativamente aos mesmos factos, a autoridade que dispõe de todos os elementos relevantes para avaliação assumirá competências limitadas sobre parte deles. Essa limitação conflui para a questão já anteriormente abordada quanto à diferenciação das competências atribuídas pelos atos normativos, no que respeita à distinção dos conceitos de fiscalização e inspeção.

No que diz respeito às autoridades administrativas licenciadoras⁴⁰⁶, a atuação de fiscalização⁴⁰⁷ é realizada com base nos regimes setoriais em que detêm domínio da matéria. Quando tais regimes não conferem às autoridades administrativas licenciadoras os poderes de instrução e decisão do procedimento contraordenacional, caberá essa atribuição à IGAMAOT. Considerando-se que, quando não haja essa previsão, a determinada autoridade administrativa, configurará uma situação merecedora de correção.

4.2.4. Das Medidas Preventivas e Impugnações

Com base no que ficou exposto no ponto relativo às «3.5. Medidas Preventivas» e considerando a separação classificativa dos atos, bem como a correspondente jurisdição judicial para a apreciação de recurso, descrito no ponto «3.7. Impugnações», apresentam-se as seguintes considerações.

A definição de “*medidas de prevenção*” prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE permite concluir que, em momento anterior à ocorrência do dano, ou seja, perante a sua iminência e existindo uma forte prognose de um acontecimento adverso, poderão ser adotadas medidas de prevenção conforme previsão do artigo 14.º do RJRDE. Deste modo, este momento correlaciona-se com a adoção de “*medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais*” conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º, na sua primeira parte.

⁴⁰⁶ Inclui-se neste enquadramento a entidade competente no âmbito do RJRDE, a qual exerce as competências previstas na LQCA, em virtude da sua atuação como entidade licenciadora e fiscalizadora no âmbito das matérias relativas aos regimes setoriais onde possui domínio, designadamente, recursos hídricos e legislação conexa, incluindo-se ainda o REI.

⁴⁰⁷ E ainda assim, nas situações em que lhes são remetidos autos de notícia ou participações por parte de autoridades policiais.

Observa-se que na LQCA, o objeto de proteção, saúde e ambiente, encontra-se na Parte II, sob o título “*Do processo de contraordenação*”. Com base neste pressuposto orientado para o perigo, verifica-se a exigência de fundamentação técnico-científica que demonstre, a existência de uma situação de risco sobre o objeto de proteção.

A ordem administrativa que sustenta a adoção de medidas preventivas, com base na constatação e fundamentação no pressuposto de perigo, configura um ato administrativo de polícia⁴⁰⁸. Este ato tem por fundamento a atribuição fornecida pela lei orgânica à autoridade administrativa competente, que poderá, adicionalmente, recorrer ao artigo 19.º emitindo ordem de embargo. Nestes casos, caberá impugnação para o Tribunal Administrativo. Entende-se que a inserção deste tipo de atos administrativos num regime sancionatório e sob um artigo com a epígrafe referida introduz ambiguidade na classificação do ato administrativo subjacente à medida determinada.

Nos casos em que se revele indispensável a instrução de um procedimento contraordenacional, poderá tornar-se imperativo ordenar determinada medida preventiva. Esta medida configurará um ato administrativo com parâmetros sancionatórios, cuja apreciação, em sede de impugnação, caberá aos tribunais comuns.

Deste enquadramento resulta que, ao abrigo da LQCA, é possível determinar atos administrativos de polícia⁴⁰⁹ que não pressupõem parâmetros sancionatórios nem a sua previsão, sendo a eventual impugnação da competência dos tribunais administrativos. Em contrapartida, os atos administrativos com natureza sancionatória estarão sujeitos à apreciação dos tribunais comuns. Assim, apesar de a finalidade das medidas poder ser semelhante, a natureza do ato administrativo determinará tutela jurisdicional distinta.

⁴⁰⁸ Isabel Celeste M. Fonseca, *Direito sancionatório administrativo: primeiro ensaio* (Almedina, 2024), pp. 90-91. A autora entende que as medidas de polícia não são sanções administrativas, pois “*procuram prevenir comportamentos ilícitos e não sancionar os comportamentos*”. A autora cita Sérvulo Correia, que define a atividade de polícia como “*a actividade da administração Pública que consiste na emissão de regulamentos e na prática de actos administrativos e materiais que controlam condutas perigosas dos particulares, com o fim de evitar que estas venham ou continuem a lesar bens sociais cuja defesa preventiva através de actos de autoridade seja consentida pela Ordem Jurídica.*”

⁴⁰⁹ A este respeito, Prates, *Sanção administrativa geral: anatomia e autonomia*, 2005, pp. 38-39 e 187-188. O autor refere-se à diferença entre o poder administrativo sancionatório e o poder administrativo de polícia.

Neste sentido, a determinação de medidas preventivas no âmbito do RJRDE, quando emanada pela autoridade competente no exercício das poderes conferidas pelo regime, configura um ato administrativo cuja impugnação caberá aos tribunais administrativos, caso o operador pretenda impugnar a decisão⁴¹⁰.

Assim, observa-se que a separação classificativa dos atos, com previsão de jurisdições distintas - tribunais comuns e tribunais administrativos -, pode conduzir a uma escolha consciente do ato normativo a aplicar, em função da jurisdição pretendida.

Importa ainda salientar que a fundamentação jurídica inadequada de uma medida preventiva pode originar sindicâncias jurisdicionalmente mal direcionadas, dificultar a correta apreciação do ato e comprometer a eficácia processual.

Destaca-se que as medidas cautelares, de natureza necessariamente provisória, podem adquirir continuidade quando adotadas em fase de decisão de procedimento contraordenacional. Nessa circunstância, assumem a forma de sanções acessórias de carácter definitivo, possuindo uma executabilidade de natureza instrumental⁴¹¹.

Relativamente a estas sanções acessórias, observa-se que o legislador estabeleceu critérios de proporcionalidade de forma taxativa. No caso da sanção acessória prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º, constata-se que esta constitui a única sanção que não possui um pressuposto de aplicação definido nos termos do artigo 31.º.

Por outro lado, na formulação da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º, que corresponde à sanção da alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º, o legislador atribui discricionariedade à autoridade administrativa. Assim, esta poderá determinar as medidas “*que se mostrem adequadas*”, colocando o ónus da verificação da proporcionalidade à administração.

Concorda-se⁴¹² que esta alínea g) abarca na sua previsão outras medidas, como as recomendações técnicas previstas na alínea f) e a medida estabelecida na alínea d), bem

⁴¹⁰ Referimo-nos a um caso em que o operador esteja em discordância com as medidas que a autoridade competente lhe tenha determinado, nos termos do n.º 5 do artigo 14.º ou do n.º 3 do artigo 15.º do RJRDE. Essa discordância poderá ser, por exemplo, por considerar as medidas impostas desproporcionais ou inadequadas, podendo recorrer hierarquicamente da decisão que as determinou e, ainda, impugnar a decisão que coube desse recurso para o tribunal administrativo. Este mecanismo proporciona a realização do princípio da proporcionalidade e da legalidade das decisões por parte da autoridade administrativa.

⁴¹¹ A este respeito, cf. n.º 1 a 3 do artigo 20.º-A da LQCA.

⁴¹² Por referência ao referido a p. 98 e à nota 297 desta dissertação.

como outras que a administração considere adequadas ao caso em concreto. Acresce referir que os critérios a considerar na aplicação da alínea g), em situação de ameaça iminente ou dano ecológico, decorrem por força do RJRDE, ou seja, pela tomada de conhecimento deste regime de responsabilidade e do seu artigo 30.º, e não por qualquer alteração da LQCA. Pois verifica-se que a redação desta alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA permanece inalterada desde a sua versão original, não tendo sido objeto de adaptação ao regime do RJRDE.

Neste contexto, a autoridade administrativa, no exercício da sua função fiscalizadora, deve, com base no RJRDE, proceder à análise do ilícito verificado e do eventual dano identificado. Deve, ainda, adequar as medidas cautelares pertinentes e comunicar à autoridade competente nos casos em que o dano revele indícios de qualificação como dano significativo ou da sua iminência.

Conclui-se, assim, que o ónus de aplicação das medidas cautelares previstas na LQCA, fundamentadas no princípio da proporcionalidade, recai sobre a administração. Em contrapartida, no âmbito do RJRDE, esse ónus incide, em primeira linha, sobre o operador, cabendo à administração, em momento posterior, aferir a adequação da aplicação efetuada.

4.2.5. Os Custos das Medidas de Prevenção

Tendo em conta a concretização do princípio do poluidor-pagador e do princípio da responsabilidade a que nos referimos *supra*⁴¹³, importa compreender a correlação dos custos de prevenção, por referência à garantia financeira e ao produto das coimas, respetivamente no RJRDE e na LQCA.

Assim, observamos que o RJRDE introduziu uma nova correspondência entre dano e compensação⁴¹⁴, atribuindo a esta última um valor não pecuniário. Esse valor tem correspondência às ações necessárias para a implementação de medidas preventivas (e de reparação) de ocorrência de iminência de danos ou danos aos recursos naturais e

⁴¹³ Cfr. com a secção « 2.2.1. A Concretização Normativa do Princípio do Poluidor-Pagador» e no ponto «2.3. O Princípio da Responsabilidade e a sua Concretização Normativa» desta dissertação.

⁴¹⁴ A este respeito, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, p. 410.

serviços, para o restabelecimento ao seu estado inicial, “*avaliada com base na melhor informação disponível*”⁴¹⁵, de forma equivalente.

Para os efeitos de viabilização da prevenção (e da reparação), é imprescindível que o operador disponha de capacidade financeira e lhe seja atribuída a responsabilidade pelos custos de prevenção (e reparação), conforme explicitado no preâmbulo e no próprio texto legal do RJRDE⁴¹⁶.

No entanto, caso o operador não cumpra a obrigação de adotar as medidas de prevenção⁴¹⁷, a autoridade administrativa, em *ultima ratio*, assume essa responsabilidade⁴¹⁸, podendo financiar-se através do Fundo Ambiental⁴¹⁹ para custear as medidas de intervenção pública, incluindo aquelas previstas nos artigos 14.º e 15.º do RJRDE⁴²⁰ e as medidas adequadas à prevenção⁴²¹ de danos ecológicos nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

Relativamente à garantia financeira prevista no RJRDE, encontra-se sujeita a uma taxa de, no máximo, 1%, cuja receita contribui para este Fundo Ambiental⁴²², que também arrecada parte das receitas (45%) das coimas aplicadas na LQCA. Esse Fundo tem como uma das suas finalidades a proteção do ambiente e a gestão de riscos e danos ambientais⁴²³. Ainda que a execução das medidas de prevenção (e reparação) do dano

⁴¹⁵ Na definição dada pelas alíneas j), m) e n) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

⁴¹⁶ Cf. n.º 1 do artigo 19.º e n.º 1 do art.º 12.º do RJRDE. É ainda mencionado no preâmbulo que se impõe “*a um conjunto de operadores a obrigação de constituírem garantias financeiras que lhes permita assumir a responsabilidade ambiental inerente a actividade que desenvolvem*”.

⁴¹⁷ As obrigações que decorrem dos artigos 14.º e 15.º, em conjugação ainda com o que determina o n.º 2 do artigo 20.º, todos do RJRDE.

⁴¹⁸ Pelos motivos constantes no artigo 17.º relativo à atuação direta da autoridade do RJRDE.

⁴¹⁹ A este respeito, com interesse, João Sérgio Ribeiro, «A tributação ao serviço da proteção ambiental e desenvolvimento humano», em *Direito, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Humano*, ed. João Sérgio Ribeiro e Andreia Barbosa (UMinho Editora, 2022), <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.101.5>. O autor apresenta uma leitura crítica e propositiva sobre o papel da tributação como instrumento de transformação ecológica e social. Defende que a fiscalidade não deve limitar-se a uma função de arrecadar receita, mas sim servir como ferramenta estratégica ao serviço da sustentabilidade, da prevenção ambiental e da justiça intergeracional.

⁴²⁰ Nomeadamente as alíneas a) e b) do n.º 1, alíneas a) a c) do n.º 3 deste artigo 15.º.

⁴²¹ Cf. alínea f) do n.º 3 do artigo 15.º, n.º 2 e 5 do artigo 19.º, n.º 1 do artigo 23.º e artigo 17.º do RJRDE. Ver também o Considerando (18) da DRA.

⁴²² Cf. artigo 22.º, e n.ºs 2 e 4 do artigo 23.º do RJRDE.

⁴²³ Cf. artigo 70.º da LQCA e alínea g) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto.

ecológico se encontre a cargo da autoridade administrativa, esta realiza-as utilizando valores provenientes de coimas e taxas pagas por poluidores, o que reforça, uma vez mais, a relevância do princípio do poluidor-pagado. Esse princípio apresenta-se assim materializado na figura da garantia financeira e no valor pecuniário das coimas, concretizando ainda o princípio da responsabilidade, para além do princípio omnipresente da prevenção.

Sinaliza-se assim um ponto de contacto, ainda que se possa entendê-lo como em abstrato, que se reflete na utilização dos montantes provenientes das coimas⁴²⁴ (LQCA) e das garantias financeiras⁴²⁵ (RJRDE), além dos montantes indemnizatórios e compensações devidas ao Estado por direito de regresso⁴²⁶. Esses montantes alimentam o Fundo Ambiental, que, por sua vez, financia os encargos do Estado na aplicação do RJRDE, onde se inclui a conexão prevista no artigo 30.º com a LQCA.

Esta garantia financeira viabiliza a atuação do operador no asseguramento das medidas preventivas conforme os artigos 14.º e 15.º do RJRDE, assim como a possibilidade da sua utilização por via da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, por força do artigo 30.º do RJRDE⁴²⁷.

Destaca-se que a mera disponibilidade financeira não é sinónimo de proteção efetiva nem execução concreta de medidas preventivas. Deste modo, torna-se essencial que a garantia financeira seja complementada com normas que assegurem o cumprimento de deveres e o sancionamento de eventuais incumprimentos.

De salientar, que para o operador se encontrar isento da obrigação de pagamento prevista no n.º 3 do artigo 20.º do RJRDE, terá de provar cumulativamente que não agiu com dolo ou negligência e que o dano decorreu de: i) emissão ou facto expressamente permitido, ou seja, que cumpriu com o previsto no ato permissivo no âmbito da

⁴²⁴ Cf. artigo 70.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 73.º da LQCA. Ver ainda o referido a p. 93 desta dissertação.

⁴²⁵ Cf. alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto.

⁴²⁶ Cf. alínea u) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto.

⁴²⁷ Fornece-se como exemplo um caso de insolvência de um infrator envolvido em procedimento de contraordenação por ilícito verificado e dano por enquadrar. A administração poderá ter de se substituir nas medidas cautelares que se imponham no âmbito da LQCA, assim como, em situação de eventual declaração de dano, recorrendo ao Fundo Ambiental.

legislação setorial aplicável; ii) incidente resultante de emissão, atividade ou utilização de produto, em atividade que não resulte informação técnico-científica disponível, que possa ser considerada suscetível de causar dano ecológico.

Perante esta previsão, considera-se que a licença ambiental não poderá ser usada como um “*cheque em branco*” para poluir, devendo ainda se atender à licitude de uma autorização administrativa⁴²⁸. O operador deve restringir-se ao estrito cumprimento do ato permissivo, considerando os limites fixados, na medida em que corresponde à ponderação entre os deveres prescritos no n.º 1 do artigo 8.º da LBA e as obrigações decorrentes dos atos permissivos a que alude o artigo 19.º do mesmo ato normativo.

Carla Amado Gomes⁴²⁹ aponta uma incongruência na alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do RJRDE. Esta alínea integra o dolo e a negligência, pressupostos usados na responsabilidade subjetiva. Essa inclusão pode gerar um “*concurso de responsabilidades*”⁴³⁰ e eventuais complicações contratuais entre o operador e a entidade que lhe fornece a garantia financeira⁴³¹. Considera-se assim que esta formulação é confusa e desnecessária neste regime.

⁴²⁸ Ver a este respeito o ponto 34 do Caso *Folk* (C-529/15, EU:C:2017:419). O TJUE responde a uma das questões prejudiciais (terceira) pela seguinte forma:

“a Diretiva 2004/35, em especial o seu artigo 2.º, ponto 1, alínea b), deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma disposição de direito nacional que exclui, de forma geral e automática, que um dano que produz efeitos significativos adversos no estado ecológico, químico ou quantitativo ou no potencial ecológico das águas afetadas possa ser qualificado de «dano ambiental», pelo simples facto de estar abrangido por uma autorização concedida em aplicação desse direito”.

Parece-nos ainda oportuno correlacionar esta isenção prevista no artigo 20.º do RJRDE com a questão da licitude de uma autorização, confrontando-se, para esse efeito, com os Considerandos (10) e (11) e último parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da DCA, relativa à proteção do ambiente através do direito penal.

Pelo que, e em face desta referida correlação, entende-se que este citado parágrafo do artigo 3.º afasta a presunção de licitude baseada apenas na existência formal de um título administrativo. Assim, considera-se que a existência de autorização não poderá excluir a responsabilidade penal ou administrativa, especialmente se obtida por meios ilícitos ou se violar requisitos substantivos. Consequentemente, a DCA, que se encontra em período de transposição, poderá provocar alterações na LQCA e/ou na legislação setorial.

⁴²⁹ De forma detalhada, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, pp. 425-435.

⁴³⁰ Cf. n.º 1 do artigo 4.º do RJRDE.

⁴³¹ Entende-se que a segurança jurídica do RJRDE contribui para a sua melhor implementação no ramo dos seguros, a fim de poderem ser disponibilizadas no mercado as melhores opções relativas a garantias financeiras.

Além disso, o operador fica também excluído da obrigação de pagamento nos termos da alínea a) do n.º 1 deste artigo 20.º, em situações causadas por terceiros⁴³², desde que tenham sido adotadas as medidas adequadas. A isenção também se aplica nos casos em que o dano resulte do cumprimento de ordem ou instrução de autoridade pública, conforme previsto na alínea b). Em todo o caso, a aplicação dos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º pressupõe que o operador tenha adotado as medidas preventivas previstas nos artigos 14.º e 15.º, sob pena de incorrer em ilícito contraordenacional, conforme o artigo 26.º do RJRDE, havendo lugar ao direito de regresso quanto aos valores suportados para esse fim.

Observa-se ainda que, no contexto de inspeções ambientais, um dos procedimentos consiste na verificação⁴³³ se o operador deu cumprimento ao artigo 22.º do RJRDE. Esse incumprimento gera um auto de notícia pela inexistência de garantia financeira obrigatória válida e em vigor, configurando contraordenação ambiental classificada como de muito grave⁴³⁴. Pelo que se encontra esta garantia materialmente operacionalizada, sujeita a fiscalização/ação inspetiva, procedimento contraordenacional e escrutínio jurisdicional⁴³⁵.

Por fim, referir que se concorda com a ideia de que a reparação de danos é mais dispendiosa, morosa e de eficácia incerta quando comparada com a prevenção, a qual, além de apresentar menor custo⁴³⁶, tende a assegurar o potencial benefício de prevenir

⁴³² incluindo-se aqui o âmbito negativo fornecido pelo n.º 2 do artigo 2.º do RJRDE.

⁴³³ A este respeito, o «Guia de Apoio às Inspeções Ambientais (GAIA)», p. 16. Disponível [aqui](#).

⁴³⁴ Cf. artigo 22.º e alínea f) do n.º 1 do artigo 26.º do RJRDE e artigo 21.º e n.º 4 do artigo 22.º da LQCA.

⁴³⁵ «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. 488/19.6T9STR.E1», 7 de janeiro de 2020, <http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/82f331472613182e80258504003a7d7f?OpenDocument>. No que diz respeito à matéria de facto provada refere que o RJRDE,

“veio a estatuir, acertadamente, no seu artigo 22.º, sob a epígrafe «Garantia financeira obrigatória» (...). A inexistência de uma das modalidades de garantias tal como previsto no n.º 2 do preceito, com natureza de exclusividade é patente no documento (...) que a recorrente juntou para fazer prova da existência do seguro exigível. Tal documento apenas prova que a recorrente tinha, desde 2009, um seguro de responsabilidade civil (...) que claramente não prevê a cobertura exigida por lei. (...) Tal inexistência, nos termos da previsão do artigo 26.º, n.º 1, al. f) do diploma constitui contra -ordenação ambiental muito grave”.

⁴³⁶ Oliveira e Pilão, “Instrumentos Reparatórios,” in *Tratado de Direito do Ambiente*, p. 332, primeiro parágrafo.

José Eduardo de Oliveira Figueiredo Dias, *Direito constitucional e administrativo do ambiente*, Segunda edição, com Felisbela Carneiro Alves (Almedina, 2007). Quando o autor se refere,

a ocorrência de dano significativo ou de o minorar. Pelo que o investimento e a provisão para atender às medidas preventivas são pontos fulcrais para o sucesso dos procedimentos em causa.

4.2.6. A Garantia Financeira

4.2.6.1. Análise ao Nível da UE

Relativamente à questão da garantia financeira, prevista no artigo 14º da DRA como não obrigatória, e mencionada no ponto «2.2.1. A Concretização Normativa do Princípio do Poluidor-Pagador», considera-se que a harmonização no sentido da sua obrigatoriedade traria benefícios significativos. Essa medida uniformizaria a sua formulação na legislação, permitindo que os EM fornecessem *inputs* concretos da sua aplicação à Comissão Europeia, contribuindo para a evolução e maior eficácia na sua aplicação.

No entanto, a atual ausência de obrigatoriedade gera inconsistência e situações passíveis de não aplicabilidade, que podem comprometer a efetividade do princípio do poluidor pagador. Vejamos, por exemplo, questões relativas a incidentes ou acidentes transfronteiriços.

Num caso hipotético em que a atividade ocupacional X, localizada no EM Y, onde a garantia financeira é obrigatória, cause um dano transfronteiriço no EM Z, que não tem essa obrigação, podemos colocar a questão se o operador da atividade X terá de disponibilizar o aprovisionamento da garantia financeira para atender às medidas de prevenção a dano iminente ou dano ecológico no EM Z e se este poderá obrigá-lo a cumprir essa exigência. O que se retira é que essa diferenciação regulatória entre EM pode criar um incentivo para que atividades se implementem em países com menor exigência legislativa, reduzindo a proteção ambiental.

Relativamente ao caso de empresas-mãe e suas filiais situadas em EM com diferentes previsões legislativas, poder-se-á também colocar a questão de se saber se uma empresa

“Às enormes dificuldades da reconstituição ‘natural’ juntam-se os seus custos elevadíssimos os quais, em muitos casos, não podem ser impostos aos poluidores. Como tal, o que mais importa na regulamentação jurídica dos comportamentos susceptíveis de produzir efeitos sobre o ambiente, é prevenir danos e agressões ambientais em vez de as (tentar) remediar”.

J. Cameron, & J. Abouchar, (1991). The precautionary principle: a fundamental principle of law and policy for the protection of the global environment. *BC Int'l & Comp. L. Rev.*, 14, 1.

mãe, cuja sede se encontre num EM que exige garantia financeira, terá de disponibilizar essa provisão a uma filial localizada num outro EM onde essa obrigatoriedade não existe⁴³⁷.

A DRA não responde diretamente a essas questões. Pelo contrário, potencia dúvidas ao não considerar a garantia financeira como obrigatória, o que evidencia a necessidade urgente de harmonizar essa exigência, assegurando coesão na aplicação desse instrumento.

Dessa forma, acolhe-se a solicitação do Parlamento Europeu para realização de regulamento de responsabilidade por danos ambientais que harmonize e evite lacunas normativas, atualmente presentes na DRA, as quais fragilizam a eficácia dos mecanismos de prevenção e reparação.

Esta harmonização deve ser expandida à inclusão da definição dos critérios de cálculo do valor da garantia financeira, em função da atividade e dos limites aplicáveis, assim como da identificação da entidade responsável pela determinação desse valor, preferencialmente a autoridade competente dentro do regime aplicável.

Assim, a harmonização proposta revela-se essencial para assegurar maior previsibilidade e uniformidade na aplicação do princípio do poluidor-pagador, contribuindo para o reforço da proteção ambiental e para a responsabilização efetiva dos operadores. Acresce que tal alinhamento normativo promoveria maior segurança jurídica para as seguradoras que prestam os serviços de garantias financeiras, a fim de apresentarem produtos financeiros cada vez mais consistentes.

4.2.6.2. Análise a Nível Nacional

Tendo em consideração que os operadores que exerçam as atividades ocupacionais elencadas no Anexo III devem constituir obrigatoriamente uma ou mais garantias financeiras, a fim de assumirem a responsabilidade ambiental correspondente em casos de ameaças iminentes de danos ou de danos ecológicos, torna-se essencial assegurar a sustentabilidade do cumprimento das medidas de prevenção previstas nos artigos 14.º

⁴³⁷ A este respeito, o n.º 2 do artigo 3.º, nada diz a respeito da garantia e a alínea c) do n.º 3 do artigo 24.º, ambos do RJRDE, também nada resolve quanto à questão da garantia financeira e da forma como pode ser acionada e sua obrigatoriedade.

e 15.º do RJRDE. Atendendo-se ainda à sobreposição entre a LQCA e o RJRDE, os operadores necessariamente terão de possuir capacidade para atender aos custos decorrentes das exigências de prevenção que eles comportam.

Destaca-se assim a importância central das garantias financeiras para a sustentabilidade da metodologia do regime da responsabilidade ambiental, fundada no princípio do poluidor-pagador, não se olvidando de que esta garantia poderá ser acionada nas medidas cautelares, por via da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA. Considera-se, portanto, relevante o aprofundamento dessa questão, pelo que merecerá análise.

A harmonização da garantia financeira na legislação a nível nacional é um fator essencial. Verifica-se que alguns regimes fazem remissão expressa para o RJRDE, enquanto outros omitem essa referência; e que alguns regimes fazem menção à garantia financeira, outros não. Nos regimes que fazem menção à garantia financeira, não fica claramente definido qual o âmbito de responsabilidade, o que dificulta o entendimento e confiança jurídica dos operadores no cumprimento das exigências relativas a esse instrumento⁴³⁸.

Outra questão é a de não se encontrar prevista uma fórmula específica para determinar o montante adequado da garantia financeira, o que poderá explicar-se pelo facto de que uma fórmula fixa, aplicada a uma grande variedade de regimes, poderia não corresponder às particularidades de cada um, gerando valores desfasados ou desproporcionais.

Não obstante o disposto no n.º 4 da DRA que prevê que “*podem*” ser fixados montantes mínimos, entende-se que a redação deveria ser vinculativa - “*devem*”⁴³⁹, a fim de assegurar critérios objetivos e harmonizados. Esses montantes mínimos devem ter em conta: “*a) Ao âmbito de actividades cobertas; b) Ao tipo de risco que deve ser coberto; c) Ao período de vigência da garantia; d) Ao âmbito temporal de aplicação da garantia; e)*”

⁴³⁸ Cf. relatório sobre a experiência adquirida, 2008-2021, (2022), pp. 16-17, disponível [aqui](#). Segundo este relatório, o tema das garantias financeiras é fonte da maior parte das questões colocadas a esta entidade sobre o RJRDE.

⁴³⁹ No caso de a DRA vir a ser alterada no sentido da obrigatoriedade da garantia financeira.

É de referir que existem previsões, por exemplo, relativas a seguros obrigatórios de responsabilidade civil extracontratual, que contribuem para uma maior clareza e segurança jurídica. A este respeito, a Portaria n.º 307/2015, de 24 de setembro, que estabelece o regime dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil extracontratual.

Ao valor mínimo que deve ser garantido". Todavia, tal determinação ainda não ocorreu a nível nacional.

Dos regimes analisados⁴⁴⁰, relativamente a esta disparidade, permite concluir que, atualmente, observa-se uma de duas situações: ou o regime remete para o RJRDE, vinculando-se às suas disposições, ou não remete, mas a atividade encontra-se mencionada no Anexo III do RJRDE, ficando o montante sujeito à discricionariedade da avaliação do operador; ou, o regime tem artigo dedicado e estabelece uma formulação específica para a determinação do montante da garantia. Parece-nos que ambas as abordagens podem acabar por alcançar a finalidade de encontrar um montante adequado, desde que os valores resultantes dos diferentes métodos correspondam à possibilidade de um pior cenário que possa ocorrer no âmbito da atividade.

A possibilidade de determinação do valor da garantia financeira pelo operador ou pela entidade licenciadora representa uma diferença estrutural significativa, sendo que se considera dever privilegiar-se a segunda opção. No entanto, caso sejam fixados montantes mínimos, a questão da não determinação pela entidade licenciadora ficaria salvaguardada, motivo pelo qual se propugna pela fixação de montantes mínimos por portaria a aprovar.

Conforme previsto em alguns regimes⁴⁴¹, considera-se que deveria constar expresso no artigo 22º que a garantia financeira deve assegurar o integral cumprimento das condições impostas na licença, incluindo as fases de encerramento, pós-encerramento e reparação. Do mesmo modo, era necessário que a garantia fosse sujeita a reavaliação periódica, permitindo a sua adequação à realidade e às exigências tecnológicas, que evoluem de forma contínua.

Assim, propõe-se que o n.º 1 do artigo 22º possa ter a seguinte redação a negrito, com a adição de um n.º 5:

"1 - Os operadores que exerçam as atividades ocupacionais enumeradas no anexo iii, constituem obrigatoriamente uma ou mais garantias financeiras próprias e autónomas, alternativas ou complementares entre si, que lhes permitam assumir a responsabilidade

⁴⁴⁰ Nomeadamente, os regimes elencados no Anexo III do RJRDE.

⁴⁴¹ A este respeito a atividade ocupacional 13, relativa à gestão dos resíduos de extração e à atividade ocupacional 14, relativa à operação de locais de armazenamento, nos termos do regime jurídico da atividade de armazenamento geológico de dióxido de carbono.

*ambiental inerente à atividade por si desenvolvida e **garantam o integral cumprimento das condições impostas na licença, incluindo as relativas às fases de encerramento, pós-encerramento e reparação, devendo a garantia permanecer válida e eficaz até que a entidade licenciadora tenha obtido a comprovação da finalização das referidas operações.***

(...)

5 - Esta garantia financeira obrigatória deve ser revista em função da sua adequação, com uma periodicidade de 5 anos, ou sempre que se verifiquem alterações substanciais à licença”.

Considera-se esta uma boa abordagem legística, ao conferir referência expressa à garantia financeira nos regimes setoriais, estabelecendo um método próprio de determinação da garantia e fazendo remissão para o RJRDE. Dessa forma, o valor resultante desse cálculo poderia ser utilizado como valor mínimo da garantia prevista no artigo 22º.

Assim, para atividades ocupacionais juridicamente enquadradas em diferentes regimes, ter-se-ia como resultado da harmonização proposta a simplificação do procedimento, sem comprometer a eficácia. Também se considera dever evitar-se a duplicação de garantias financeiras, pretendendo-se assegurar que a garantia cobre a responsabilidade objetiva⁴⁴², de forma integral e adequada à especificidade do regime e às exigências inerentes à licença da atividade ocupacional, incluindo as suas fases subsequentes, de encerramento, pós-encerramento e de reparação.

No regime da atividade ocupacional 14 do anexo III, relativo ao regime jurídico da atividade de armazenamento geológico de dióxido de carbono, verificou-se uma intensificação de exigências relacionadas com a comprovação da manutenção da garantia financeira. Nomeadamente, prevê-se nesse regime que essa garantia possa ser perdida a favor do Estado em caso de resolução da atividade por iniciativa estatal. Encontra-se igualmente prevista a possibilidade de o Estado poder recorrer a essa garantia, para se ressarcir de custos suportados, em situações específicas, designadamente em casos de resolução de contrato.

⁴⁴² Sem prejuízo da existência de seguros de responsabilidade subjetiva.

Por conseguinte, considera-se que esta previsão é adequada, face à especificidade do regime e à probabilidade de ocorrência de situações em que o Estado tenha de se substituir ao operador, por motivos de interesse público e de incumprimentos ambientais potencialmente prejudiciais, de forma significativa. Esta abordagem mais coerciva, relacionada com a perda da garantia a favor do Estado em situações limite, poderia ser aditada de forma adaptada no artigo 17º do RJRDE, reforçando a finalidade do mesmo.

Considera-se ainda que poderá se entender ser inócua a não menção expressa ao RJRDE ou à sua garantia financeira nos diferentes regimes, dado que prevalece o n.º 1 do artigo 22.º deste regime, com a remissão ao Anexo III, onde estão listadas as atividades ocupacionais abrangidas. Contudo, entende-se que a harmonização do conceito de garantia financeira presente nestes diferentes regimes e a sua menção explícita ao RJRDE são fundamentais para assegurar coerência normativa, para facilitar a interpretação e aplicação da legislação, para o fortalecimento da obrigatoriedade da garantia, prevenindo equívocos, lacunas na sua execução e promovendo maior segurança jurídica. Finalizando a análise relativa à garantia e na sequência do já referido⁴⁴³, verifica-se que, conforme as alterações propostas, essa garantia habilita o financiamento tanto da cessação ou mitigação do dano por meio da aplicação de medidas preventivas, como à correção do impacto ambiental, na eventual necessidade de reparação. Dessa forma, promove a sustentabilidade da metodologia do regime, com a prevenção como o seu principal propósito, sendo uma expressão nítida do princípio do poluidor-pagador.

Essa estrutura reforça a resolução da questão identificada na alínea v) do preâmbulo do RJRDE, nomeadamente *“a questão de garantir que o poluidor tem a capacidade financeira suficiente para suportar os custos de reparação e a internalização do custo social gerado”*. Pelo que se considera pertinente que essa redação seja complementada, aditando-se o texto a negrito *“(...) os custos **das medidas de prevenção e de reparação** (...)”*.

⁴⁴³ No ponto 2.2. Princípio do Poluidor-pagador.

Destaca-se a importância da observação do PPP na configuração da garantia financeira prevista no ordenamento jurídico nacional, instrumento que se encontra sujeito a fiscalização, inspeção⁴⁴⁴, procedimento contraordenacional e controlo jurisdicional⁴⁴⁵.

4.2.7. Comunicações Obrigatórias - Sugestões

Esta seção do capítulo pretende, com o devido enquadramento, demonstrar que a ampliação dos tipos penais e o agravamento das molduras penais poderão contribuir para a intensificação do valor social atribuído às infrações ambientais de mera ordenação social. Por conseguinte, uma evolução no plano do direito penal poderá ter implicações tanto na DRA quanto, portanto, no RJRDE, como na LQCA, podendo vir a influenciar a forma como se estruturam os regimes e a sua interação. Vejamos.

A necessidade de transposição correta e integral, bem como a implementação e harmonização da legislação da UE, é consensual⁴⁴⁶. Os princípios e as normas de direito internacional fazem parte integrante do ordenamento jurídico português, vinculando-o

⁴⁴⁴ Cfr. «Relatório Inspetivo - Movimento Transfronteiriço», 2022, <https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio-MT-2022-VF.pdf>. Este relatório é relativo aos movimentos transfronteiriços de resíduos, atividade que consta no n.º 12 do Anexo III, disponível [aqui](#). Menciona, a p. 12, três infrações no âmbito do RJRDE, pela inexistência de garantia financeira obrigatória válida, e refere que,

“Apesar das empresas alvo das ações de inspeções terem constituído apólices de seguro de responsabilidade ambiental, as mesmas excluem os danos ambientais decorrentes de dolo ou culpa, nos termos dos artigos 7.º e 12.º do citado diploma. Tais factos, resultaram em contraordenações ambientais muito graves, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, na sua atual redação”.

A este respeito ainda, *Projeto de Enforcement da Diretiva SEVESO III*, 2022. Relativo às inspeções da Diretiva Seveso de 2022, disponível [aqui](#). Menciona, a p. 37, que de entre um total de 7 estabelecimentos inspecionados, abrangidos pelo regime Seveso, que desenvolvem uma atividade prevista no anexo III do RJRDE,

“todos deram cumprimento à obrigação de constituição de uma Garantia Financeira Obrigatória válida para dar cumprimento ao disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 147/2008, à exceção de um estabelecimento, que não deu cumprimento integral ao diploma, nomeadamente ao artigo 12.º (responsabilidade ambiental independentemente de existência de dolo ou culpa).

Ver também o «Guia de Apoio às Inspeções Ambientais (GAIA)», 2016, p. 16. Disponível [aqui](#).

⁴⁴⁵ «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. 488/19.6T9STR.E1». Disponível [aqui](#). Quando se diz que *“a demonstração de inexistência de uma das modalidades de garantia exigidas por lei. Tal inexistência, nos termos da previsão do artigo 26.º, n.º 1, alínea f) do diploma constitui contra-ordenação ambiental muito grave”.*

⁴⁴⁶ Fausto de Quadros, *Direito da União Europeia: direito constitucional e administrativo da União Europeia*, 3ª edição, 2ª reimpressão (Almedina, 2018). O autor aborda com profundidade a questão da transposição correta e integral da legislação da UE, bem como a sua implementação e harmonização, pp. 67-70.

às disposições dos Tratados da UE⁴⁴⁷ e aos princípios ambientais internacionais, além da aplicação de toda a sua *soft law*. Considera-se que o cumprimento do princípio do primado da lei da União constitui a base fundamental para a evolução do Direito do Ambiente de forma crescente e harmonizada, e conduzirá, assim, à uniformização legislativa entre os EM, contribuindo também positivamente para a jurisprudência do TJUE⁴⁴⁸.

A nova Diretiva (UE) 2024/1203⁴⁴⁹ relativa à proteção do ambiente através do direito penal, atualmente em fase de transposição, substituiu a Diretiva 2008/99/CE, considerada insuficiente para a proteção do ambiente devido à sua ineficácia na redução da criminalidade ambiental e à falta de efeitos práticos⁴⁵⁰. A DCA visa responder ao aumento da criminalidade ambiental, ampliando o número de tipos penais previstos, assegurando a sua proporcionalidade e dissuasão, adequadas à gravidade das infrações. Além disso, pretende reforçar a desaprovação social dos ilícitos criminais ambientais, em comparação com as sanções administrativas, destacando a complementaridade

⁴⁴⁷ Cf. artigo 8.º da CRP.

⁴⁴⁸ Esperança Mealha, «A Jurisprudência Europeia Em Matéria Ambiental», em *Proteção Ambiental e Licenciamento Único Ambiental*, ed. Margarida Reis et al. (Centro de Estudos Judiciários, 2020), pp. 11-25. A autora menciona jurisprudência do TJUE evidenciando as consequências do incumprimento de transposição das diretivas comunitárias, concluindo que,

“– Primeiro, a proteção do ambiente requer uma intervenção a nível europeu (e mundial), desde logo porque o ambiente não respeita fronteiras e porque as ameaças ambientais e o risco de alterações climáticas são um problema real, exigindo uma ação forte e constante;

– Segundo, a jurisprudência “verde” do TJUE revela muitas vezes uma abordagem pragmática e flexível na interpretação dos objectivos dos Tratados, que tem influenciado muito positivamente a política ambiental europeia;

– Terceiro, a jurisprudência do TJUE demonstra uma elevada eficácia ao nível do enforcement da legislação ambiental junto dos Estados-Membros.”

⁴⁴⁹ Diretiva (UE) 2024/1203 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de abril, relativa à proteção do ambiente através do direito penal e que substitui as Diretivas 2008/99/CE e 2009/123/CE, CONSIL, EP (2024), <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj/por>.

⁴⁵⁰ A este respeito o relatório da Comissão Europeia, «Impact Assessment Report», 2021, https://commission.europa.eu/document/f773ad74-6ff0-4d4f-bf24-22c3c46573fa_en.

Ainda a este respeito, o Documento de trabalho dos serviços da Comissão - Relatório do resumo da avaliação de impacto que acompanha o documento Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção do ambiente através do direito penal e que substitui a Diretiva 2008/99/CE (2021), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021SC0466>.

Entre vários aspetos, a Comissão Europeia, considerou: haver demasiados conceitos indeterminado na descrição dos ilícitos, prejudiciais na eficácia das investigações e cooperação transfronteiriças; a ineficácia das sanções não sendo suficientemente dissuasores e sem harmonia de aplicação pelos EM, para a mesma infração ambiental; Melhoria no que diz respeito às sanções aplicadas; necessidade de clarificação da relação entre sanções criminais e administrativas.

entre o direito penal e o administrativo como instrumento essencial na prevenção e dissuasão de comportamentos ilícitos lesivos ao ambiente⁴⁵¹.

No contexto nacional permanece o desafio da densificação de conceitos indeterminados existentes nesta nova diretiva a transpor⁴⁵², mas desde já se considera que esta DCA poderá desempenhar um papel relevante na futura alteração da DRA. Assim, esta nova diretiva dedicada à proteção do ambiente através do direito penal, conduzirá necessariamente a alterações ao código penal, eventualmente também em legislação conexa, podendo ainda resultar em alterações à LQCA e, por via da revisão da DRA, em curso, influenciar o futuro do RJRDE, com potenciais impactos no quadro normativo que regula a sobreposição dos atos normativos aqui em discussão.

A legislação administrativa setorial ambiental, cujas normas são tuteladas pelo regime sancionatório aprovado pela LQCA, deverá igualmente adaptar-se à evolução da tipificação penal, reforçando o seu papel de atualização e densificação de ilícitos com fundamento técnico-científico. Tal atualização inclui a fixação ou adequação de limiares quantitativos e qualitativos, essenciais para a aplicação dos diferentes atos normativos.

Adicionalmente, estes dois regimes, penal e administrativo, devem estabelecer um *diálogo* normativo-axiológico⁴⁵³, viabilizando critérios delimitativos entre o crime e

⁴⁵¹ Cf. Considerandos (3), (4) e (5) da Diretiva (UE) 2024/1203, de que se evidencia o (4) que refere que “A complementaridade do direito penal e do direito administrativo é crucial para prevenir e dissuadir condutas ilícitas que sejam lesivas do ambiente”.

Ver ainda o ponto 30. do Regulamento do Parlamento Europeu, de 20 de maio de 2021, sobre a responsabilidade das empresas por danos ambientais, ao referir que “*Considera que medidas abrangentes e eficazes de prevenção e sanções penais dissuasivas e proporcionais são elementos de dissuasão importantes contra os danos ambientais*”.

A este respeito também, Morão e Simões, “Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente”, 2024, pp. 635-636.

⁴⁵² Por exemplo, conceitos indeterminados como “danos substanciais”, “quantidade negligenciável” e “quantidade não negligenciável”.

⁴⁵³ Jorge de Figueiredo Dias, *in* Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues, volume I (2001, p. 385), quando se refere,

“à multiplicidade quase infinita de condutas lesivas do ambiente, na complexidade que podem chegar a assumir e na constante modificação a que, por força da evolução tecnológica, estão submetidas, conduz, sem alternativa, a que o crime ecológico, como que em definitivo tipicamente se construa, se encontre submetido a uma cláusula de acessoriedade administrativa”.

contraordenação ambiental⁴⁵⁴, sendo matéria que se distancia do objeto deste exercício, apesar de relevante.

No seguimento deste raciocínio e exatamente por determinação de Regulamento da UE que alterou a redação do artigo 18.º e do Anexo V da DRA, é imposto aos EM a obrigação de comunicar determinados dados⁴⁵⁵ à Comissão Europeia. Conforme indicado no ponto «1.1.2. Relevância do Tema», entende-se oportuno incluir nos relatórios da APA informações adicionais relativas às ocorrências e à experiência adquirida no âmbito do RJRDE. Assim, para além dos dados já contemplados nos relatórios⁴⁵⁶, disponibilizados em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/1010, considera-se que a inclusão de outros elementos seria benéfica.

Por conseguinte, destaca-se, em particular, a relevância de indicar o tipo de ilícito verificado, a eventual aplicação de medidas cautelares ao abrigo da LQCA, bem como o pressuposto subjacente previsto no n.º 1 do artigo 41.º da LQCA. Considerar ser igualmente incluída a identificação das medidas preventivas adotadas ao abrigo do RJRDE e, nas situações em que o Estado se substituiu ao infrator, o valor despendido e eventual mobilização do Fundo Ambiental. O fundamento desta proposta assenta na

⁴⁵⁴ Atender ainda ao que refere a citação do Acórdão do TC n.º 672/2011, no sentido de diferenciar crimes de contraordenações,

“Como se sublinha no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 336/2008, citando FIGUEIREDO DIAS, existem, desde sempre, razões de ordem substancial que impõem a distinção entre crimes e contraordenações, entre as quais avulta a natureza do ilícito e da sanção, sendo que a diferente natureza do ilícito condiciona, desde logo, a eventual incidência dos princípios da culpa, da proporcionalidade e da sociabilidade”.

A este respeito também o Considerando (45) da DCA, quando refere *“A obrigação prevista na presente diretiva no sentido de prever sanções penais não deverá isentar os Estados-Membros da obrigação de estabelecerem sanções administrativas e outras medidas no direito nacional em caso de incumprimento do direito da União no domínio do ambiente.”*

⁴⁵⁵ Referir que o artigo 3.º do Regulamento (UE) 2019/1010, adita os seguintes dados a ser comunicados à Comissão Europeia: *“1) Tipo de dano ambiental, data da ocorrência e/ou da descoberta do dano. O tipo de danos ambientais é classificado como danos a espécies e habitats naturais protegidos, à água e ao solo, a que se refere o artigo 2.º, ponto 1; 2) Descrição da atividade nos termos do anexo III”.*

⁴⁵⁶ Descrição da ocorrência (por parte do operador/parte interessada); Data da ocorrência, da sua deteção ou da comunicação; Recurso(s) natural(ais) afetado(s); e, tendo em conta o enquadramento no RJRDE, se dano ambiental / ameaça iminente de dano ambiental, a denominação da atividade por referência ao anexo III, o desenvolvimentos e resultado do processo de reparação e a existência de garantia financeira; o CAE da atividade.

possibilidade conferida aos EM de incluir “*quaisquer outras informações pertinentes sobre a experiência adquirida com a aplicação*”⁴⁵⁷ da DRA.

O enriquecimento do acervo de dados contribuiria de forma significativa para a análise da aplicação dos regimes pelas diferentes autoridades administrativas. Revela-se particularmente relevante a possibilidade de se estabelecer uma relação entre os dados relativos aos ilícitos correspondentes às ocorrências de danos ecológicos ou à sua iminência, com as medidas preventivas impostas.

Adicionalmente, a gestão estruturada desses dados poderia fornecer o apuramento e ajustamento dos riscos associados às atividades envolvidas, bem como a compatibilização dos resultados ao longo do tempo. Tal abordagem promoveria, ainda, maior transparência na informação disponibilizada ao público e às entidades envolvidas.

A disponibilização desses dados permitiria igualmente uma avaliação mais precisa da interligação entre a DRA e a DCA, pois a correlação entre tipos de ilícitos – contraordenacionais e penais – e as medidas preventivas aplicadas reforçaria a pertinência da comunicação dessas informações. Esta prática consolidaria uma abordagem coordenada, entre os regimes jurídico-administrativo e penal na proteção ambiental⁴⁵⁸, promovendo ainda o entendimento da sua delimitação.

Observa-se ainda que os dados disponíveis não permitem proceder à análise da aplicação das medidas preventivas no âmbito da lei que regula o regime contraordenacional ambiental, no que respeita às ocorrências comunicadas. Em particular, não se encontra disponibilizada informação concreta quanto a: i) eventual aplicação das medidas preventivas nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, ou se essas medidas foram acionadas ao abrigo do RJRDE; ii) a qualificação do tipo de ilícito e o correspondente procedimento contraordenacional instaurado; e, iii) a identificação da entidade que determinou ou executou tais medidas. Essa informação

⁴⁵⁷ Cf. último parágrafo do Anexo VI, da DRA na sua redação alterada pelo Regulamento (UE) 2019/1010.

⁴⁵⁸ A este respeito e por referência aos dados estatísticos previsto nas alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 22.º da DCA, tendo em conta a avaliação e comunicação de informação e posterior revisão mencionada no artigo 25.º desta diretiva, e ainda, os Considerandos (47) e (67).

permitiria uma análise baseada em dados concretos sobre o relacionamento entre estes dois regimes.

Acresce, relativamente aos casos registados nos anos de 2019 e 2020, em que se registou ocorrência de dano ao solo *per se* (num total de oito)⁴⁵⁹, não ter sido possível identificar a referência que indicasse a existência de risco significativo para a saúde humana, conforme alínea iii) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE, nem indicação das medidas específicas eventualmente aplicadas. Tal referência permitiria analisar como a entidade competente atua perante este tipo de ocorrência, nomeadamente quanto à aplicação concreta do RJRDE.

4.3. Os Diferentes Cenários Aplicáveis

Neste ponto do capítulo, e tendo em conta a análise crítica anteriormente desenvolvida - nomeadamente no ponto do capítulo anterior, que pretendeu fornecer uma avaliação integrada da compatibilização normativa -, pretende-se agora examinar de que forma a problemática da interação entre os dois regimes poderá conduzir a caminhos procedimentais distintos. Para tal, serão explorados dois cenários, consoante o procedimento seja iniciado ao abrigo da LQCA ou do RJRDE.

4.3.1. Início da problemática pela LQCA

Ir-á adotar-se um raciocínio baseado em um cenário no qual uma autoridade administrativa exerce a sua atuação tendo em conta os seus poderes de licenciamento e fiscalização no âmbito de determinado regime setorial, excluindo-se, para efeitos deste raciocínio, a atuação da APA.

A autoridade administrativa, perante a verificação de ilícitos elencados no(s) regime(s) onde possui domínio da matéria, será suficiente para que, uma vez lavrado o auto de notícia ou participação da ocorrência, seja aplicada a LQCA.

Nesse contexto, a autoridade administrativa, tendo em conta o circunstancialismo das contraordenações violadas, dispõe da possibilidade de determinar medidas cautelares que se imponham, com vista à cessação da continuação do ilícito e da reposição da legalidade. Essas medidas encontram-se previstas nas várias alíneas do n.º 1 do artigo

⁴⁵⁹ Cf. e como se aludiu no ponto «1.1.2. Relevância do Tema».

41.º da LQCA⁴⁶⁰, excluindo-se, nesta fase, a aplicação da alínea g) quando não se verificar dano, dano significativo ou a sua iminência, tendo-se presente que a ausência de dano não exclui a ilicitude.

No âmbito da aplicação da determinação destas medidas cautelares, a autoridade administrativa poderá optar por dois caminhos, cuja escolha deve ser fundamentada em função de dois pressupostos: i) *Quando se revele necessário para a instrução do processo de contraordenação ambiental*, o que pressupõe a verificação de ilícito; ou, ii) *Quando estejam em causa a saúde, a segurança das pessoas e bens e o ambiente*, não pressupondo a verificação de um ilícito.

O cumprimento de qualquer dos pressupostos conferirá à autoridade administrativa legitimidade para aplicar as medidas previstas neste n.º 1 do artigo 41.º ao abrigo deste regime sancionatório.

O exposto até aqui não configura zona de sobreposição entre os regimes analisados, pois trata-se da atuação da administração perante a verificação do ilícito ou de uma situação de risco e a determinação de medidas cautelares para cessação da continuação do mesmo, que serão medidas necessariamente provisórias.

No entanto, poderá ainda a autoridade administrativa, na sua função de aferição da violação dos limites definidos na licença emitida, dispor de dados concretos que permitam identificar um dano, ainda que não qualificado como significativo, ou conforme definido pelo RJRDE, ameaça iminente de dano ecológico ou de dano ecológico. Importa recordar que a LQCA adota uma definição de dano distinta da adotada pelo RJRDE, sendo apenas este último regime o responsável por conferir ao dano o carácter significativo, evidenciando-se a diferenciação conceitual existente entre os dois regimes.

Neste contexto de aferição mencionado, a autoridade administrativa poderá proceder à identificação de uma *“probabilidade suficiente da ocorrência de um dano ambiental*,

⁴⁶⁰ Sem prejuízo das medidas de reposição da legalidade previstas nos regimes setoriais. A este respeito, ver nota 381 desta dissertação.

*num futuro próximo*⁴⁶¹”, tendo por base dados técnico-científicos. Num caso com este, essa análise permitirá enquadrar preliminarmente a ocorrência no âmbito estabelecido pelo RJRDE, conduzindo a uma necessária comunicação dos factos à autoridade competente – a APA.

Assim, perante a incompetência para apreciar a matéria, a autoridade administrativa submeterá a matéria à APA, por ser esta a autoridade competente para a sua apreciação, conforme artigo 29.º do RJRDE⁴⁶². Deste modo, e atendendo ao dever de colaboração, o relatório de fiscalização e o respetivo despacho de encaminhamento deverão seguir com a fundamentação técnica considerada pertinente. Esse momento de comunicação constitui um ponto de articulação relevante a sinalizar entre os dois regimes, evidenciando a sua interligação com fundamento no tratamento das infrações ambientais.

Assim, observa-se que a aplicação da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º pode ocorrer tanto pela definição de dano conferida pelo regime sancionatório, portanto, independentemente da sua qualificação como significativo, como pelo seu eventual enquadramento na classificação de significativo, na sequência do acionamento da alínea b) do artigo 30.º do RJRDE, tendo-se em conta a necessidade de aplicação das medidas de prevenção⁴⁶³ adequadas à ocorrência.

Observa-se, de forma similar, que a alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º da LQCA, também nos remete para a dimensão do RJRDE, mas já em fase de aplicação de sanção acessória⁴⁶⁴, determinada pelo decisor de forma opcional e secundária à pena principal. Essa opção apenas ocorre quando a infração for grave ou muito grave⁴⁶⁵, podendo dela resultar a continuidade de uma medida cautelar anteriormente determinada.

⁴⁶¹ Cf. definição de ameaça iminente de danos constante na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

⁴⁶² Conforme identifica a Resolução do Parlamento (2020/2027(INI)), de 2021, no seu ponto 6, “*uma das causas da insuficiente harmonização da DRA é o facto de não prever a aplicação de um procedimento administrativo normalizado para a notificação às autoridades competentes de danos ambientais ou da ameaça iminente desses danos*”.

⁴⁶³ Atendendo-se à definição de “*medidas de prevenção*” prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 11.º do RJRDE.

⁴⁶⁴ Cf. n.º 1 do artigo 30.º e artigo 31.º da LQCA.

⁴⁶⁵ Cf. artigo 29.º da LQCA.

No momento de ponto de sobreposição entre os dois regimes, após comunicação à autoridade competente de possível enquadramento pelo RJRDE, ou seja, quando um ilícito tipificado revelar um eventual enquadramento de ameaça iminente ou dano ecológico, portanto um potencial futuro momento concorrente entre os dois regimes, poderá a autoridade administrativa *impor as medidas que se mostrem adequadas*. Essas medidas podem corresponder a qualquer uma das previstas nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA ou às que sejam discricionariamente aplicadas com base na alínea g). No entanto, apenas poderão ser aplicadas as medidas preventivas previstas no RJRDE, após a emissão da declaração de verificação por parte da autoridade competente.

Assim, apesar dessa comunicação, entende-se que a prevalência mencionada no n.º 1 do artigo 30.º do RJRDE apenas ocorrerá aquando da “*efetivação de responsabilidade nos termos do capítulo iii do RJRDE*”. Este momento marca o início (consolidado) da sobreposição dos regimes.

Pelo que, as medidas cautelares e de reposição da legalidade determinadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA devem permanecer em vigor até a autoridade competente declarar verificada a ameaça iminente ou o dano ecológico. Somente a partir dessa declaração deverá a autoridade administrativa com atribuições de fiscalização ou inspeção proceder à revogação das medidas de reposição eventualmente aplicadas⁴⁶⁶. Esta revogação deverá incidir sobre tais medidas, por se considerar prejudicado o “*dever de reposição resultante de um qualquer processo contra-ordenacional*”.

Assim sendo, as medidas de prevenção previamente determinadas devem permanecer em vigor, caso ainda sejam pertinentes, ou serem impostas novas medidas necessárias.

Os procedimentos devem ser conduzidos em separado, ao abrigo do n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE, sem prejuízo da colaboração e coordenação entre as entidades envolvidas, conforme previsto no n.º 3 do mesmo artigo.

Aplica-se raciocínio similar às medidas preventivas impostas à margem de qualquer procedimento contraordenacional, designadamente às medidas administrativas de polícia. Ou seja, não resulta do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do RJRDE que haja

⁴⁶⁶ Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 41.º da LQCA, conjugado com o n.º 1 do artigo 30.º do RJRDE.

prevalência deste regime relativamente a medidas que não tenham finalidade de reposição. Ademais, perante esta ausência de procedimento contraordenacional, e no que respeita a estas medidas de polícia, o dever de reposição também não se considera prejudicado, caso tenham sido tomadas medidas nesse âmbito. Assim, a inexistência de um procedimento sancionatório não invalida a legitimidade das medidas administrativas de polícia previamente determinadas, numa ocorrência declarada enquadrada no âmbito do RJRDE, nem a necessidade da sua revogação.

Importa ainda referir que, caso a autoridade administrativa opte pela utilização do pressuposto identificado *supra* em ii), será necessário fundamentar técnico-cientificamente os factos que configurem risco para a saúde ou para o ambiente.

Esta exigência decorre da interligação entre os dois regimes aplicáveis. Assim, tendo em conta as competências previstas em lei orgânica, a autoridade poderá aplicar uma medida administrativa de polícia⁴⁶⁷, cuja eventual impugnação será apreciada por tribunal administrativo.

Dessa forma, verifica-se que, com base no pressuposto de perigo referido em «ii)», a autoridade terá duas opções distintas: a aplicação de medida cautelar com parâmetros característicos de regime sancionatório da LQCA; ou a aplicação de uma medida administrativa de polícia, ao abrigo das suas competências previstas em lei orgânica, podendo essa medida ter a mesma finalidade que as alíneas do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

Daqui se observa uma fragmentação normativa, ou seja, a medida cautelar prevista pelo n.º 1 do 41.º, ao integrar contornos sancionatórios próprios conferidos pela LQCA, perante eventual impugnação terá apreciação pelos tribunais comuns. Contudo, se a medida decorrer de uma ordem administrativa de polícia, sem parâmetros sancionatórios nem necessidade de os prever, a eventual impugnação será por tribunal administrativo. Assim, independentemente do mecanismo utilizado, o resultado substantivo poderá ser semelhante, mas a tutela jurisdicional será distinta em cada um dos casos.

⁴⁶⁷ A ordem sobre a qual haja incumprimento, estará sujeita a contraordenação, ao abrigo do artigo 25.º da LQCA.

Desta forma, na sequência de um ato de fiscalização ou inspeção, em situação que envolva a proteção da saúde pública ou o ambiente, poderá ser emitida, por exemplo:

a) Uma ordem pela alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, existindo um procedimento contraordenacional ambiental em curso; ou,

b) Uma ordem, fundamentada em uma lei orgânica, determinando a mesma medida, ou seja, *“a suspensão da laboração ou o encerramento preventivo no todo ou em parte de uma unidade poluidora”* - de forma prévia a um procedimento contraordenacional ambiental; e,

No caso de a autoridade competente do RJRDE tomar conhecimento da ocorrência e proceder à sua análise, verificando a necessidade de responsabilidade nos termos do capítulo III do regime, nomeadamente com classificação da infração como ameaça iminente ou dano ecológico, entende-se que a medida cautelar previamente determinada ao abrigo da LQCA deverá manter-se em vigor.

A diferença quanto ao procedimento ocorrerá no momento da declaração dessa verificação, nos seguintes termos:

- No caso referido em a), as medidas de reposição eventualmente aplicadas passam da tutela da autoridade administrativa fiscalizadora/inspetiva, ao abrigo da LQCA, para a tutela da autoridade competente nos termos do RJRDE. As medidas preventivas implementadas podem manter-se, sem prejuízo da necessidade de novas medidas determinadas ao abrigo do RJRDE, conforme previsto no n.º 1 do artigo 30.º.

- No caso referido em b), *a contrário sensu* do n.º 1 do artigo 30.º do RJRDE, terá como consequência não se verificar qualquer prevalência desse regime sobre medidas administrativas de polícia, caso ainda não tenha sido instaurado um procedimento contraordenacional. Dessa forma, todas as medidas por esta forma determinadas deverão ser mantidas em vigor, desde que oportunas. Pelo que, assim que o procedimento contraordenacional for iniciado, a situação convergirá para o cenário descrito no caso a).

O que nos indica que a autoridade administrativa que iniciou o procedimento deve gerir as medidas preventivas que determinou, realizar a instrução e proferir a respetiva

decisão, em referência aos ilícitos violados no âmbito da LQCA. Por sua vez, cabe à autoridade competente do RJRDE, após a declaração positiva de responsabilidade ao abrigo deste regime, assegurar a sua aplicação e, em caso de incumprimento, conduzir a instrução e decisão dos respectivos procedimentos de contraordenação⁴⁶⁸.

Destaca-se ainda que o n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE estabelece que os procedimentos decorrentes dos mesmos factos correm em separado, estabelecendo assim uma divisão procedimental entre os dois regimes. Esta separação processual não surge acompanhada de normas que prevejam e regulem eventuais conflitos entre ambos os regimes.

Em suma, o momento concorrencial ocorre quando forem verificados ilícito(s) por autoridade administrativa (licenciadora/fiscalizadora/inspetiva) e exista uma declaração de ameaça iminente de dano ou de dano ecológico por parte da autoridade competente. Ainda assim, a ocorrência será gerida em simultâneo, ou seja, a autoridade administrativa que determinou as medidas cautelares pela LQCA manterá a vigência destas após a declaração, revogando apenas as medidas que visem a recuperação. Paralelamente, caberá à autoridade competente do RJRDE a gestão das medidas preventivas adequadas, nos casos de ameaça iminente, bem como as medidas de prevenção de danos ou de novos danos, nos termos do Anexo V.

Caso a situação aqui em hipótese, tenha sido iniciada pela IGAMAOT, a divisão de competências sobre a instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais perde relevância, uma vez que esta entidade detém competência para o efeito em ambos os regimes. No caso de a APA ser a entidade fiscalizadora desde o início, assumirá simultaneamente os poderes de licenciamento e de fiscalização, nos termos da LQCA e de autoridade competente ao abrigo do RJRDE.

No que concerne às obrigações do operador, independentemente de estar ou não vinculado à adoção de medidas de reparação quando ocorre um dano ecológico, subsiste a obrigação de adotar as medidas que previnam a ocorrência de novos danos⁴⁶⁹. Deste modo, considera-se que essa previsão evidencia a preocupação do legislador em evitar

⁴⁶⁸ Cf. artigos 25.º a 29.º do RJRDE.

⁴⁶⁹ Cf. n.º 2 do artigo 14.º do RJRDE.

a repetição de factos adversos significativos e o reforço da importância do dever de prevenção. Não obstante entender-se que o incumprimento desse dever deveria ser qualificado como contraordenação muito grave, e não apenas grave.

Adicionalmente, destaca-se o que o RJRDE impõe ao operador a responsabilidade de identificar, com base nos dados sob seu domínio e na sua capacidade de autocontrole, a existência de uma ameaça iminente ou de um dano ecológico. Cabe ao operador⁴⁷⁰ comunicar tal ocorrência à autoridade competente, conforme previsto no regime⁴⁷¹. A este respeito, observa-se que esse dever corresponde à maior percentagem de comunicações realizadas à autoridade competente, conforme os relatórios das ocorrências disponibilizados pela APA no âmbito do RJRDE, referido no ponto «1.1.2. Relevância do Tema».

Ademais, a leitura do n.º 5 do artigo 14.º e do n.º 3 do artigo 15.º do RJRDE indica que, sem prejuízo da obrigatoriedade imposta aos operadores em informarem imediatamente sobre as ocorrências e adotarem as medidas necessárias, a autoridade competente mantém, em qualquer caso, o poder de exigir informações adicionais, determinar outras medidas de prevenção e emitir instruções obrigatórias quanto a essas medidas, podendo até revogá-las.

Assim, independentemente da atuação dos operadores conforme as obrigações previstas no regime, a autoridade competente deve sempre proceder à sua própria apreciação. Essa apreciação inclui o poder de solicitar novas informações e realizar fiscalizações. Além de proceder à declaração formal da verificação da ameaça iminente de dano ecológico ou do dano ecológico. Adicionalmente, deve avaliar a adequação das medidas implementadas, podendo exigir outras que considere necessárias. No caso de ocorrências de ameaças iminentes de dano ecológico, a autoridade competente tem ainda a prerrogativa de revogar tais medidas, caso considere não haver fundamento para a sua manutenção. Dessa forma, e do que se depreende, a declaração desta entidade é

⁴⁷⁰ Sem prejuízo de serem outros ao abrigo do artigo 18.º do RJRDE.

⁴⁷¹ Cf. Artigos 14.º e 15.º do RJRDE.

A este respeito ainda, Gomes, *Introdução ao Direito do Ambiente*, 2025, pp. 456-458 e nota 723. A autora identifica a questão dos limites da proibição de autoincriminação do operador em sede de PCO ambiental.

obrigatória, mesmo quando os operadores tenham dado cumprimento ao estabelecido nos n.ºs 1 a 4 do artigo 14.º e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 15.º do RJRDE.

Importa salientar que a formulação do n.º 5 do artigo 14.º apresenta uma limitação ao referir-se apenas ao número imediatamente anterior, sem contemplar os demais números precedentes. Esta redação poderá suscitar dúvidas quanto à extensão da atuação da autoridade competente, embora não exclua a sua obrigação de intervenção.

Desta análise, não se pode inferir uma menor capacidade de uma autoridade administrativa em comparação com a responsabilidade de comunicação atribuída ao operador. Deste modo, no exercício das suas funções de fiscalização, a autoridade dispõe de conhecimento técnico sobre os limites definidos no respetivo licenciamento, bem como o acesso a elementos concretos e à verificação *in loco* da situação. Nesse enquadramento, encontra-se habilitada a realizar uma apreciação que conduza a uma comunicação eficaz à autoridade competente sobre uma ocorrência suscetível de enquadramento como ameaça iminente ou dano ecológico, para que esta proceda à devida verificação⁴⁷².

Cabe ainda destacar a maior facilidade e celeridade de reação proporcionadas pela LQCA na determinação de medidas preventivas em ocorrência de dano, de dano ecológico ou da sua iminência. Esta circunstância significa que, independentemente da posterior aplicação do RJRDE e da eventual sobreposição entre os dois regimes, a LQCA permite uma resposta mais imediata, assegurando os princípios da prevenção e da precaução, desde o primeiro momento. Por outro lado, o RJRDE assegura uma proteção mais abrangente em uma fase posterior, mediante a verificação da existência de ameaça iminente ou de dano ecológico significativo, com os correspondentes efeitos jurídicos.

Acresce que as situações em que ocorre dano significativo correspondem, necessariamente, às mais gravosas e enquadram-se na categoria de ilícitos, impondo,

⁴⁷² Cf. «Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte Proc. n.º 262/15.9BEPRT», 2020, <https://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/9fbee6e0a0df690d80258642005c8183?OpenDocument>. Neste Acórdão do TCA, é referido que “*haverá cabimento na imputação de responsabilidade por omissão da função fiscalizadora perante a verificação de um dano merecedor da tutela do direito sempre que forem violados deveres concretos de fiscalização e de cuja não atuação contribuiu para a produção desse dano*”.

por isso, a obrigatoriedade da instrução de um procedimento contraordenacional (ou mais gravoso, por processo penal). Este critério revela-se, desde logo, como um indicativo da necessidade de acionamento da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA.

4.3.2. Início da problemática pelo RJRDE

Quando uma ocorrência de ameaça iminente de dano ou dano ecológico é comunicada pelo operador ou denunciada (designada como “*observações*”), nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 18.º, à autoridade competente, ocorrem dois procedimentos distintos:

A. Após a comunicação da ocorrência pelo operador, responsável nos termos dos artigos 12.º e 13.º, deve atuar conforme os n.ºs 1 e 4 do artigo 14.º, adotando as medidas de prevenção imediatas, sem prejuízo das medidas que a autoridade competente possa determinar ao abrigo dos n.ºs 5 e 6 do mesmo artigo, quanto se trate de ameaça iminente de dano. No caso de um dano ecológico, o operador deve aplicar as medidas de prevenção previstas no n.º 2 do artigo 14.º e as que constam nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 15.º do RJRDE. Essa reação deve ser imediata, estabelecido o prazo máximo de 24 horas para o cumprimento dos deveres de informação. O operador terá disponível a garantia financeira obrigatória para atender às despesas relativas às medidas a aplicar⁴⁷³.

B. Quando comunicado por parte interessada, a autoridade competente dispõe de 20 dias para avaliar a viabilidade da observação, a legitimidade do requerente e, caso necessário, solicitar dados e informações complementares, que se presume que sejam no mesmo prazo. Após essa análise, a autoridade competente notifica o operador sobre o pedido de intervenção e o respetivo deferimento ou indeferimento⁴⁷⁴.

Nos casos de verificação de ameaça iminente ou dano ecológico, o operador é notificado para se pronunciar, no prazo de 10 dias, sobre o pedido de intervenção e as observações que o acompanham. Dessa forma, constata-se o período mínimo de 30 dias para a tomada de uma reação, evidenciando-se um tempo de resposta distinto nos dois casos (A e B).

⁴⁷³ No caso de não a possuir, o operador incorre na prática de uma contraordenação classificada como muito grave, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 26.º da LQCA.

⁴⁷⁴ Cf. n.ºs 3 e 4 do artigo 18.º do RJRDE.

Sublinha-se que se considera implícito que o caso descrito aconteça tanto para as ameaças iminentes de dano ecológico como para o dano ecológico, por força do n.º 1 do artigo 18.º, embora não haja referência expressa à ameaça iminente de dano, pelo n.º 4 deste artigo.

O artigo 18.º também não especifica o procedimento aplicável quando o requerente não dispõe de legitimidade para apresentar o pedido de intervenção. Contudo, entende-se que a autoridade competente deverá proceder à avaliação do pedido, independentemente da legitimidade do requerente. Ou seja, ao analisar a apresentação da “observação” sem a legitimidade formal exigida, esta poderá ser tratada de forma análoga a uma denúncia, o que poderá diminuir a relevância da apreciação da legitimidade do interveniente. Assim, entende-se que o indeferimento com fundamento na falta de legitimidade não deve comprometer a aplicação do regime substantivo. Desta forma, considera-se que os n.ºs 1 e 2 deste artigo 18.º carecem de correção⁴⁷⁵.

Independentemente do modo de comunicação, o n.º 6 do artigo 18.º, em consonância com o n.º 6 do artigo 14.º e a al. b) do n.º 1 do artigo 15.º, prevê medidas para salvaguardar situações que envolvam riscos para a saúde pública, ainda que com uma previsão de hiato temporal diverso.

Sublinha-se ainda que, quando verificada uma ocorrência de ameaça iminente ou dano ecológico e resultar em uma contraordenação prevista num regime setorial, e a autoridade competente do RJRDE não tenha competências nesse âmbito, deverá comunicar o(s) ilícito(s) verificados à autoridade administrativa competente, para que esta possa instruir o correspondente procedimento contraordenacional, correndo em separado, conforme n.º 2 do artigo 30.º.

Neste caso também poderá suceder duas situações distintas por referência às *supra* descritas:

⁴⁷⁵ Ainda a este respeito, entende-se que este artigo 18.º poderá não se encontrar harmonizado com a Lei n.º 93/2023, de 20 de dezembro, que estabelece o regime geral de proteção de denunciadores de infrações, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União. Nomeadamente, quanto ao seu âmbito previsto na subalínea v) da alínea a), do n.º 1 do artigo 2.º, e restantes alíneas, a articulação com outros regimes prevista no artigo 3.º e tendo em conta a definição de denunciante prevista no artigo 5.º.

- No caso (A), a autoridade administrativa licenciadora e fiscalizadora recebe a informação da autoridade competente do RJRDE sobre os ilícitos violados e sobre a ocorrência de dano ou da sua iminência. Em conformidade e por força do n.º 2 do artigo 30.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, pode determinar as medidas que se mostrem adequadas à prevenção. No entanto, nesta situação em concreto, o operador já terá adotado as medidas preventivas previstas, e a autoridade competente do RJRDE já terá conhecimento delas e atuado, ao abrigo do n.º 5 do artigo 14.º e alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 15.º. Pelo que, a eventual pretensão de outra qualquer medida cautelar por parte da autoridade administrativa, parece-nos que teria de ser sempre em coordenação com a autoridade competente do RJRDE, mas seria admissível.

Considerando-se admissível a imposição de novas medidas cautelares por parte da autoridade administrativa quando em coordenação com a autoridade competente do regime de responsabilidade ecológica, o operador também poderá dispor da garantia financeira obrigatória para dar cumprimento a essas medidas⁴⁷⁶. Isto indica-nos que a garantia financeira pode ser acionada por ambos os regimes. O que não poderá ser determinado pela autoridade administrativa são medidas de reparação, por falta de legitimidade, conforme o n.º 1 do artigo 30.º, correndo o procedimento contraordenacional e de responsabilidade, em separado.

- No caso (B), a autoridade administrativa licenciadora e fiscalizadora recebe a comunicação dos ilícitos violados por parte da autoridade competente do RJRDE, no prazo máximo, por hipótese, de 10 dias. No entanto, a ocorrência de dano ou da sua iminência ainda não terá sido formalmente verificada, considerando-se o período de 30 dias para análise. Diante desta circunstância, a autoridade administrativa dispõe da possibilidade de determinar medidas cautelares previstas nas alíneas do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, com a exceção do acionamento da alínea g), por não haver ainda a

⁴⁷⁶ Fornecendo-se a título exemplificativo a imposição ao operador da sujeição da laboração a determinadas condições necessárias, cf. al. d) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA. Num caso destes poderá obrigar o operador à obtenção de determinado equipamento ou à adequação de determinados procedimentos que impliquem investimento financeiro imediato, podendo necessitar de lançar mão da garantia financeira prevista no artigo 22.º do RJRDE.

declaração de ocorrência adversa significativa, que viabilize a aplicação do artigo 30.º do RJRDE.

Contudo, entende-se que, pela definição de dano sem a qualificação de significativo fornecida por este regime, a autoridade administrativa poderá recorrer à alínea g) para imposição das medidas preventivas que se mostrem adequadas. Isto porque a existência de dano, mesmo sem a classificação de significativo, pode justificar a adoção de medidas cautelares. Neste caso, permanece o entendimento de que os operadores possam usar a garantia financeira, no caso de ela possuir nas suas condições especificamente essa finalidade.

Além disso, destaca-se que a comunicação de ocorrência com enquadramento de dano ecológico ou da sua iminência, realizada por autoridades administrativas no âmbito da sua ação de fiscalização, dirigida à autoridade competente do RJRDE, não segue um procedimento padronizado, como já identificado⁴⁷⁷, não há previsão de um procedimento administrativo para a notificação de danos ecológicos ou da ameaça iminente desses danos, considerando-se inadequada a aplicação nos moldes e prazos previstos no artigo 18.º do RJRDE. Assim, entende-se que tais comunicações deveriam obedecer a prazos dignos de urgência, similares àqueles exigidos para comunicações realizadas pelos operadores.

É de se referir ainda que a ocorrência de dano ecológico requer avaliação e gestão imediata, bem como a determinação de medidas preventivas e de reposição da legalidade, sendo que tal necessidade não impede a imposição de sanções administrativas⁴⁷⁸. Do mesmo modo, a tramitação de procedimentos

⁴⁷⁷ Conforme mencionado a p. 159 e nota 462 desta dissertação.

⁴⁷⁸ Cf. ponto F. do preâmbulo da Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de maio de 2021, sobre a responsabilidade das empresas por danos ambientais (2020/2027(INI)). Neste ponto é referida a seguinte consideração: “considerando que os incidentes que dão lugar a responsabilidades ao abrigo da DRA podem desencadear, **em paralelo**, processos penais, civis ou administrativos, criando incerteza jurídica e insegurança tanto para as empresas em causa como para as potenciais vítimas”. Nosso negrito.

Ver também, Considerando (38) da Comunicação da Comissão, (2021/C 118/01),

“importa salientar que a aplicação dos requisitos de responsabilidade ao abrigo da diretiva é separada da aplicação de sanções. A este respeito, o facto de as autoridades estarem a tomar medidas para impor sanções administrativas ou penais não é motivo para anular as obrigações que incumbem às autoridades competentes de garantir a avaliação e prevenção de danos ambientais, a gestão imediata dos fatores

contraordenacionais pelas entidades administrativas não compromete o seu papel de garantir que o regime da responsabilidade se aplique. Trata-se de esferas processuais distintas, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE.

5. Capítulo V - Notas Finais

Por todo o exposto, resulta que a aplicação concorrencial entre a LQCA e o RJRDE revela complexidade normativa na sua aplicação, levantando ainda questões sobre a articulação e a coordenação entre as entidades competentes, conforme ficou descrito. Assim e em suma, retiram-se as seguintes notas finais:

Princípios

1. É juridicamente relevante a intensificação da promoção da materialização dos princípios ambientais: da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, da responsabilidade, coadjuvados pelo princípio da proporcionalidade, a fim de serem projetados na legislação ambiental enquanto normas jurídicas com força jurisdicional.
2. As definições e conceitos devem ser harmonizados em função das necessidades do acervo legislativo ambiental extravagante e respetiva densificação normativa. Esta tarefa será essencial a fim de evitar lacunas, no caso, que permitam uma melhor operacionalização entre a LQCA e o RJRDE.
3. A importância das normas fundamentais à metodologia dos procedimentos aqui em causa – as relativas aos instrumentos preventivos – terá de se refletir na gravidade atribuída à classificação das normas violadas, a fim de se atingir a prevenção geral. Este critério de classificação assegura a possibilidade de intensificar e conferir outras funções à pena principal aplicada.

danosos ou a reparação dos danos em conformidade com a diretiva (o inverso também é verdadeiro: a prossecução da responsabilidade ambiental não é motivo para desconsiderar o papel das sanções)”.

Mencionado neste considerando (38), que “o considerando 11 da Diretiva Criminalidade Ambiental afirma que a diretiva é aplicável sem prejuízo de outros regimes de responsabilidade por danos causados ao ambiente previstos no direito da União ou no direito nacional”

Na nova Diretiva Crime, refere no Considerando (32), que “As sanções ou medidas acessórias podem, sem prejuízo dos requisitos da Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, incluir um requisito de restaurar do ambiente sempre que os danos sejam reversíveis e um requisito de indemnização nos casos em que o dano seja irreversível ou o infrator não tenha capacidade para proceder a essa restauração.”

4. Assim, como se observou, uma contraordenação classificada como leve não tem previsão para aplicação de sanção acessória, não releva para efeitos de reincidência, prescreve em prazo mais favorável ao infrator e não poderá ser alvo de publicidade. Deste modo, esta classificação necessita a reapreciação do legislador por este prisma de preocupação, no que diz respeito às normas violadas no âmbito de um regime de dano significativo.
5. Relativamente às contraordenações graves e muito graves, a LQCA deveria promover a utilização da sanção acessória, que se entende de carácter essencial, pelo facto de a sua utilização promover a dissuasão e a função reparatória e promover o equilíbrio na determinação da pena. A sua ausência em decisões que impliquem contraordenações graves e muito graves, nas quais se tenha verificado dano, dano ecológico ou a sua iminência, compromete a segurança e eficácia jurídica e a harmonização dos regimes.
6. A sobreposição entre os dois regimes ocorrerá quando estivermos perante um ilícito contraordenacional ambiental tipificado num regime setorial, em que o mesmo seja a causa de uma iminência ou ocorrência de dano ecológico.
7. Observa-se um paralelismo entre as medidas preventivas impostas em reação a ameaça iminente de dano e a dano ecológico do RJRDE, com a primeira parte da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA - medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais/ecológicos; e, entre as medidas de reparação do RJRDE, com a segunda parte desta referida alínea, ou seja, medidas adequadas à *reposição da situação anterior à infração e à minimização dos efeitos decorrentes da mesma*.
8. Os critérios técnico-científicos necessitam de se encontrar disponíveis e claros para aplicação da legislação com segurança jurídica, sendo importante o contributo de guias e orientações das autoridades com competência na matéria, assim como a comunidade científica e académica, funcionando como *soft law* na promoção da aplicação.

Origem dos Regimes

9. A LQCA e o RJRDE evidenciam distinções estruturantes quanto à sua finalidade, natureza e pressupostos de aplicação. A LQCA visa dissuadir comportamentos lesivos ao ambiente através de sanção pecuniária e sanções acessórias,

independentemente da verificação de dano, de dano ecológico ou a sua iminência. Já o RJRDE exige a existência de dano ecológico ou a ameaça da sua ocorrência para a sua aplicação, tendo como foco a prevenção e a reparação.

10. No entanto, ambos os regimes incorporam o princípio da prevenção, embora com implicações operativas distintas. A zona de intersecção entre os dois surge nos casos de infrações administrativas ambientais que pressupõem dano ecológico ou o seu risco iminente, nos termos do artigo 11.º do RJRDE. Esta sobreposição requer articulação normativa clara, de modo a assegurar coerência entre os regimes e garantir eficácia jurídica na aplicação das medidas preventivas.
11. O artigo 30.º do RJRDE estabelece a prevalência deste regime quanto à observância do prosseguimento e da execução da reposição. No entanto, a LQCA não foi atualizada para refletir tal articulação, o que, associado à ausência de remissão expressa e à manutenção de formulação genérica, manifesta-se em lacunas que dificultam a sua aplicação.
12. Propõe-se, com carácter prioritário, a reformulação do artigo 30.º do RJRDE compaginando as interações entre os dois regimes com texto esclarecedor e a consequente atualização da LQCA com referência expressa ao mesmo.
13. Esta alteração visa assegurar a compatibilização normativa e a clareza procedimental, sendo crucial para reforçar a tutela ambiental e garantir a efetividade das medidas preventivas no quadro jurídico nacional. Assim, em futuras alterações da DRA, essa atualização manifestar-se-ia de forma direta na LQCA.

Âmbito de Aplicação

14. A primazia do Direito da União Europeia impõe a aplicação do efeito direto vertical que prevalece sobre a legislação nacional em caso de conflito. Assim, o período que não está expressamente regulado pelo regime nacional encontra-se abrangido pelos efeitos previstos na DRA. Nessa medida, poderá vir a ser determinado que a referência temporal para a exclusão dos incidentes seja fixada em data anterior a 30 de abril de 2007, caso seja invocado contra o Estado, perante o Tribunal nacional.

15. O RJRDE apresenta lacunas quanto à integração dos componentes solo e ar, o que compromete a abrangência da proteção ambiental, em virtude da não correspondência integral entre os âmbitos dos dois regimes em discussão.
16. Quanto ao componente solo, a interação dos regimes ocorrerá, conforme previsto no artigo 30.º do RJRDE, quando se verificam simultaneamente ilícitos administrativos e ameaça iminente ou dano ecológico com repercussão na saúde humana. Caso não se verifique essa repercussão à saúde, apenas poderão aplicar-se as medidas cautelares ao abrigo do regime setorial e da LQCA, sem respaldo no RJRDE.
17. Verificam-se assim discrepâncias nos âmbitos entre os regimes em discussão, cuja correção se revela necessária para alinhamento com a LBA, garantindo uma abordagem mais precisa na sua tutela.
18. O artigo 42.º do REI, ao exigir um relatório inicial, estabelece uma base para comparações futuras, mas não resolve a questão da imputação da responsabilidade ao operador pelo dano ao solo já realizado.
19. Embora o solo possua critérios técnicos de qualificação como elemento natural autónomo no REI, a sua proteção depende exclusivamente de instrumentos preventivos, dada a ausência de um tipo legal específico que permita imputar a responsabilidade ao operador, não se qualificando no enquadramento e âmbito do RJRDE.
20. Subsiste um vazio regulatório entre o REI e o RJRDE que dificulta a aplicação coordenada dos regimes, especialmente quanto à imputação de responsabilidade por danos ao solo como elemento autónomo.
21. Assim, embora dano ao solo ser suscetível de quantificação técnica ao abrigo do REI, enfrenta assim determinadas limitações: i) apenas podem ser aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 41.º, n.º 1 da LQCA, quando estejam em causa a saúde, a segurança das pessoas e bens e o ambiente, pela ausência de tipo legal; e, ii) inexistente enquadramento específico no RJRDE, evidenciando uma lacuna de proteção legal deste elemento, apesar da sua relevância e possibilidade de se qualificar como elemento autónomo.

22. Neste enquadramento, o dano ao solo e, bem assim, o dano ao ar, como elementos autónomos, encontram-se muito dependentes da proteção de medidas preventivas.
23. A sobreposição dos regimes em discussão pode ser frustrada pela prescrição do ilícito ou pela absolvição do procedimento contraordenacional, o que pode levar o Estado a substituir-se ao infrator na execução das medidas preventivas. Consequentemente, a aplicação conjunta dos regimes enfrenta desafios decorrentes de lacunas temporais, do prazo de prescrição e da necessidade de medidas cautelares para prevenção e recuperação, nos períodos temporais que não se encontram prevista a aplicação sobreposta dos regimes.
24. Uma vez efetivado o momento de sobreposição, cada procedimento seguirá o seu próprio regime de prescrição, sem interferir um com o outro. No entanto, a previsão da possibilidade de aproveitamento probatório entre procedimentos poderá resultar em impactos diretos ou indiretos na contagem de prazos.
25. A impossibilidade de sancionar não extingue, por si só, a necessidade de aplicação de medidas preventivas ao abrigo do RJRDE, pois este regime aplica-se independentemente da aplicação de sanções. Assim, apenas a ausência de verificação dos pressupostos materiais e formais previstos ao abrigo do RJRDE é que impossibilita a aplicação das medidas preventivas e não a extinção da possibilidade de sancionar.
26. Considera-se, assim, que a densificação normativa existente se revela insuficiente para assegurar uma aplicação com plena segurança jurídica, não havendo uma previsão expressa da articulação quanto ao regime de prescrição entre os dois regimes, o que poderá promover conflito de interpretações.

Competências e os Conceitos de Fiscalização e Inspeção

27. A fiscalização será intrínseca às autoridades administrativas com competências de licenciamento em determinado regime setorial. A inspeção é intrínseca à autoridade administrativa ambiental, sem competências de licenciamento, realizando o controlo da atividade prosseguida pelos organismos, serviços e entidades dependentes ou sujeitos às tutelas que também detêm na sua área de atuação. Esses conceitos devem encontrar-se nítidos em toda a legislação ambiental, promovendo a coerência e clareza na legislação ambiental.

28. Nos regimes setoriais em que determinada autoridade administrativa detenha o domínio da matéria, mas não lhe sejam atribuídas competências de instrução e decisão do procedimento contraordenacional, configurará uma situação merecedora de correção.
29. A autoridade competente do RJRDE controla os procedimentos e informações para o regular cumprimento do regime, incluindo a declaração de ameaça iminente ou dano ecológico. Com fundamento no seu domínio técnico e informacional sobre o regime, a autoridade competente será a entidade com as melhores condições para a instrução de procedimentos no âmbito do RJRDE, quando a entidade autuante não dispõe dessa competência. Pelo que, a remessa de autos de notícia ou participações para a IGAMAOT, quando as autoridades administrativas licenciadoras não dispõem desses poderes, é condição que demanda eventual correção normativa.

Das Medidas Preventivas

30. Existe uma discricionariedade demasiado ampla na imposição de medidas cautelares dada pela formulação da alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º, o que permite à autoridade administrativa determinar as medidas “adequadas” que lhe afigurar pertinentes. O legislador coloca a responsabilidade da aplicação da proporcionalidade dessa determinação à autoridade, observando-se ainda que a sanção acessória que lhe poderá dar continuidade, pela alínea j) do n.º 1 do artigo 30.º, diferentemente das restantes sanções deste artigo, é a única que não oferece no artigo 31.º, um critério de proporcionalidade mediante uma formulação condicionante.

Impugnações

31. Os atos administrativos determinados ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º da LQCA, se impugnados, encontram-se sob a alçada de apreciação dos tribunais comuns, enquanto os atos administrativos de polícia, que contenham a mesma finalidade, cumprido o pressuposto de perigo, saúde ou ambiente, caberá impugnação para o Tribunal Administrativo. Essa situação promove disparidade de decisões e eventual escolha consciente da jurisdição pretendida.

Garantia Financeira

32. A garantia financeira é uma expressão do princípio do poluidor-pagador que por sua vez é princípio fundamental do regime de responsabilidade. Essa garantia financeira tem o papel de assegurar ao operador a capacidade financeira das medidas de prevenção, reparação e internalização de custos. Contudo, a garantia financeira deve ser complementada por normas que garantam o cumprimento de deveres, pois a mera disponibilidade de recursos não implica obrigação efetiva de proteção ambiental.
33. Observou-se a necessidade de menção expressa e harmonizada da garantia financeira nos regimes setoriais, a fim de facilitar o entendimento e confiança jurídica a quem tem de cumprir com a legislação relativa a este instrumento que terá de demonstrar clareza quanto ao âmbito de responsabilidade a que se destina.
34. A definição do montante adequado da garantia financeira exige a aplicação de uma fórmula baseada na fixação de montantes mínimos. Para tal, devem ser considerados critérios específicos que correspondam ao hipotético pior cenário possível durante a atividade.
35. A garantia financeira deve cobrir integralmente a responsabilidade, garantindo a adequação às características do regime, incluindo as fases subsequentes de encerramento, pós-encerramento e reparação. A periodicidade da reavaliação deve assegurar a adaptação às condições reais e às exigências tecnológicas.
36. Deve ser considerada a possibilidade de a garantia financeira ser declarada perdida a favor do Estado, quando existam razões de interesse público e de incumprimentos que prejudiquem significativamente o ambiente. Em situações limite, o Estado deve poder recorrer a esta garantia para se ressarcir de custos suportados. A previsão dessa possibilidade poderia ser integrada no artigo 17.º do RJRDE, que visa regular a atuação direta da autoridade competente.
37. A Comissão Europeia e autoridades nacionais competentes buscam preencher lacunas normativas através de metodologias e guias técnicos, o que evidencia a necessidade de harmonização regulatória e previsibilidade na aplicação das normas ambientais de forma sistemática. Esta abordagem origina *softlaw* nesta matéria, sendo importante para a aplicação dos regimes.

38. A relação entre os regimes sancionatório e de responsabilidade ambiental exige maior precisão na definição dos critérios técnico-científicos, permitindo sua aplicação segura dentro dos limites das licenças ambientais.
39. Observou-se assim necessidade de ajuste normativo para garantir segurança jurídica, propondo-se densificação do artigo 30.º do RJRDE, para reforçar sua aplicação e compatibilização com a LQCA.
40. A introdução de previsões específicas no artigo 30.º do RJRDE e a atualização da LQCA com remissão expressa ao regime de responsabilidade ambiental permitiriam eliminar ambiguidades e assegurar maior coerência normativa.

Custos das Medidas de Prevenção

41. O Fundo Ambiental, encaixa o produto das receitas das coimas (LQCA), o produto da taxa provinda das garantias financeiras (RJRDE) e o produto dos montantes indemnizatórios e compensações devidas ao Estado por direito de regresso, tornando-se disponível para atender aos encargos do Estado na aplicação do RJRDE, quando este se substitui ao infrator, para tender às medidas de prevenção nos dois regimes, nomeadamente pela alínea g) do n.º 1 do artigo 41.º e a sua conexão prevista ao RJRDE, pelo artigo 30.º.
42. O Fundo Ambiental desempenha assim um papel na proteção e gestão de riscos e danos ecológicos, servindo como instrumento de compensação quando o operador não cumpre suas obrigações legais, garantindo que os recursos necessários para ações de prevenção e reparação sejam provenientes dos próprios poluidores.
43. A exclusão da obrigação de pagamento caso o operador prove cumulativamente que não atuou com dolo ou negligência e que o dano decorreu de um evento legalmente permitido ou cientificamente imprevisível, não pode ser interpretada como uma autorização irrestrita para poluir de forma significativa, devendo respeitar rigorosamente os limites fixados na licença.
44. Observa-se uma interdependência entre o princípio da responsabilidade, o princípio do poluidor-pagador e os mecanismos financeiros previstos no RJRDE e na LQCA. A garantia financeira e o produto das coimas não apenas asseguram a viabilidade das medidas preventivas e reparatórias, mas também reforçam a

ideia de que a gestão dos riscos ambientais deve ser sustentada economicamente por aqueles que os geram.

Diferentes Cenários Aplicáveis -Início da problemática pela LQCA

45. A autoridade administrativa que inicia o procedimento gere as medidas cautelares ao abrigo da LQCA, enquanto a autoridade competente do RJRDE assume a aplicação deste regime após a declaração de responsabilidade. A instrução de procedimentos decorre separadamente em cada regime, sem previsão normativa para conflitos entre eles.
46. A simultaneidade entre LQCA e RJRDE ocorre quando há verificação de ilícitos e declaração de ameaça iminente ou dano ecológico. A autoridade fiscalizadora pode manter as medidas cautelares determinadas pela LQCA, revogando apenas as de reposição. A autoridade competente do RJRDE assume a gestão das medidas preventivas e corretivas conforme o Anexo V, garantindo intervenção integral na mitigação do risco.
47. No caso de a fiscalização ser conduzida pela IGAMAOT, não há divisão de procedimentos, pois esta entidade detém competência sobre ambos os regimes. Se a APA atuar como entidade fiscalizadora, acumula funções de entidade licenciadora e entidade competente para aferir a responsabilidade ao abrigo do RJRDE.
48. O operador deve prevenir novos danos, independentemente da obrigação de reparar um dano ecológico. Essa exigência evidencia a preocupação legislativa com a prevenção, mas o seu incumprimento deveria ser qualificado como contraordenação muito grave, e não apenas grave.
49. O RJRDE impõe ao operador o dever de identificar e comunicar ameaça iminente ou dano ecológico. Esse procedimento reflete a capacidade de autocontrole do operador e corresponde à maior percentagem de comunicações realizadas à APA, conforme relatórios oficiais.
50. Mesmo quando os operadores cumprem as obrigações previstas nos artigos 14.º e 15.º do RJRDE, a autoridade competente deve realizar a sua própria apreciação, determinar medidas adicionais e declarar ou revogar a verificação do dano. A formulação do n.º 5 do artigo 14.º deveria referir todos os números anteriores, e não apenas o imediatamente anterior.

51. As autoridades administrativas fiscalizadoras, com conhecimento técnico sobre licenciamento e verificação *in loco*, podem identificar situações de ameaça iminente ou dano ecológico, encaminhando a ocorrência à autoridade competente. Tendo em conta o Acórdão do TCA que se identificou, a imputação de responsabilidade pela omissão da fiscalização, quando tal omissão contribui para o dano.
52. A LQCA permite resposta mais imediata na aplicação de medidas preventivas, mesmo sem classificação prévia de dano significativo, assegurando os princípios da prevenção e precaução de forma mais célere. Em situações de dano significativo, a obrigatoriedade da instrução de um procedimento contraordenacional reforça a pertinência da aplicação da alínea g) do artigo 41.º da LQCA.

Início da problemática pelo RJRDE

53. A comunicação de uma ameaça iminente de dano ou dano ecológico pode ser realizada pelo operador ou por um interessado. O operador tem um prazo máximo de 24 horas para adotar medidas de prevenção e informar a autoridade competente, enquanto a comunicação por um interessado está sujeita à análise da viabilidade e da legitimidade do requerente, dentro de um prazo de 20 dias, podendo a autoridade competente solicitar informações adicionais. Torna-se evidente a discrepância de prazos nas duas situações de comunicações, situações de eventuais ocorrências em função de quem comunica, e o respetivo tempo de resposta da autoridade competente. Acrescendo que, em ambas as situações, tem de ser declarada verificada a categorização da ocorrência pela autoridade competente.
54. A autoridade competente deve avaliar as medidas adotadas pelo operador e, quando aplicável, determinar medidas adicionais. Mesmo nos casos em que o operador cumpra todas as obrigações previstas nos artigos 14.º e 15.º do RJRDE. A autoridade competente mantém a prerrogativa de intervir e revogar medidas, garantindo supervisão contínua da situação.
55. Relativamente à coordenação entre LQCA e RJRDE na gestão de ilícitos ambientais, a comunicação de ilícitos à autoridade administrativa responsável pela fiscalização permite a adoção de medidas cautelares ao abrigo da LQCA. No

entanto, apenas após a verificação formal do dano significativo pela autoridade competente do RJRDE é possível aplicar medidas preventivas com base na alínea g) do artigo 41.º da LQCA, por força do n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE. O enquadramento da ocorrência dentro do regime de responsabilidade reforça a necessidade de coordenação entre as entidades envolvidas.

56. A ausência de normatização para notificações administrativas de danos ambientais, não havendo, portanto, um procedimento administrativo padronizado para a comunicação de danos ambientais por autoridades administrativas, pode comprometer a eficácia das intervenções.

57. A ausência de um modelo normativo específico para as autoridades administrativas torna inadequada a aplicação dos prazos previstos no artigo 18.º, sendo recomendável a adoção de prazos urgentes equivalentes aos exigidos dos operadores.

58. A necessidade de avaliação e gestão imediata do dano ecológico não impede a condução de procedimentos contraordenacionais e a aplicação de sanções administrativas, havendo uma separação entre a gestão do dano ecológico e a imposição de sanções administrativas. *A contrario sensu*, a tramitação de processos sancionatórios não prejudica a aplicação do regime de responsabilidade ecológica, conforme estabelece o n.º 2 do artigo 30.º do RJRDE.

59. No caso de comunicação de ilícitos sem verificação de dano, a autoridade administrativa pode determinar medidas cautelares ao abrigo da LQCA, excluindo a aplicação da alínea g) do artigo 41.º, até que haja confirmação do dano ecológico. Entretanto, a definição de dano sem significância permite que sejam impostas medidas preventivas, garantindo resposta imediata à ocorrência. Isto indica-nos uma preservação da autonomia das medidas cautelares no âmbito da LQCA.

Comunicações Obrigatória

60. Entende-se, apesar de se constatar evolução, que as infrações penais ambientais são ainda social e genericamente associadas a um desvalor de gravidade, comparativamente aos restantes ilícitos do catálogo penal. A inclusão paulatina

de novos tipos de crime por via das diretivas da UE e o aumento das molduras penais vincarão a promoção no sentido de que essa projeção social se altere.

61. Assim, tenderá a provocar um aumento da desaprovação social e aumentará a força normativa das contraordenações ambientais, ou seja, a referência penal, ampliada e agravada, provocará, subseqüentemente, diminuição do desvalor social do regime contraordenacional.
62. A transposição da DCA implicará alterações ao Código Penal e possivelmente à LQCA. Além disso, a sua interação com a revisão da DRA pode influenciar o RJRDE, o que pode gerar ajustes na sobreposição normativa entre LQCA e RJRDE.
63. A legislação administrativa setorial ambiental sancionatória, fundamentada na LQCA, deverá acompanhar as mudanças da abordagem penal. Isso implica a atualização e densificação dos ilícitos com base técnico-científica, permitindo critérios delimitativos claros entre crime e contraordenação ambiental.
64. As alterações introduzidas pelo regulamento europeu que modificou o artigo 18.º e o Anexo V da DRA impõem a necessidade de comunicação de dados à Comissão Europeia. Considera-se que os relatórios da APA beneficiam em incluir informações sobre tipos de ilícitos, aplicação de medidas cautelares e medidas preventivas, fortalecendo a análise da experiência administrativa no contexto da DRA e DCA.
65. A correlação entre ilícitos contraordenacionais e penais, bem como a aplicação de medidas preventivas, nos respetivos atos normativos, contribui para uma análise mais eficiente do impacto regulatório. A inclusão desses dados nos relatórios fortaleceria a avaliação da eficácia das normas e sua interligação nos diferentes regimes sancionatórios.

Pelo exposto, ao nível da legislação nacional, verifica-se a dificuldade de harmonização entre estes dois regimes, o que manifesta que o poder de adequação e melhores técnicas legísticas, poderiam obviar ineficácias, falta de clareza e a inaplicação de normas, acompanhando-se que,

“Mais Direito não corresponde a maior efetividade no cumprimento dos objetivos de proteção e promoção de qualidade do ambiente. Melhor seria incrementar o grau de

densidade e vinculatividade das normas, impondo resultados e não apenas boas intenções de os alcançar.”⁴⁷⁹

⁴⁷⁹ Gomes, Lanceiro e Oliveira, "O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente", in *Tratado de Direito do Ambiente*, 2024, p.75.

Bibliografia

- «Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Proc. 01492». 2003.
<https://www.dgsi.pt/jsta.nsf/-/7db39bddc7eadd7380256e1c003bdb86?OpenDocument&ExpandSection=1>.
- «Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Proc. n.º 018585». 1987.
https://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1f179c0983b1008f802568fc0037d923?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1.
- «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça». 27 de junho de 2000.
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/834c69580dac60ed80256b7a0053783e?OpenDocument>.
- «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 42/18.0YFLSB». 2019.
<https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8ac12a3c7c8099f7802583a800352ead>.
- «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 03S2467». 2004.
<https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/82675f534eee3c4e80256ee500280b0a?OpenDocument>.
- «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 6». 2018.
<https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/6-2018-116967080>.
- «Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 07A3954». 2007.
<https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bdbcdc9ccd1eedb802573a0003f3242?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte Proc. n.º 262/15.9BEPRT». 2020.
<https://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/9fbee6e0a0df690d80258642005c8183?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, Proc. n.º 538/17.0BECTB». 2019.
<https://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/7a12ae2961250d2a8025842d003cc466>.
- «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 154». 2010.
<https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100154.html>.
- «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 224». 2024.
<https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20240224.html>.
- «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 260». 2020.
<https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200260.html?impressao=1>.
- «Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 672». 2011.
<https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120110.html>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. n.º 354/22.8T8SRT.C1». 2023.
<https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b8b0502fae6d6c96802589bb00513ae3?OpenDocument>.

- «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. 14/14.3T8SCD.C1». 2015.
<https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/d22df0428c2dd80e80257e220033c735?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra Proc. 3612/22.8T9LRA.C1». 2023.
<https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/23da503beb49d3bc80258a3c003ac7d9>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. n.º 1627/18.0T8CTB.C1». 2019.
<https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/b8b826db76fcc5988025842c00528a04?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Proc. n.º 1755/10.0T2AGD.C1». 2010.
<https://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/9b29119f4ac341f38025787100537174?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. 488/19.6T9STR.E1». 7 de janeiro de 2020.
<http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/82f331472613182e80258504003a7d7f?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. n.º 44/16.0T8ABF.E1». 2017.
<https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/44-2017-116286700>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. n.º 53/19.8GACUB-B.E1». 2019.
<https://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/eeafe1cca3c96652802588050035c55a?OpenDocument>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Proc. n.º 289/18.9T8SLV.E1». 2019.
<https://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/63b3c9e0377de5c1802583a6003edc80>.
- «Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa n.º 2317/22.4T9AMD.L1-9». 27 de abril de 2023.
<https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/86f05248716c12ca802589ab0049004e?OpenDocument>.
- Amado Gomes, Carla, Rui Tavares Lanceiro, e Heloísa Oliveira. «O Objeto e a Evolução do Direito do Ambiente». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.^a edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024.
<https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- Andrade, Rubin de. «Um novo Regime da Titularidade das Águas Públicas». *Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente*, 2005. Coimbra.
- Andreotti, Francesco, Daniele Montanaro, e Laura Calcagni. «A new approach for environmental damage assessment pursuant to the European Union Environmental Liability Directive». *Integrated Environmental Assessment and Management* 20, n.º 6 (2024): 2050–59.
<https://doi.org/10.1002/ieam.4940>.
- APA. «Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental». 2011.
<https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/solos/GuiaAvaliacaoDanoAmeacalminente.pdf>.

- Aragão, A. *O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente*. 1997.
- Aragão, Alexandra. «Aplicação nacional do princípio da precaução». Em *Colóquios 2011-2012, associação dos magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal*. 2013.
- Aragão, Maria Alexandra de Sousa. *O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente*. *Stvdia ivridica* 23. Coimbra Ed, 1997.
- Bronze, Fernando José. *Lições de introdução ao direito*. 3.^a edição. Gestlegal, 2019.
- C/19/143817/KG ZA 23-48 (Rechtbank Noord-Nederland 2023). <https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2023:2333>.
- C-533/2011 (TJUE 2013). <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143181&pageInd ex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12389550>.
- Cameron, James, e Juli Abouchar. «The precautionary principle: a fundamental principle of law and policy for the protection of the global environment». *Boston College International and Comparative Law Review*, 1991. <https://ciaotest.cc.columbia.edu/book/sampson/P239-270.PDF>.
- Canotilho, J. J. Gomes, e Vital Moreira. *Constituição da República Portuguesa Anotada*. 4.^a ed. rev. reimpressão. Coimbra Editora, 2014.
- «Carta das Nações Unidas». 1945. <https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/carta-das-nacoes-unidas-0>.
- Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia*. 2016.
- Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2016). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT>.
- Casanova, Nuno Salazar, e Cláudio Monteiro. *Comentários à lei-quadro das contra-ordenações ambientais*. 2007.
- COM(2010) 581 Final. 2010. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0581>.
- COM/2016/0204 Final (2016). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52016DC0204>.
- Commission Notice Guidelines Providing a Common Understanding of the Term ‘Environmental Damage’ as Defined in Article 2 of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage 2021/C 118/01 (2021). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0407\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0407(01)).
- Comunicação da Comissão 2021/C 118/01 (2021). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.118.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A118%3AFULL.

- «Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução». 2000. <https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/the-precautionary-principle.html>.
- «Convenção de Lugano - Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment». *Uniform Law Review* os-21, n.º 1 (1993): 273–321. <https://doi.org/10.1093/ulr/os-21.1.273>.
- Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context*. 1991. https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf.
- Dantas, António Leones. «O processo das contra-ordenações na Lei n.º 50-2006». Em *Regulação em Portugal: novos tempos, novo modelo?*, editado por Eduardo Paz Ferreira, Luís Silva Morais, e Gonçalo Anastácio. Almedina, 2009.
- «Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto». 2016. <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2016-105635148>.
- «Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro». 2010. <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2010-66891289>.
- Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (2020). <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/102-d-2020-150908012>.
- Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (2013). <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/127-2013-499546>.
- Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho (2008). <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34502775-47925475>.
- Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais (2008). <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34503075-48127675>.
- Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (2007). <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/226-a-2007-340237>.
- Dias, Jorge de Figueiredo, e Cunha Rodrigues. *Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues: Homenagens pessoais, penal, processo penal, organização judiciária*. I. Coimbra Editora, 2001.
- Dias, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. *Direito constitucional e administrativo do ambiente*. Segunda edição. Com Felisbela Carneiro Alves. Almedina, 2007.
- Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente (2001). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042>.
- Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, 143 OJ L (2004). <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj/por>.

- Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro, relativa às emissões industriais.* 2010.
- Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente (2011). <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj/por>.
- Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, EP, CONSIL, 327 OJ L (2000). <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj/por>.
- Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 (2014). <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj/por>.
- Diretiva n.º 1/2014, de 24 de janeiro.* 2014. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/diretiva/1-2014-1856948>.
- Diretiva (UE) 2024/1203 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de abril, relativa à proteção do ambiente através do direito penal e que substitui as Diretivas 2008/99/CE e 2009/123/CE, CONSIL, EP (2024). <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj/por>.
- Documento de trabalho dos serviços da Comissão - Relatório do resumo da avaliação de impacto que acompanha o documento Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção do ambiente através do direito penal e que substitui a Diretiva 2008/99/CE (2021). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021SC0466>.
- «Documentos estratégicos, Portal do Ministério Público - Portugal». 2025. <https://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/editor-files/quadro-de-referencia-estrategica-do-mp-para-o-ambiente-e-o-urbanismo-2025-2026-sem-ass.pdf>.
- Esteves, Maria da Assunção A. *Estudos de Direito Constitucional*. Coimbra Editora, 2001.
- European Commission: Directorate-General for Environment, H Bradley, Milieu, et al. *Study on the Precautionary Principle in EU Environmental Policies - Final Report*. Publications Office of the European Union, 2017. <https://doi.org/10.2779/199884>.
- Fitzmaurice, Malgosia, ed. «International Responsibility and Liability». Em *The oxford handbook of international environmental law*, Second edition. 2010.
- Fonseca, Isabel Celeste M. *Direito sancionatório administrativo: primeiro ensaio*. Almedina, 2024.
- Franco, Maria Cristina Barroso de Aragão Seia. *O regime sancionatório da responsabilidade ambiental*. 2021. <https://doi.org/10.34628/2h4r-6503>.
- «Gabčíkovo-Nagymaros Project, (Hungary/Slovakia)». 1997. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>.
- Gomes, Carla Amado. «As contra-ordenações ambientais no quadro da Lei 50/2006, de 29 de Agosto: Considerações gerais e observações tópicas». Em *Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles*. Almedina, 2012.

- Gomes, Carla Amado. «De Que Falamos Quando Falamos de Dano Ambiental? Direito, Mentiras e Crítica». *Journal of Business and Legal Sciences / Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas*, n.º 17 (julho de 2010): 17. <https://doi.org/10.26537/rebules.v0i17.935>.
- Gomes, Carla Amado. *Introdução ao Direito do Ambiente*. 6a. edição revista e Atualizada. AAFDL Editora, 2023.
- Gomes, Carla Amado. *Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de protecção do ambiente*. Coimbra Editora, 2007.
- Guia de Apoio às Inspeções Ambientais (GAIA)*. 2016.
- «Impact Assessment Report». 2021. https://commission.europa.eu/document/f773ad74-6ff0-4d4f-bf24-22c3c46573fa_en.
- «Instrumentos legais da OCDE». 1972. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/11>.
- Lameira, Ana Luísa. «Medidas Cautelares No Âmbito Do Processo Contraordenacional Ambiental». 2017. <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/81101/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO%20-%20Ana%20Luisa%20Lameira.pdf>.
- Lanceiro, Rui Tavares. «Instrumentos preventivos em direito do ambiente». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.ª edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024. <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- Leão, Anabela Costa. «O princípio da proporcionalidade e os seus críticos». Em *Princípio da Proporcionalidade - Textos do XIII Encontro de Professores de Direito Público*, editado por Dulce Lopes, Francisco Pereira Coutinho, e Catarina Santos Botelho. Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2021. https://doi.org/10.47907/clq2021_2.
- Lei n.º 19/2014, de 14 de abril (2014). <https://data.diariodarepublica.pt/dr/analise-juridica/lei/19-2014-25344037>.
- Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto (2006). <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2006-70149602-70149505>.
- «Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro». 2005. <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2005-34506275>.
- Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro (2021). <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/98-2021-176907481>.
- Leong, Hong Cheng. «Instrumentos Contratuais». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.ª edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024. <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- Livro Branco Sobre Responsabilidade Ambiental (2000). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52000DC0066>.

- Mealha, Esperança. «A Jurisprudência Europeia Em Matéria Ambiental». Em *Proteção Ambiental e Licenciamento Único Ambiental*, editado por Margarida Reis, Marta Cavaleira, Fernando Martins Duarte, Ana Carla Palma, e Tiago Brandão de Pinho. Centro de Estudos Judiciários, 2020.
- Miranda, Jorge, e Rui Medeiros. *Constituição da República Portuguesa, anotada*. 2.^a edição revista. III. UCP Editora, 2020.
- Moniz, Ana Raquel Gonçalves. *Direito Administrativo - Textos e Casos Práticos*. 3.^a Edição-Reimpressão 2023. Almedina, 2019. <https://www.almedina.net/casos-pr-ticos-direito-administrativo-1569921174.html>.
- Morão, Helena, e Frederico Machada Simões. «Instrumentos Sancionatórios em Direito do Ambiente». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.^a edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024. <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- «Multi-Annual ELD Rolling Work Programme». 2024 de 2021. https://commission.europa.eu/document/download/c5e6e18f-77f5-4752-a311-459f65affddb_en?filename=eld_mawp-approved.pdf.
- «National Park Service: A Brief History of the National Park Service». 1940. https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/kieley/kieley13.htm.
- Neves, Ana F. «Instrumentos de controlo, fiscalização e inspeção». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.^a edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024. <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- Novais, Jorge Reis. *Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa*. Reimpressão. Coimbra Editora, 2014.
- OECD. *The Polluter Pays Principle: Definition, Analysis, Implementation*. Paris, 2008. https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-polluter-pays-principle_9789264044845-en.
- Oliveira, Fernanda Paula. *Atas do III Congresso de Direito do Urbanismo*. Almedina, 2024. <https://www.almedina.net/atas-do-iii-congresso-de-direito-do-urbanismo-1721872929.html>.
- Oliveira, Heloísa. «A reparação de solos no direito português». in Tutela Contenciosa do Ambiente, uma Amostragem da Jurisprudência Nacional - Solos Contaminados, Riscos Invisíveis, 2020. https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_soloscontaminadosriscos_invisiveis_icjp_jun2020_0.pdf.
- Oliveira, Heloísa. *A Reparação do Dano Ambiental*. AAFDL, 2022.
- Oliveira, Heloísa. «Eficácia e adequação na tutela sancionatória de bens ambientais». *Revista da Concorrência e Regulação*, 2011. https://www.concorrenca.pt/sites/default/files/imported-magazines/CR05_-_Heloisa_Oliveira.pdf.

- Oliveira, Heloísa. «Princípios de direito do ambiente». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.^a edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024. <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- Oliveira, Heloísa. «The Principle of Reparation». Lisbon Public Working Paper N° 4 No. 4259177. 2022. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4259177>.
- Oliveira, Heloísa, e João Pilão. «Instrumentos Reparatórios». Em *Tratado de Direito do Ambiente*, 3.^a edição, editado por Carla Amado Gomes e Heloísa Oliveira, I. Lisbon Public Law Editions, 2024. <https://lisbonpubliclaw.pt/publicacoes/tratado-de-direito-do-ambiente-vol-i-parte-geral-3a-edicao/>.
- Pereira, Manuel Gouveia. «A contaminação do solo resultante de passivos ambientais: (Des)enquadramento no Direito português». in *Tutela Contenciosa do Ambiente, uma Amostragem da Jurisprudência Nacional - Solos contaminados, riscos invisíveis*, 2020. https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_soloscontaminadosris cos_invisiveis_icjp_jun2020_0.pdf.
- Pinheiro, Manuel Duarte. «Solos Contaminados, Riscos Invisíveis: o ponto (possível) da situação nacional». in *Ebook_Anotações Jurisprudenciais Dispersas*, 2020. https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_jurisprudencia_final_c omisbn.pdf.
- Prates, Marcelo Madureira. *Sanção administrativa geral: anatomia e autonomia*. Almedina, 2005.
- Proc. n.º 046262 (Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 10 de março de 2010). <https://www.dgsi.pt/jsta.nsf/0/0efcc1fe7592d22a802576e800404992?OpenDocument&ExpandSection=1>.
- Projeto de Enforcement da Diretiva SEVESO III*. 2022.
- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à monitorização e à resiliência do solo (2023). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0416>.
- «Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina/Uruguay)». 2010. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/15895.pdf>.
- Quadros, Fausto de. *Direito da União Europeia: direito constitucional e administrativo da União Europeia*. 3.^a edição, 2.^a reimpressão. Almedina, 2018.
- Rebelo, Anabela, Isabel Ferra, Isolina Gonçalves, e Albertina M. Marques. «A Risk Assessment Model for Water Resources: Releases of dangerous and hazardous substances, Journal of Environmental Management». *Journal of Environmental Management* Volume 140 (2014): 51–59. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479714001157>.
- «Regime jurídico da urbanização e edificação». 1999. <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875-45234175>.

Regulamento (UE) 2019/1010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de junho de 2019, relativo à harmonização das obrigações de comunicação de informações no âmbito da legislação no domínio do ambiente e que altera, entre outros, a Diretiva 2004/35/CE (2019). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1010&from=CS>.

Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro, relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. 2014.

«Relatório de Fiscalização 2023». 2024. https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/Licenciamento/Fiscalizacao/RelatorioFiscalizacao_2023.pdf.

«Relatório Insetivo - Movimento Transfronteiriço». 2022. <https://www.igamaot.gov.pt/wp-content/uploads/Relatorio-MT-2022-VF.pdf>.

Relatório Temático. IGAMAOT, 2023.

Resolução do Parlamento Europeu, sobre a responsabilidade das empresas por danos ambientais (2020/2027(INI)). 2021.

Ribeiro, João Sérgio. «A tributação ao serviço da proteção ambiental e desenvolvimento humano». Em *Direito, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Humano*, editado por João Sérgio Ribeiro e Andreia Barbosa. UMinho Editora, 2022. <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.101.5>.

Rodríguez, Andrés Betancor. *Instituciones de Derecho Ambiental*. La Ley, 2001.

Sendim, José. «Responsabilidade Civil Por Danos Ecológicos». *Cedoua*, 2002.

«Trail Smelter Case (United States/Canada)». 1938. <https://www.informea.org/en/court-decision/trail-smelter-case-united-states-v-canada>.

Tratado da União Europeia (1997). https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF.

Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia (2007). https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF.

Tratado de União Europeia | Maastricht, 191 OJ C (1992). <http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/sign/por>.

United Nations. «United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm». 1972. <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

«United Nations Conference on Environment and Development». United Nations, 1992. <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>.

Wedy, Gabriel, e Rafael Martins Costa Moreira. *Manual de Direito Ambiental: de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores*. Fórum, 2019.

